

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES
DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA**

“Os determinantes sociais de saúde na prevalência das Doenças Crônicas em usuários da atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) de Jaraguá do Sul”.

Tesista: Péricles Amadeu Furlani
Diretor: Prof. Dra. María Carmen Lucioni
Coordenador: Prof. Dra. Silvia Vouillat
Tutor : Prof. Dra. Monica Cristina Padró (Argentina)
Tutor : Prof. Dr. Jeovane Gomes de Faria (Brasil)

**TESE PARA O TÍTULO DE DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE PÚBLICA COM
ATENÇÃO PLENA EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Ano 204

Buenos Aires. Argentina

“Os determinantes sociais de saúde na prevalência das Doenças Crônicas em usuários da atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) de Jaraguá do Sul”.

Tesista: Péricles Amadeu Furlani

Director: Prof. Dra. María Carmen Lucioni

Coordinador: Prof. Dra. Silvia Vouillat

Tutor : Prof. Dra. Monica Cristina Padró (Argentina)

Tutor : Prof. Dr. Jeovane Gomes de Faria (Brasil)

Año 2024

DEDICATÓRIAS

À Leoni, por simplesmente existir na minha vida...

À minha família, por todas as histórias vividas juntos.

Aos meus pais, Jundir e Marli (*In memoriam*), pelo amor incondicional, apoio e sacrifícios que fizeram para que eu chegasse até aqui.

Aos meus filhos (Thiago, Eduardo, Gabriela, Laura Valentine) e enteados (Ciro, Victor e Laís), minhas razões de vida e legado.

Dedico este trabalho a todo o curso de Doutorado em Saúde Pública da Universidade de Ciências Sociais (UCES), Buenos Aires, Argentina, ao corpo docente e discente, a quem fico lisonjeado por ter feito parte.

Dedico este trabalho aos meus amigos e colegas de estudo da “Cohorte 14”, que compartilharam comigo muitos momentos de aprendizado e crescimento.

Dedico esta tese à memória do Professor Leo Kriger, que infelizmente não está mais entre nós, mas que acreditou em mim e no meu potencial desde a Especialização em Odontologia Social e Preventiva.

Dedico este trabalho ao Criador, aqui nominado Deus; sem ele eu não teria capacidade para desenvolver este trabalho.

Foi pensando nas pessoas que executei este projeto, por isso dedico este trabalho a todos aqueles a quem esta pesquisa possa ajudar de alguma forma.

AGRADECIMENTOS

Expresso minha mais profunda gratidão a todos que tornaram esta jornada acadêmica possível. Aos meus orientadores, à Professora Dra. Monica Cristina Padró (Argentina) e o Professor Dr. Jeovane Gomes de Faria (Brasil) que desempenharam papéis fundamentais em meu sucesso, e estou eternamente grato por seu apoio.

À Faculdade de Medicina de Jaraguá do Sul Estácio IDOMED que me acolheu, quero expressar minha gratidão. Agradeço aos professores, colegas e funcionários que fizeram parte desta jornada e proporcionaram um ambiente acadêmico inspirador.

Meus agradecimentos à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) pelo apoio e liberação do campo de estudos da saúde pública .

Meus agradecimentos à Sra. Niura Demarchi dos Santos, Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação (SEMASH) e ao Sr. Luís Fernando Medeiros na consolidação dos dados de saúde para os planos municipais de saúde.

Agradecimento especial à Professora Dra. Rosana Mara da Silva, amiga e parceira de estudo, que compartilha comigo muitos momentos de aprendizado e crescimento.

Meu profundo agradecimento vai para os participantes da pesquisa, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) cuja nossa função , enquanto funcionário público, é de entender suas demandas, colaborar e contribuir para uma vida melhor para todos.

“Menor que meu sonho não posso ser!”

Lindolf Bell

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIAS	3
ÍNDICE GERAL	5
AGRADECIMIENTOS	4
ÍNDICE DE TABELAS	18
ÍNDICE DE GRÁFICOS	28
I . ABREVIATURAS	42
II . RESUMO	44
III . ABSTRACTS	45
IV . INTRODUÇÃO	46
4.1 A história e definições dos aspectos antropológicos da saúde em pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)"	50
4.2 Determinantes Sociais da Saúde" suas estruturas, influências e complexidades nas comunidades e suas interações na vida diária das pessoas	73
4.3 "O processo Saúde Doença", estar saudável, adoecer, suas variantes, as implicações no contexto social, econômico e cultural	81
4.4 "A saúde é o resultado do modo de vida das pessoas?" Aspectos filosóficos, antropológicos e epistemológicos	86
4.5 "Evidências da influência dos determinantes sociais na prevalência das DCNT"	89

4.5.1 Prevalência de DCNT no Brasil	90
4.6“O impacto das DCNT nos serviços de saúde pública”, o problema da concentração dos esforços de cuidados em grupos específicos, o custo social	92
4.7 La urbanización de la sociedad moderna versus la capacidad de generar enfermedades”, Debate entre el proceso de urbanización de las comunidades y el desarrollo	96
4.8 Jaraguá do Sul: história, desenvolvimento e seus Determinantes Sociais da Saúde (DSS)	102
4.8.1 O território	102
4.8.2 Formação de Jaraguá do Sul	105
4.8.3 História de Jaraguá do Sul	108
4.8.4 Desenvolvimento de Jaraguá do Sul	119
4.8.4.1 Economía	134
4.8.4.2 Educação	141
4.8.4.3 Saúde	145
4.8.4.4 Ambiental	156
4.8.4.5 Segurança Pública e Justicia	159
4.8.4.6 Habitação	160
4.8.4.7 Social (Assistência Social)	161
V. HIPÓTESES	169
VI. JUSTIFICATIVAS	170
VII. OBJETIVOS	172

7.1 Objetivo Geral	172
7.2 Objetivos específicos	172
VIII. METODOLOGIA	173
8.1 Objeto de estudo	176
8.2 Seção Espacial	176
8.3 Marco Temporal	178
8.4 Recortes por faixas etárias	178
8.5 Corte de Diagnóstico	178
8.6 Tratamento Estatístico	182
8.6.1 Tipificação da análise estatística descritiva	182
8.6.2 Número total de serviços prestados pelas equipes de APS e de saúde	182
8.6.3 Número total de consultas médicas em APS	183
8.6.4 Totalização dos diagnósticos dos Grupos e DCNT investigados	184
8.6.5 Amostra de pesquisa de tese	187
8.6.7 Cálculo do tamanho da amostra	187
8.6.8 Resultados do tamanho da amostra e do intervalo de confiança usando o programa estatístico Infostat.	188
8.6.9 Fórmulas usadas para análise estatística	189
8.6.10 Análise dos dados de totalização por grupo de DCNT (selecionado) e ano	190
IX. RESULTADOS	195
9.1 Cuidados prestados pelas equipes de saúde da Atenção Primária de Saúde (APS)	195

9.2 Cuidados prestados por médicos de cuidados primários de saúde (APS)	196
9.3 A relação entre cuidados totais e cuidados médicos	197
9.4 Total de diagnósticos realizados no Sistema SUS na APS em homens e mulheres	199
9.5 Totalização de diagnósticos em Jaraguá do Sul	201
9.6 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas por faixa etária	203
9.7 Doenças do aparelho circulatório por faixa etária	204
9.8 Transtornos mentais e comportamentais por faixa etária	206
9.9. Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) por distrito de saúde e por faixa etária.	207
9.9.1 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	207
9.9.1.1 Diabetes mellitus insulino-dependente 0-10 anos	208
9.9.1.2 Diabetes mellitus insulino-dependente 11-19 anos	209
9.9.1.3 Diabetes Mellitus Insulino-Dependente 20-59 anos	210
9.9.1.4 Diabetes Mellitus Insulino-Dependente 60-99 anos	211
9.9.1.5 Diabetes mellitus não insulino-dependente 0-10 anos	212
9.9.1.6 Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente 11-19 anos	213
9.9.1.7 Diabetes mellitus não insulino-dependente 20-59 anos	214
9.9.1.8 Diabetes mellitus não insulino-dependente 60-99 anos	215
9.9.1.9 Diabetes Mellitus não especificado 0-10 anos	216
9.9.1.10 Diabetes Mellitus não especificado 11-19 anos	217
9.9.1.11 Diabetes Mellitus não especificado 20-59 anos	218
9.9.1.12 Diabetes Mellitus não especificado 60-99 anos	219

9.9.1.13	Obesidade 0-10 anos	221
9.9.1.14	Obesidade 11-19 anos	222
9.9.1.15	Obesidade 20-59 anos	223
9.9.1.16	Obesidade 60-99 anos	224
9.9.1.17	Obesidade total em Jaraguá do Sul por faixas etárias	225
9.9.2.	Doenças do aparelho circulatório por distrito sanitário e por faixa etária.	226
9.9.2.1	Hipertensão essencial (primária) 0-10 anos	227
9.9.2.2	Hipertensão essencial (primária) 11-19 anos	227
9.9.2.3	Hipertensión esencial (primaria) 20-59 años	228
9.9.2.4	Hipertensión esencial (primaria) 60-99 años	229
9.9.2.5	Totais de hipertensão essencial (primária) em Jaraguá do Sul por faixas etárias	230
9.9.3	Transtornos mTranstorno Depressivo Recorrente 20-59 anos e comportamentais por distrito de saúde e faixa etária.	231
9.9.3.1	Episódios depressivos 0-10 anos	232
9.9.3.2	Episódios Depressivos 11-19 anos	233
9.9.3.3	Episódios depressivos 20-59 anos	234
9.9.3.4	Episódios depressivos 60-99 anos	236
9.9.3.5	Total de casos de Episódios Depressivos por faixa etária	237
9.9.3.6	Transtorno depressivo recorrente 0-10 anos	239
9.9.3.7	Transtorno Depressivo Recorrente 11-19 anos	239
9.9.3.8	Transtorno Depressivo Recorrente 20-59 anos	241

9.9.3.9	Transtorno Depressivo Recorrente 60-99 anos	242
9.9.3.10	Transtorno Depressivo Recorrente Total em Jaraguá do Sul por faixa etária	244
9.9.3.11	TranstornOutros transtornos de ansiedade 20-59 anos de ansiedade-fobia de 0 a 10 anos	245
9.9.3.12	Transtornos de ansiedade-fóbica 11-19 anos	246
9.9.3.13	Transtornos de ansiedade-fóbica 20-59 anos	247
9.9.3.14	Transtornos de ansiedade-fobia 60-99 anos	248
9.9.3.15	Total de transtornos ansiosos-fóbicos em Jaraguá do Sul por faixa etária	249
9.9.3.16	Outros transtornos de ansiedade 0-10 anos	250
9.9.3.17	Outros transtornos de ansiedade 11-19 anos	252
9.9.3.18	Outros transtornos de ansiedade 20-59 anos	253
9.9.3.19	Outros transtornos de ansiedade 60-99 anos	255
9.9.3.20	Outros Transtornos de Ansiedade Total em Jaraguá do Sul por faixa etária	256
9.9.4	Número total de diagnósticos de doenças em Jaraguá do Sul, por sexo.	258
9.9.4.1	Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, por sexo.	258
9.9.4.2	Diagnósticos totais de doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.	260
9.9.4.3	Diagnósticos totais de transtornos mentais e comportamentais por sexo	263

9.9.4.4	Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por sexo	263
9.9.5	Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas por faixa etária, sexo e distrito de saúde	265
9.9.5.1	Diabetes Mellitus Insulino-Dependente 0-10 anos	265
9.9.5.2	Diabetes Mellitus Insulino-Dependente 11-19 anos	267
9.9.5.3	Diabetes mellitus insulino-dependente 20-59 anos	269
9.9.5.4	Diabetes mellitus insulino-dependente 60-99 anos	272
9.9.5.5	Diabetes mellitus não insulino-dependente 0-10 anos	274
9.9.5.6	Diabetes mellitus não insulino-dependente 11-19 anos	275
9.9.5.7	Diabetes mellitus não insulino-dependente 20-59 anos	277
9.9.5.8	Diabetes mellitus não insulino-dependente 60-99 anos	279
9.9.5.9	Diabetes Mellitus não especificado 0-10 anos	281
9.9.5.10	Diabetes Mellitus não especificado 11-19 anos	282
9.9.5.11	Diabetes Mellitus não especificado 20-59 anos	284
9.9.5.12	Diabetes mellitus não especificado 60-99 anos	286
9.9.5.13	Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária 0-10 anos, sexo e por distrito sanitário	288
9.9.5.14	Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde	290
9.9.5.15	Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito de saúde	292

9.9.5.16	Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde	294
9.9.6	Doenças do aparelho circulatório	296
9.9.6.1	Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito sanitário.	296
9.9.6.2	Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário.	297
9.9.6.3	Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.	299
9.9.6.4	Totalização da I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e distrito sanitário.	302
9.9.7	Transtornos mentais e comportamentais.	304
9.9.7.1	Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde	304
9.9.7.2	Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.	306
9.9.7.3	Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde	308
9.9.7.4	Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde	310
9.9.7.5	Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde.	312
9.9.7.6	Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.	313
9.9.7.7	Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde	315

9.9.7.8 Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde	317
9.9.7.9 Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde	319
9.9.7.10 Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário	320
9.9.7.11 Totalização dos TRANSTORNOS DE ANSIEDADE FÓBICA F40 na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde	321
9.9.7.12 Totalização dos TRANSTORNOS DE ANSIEDADE FÓBICA F40 na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde	324
9.9.7.13 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde	325
9.9.7.14 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde	327
9.9.7.15 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde	330
9.9.7.16 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.	332
X.DISSCUSSÃO	335
10.1Capítulo sobre Doenças do Sistema Circulatório	340
10.2 Capítulo sobre Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	246
10.2.1 DIABETES MELLITUS INSULINA-DEPENDENTE	348
10.2.2 DIABETES MELLITUS NÃO DEPENDENTE DE INSULINA	351
10.2.3 Diabetes mellitus não especificado	353
10.2.4 OBESIDADE	356

10.3 Capítulo sobre transtornos mentais e comportamentais	360
10.3.1 EPISÓDIOS DEPRESSIVOS	360
10.3.2 TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE	363
10.3.3 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE-FOBIA	365
10.3.4 OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE	367
10.4 Determinantes sociais da saúde e DCNT em Jaraguá do Sul	370
10.5 Discussão dos resultados em relação às hipóteses levantadas.	378
XI. CONCLUSÕES	380
11.1 Objetivo 1: Levantamento dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) do município.	380
11.2 Objetivo 2: Avaliar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (Diabetes, Hipertensão, Obesidade, Depressão/ansiedade)	381
11.3 Objetivo 3: Observar a distribuição das DCNT na população, por faixa etária, sexo e distrito sanitário	381
11.4 Objetivo 4: Identificar correlações entre as DCNT listadas e aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais.	382
XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS	384
XII. PROPOSTAS e RECOMENDAÇÕES	385
XIII. BIBLIOGRAFIA	387
ANEXOS	421
Anexo 1 - Solicitação de Autorização para coleta de informações e dados para trabalho de tese de doutorado em Saúde Pública, UCES.	421

Anexo 2 - Termo de consentimento da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.	422
Anexo 3 - Solicitação de prorrogação para submissão de tese de doutorado em Saúde Pública	423
Anexo 4 - Comunicação de proposta de alteração do projeto de tese para o período de pesquisa.	424
Anexo 5 - Nota de Autorização para submissão de Tese de Doutorado	4215
Anexo 6 _ Diploma Doutorado	4216

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1:Relação de intercâmbio entre periódicos internacionais de antropologia médica e periódicos brasileiros	61
Figura 2: Articulação da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	103
Figura 3: Morro da Boa Vista	104
Figura 4: Bacia do Rio Itapocu	104
Figura 5: A rota da expedição através de Peabiru, 1522	105
Figura 6: A rota da expedição através de Peabiru, 1541	106
Figura 7: Desenho da expedição Cabeza de Vaca e fotografia do Morro Boa Vista, em Jaraguá do Sul	107
Figura 8: 'O português Gonzalo de Acosta a serviço da Espanha': Estudo Histórico - Relato da passagem da expedição de Cabeza de Vaca por Jaraguá do Sul em 1541	107
Figura 9: Travessia do Rio Itapocu	109
Figura 10: Fluxo de colonização europeia em Jaraguá do Sul no século	110

XIX.

Figura 11:Antigo prédio da primeira Estrada de Ferro Jaraguá do Sul.	110
Figura 12: Serviço de balsa operado pelo Sr. Georg Czerniewicz, autorizado em 1900 pela prefeitura de Joinville, da qual Jaraguá era distrito.	111
Figura 13: Bandeira de Jaraguá do Sul	111
Figura 14: Processo de Colonização	112
Figura 15: Escola Paroquial de São Luís, em 1920	113
Figura 16: Centro da cidade de Jaraguá do Sul, 1950	113
Figura 17: Morro da Boa Vista, 1960	114
Figura 18:“Expo100” - comemoração dos 100 anos de Jaraguá do Sul, 1976, no parque de eventos.	114
Figura 19: Jaraguá do Sul na década de 1980.	115
Figura 20: Jaraguá do Sul, 2015	115
Figura 21: Jaraguá do Sul, 2021	116
Figura 22: Jaraguá do Sul, 2023, vista de Chiesetta Alpina, Morro da Boa Vista	116
Figura 23: SCHUTZENFEST - Festa dos Atiradores	117
Figura 24: Festival de Música FEMUSC de Santa Catarina	118
Figura 25: Folheto informativo “Viver Jaraguá”	118
Figura 26: Evolução do IDHM em Jaraguá do Sul	121
Figura 27: Bairros de Jaraguá do Sul	122
Figura 28: Hospitais e UBS de Jaraguá do Sul	124

Figura 30: Marcas/Empresas de Jaraguá do Sul	129
Figura 31: Posição de Jaraguá no ranking do PIB do Brasil e do Estado de Santa Catarina	130
Figura 32: Posicionamento do Jaraguá na Arrecadação de Impostos em 2020	131
Figura 33: Concentração de pontos quentes e proporção de cobertura vegetal pela flora nativa.	157
Figura 34: Distribuição geográfica dos Distritos Sanitários de Jaraguá do Sul	177
Figuras 35 Resultados do tamanho da amostra e do intervalo de confiança usando o programa estatístico Infostat.	188
Figura 36: Tabela INFOSTAT	194

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: População residente estimada	119
Tabela 2: População residente, por nacionalidade, sexo e grupos etários	120
Tabela 3: População residente, por cor ou raça	120
Tabela 4: Pessoas que frequentavam creches ou escolas por nível e rede de ensino	121
Tabela 5: População estimada por bairro em 2020	123
Tabela 6: Pessoas que frequentaram escola ou creche (Pessoas)	125
Tabela 7: Número de conexões ativas fornecidas, medidas totais e micro, número de economias ativas fornecidas	126
Tabela 8: Acesso a águas residuais 2010	127
Tabela 9: Coleta de Lixo 2010	127
Tabela 10: Consumo de energia elétrica MWh Jaraguá do Sul	128
Tabela 11: Produto Interno Bruto de Jaraguá do Sul	129

Tabela 12: Renda média da população de Jaraguá do Sul	135
Tabela 13: Empregabilidade em Jaraguá do Sul	136
Tabela 14: Pessoas com 10 anos ou mais, total e rendimento em Jaraguá do Sul	142
Tabela 15: Cobertura das equipes de Atenção Básica em Jaraguá do Sul	146
Tabela 16: Relação Populacional do Distrito Sanitário 2020 em Jaraguá do Sul	147
Tabela 17: Nascimentos por idade materna em Jaraguá do Sul	150
Tabela 18: Indicadores de saúde	153
Tabela 19: Relação das principais causas de internações hospitalares pelo SUS em moradores de Jaraguá do Sul.	154
Tabela 20: Relação de internações no SUS por sexo por Capítulo da CID10 em 2020.	155
Tabela 21: Lista de óbitos em Jaraguá do Sul e suas causas	155
Tabela 22: Relação entre Internações por CID10, tempo médio de internação, Óbitos e Taxa de Mortalidade/100 Internações em 2020.	156
Tabela 23: Relação anual do número de vítimas de homicídio em Jaraguá do Sul	159
Tabela 24: Indicadores de vulnerabilidade social em Jaraguá do Sul	162
Tabela 25: Número de famílias cadastradas no CadÚnico em Jaraguá do Sul	1653
Tabela 26: Renda das famílias cadastradas no CadÚnico de Jaraguá do Sul	165
Tabela 27: Número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa	166

Família em Jaraguá do Sul

Tabela 28: Total de famílias beneficiadas pelos programas de Assistência Social em Jaraguá do Sul	167
Tabela 29: Distribuição dos bairros de Jaraguá do Sul nos distritos sanitários	177
Tabela 30: Lista de diagnósticos de DCNT (CID10 - Código Internacional de Doenças)	179
Tabela 31: Lista de grupos e DCNT investigados	181
Tabela 32: Número total de serviços prestados pelas equipes de APS e de saúde	182
Tabela 33: Declaração do percentual de atendimento médico na APS	183
Tabela 34: Número total de consultas médicas na APS	183
Tabla 35: Totalización de diagnósticos de los Grupos y ENT investigados	184
Tabela 36: Totalização dos diagnósticos do Grupo Otorrinolaringológico e total de diagnósticos médicos da APS	185
Tabela 37: Frequência Relativa (FR) de Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul	185
Tabela 38: Frequência Relativa (FR%) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul	186
Tabela 39: Totalização dos diagnósticos de DCNT selecionados por grupo em Jaraguá do Sul	187
Tabela 40: Total de diagnósticos de DCNT selecionados	189
Tabela 41: Fórmulas utilizadas para análise estatística	189
Tabela 42: Análise dos dados de totalização por grupo de DCNT	190

(selecionado) e ano

Tabela 43: Tabela para cálculo do desvio padrão e da variância amostral	191
Tabela 44: Resumo do status da Análise de Totalização dada pela Otorrinolaringologia, por grupo e ano	192
Tabela 45: Número total de serviços prestados pelas equipes de APS	195
Tabela 46: Total de cuidados médicos prestados na APS	197
Tabela 47: Situação do percentual de atendimentos totais realizados por Médicos por Distrito Sanitário.	198
Tabela 48: Total de diagnósticos do SUS em Jaraguá do Sul, entre homens e mulheres	199
Tabela 49: Percentual do total de diagnósticos do SUS em Jaraguá do Sul entre homens e mulheres	200
Tabela 50: Demonstração do total de diagnósticos de Jaraguá do Sul (JGS), nos grupos	202
Tabela 51: Demonstrativo do número total de diagnósticos de SJC por faixa etária Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.	203
Tabela 52: Número total de diagnósticos de JGS por faixa etária Doenças do aparelho circulatório.	204
Tabela 53: Totalização dos diagnósticos de JGS por faixa etária - Transtornos mentais e comportamentais	206
Tabela 54: Prevalência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 0 a 10 anos.	208
Tabela 55: Prevalência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 11 a 19 anos	209
Tabela 56: Prevalência de DIABETES MELLITUS	210

INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 20 a 59 anos

Tabela 57: Prevalência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 60 a 99 anos 211

Tabela 58: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 0 a 10 anos. 212

Tabela 59: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 11 a 19 anos. 213

Tabela 60: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 20 a 59 anos. 214

Tabela 61: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 60 a 99 anos. 215

Tabela 62: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 0 a 10 anos. 216

Tabla 63: Prevalencia de E14-DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA en el grupo de edad de 11 a 19 años. 217

Tabela 64: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 20 a 59 anos. 218

Tabela 65: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 60 a 99 anos. 219

Tabela 66: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 0 a 10 anos 221

Tabela 67: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 11 a 19 anos. 222

Tabela 68: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 20 a 59 anos. 223

Tabela 69: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 60 a 99 224

anos.

Tabela 70: Prevalência de OBESIDADE E66-total em Jaraguá do Sul por faixas etárias	225
Tabela 71: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) I10 na faixa etária de 0 a 10 anos.	227
Tabela 72: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 11 a 19 anos	227
Tabela 73: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 20 a 59 anos.	228
Tabela 74: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 60 a 99 anos.	229
Tabela 75: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) I10 por faixa etária em Jaraguá do Sul	230
Tabela 76: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 0 a 10 anos	232
Tabela 77: Prevalência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11 a 19 anos.	233
Tabela 78: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 20 a 59 anos	234
Tabela 79: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 60 a 99 anos.	236
Tabela 80: Prevalência do total de casos de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 por faixas etárias	237
Tabela 81: Prevalência de TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 por faixa etária de 0 a 10 anos.	239
Tabela 82: Prevalência de TRANSTORNO DEPRESSIVO	239

RECORRENTE F33 por faixa etária de 11 a 19 anos.

Tabela 83: Prevalência de TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 por faixa etária de 20 a 59 anos. 241

Tabela 84: Prevalência do TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 por faixa etária de 60 a 99 anos. 242

Tabela 85: Prevalência de TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 em Jaraguá do Sul por faixa etária. 244

Tabela 86: Prevalência de TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS F40 na faixa etária de 0 a 10 anos 245

Tabela 87: Prevalência de TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS F40 na faixa etária de 11 a 19 anos 246

Tabla 88: Prevalencia del TRASTORNOS FÓBICOS-ANSIORES F40 en el grupo de edad de 20 a 59 años. 247

Tabela 89: Prevalência de TRANSTORNOS DE ANSIEDADE FÓBICO-ANSIEDADE F40 na faixa etária de 60 a 99 anos 248

Tabela 90: Prevalência do total de TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS F40 em Jaraguá do Sul por faixas etárias 249

Tabela 91: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos. 250

Tabela 92: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos. 252

Tabela 93: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos 253

Tabela 94: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos. 255

Tabela 95: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE 256

ANSIEDADE Totais para Jaraguá do Sul por faixas etárias.

Tabela 96: Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, por sexo. 258

Tabela 97: Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo. 261

Tabela 98: Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo 263

Tabela 99: Totalização de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária 0-10 anos, sexo e por distrito sanitário 265

Tabela 100: Totalização de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário. 267

Tabela 101: Totalização de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário. 269

Tabela 102: Totalização de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e distrito sanitário 272

Tabela 103: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 0 a 10 anos, sexo e por distrito sanitário. 274

Tabela 104 Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário. 275

Tabela 105: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por 277

distrito sanitário.

Tabela 106: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e por distrito sanitário. 279

Tabela 107: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária 281

Tabela 108: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário 282

Tabela 109: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário. 284

Tabela 110 Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária 60-99 anos, sexo e por distrito sanitário. 286

Tabela 111: Totalização do E66-OBESIDADE por faixa etária 0-10 anos, sexo e por distrito sanitário 288

Tabla 112: Totalización de E66-OBESIDAD por grupo de edad 11-19 años, sexo y por distrito de salud 290

Tabela 113: Totalização do E66-OBESIDADE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário 292

Tabela 114: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária 60-99 anos, sexo e por distrito sanitário 294

Tabela 115 Totalização da I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário 297

Tabela 116: Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL 299

(PRIMÁRIA), na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Tabela 117: Totalização da I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário. 302

Tabela 118: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito sanitário 304

Tabela 119: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário 306

Tabela 120: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário 308

Tabela 121: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário 310

Tabela 122: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde. 313

Tabela 123 Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário 315

Tabela 124: Totalização do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário 317

Tabela 125: Totalização de F40-TRANSTORNOS DE ANSIEDADE FÓBICA na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário 320

Tabela 126: Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário 322

Tabela 127: Totalização de F40-TRANSTORNOS DE ANSIEDADE FÓBICA na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário	324
Tabela 128: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito sanitário	325
Tabela 129 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário	327
Tabela 130 Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde	330
Tabela 131: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário.	332

ÍNDICE DE GRÁFICO

Gráfico 1: Crescimento populacional de Jaraguá do Sul	119
Gráfico 2: Evolução do IDEB	125
Gráfico 3: PIB per capita de Jaraguá do Sul	130
Gráfico 4: Atividade Econômica Industrial de Jaraguá do Sul	131
Gráfico 5: Atividade de Serviços - Administração, educação, saúde pública e segurança social	132
Gráfico 6: Renda média da população de Jaraguá do Sul	135
Gráfico 7: Salário Médio nos setores de Jaraguá do Sul	136
Gráfico 8: Total de empregados por setor	137

Gráfico 9: Evolução dos empregados no setor econômico	135
Gráfico 10: Empregados por setor econômico em Jaraguá do Sul	136
Gráfico 11: Empleados por tamaño de empresa y sector económico	137
Gráfico 12: Colaboradores por Género, 2021	139
Gráfico 13: Remuneração média dos trabalhadores por faixa etária 2021.	140
Gráfico 14: Funcionários por raça, 2021	140
Gráfico 15: Remuneração média dos trabalhadores por nível de escolaridade, 2021	141
Gráfico 16: Pontuação por teste e gênero, 2019	142
Gráfico 17: Evolução da nota do ENEM (Nota média)	143
Gráfico 18: Graduados por área de estudo em 2021	143
Gráfico 19: Participação das Universidades de Jaraguá do Sul por número de alunos	144
Gráfico 20: Participação das Universidades de Jaraguá do Sul por número de matrículas	144
Gráfico 21: Distribuição dos alunos matriculados por gênero e série escolar em Jaraguá do Sul	145
Gráfico 22: Evolução do percentual de cobertura da Equipe de Saúde da Família (2010 – 2020) em Jaraguá do Sul	146
Gráfico 23: Cobertura das equipes de Atenção Básica em Jaraguá do Sul	147
Gráfico 24: Evolução do percentual de gestantes com mais de 7 consultas de pré-natal em Jaraguá do Sul	148

Gráfico 25: Evolução do percentual de nascimentos de mães adolescentes em Jaraguá do Sul	149
Gráfico 26: Taxa de Mortalidade Infantil	149
Gráfico 27: Total de nascimentos de mães adolescentes por raça em Jaraguá do Sul	150
Gráfico 28: Percentual de crianças de 0 a 5 anos com baixo peso e muito baixo peso em Jaraguá do Sul em comparação ao Brasil e Santa Catarina.	151
Gráfico 29: Evolução dos óbitos por ano em Jaraguá do Sul	152
Gráfico 30: Comparação do envelhecimento entre Jaraguá do Sul e Santa Catarina	152
Gráfico 31: Estimativa populacional de Jaraguá do Sul	160
Gráfico 32: Relação entre Abandono, violência doméstica e adoção irregular.	162
Quadro 33: Relação do acompanhamento familiar no Serviço Integral de Proteção e Assistência à Família	163
Gráfico 34: Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2018	164
Gráfico 35: Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2020.	164
Gráfico 36: Relação entre violência doméstica e sexual e suicídio em Jaraguá do Sul	168
Gráfico 37: Declaração da Frequência Relativa (FR%) de Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul.	188
Gráfico 38: Total de atendimentos realizados pelas equipes de APS	196
Gráfico 39: Total de consultas médicas e por distritos de saúde	197

realizadas na APS

Gráfico 40: Percentagem do total de consultas médicas por distrito de saúde	198
Gráfico 41: Total de diagnósticos do SUS em Jaraguá do Sul entre homens e mulheres	200
Gráfico 42: Percentual do total de diagnósticos do SUS em Jaraguá do Sul entre homens e mulheres	201
Gráfico 43: Total de diagnósticos de JGS por faixa etária Doenças do aparelho circulatório.	205
Gráfico 44: Prevalência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 0 a 10 anos	208
Gráfico 45: Prevalência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 11 a 19 anos	209
Gráfico 46: Ocorrência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 20 a 59 anos, no período da pesquisa.	211
Gráfico 47: Ocorrência de DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE E10 na faixa etária de 60 a 99 anos, no período da pesquisa.	212
Gráfico 48: Ocorrência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 0 a 10 anos, no período da pesquisa.	213
Gráfico 49: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 11 a 19 anos.	214
Gráfico 50: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 20 a 59 anos.	215

Gráfico 51: Prevalência de DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE E11 na faixa etária de 60 a 99 anos.	216
Gráfico 52: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 0 a 10 anos.	217
Gráfico 53: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 11 a 19 anos.	218
Gráfico 54: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 20 a 59 anos.	219
Gráfico 55: Prevalência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 60 a 99 anos.	220
Gráfico 56: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 0 a 10 anos.	221
Gráfico 57: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 11 a 19 anos.	222
Gráfico 58: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 20 a 59 anos	223
Gráfico 59: Prevalência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 60 a 99 anos.	224
Gráfico 60: Prevalência de OBESIDADE E66-total em Jaraguá do Sul por faixas etárias	226
Gráfico 61: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 11 a 19 anos.	228
Gráfico 62: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 20 a 59 anos.	229
Gráfico 63: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL I10 (PRIMÁRIA) na faixa etária de 60 a 99 anos.	230

Gráfico 64: Prevalência de HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) I10 por faixa etária em Jaraguá do Sul	231
Gráfico 65: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 0 a 10 anos	232
Gráfico 66: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 11 a 19 anos.	233
Gráfico 67: Prevalência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20 a 59 anos	235
Gráfico 68: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 60 a 99 anos.	236
Gráfico 69: Prevalência de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 por faixas etárias	238
Gráfico 70: Prevalência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária de 11 a 19 anos.	240
Gráfico 71: Prevalência do TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 por faixa etária de 20 a 59 anos	241
Gráfico 72: Ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária de 60 a 99 anos, no período da pesquisa.	243
Gráfico 73: Prevalência de TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE F33 em Jaraguá do Sul por faixa etária.	244
Gráfico 74: Prevalência de TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS F40 na faixa etária de 11 a 19 anos.	246
Gráfico 75: Prevalência de TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS F40 na faixa etária de 20 a 59 anos.	247
Gráfico 76: Ocorrência do total de TRANSTORNOS FÓBICOS-ANSIAIS F40 em Jaraguá do Sul por faixas etárias	249

Gráfico 77: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos.	251
Gráfico 78: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos.	252
Gráfico 79: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos.	254
Gráfico 80: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos.	255
Gráfico 81: Prevalência de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE Totais para Jaraguá do Sul por faixas etárias.	257
Gráfico 82: Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa e por sexo.	259
Gráfico 83: Distribuição do total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa e por sexo.	259
Gráfico 84: Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.	261
Gráfico 85: Distribuição do total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.	262
Gráfico 86: Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.	264
Gráfico 87: Distribuição do total de diagnósticos de transtornos mentais e comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.	264
Gráfico 88: Totalización de DIABETES MELLITUS	266

INSULINODEPENDIENTE E10, por grupo de edad 0-10 años, sexo y por distrito de salud

Gráfico 89: Distribuição do DIABETES MELLITUS 266

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 0 a 10 anos, sexo e distrito sanitário

Gráfico 90: Totalização de DIABETES MELLITUS 268

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e distrito sanitário.

Gráfico 91: Distribuição do DIABETES MELLITUS 268

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e distrito sanitário.

Gráfico 92: Totalização de DIABETES MELLITUS 270

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e distrito sanitário.

Gráfico 93: Distribuição do DIABETES MELLITUS 270

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e distrito sanitário

Gráfico 94: Totalização de DIABETES MELLITUS 272

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e distrito sanitário

Gráfico 95: Distribuição do DIABETES MELLITUS 273

INSULINO-DEPENDENTE E10, por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e distrito sanitário

Gráfico 96: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO 275

INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário

Gráfico 97: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO 276

INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por

distrito sanitário

Gráfico 98: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário 277

Gráfico 99: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e distrito sanitário 278

Gráfico 100: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINODEPENDENTE por faixa etária de 69 a 99 anos, sexo e por distrito sanitário 279

Gráfico 101: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO DEPENDENTE DE INSULINA por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e por distrito sanitário. 280

Gráfico 102: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 0 a 10 anos, sexo e por distrito sanitário 281

Gráfico 103: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário 283

Gráfico 104: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário 283

Gráfico 105: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário 285

Gráfico 106: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e distrito sanitário. 285

Gráfico 107: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e por distrito sanitário	287
Gráfico 108: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 60 a 99 anos, sexo e distrito sanitário.	287
Gráfico 109: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária de 0 a 10 anos, sexo e por distrito sanitário.	289
Gráfico 110: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa etária de 0 a 10 anos, sexo e por distrito sanitário.	289
Gráfico 111: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário	291
Gráfico 112: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa etária de 11 a 19 anos, sexo e por distrito sanitário.	291
Gráfico 113: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e por distrito sanitário	293
Gráfico 114: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa etária de 20 a 59 anos, sexo e distrito sanitário.	293
Gráfico 115: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa etária 60-99 anos, sexo e por distrito sanitário	295
Gráfico 116: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa etária 60-99 anos, sexo e por distrito sanitário.	295
Gráfico 117: Número total de doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário.	297
Gráfico 118: Distribuição das doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário.	298
Gráfico 119: Número total de doenças do aparelho circulatório na faixa	300

etária de 20 a 59 anos, por sexo e distrito sanitário.

Gráfico 120: Distribuição das doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário. 300

Gráfico 121: Número total de doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde 302

Gráfico 122: Distribuição das doenças do aparelho circulatório na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário. 303

Gráfico 123: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde. 305

Gráfico 124: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito sanitário. 305

Gráfico 125: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário 306

Gráfico 126: Distribuição de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário 307

Gráfico 127: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário 309

Gráfico 128: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde. 309

Gráfico 129: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário 311

Gráfico 130: Distribuição dos EPISÓDIOS DEPRESSIVOS F32 na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário 311

Gráfico 131: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde. 313

Gráfico 132: Distribuição do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.	314
Gráfico 133: Total F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e distrito de saúde.	315
Gráfico 134: Distribuição do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.	316
Gráfico 135: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde.	318
Gráfico 136: Distribuição do F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário	318
Gráfico 137: Distribuição de F40-FOBIA-ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário.	320
Gráfico 138: Totalização de F40-FÓBICO-ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.	322
Gráfico 139: Distribuição de F40-FÓBICO-ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.	323
Gráfico 140: Distribuição de F40-FOBIA-ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário	324
Gráfico 141: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito de saúde.	326
Gráfico 142: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 0 a 10 anos, por sexo e por distrito sanitário	326

Gráfico 143: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito sanitário	328
Gráfico 144: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.	328
Gráfico 145: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário	330
Gráfico 146: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito sanitário	331
Gráfico 147: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde	333
Gráfico 148: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito sanitário	333
Gráfico 149: Modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991)	337
Gráfico 150: Total de diagnósticos de DCNT por grupo em Jaraguá do Sul	339
Gráfico 151: Distribuição dos casos de Hipertensão Primária na faixa etária de 11 a 19 anos	343
Gráfico 152: Distribuição dos casos de Hipertensão Primária na faixa etária de 20 a 59 anos	344
Gráfico 153: Distribuição dos casos de Hipertensão Arterial Primária na faixa etária de 60 a 99 anos	345

Gráfico 154: Frequência relativa (FR%) dos diagnósticos por grupo em Jaraguá do Sul	371
Gráfico 155: Internações no SUS	372
Gráfico 156: Total de diagnósticos de Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas en Jaraguá do Sul, por sexo.	372
Gráfico 157: Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema Único de Saúde (SUS), na atenção primária à saúde do município de Jaraguá do Sul, por sexo	373
Gráfico 158: Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.	374
Gráfico 159: Total de diagnósticos de DCNT selecionados por distrito em Jaraguá do Sul	375
Gráfico 160: Total de casos de DCNT por faixa etária	376
Gráfico 161: Total de casos de DCNT por faixa etária em porcentagem	377
Gráfico 162: Total de casos de DCNT	377

I. ABREVIATURAS

SUS - Sistema Único de Saúde

APS - Atenção Primária em Saúde

DSS - Determinantes sociais de Saúde

DCNT - Doenças Crônicas Não Transmissíveis

CID10 - Classificação Internacional de Doenças

JGS - Jaraguá do Sul

PMJS - Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SEMSA - Secretaria Municipal de Saúde

MS - Ministério da Saúde
UBS - Unidades Básicas de Saúde
OMS - Organização Mundial de Saúde
AB - Atenção Básica
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano do Município
CAPS - Centros de Atenção Psicossocial
CAPS-AD - Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
CAPS-I - Centros de Atenção Psicossocial Infantil
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
CELESC - Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina
PIB - Produto Interno Bruto
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
DataSUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
MP10 - Partículas inaláveis em suspensão
PNAS - Política Nacional de Assistência Social
PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família
CadÚnico - Cadastro Único
BPC - Benefício de Prestação Continuada
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
RMV - Renda Mensal Vitalícia

II. RESUMO

O objetivo principal deste trabalho de pesquisa foi analisar as Determinantes Sociais de saúde (DSS) na prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) dos usuários do SUS em Jaraguá do Sul.

Materiais e Métodos: Foram realizadas pesquisas no banco de dados públicos da Secretaria Municipal de Saúde da rede de Atenção Primária em Saúde de Jaraguá do Sul, buscando a prevalência das DCNT em especial os Grupos de Doenças do Sistema Circulatório, Distúrbios Endócrinos, Nutricionais e Metabólicos e dos Transtornos Mentais e Comportamentais, no período de pesquisa de 2018 a 2021.

Resultados: Os resultados demonstram a maior prevalência das DCNT no sexo feminino em todos os distritos de saúde pesquisados, também a maior prevalência nas faixas etárias de 20-59 anos e na de 60-99 anos. Sendo que os hábitos alimentares, a falta de atividades físicas, condições de trabalho, moradia e violência urbana e doméstica influenciam a prevalência das DCNT.

Discussão: Ao longo da pesquisa, foram elencados a distribuição das Doenças do Sistema Circulatório, Distúrbios Endócrinos, Nutricionais e Metabólicos e dos

Transtornos Mentais e Comportamentais, no período de 2018 a 2021, observando maiores prevalência para o sexo feminino, acometendo mais adultos e idosos, com distribuição homogênea de casos nos distritos de saúde sendo influenciados pelas DSS como condições de trabalho, dupla jornada, mobilidade urbana, alimentação não saudáveis e poucas atividades físicas e violência urbana.

Conclusão: A busca, a análise e a interpretação dos dados sobre as influências dos Determinantes sociais de saúde na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), são condições importantes no planejamento de ações de promoção de saúde assertivas e resolutivas.

Palabras claves:

Jaraguá do Sul, Sistema Único de Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Determinantes sociais de Saúde; Diabetes Mellitus, Hipertensão, Obesidade, Depressão, Ansiedade, Atenção Primária em Saúde, Saúde Pública, Gestão em Saúde.

III. ABSTRACTS

The main objective of this research work was to analyze the Social Determinants of Health (DSS) in the prevalence of Chronic Non-Communicable Diseases (NCDs) among SUS users in Jaraguá do Sul.

Materials and Methods: Research was carried out in the public database of the Municipal Health Department of the Primary Health Care network of Jaraguá do Sul, looking for the prevalence of NCDs, especially the Groups of Diseases of the Circulatory System, Endocrine, Nutritional and Metabolic Disorders and Mental and Behavioral Disorders, in the research period from 2018 to 2021.

Results: The results demonstrate the highest prevalence of NCDs in females in all health districts surveyed, also the highest prevalence in the age groups of 20-59 years and 60-99 years. Eating habits, lack of physical activity, working conditions, housing and urban and domestic violence influence the prevalence of NCDs.

Discussion: Throughout the research, the distribution of Circulatory System Diseases, Endocrine, Nutritional and Metabolic Disorders and Mental and Behavioral

Disorders were listed, from 2018 to 2021, observing a higher prevalence for females, affecting more adults and the elderly, with a homogeneous distribution of cases in health districts being influenced by DSS such as working conditions, double shifts, urban mobility, unhealthy diet and few physical activities and urban violence.

Conclusion: The search, analysis and interpretation of data on the influences of social determinants of health on the prevalence of chronic non-communicable diseases (NCDs) are important conditions in planning assertive and resolute health promotion actions.

IV. INTRODUCCIÓN

A compreensão das determinantes sociais na prevalência das Doenças Crônicas em usuários da atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS), vêm de encontro a busca de novas metodologias de ações de saúde no sistema. Sua importância está na capacidade de um melhor planejamento, no tratamento mais assertivo e efetivo aos usuários e uma correta promoção de saúde na comunidade.

Cada vez mais a análise das determinantes sociais de saúde vem sendo aprofundada nas ações coletivas e individuais, em uma visão antropológica da saúde das comunidades, que neste trabalho busca investigar os aspectos sócio econômicos culturais e ambientais que sejam determinantes na prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) nos usuários das unidades básicas do sistema público de Jaraguá do Sul, no período de 2018 a 2021.

Estudos exploratórios, demonstrando as correlações da “influência dos determinantes sociais de saúde na prevalência de doenças crônicas em uma determinada população e território” e a comparação destas com outras, ainda são poucos realizados no Brasil, e inexistem na cidade de Jaraguá do Sul. Há uma carência na literatura quanto a este tema específico.

De forma geral, o entendimento das determinantes sociais das doenças na prevalência das DCNT têm suas características entrelaçadas aos modos de vida das comunidades, seus usos costumes, suas formas de interagir com o meio ambiente e suas características socioeconômicas. Desta forma muitas variações entre comunidades de uma mesma cidade podem existir. Vê-se a necessidade da compreensão deste fenômeno social influenciando os processos de saúde doença, em especial nos grupos (elencados na pesquisa) de Hipertensos, diabéticos, obesos e depressivos/ansiosos.

Essa pesquisa foca na influência dos determinantes sociais de doença na prevalência das DCNT no município de Jaraguá do Sul. Diante da complexidade das variantes sociais no processo saúde/doença quais são os indicadores das Influências dos fatores sócio econômicos ambientais na prevalência das Doenças Crônicas (Diabéticos, hipertensos, obesos e depressivos/ansiosos) em todas as faixas etárias da população que utilizam as unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Jaraguá do Sul (JGS), Santa Catarina, Brasil, no período de 2018 a 2021?

O objetivo das pesquisas atuais visa alcançar exatamente a identificação das determinantes sociais na prevalência das DCNT nos usuários das unidades básicas do sistema público de Jaraguá do Sul, no período de 2018 a 2021. Face aos desafios da pesquisa para o alcance dos objetivos, propôs-se apresentar os dados coletados em três momentos distintos, sendo, num primeiro momento, identificar os aspectos sócio econômicos, ambientais e culturais influenciados na prevalência das Doenças crônicas não transmissíveis (Diabetes, hipertensão, Obesidade, Depressão/ansiedade); Depois, observar a distribuição das DCNT na população, por faixa etária, sexo, localização pelo distrito de saúde e em um terceiro momento descrever as correlações entre as DCNT elencadas e os aspectos sócio econômicos, ambientais e culturais para posteriormente desenvolver ações de

promoção de saúde pública baseadas nos dados epidemiológicos quali-quantitativos obtidos.

A busca por evidências e correlações científicas da prevalência das Doenças Crônicas (Diabéticos, hipertensos e depressivos/ansiosos) vem do anseio de estudar o problema por parte das equipes de saúde e de apresentar ferramentas de tratamento alternativos e de atendimento para a diminuição das consultas de retorno no sistema, melhorar os índices e produzir políticas públicas e ações de saúde efetivas na comunidade, o que leva a elaborar uma sistemática de gestão onde se pode visualizar em camadas as diferentes vertentes da sociedade. As análises em camada das Determinantes sociais, da distribuição das doenças no território, das vulnerabilidades sociais, das interações do meio-ambiente, favorecendo o diagnóstico situacional da população e o planejamento das ações de políticas públicas, em um determinado tempo e espaço.

O que encontramos em nossa realidade são pacientes crônicos nas mais diversas faixas etárias, em ambos os sexos, faixas de educação, renda, classes sociais e em diferentes áreas de habitação (região urbana, rural). Este grupo de pacientes crônicos têm apresentado um crescimento nas demandas de serviços na área de saúde, tanto pelo acesso de serviços (consultas, exames) quanto por tratamentos (controle ou de complicações das enfermidades), o que tem elevado os custos financeiros no serviço público. Com uma melhor compreensão dos efeitos dos aspectos sócio econômicos, culturais e ambientais sobre o grupo de doentes crônicos, teremos melhores ferramentas para efetivar medidas de prevenção, de educação e de controle em saúde.

O conjunto dos dados coletados neste modelo investigativa, relacionados aos efeitos socioculturais, ambientais e econômicos da prevalência das DCNT têm sua relevância científica principalmente pela planificação de políticas públicas baseadas e balizadas em análises de dados epidemiológicos quali-quantitativos locais, podendo intervir no desenvolvimento e cronificação de algumas doenças, através de ações de mudanças de hábitos (atividades físicas, ócio produtivo,

melhoria nutricional, práticas de meditação, rodas de conversa, práticas integrativas etc).

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram importados, tabulados e analisados os dados resultantes de pesquisas bibliográficas sistemáticas nos bancos de dados da WEB bem como a pesquisa de campo pelo o Sistema de dados da OLOSTECH , o "Sistema Saudetech", utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, sendo a fonte principal de dados da pesquisa científica, com dados da produção de serviços e atendimentos a Atenção básica em todas as unidades básicas de saúde (UBS), da Vigilância Epidemiológica. O sistema de informação dos Hospitais, DATASUS e e-SUS também foram utilizados. Foram utilizados dados no intervalo de ano entre 2018 e 2021. Utilizou-se de palavras-chave relacionadas com busca de bibliografia digital a qual serão listadas na metodologia aplicada.

A pesquisa bibliográfica girou em torno da listagem de diversos artigos relacionados com o tema. Nossa delimitação focou em evidências das determinantes sociais de saúde (DSS) influenciando a prevalências das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), especialmente três grupos:

- A) Doenças do Aparelho Circulatório;
- B) Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas;
- C) Transtornos mentais e comportamentais.

Destes grupos acima elencamos os subgrupos : 1. Diabetes, 2. Hipertensão, Obesidade e 3. Depressão/Ansiedade

Com base nos dados coletados foi realizada uma análise multidimensional relacionando os seguintes aspectos: A distribuição quantitativa dos pacientes portadores de DCNT; A distribuição e quantidade de pacientes com uma, duas ou mais patologias; Situação socioeconômica dos portadores das DCNT e ; O grau de instrução dos portadores das DCNT; A distribuição geográfica da prevalência das DCNT; A distribuição entre faixas etárias e sexos; As Condições geográficas e ambientais dos pacientes portadores das DCNT; A qualidade dos acessos aos

serviços de Atenção Básica, visando encontrar uma correlação entre os dados apurados.

A presente pesquisa foi classificada como exploratória/descritiva considerando que a mesma pauta-se em uma base teórica como ponto de partida relacionando as determinantes sociais apuradas com a prevalência das DCNT e descrevendo os resultados obtidos. Dessa forma, exploratória descritiva, foi possível realizar uma importante base de evidências teóricas, trazendo o que há de mais recente no assunto e descrevendo suas inter relações.

4.1 A história e definições acerca dos aspectos antropológicos da Saúde nos portadores de doenças crônicas Não Transmissíveis (DCNT)”

Em um olhar antropológico da vivência humana, a pesquisa têm no processo saúde/doença um campo de pesquisa etnológico diverso: O significado de Adoecer, verbo intransitivo direto remete a ficar doente; enfermo ; enquanto que o significado de Saudável ou estar com Saúde é um adjetivo de dois gêneros, que é bom para a saúde; salutar: alimentação saudável. O indivíduo saudável é um estado de tempo presente, uma condição desejável, “estar com saúde”, cujo conceito técnico de 1947 da Organização Mundial da Saúde (OMS), com ampla divulgação e conhecimento em nossa área, a saúde é definida como: “Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.¹

A antropologia da saúde direcionada a busca das condicionantes sociais, culturais, ambientais e econômicas nas prevalências das Doenças Crônicas não transmissíveis, tem como objetivo o conhecimento e o planejamento de ações de saúde que desenvolvam bem estar e qualidade de vida.²

De forma geral, a Antropologia da Saúde, focada nas determinantes sociais das Doenças crônicas Não transmissíveis (DCNT) têm sua pesquisa etnográfica nas causas sociais, culturais, ambientais e econômicas que se correlacionam com a prevalência das DCNT. Com essa pesquisa aplicada à gestão de atendimento dos usuários do sistema de saúde, vê-se a possibilidade de planejamento de ações mais contundentes, viáveis e resolutas na melhoria das condições de saúde destas

pessoas. Esta pesquisa foca nos fatores que contribuem na prevalência das DCNT, o que pode ser mudado, melhorado e controlado.

As DCNT impactam grandemente os serviços ofertados pela rede pública de atenção em Saúde, bem como influenciam diretamente na qualidade de vida dos indivíduos, das suas famílias, que nos aspectos da saúde geral, da saúde mental, da saúde financeira, etc.

O país também tem sofrido com o impacto da crescente demanda por serviços, tratamentos, exames, perdas de horas trabalhadas, indenizações por invalidez e pela qualidade de vida da sociedade.

Portanto, buscou-se compreender os dados pesquisados etnograficamente dos aspectos antropológicos da saúde na comunidade frente às DCNT, respondendo as seguinte pergunta: Quais os componentes sociais, econômicos, culturais e ambientais que determinam a prevalência das DCNT na comunidade?

A visão antropológica das doenças na comunidade, visa alcançar o conhecimento pleno do problema, identificando os fatores e suas influências. Por conta do impacto que as DCNT têm sobre o indivíduo, suas famílias e a coletividade.

Um dos passos a ser realizado para alcançar o objetivo geral da pesquisa foi verificar os fatores locais, ambientais e sociais, explorar os meios sociais e econômicos e correlacionar suas possíveis interações, traçando pontos em comuns entre as doenças, na efetivação de medidas de controle e de educação em saúde. Diante da crescente demanda por serviços de saúde, a recorrência da DCNT, o impacto financeiro e a resolutividade da Atenção Primária em Saúde (APS).

Os profissionais de saúde e a gestão dos sistemas de saúde buscam um melhor entendimento dos fatos sociais das doenças e uma busca por atividades promotoras de saúde coletiva, com capacidade em impactar positivamente a sociedade.

Para tanto, o estudo baseado nos aspectos antropológicos da saúde, da comunidade assistida, tende a um uso mais racional dos recursos, com um

conhecimento científico evidente e com o ferramental apropriado para o planejamento, estruturação e ações diretamente voltadas à produção de saúde.

A antropologia da saúde e da doença, Santos ³ oferece possibilidades de repensar em políticas de saúde menos segregacionistas e voltadas particularmente, às necessidades das classes mais desprovidas. É essencial compreender o contexto social e cultural em que o indivíduo está inserido, considerando os diferentes setores de atenção à saúde, seja a biomédica ou a medicina popular

As Ciências Sociais, para Lira ⁴ ao analisar práticas de manutenção da saúde, apontam para a insuficiência e limites da biomedicina no trato dos males humanos, revelando o quanto o estado de saúde da população é intimamente ligado ao seu modo de vida e ao seu universo social e cultural. Conforme Moura ⁵. Noções como as de saúde e doença se referem a fenômenos complexos, que conjugam fatores biológicos, sociológicos, econômicos, ambientais e culturais.

Apesar de passíveis de contradições internas e, conseqüentemente, geradores de predicamentos, sustenta-se, aqui, a premissa de que os valores, conhecimentos e comportamentos culturais atrelados à saúde formam um sistema sociocultural integrado, total e lógico. Portanto, para Langdon ⁶ às questões relativas à saúde e à doença não podem ser analisadas de forma isolada das demais dimensões da vida social, mediadas e permeadas pela cultura que confere sentido a essas experiências.

Pode-se dizer que a história e definições acerca da antropologia da saúde sua evolução, são de fundamental importância para planejamento de políticas públicas e programas de saúde. Neste contexto, fica claro que o processo de transformação teórico-metodológica que ocorre atualmente nos estudos sobre a saúde-doença torna necessário precisar a própria natureza dessa transformação ⁷ a busca do entendimento antropológico das causas e efeitos das DCNT na população.

O mais preocupante, contudo, é constatar que o uso das ferramentas de pesquisa e o conhecimento das influências sócio ambientais, culturais e econômicas na prevalência das DCNT é ainda pouco utilizado, sendo que seu uso trará maiores possibilidades de ações efetivas na promoção de saúde. Fica evidente que as ações

de saúde, as políticas públicas, as atitudes pessoais no enfrentamento das DCNT, passa pelo entendimento da sociedade, seus fatores diretos e indiretos, que influenciam pessoas, que adoecem e que podem retornar a serem saudáveis no ciclo da vida.

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis representam a maior carga de morbimortalidade no Brasil. De acordo com Dulcan ⁸ as DCNT representam elevada carga de doenças no Brasil. Tendências recentes indicam que a mortalidade de algumas DCNT (doenças cardiovasculares e as respiratórias crônicas) estão diminuindo, o que sugere que o enfrentamento está ocorrendo na direção certa. Por consequência, o número de portadores de DCNT que requerem atendimento tende a aumentar. As longas filas no SUS para consultas, exames especializados e cirurgias mostram o ônus que essas doenças causam ao sistema público de saúde e ilustram a necessidade de organizar, qualificar e ampliar o atendimento.

A epidemiologia opera com uma visão naturalizada dos processos de saúde e doença que justifica tratar as coletividades que vivenciam tais processos como meros agregados sociais, caracterizados pela soma de aspectos/fatores sociais e culturais. A antropologia, por sua vez, com sua forte ênfase na construção cultural da saúde/doença nos símbolos e ideologias que entram em tais construções, termina por negligenciar a dimensão propriamente material ou física do sofrimento ⁸.

Conforme explicado acima, a visão antropológica da saúde tende a expor os aspectos influenciadores sociais, econômicos, ambientais e culturais das mais diversas doenças que afetam o homem.

Conforme Schmidt ⁹ as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se tornaram a principal prioridade na área da saúde no Brasil – 72% das mortes ocorridas em 2007 foram atribuídas a elas. As DCNT são a principal fonte da carga de doença, e os transtornos neuropsiquiátricos detêm a maior parcela de contribuição. A morbimortalidade causada pelas DCNT é maior na população mais pobre. O autor deixa claro, que a diminuição ocorreu particularmente em relação às doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas, em conjunto com a implementação bem-sucedida de políticas de saúde que levaram à redução do tabagismo e à expansão do acesso à atenção básica em saúde. No entanto, é

importante notar que a prevalência de diabetes e hipertensão está aumentando, paralelamente à prevalência de excesso de peso; esses aumentos estão associados a mudanças desfavoráveis na dieta e na atividade física.

Para Malta ¹⁰ os Portadores de DCNT têm maior utilização de serviços de saúde, assim como as mulheres, pessoas com maior número de comorbidades, com planos de saúde e elevada escolaridade. O investimento em sistemas de saúde é crítico para melhorar os resultados das DCNT, o que inclui o fortalecimento do sistema de saúde, financiamento, governança, gestão, recursos humanos em saúde, informações de saúde e o acesso a tecnologias e a medicamentos. O autor esclarece que a população com DCNT em ambos os sexos usa mais serviços de saúde comparada com a população sem DCNT. O estudo também identificou que as mulheres usam mais os serviços, tanto em consultas quanto em internações, e relatam com maior frequência deixar de realizar atividades nas duas últimas semanas por motivos de saúde.

De acordo com Bezerra ¹¹ foi possível perceber a necessidade de realizar análise de fatores de risco para doenças crônicas como: hábitos alimentares, prática de atividade física e consumo de álcool e outras drogas na população adolescente, pois esses hábitos influenciam na qualidade de vida e na incidência de DCNT. A autora deixa claro que se observou a presença de mais de um fator de risco para DCNT em adolescentes e a associação com as condições sociodemográficas.

Fica claro o quão impactante é para os serviços de saúde a prevalência dos portadores de DCNT. Neste contexto, um melhor entendimento das influências sócio econômicas, ambientais e culturais na prevalência destas DCTN sobre os indivíduos, sobre a família e sobre a sociedade é de fundamental importância. É importante não somente tratá-las, mas identificar seus agentes causais, suas origens e seus desdobramentos na pessoa, família e comunidade. O investimento em sistemas de saúde é crítico para melhorar os resultados do DCNT, conforme mencionado pelo autor, o que inclui o fortalecimento do sistema de saúde, financiamento, governança, gestão, recursos humanos em saúde, informações de saúde e o acesso a tecnologias e a medicamentosa Malta ¹⁰. Aqueles sem posse de plano de saúde com ou sem DCNT tiveram menor prevalência de uso de serviços, internação e consulta médica, comparado àqueles com planos de saúde.

A antropologia da saúde e da doença contribui profundamente para nossa formação enquanto profissionais da saúde, uma vez que, proporciona reflexões em torno do fenômeno saúde/doença, bem como sua relação com aspectos sociais e culturais dos povos, ressaltando que o conhecimento biológico, por si só, não é suficiente para entender a complexidade desse fenômeno.¹²

A antropologia da saúde e da doença oferece possibilidades de se repensar em políticas de saúde menos segregacionistas e voltadas particularmente, conforme explicado acima, às necessidades das classes mais desprovidas. Para tanto, é essencial compreender o contexto social e cultural em que o indivíduo está inserido, considerando que estes usuários transitam de forma tranquila entre os diferentes setores de atenção à saúde, seja a biomédica ou a medicina popular.

Atualmente, apesar da grande intolerância por parte de muitos profissionais da saúde os quais ainda conservam o modelo biomédico no exercício de suas atividades cotidianas, por exemplo, as terapêuticas populares, mágico-religiosas, permanecem vivas nas raízes dos mais variados povos, afinal quem nunca recorreu ao chá de erva-doce ou do boldo a fim de aliviar problemas digestivos ou intestinais? Ou quem nunca recorre à espiritualidade quando têm algum problema seja de ordem física, psíquica ou emocional? Claramente, vivemos e recriamos crenças e tradições milenares de acordo com o contexto cultural e social em que estamos inseridos.

A compreensão da doença é dada como um processo sociocultural e de experiência vivida. Isso quer dizer que a doença é uma sequência de eventos que vão ganhando significado à medida que a pessoa age para buscar alívio do seu sofrimento. Esse processo é caracterizado pelo reconhecimento dos sintomas do distúrbio como doença, pelo diagnóstico, pela escolha e avaliação do tratamento. Assim, entende-se que a experiência corporal é mediada pela cultura e as sensações do corpo não são separadas do significado da percepção de todo o processo.

Ao realizar a aproximação entre as concepções biomédica e cultural, a antropologia deixa claro que os homens que atuam nas dimensões biopsicossocial e econômico política do processo saúde/doença o fazem por meio de processos

ideológicos baseados na experiência pessoal e grupal, em crenças, percepções, atitudes e práticas, dadas social e historicamente ¹³.

Portanto, o autor deixa claro, as pessoas com problemas de saúde escolhem não apenas entre tipos diferentes de curandeiros (informal, profissional, popular), mas também entre os diagnósticos e as recomendações que fazem sentido para elas, sendo que o desfecho pode ser o da não aderência ao tratamento ou a transferência a outro segmento da rede terapêutica. Mas a interpretação das ações e escolhas é de natureza conjuntural, histórica, que expressa e produz os sentidos que podem ser reformulados com base nas ações dos indivíduos nos diferentes contextos da sua vida.

Por todas essas razões, ficam expostas as diversas facetas da antropologia das doenças crônicas, quando analisamos os diferentes universo onde estão inseridos os seres humanos, o universo social, o ambiental, cultural, econômico e histórico. A profunda busca das razões, das influências, dos caminhos e descaminhos que levam as determinantes sociais da saúde a incidirem sobre as doenças crônicas levam a uma melhor compreensão do processo de bem viver e de adoecer, estimulam a aplicação de novas metodologias de gestão dos serviços de saúde e de induz novas ações de produção de saúde na comunidade.

O estudo da antropologia da saúde tem em seu campo o interno da sociedade, do marco civilizatório, da concepção da organização das comunidades. Campos este onde são pesquisados e analisados os determinantes sociais dos processos de saúde-doença. A particularidade dos processos, as influências dos determinantes, seus efeitos e causas, moldam o modo de vida das sociedades, rotulam sua qualidade de vida e no tocante às DCNT determinam seus grau de prevalência.

Conforme Langdon ⁶, às interpretações e intervenções sobre os fenômenos mórbidos – operados tanto por parte dos indivíduos/pacientes quanto os observados e tratados pelos profissionais de saúde, formados no sistema biomédico – devem ser analisadas e balizadas pelo conceito de relativismo cultural, evitando, dessa maneira, a tomada de posturas e análises etnocêntricas por parte desses profissionais e teóricos. Dessa forma, somos todos sujeitos da cultura,

experimentada de várias formas, inclusive quando se adocece e se procura por tratamento.

O viés antropológico da saúde como descreve Silva ¹⁴ desenvolveu importante aparelhagem conceitual e metodológica para o estudo sistemático das maneiras culturais de pensar e de agir associadas à saúde. Ela permite examinar as relações (interações e contradições) entre os modelos de prática, que suportam a organização dos serviços, os programas de prevenção e as intervenções terapêuticas, e os modelos culturais dos usuários. A partir daí, ela fornece parâmetros para a reformulação da questão da adequação sociocultural dos diferentes programas de saúde.

Desde o início das pesquisas e análises antropológicas na saúde, vem notando-se a importâncias das influências determinantes sociais nas DCTN, buscando cada vez mais observar suas manifestações na sociedade. Observa-se um crescente debate nos últimos dez anos, sobre os aspectos positivos do olhar da antropologia para a saúde, resultando em diversas produções teóricas interessadas em ampliar a compreensão do complexo processo de adoecimento e sofrimento das pessoas.

Conclui, conforme explicado acima, Amadigil ¹³, que o estabelecimento do diálogo entre os atores sociais envolvidos nas práticas de saúde faz com que não fiquem caracterizadas como um espaço de exercício do poder, de um sujeito sobre outro, mas, sim, que se legitimem como processos promotores de saúde.

Conforme verificado, por Bellaguarda ¹⁵ o uso da antropologia da saúde como direcionadora das reflexões sobre qual a relação do corpo, no processo saúde-doença, estabelecida entre a neurobiologia e a antropologia da saúde? Trata-se inegavelmente de uma má reflexão em parte intimista da relação humana, que se faz com o corpo e sua representação social como materialidade do ser-humano em exteriorizar o saudável e o patológico numa abrangência sociocultural.

Seria um erro, porém, atribuir tão somente uma inter-relação entre a antropologia da saúde e a neurobiologia a partir de literatura antropológica

específica. Assim, reveste-se de particular importância. está no sentido de realizar a adoção de novos conceitos, em uma tentativa de trazer à tona que o conhecimento da fisiologia humana não se faz somente no limite do corpo, mas também em resposta aos estímulos externos, influenciando comportamentos, sinais e sintomas, relações da saúde e da doença em acordo com a realidade social culturalmente estabelecida

Sob essa ótica, ganha particular relevância, e o autor deixa claro, que as dimensões física, vivencial e antropo social são indissociáveis para a compreensão do processo saúde-doença.

No texto: "Antropologia da saúde e da doença: contribuições para a construção de novas práticas em saúde", conforme mencionado pelo autor, as contribuições da antropologia da saúde e da doença para a construção de novas práticas em saúde¹². Apontam os conflitos e intercâmbios entre os saberes da biomedicina e dos terapeutas populares, mostrando a importância da antropologia da saúde/doença neste debate.

Isso porquê é importante constatar que a antropologia da saúde e da doença apresenta possibilidades de se repensar em políticas de saúde mais humanitárias e sendo assim além de possibilitar a ressignificação das atividades cotidianas dos profissionais de saúde.

Em meados do século passado, alguns antropólogos, como Rivers, Clements, Malinowski e outros, começaram a examinar a medicina entre outras culturas. Com base nesses estudos, foram se firmando, nas ciências sociais, o campo da antropologia médica e o da antropologia da doença, atualmente conhecidas como antropologia em saúde¹⁶. O método adotado nesses estudos era o mesmo utilizado na medicina científica, ou seja, iniciava-se pela etiologia, para se entender o diagnóstico e determinar o tratamento em povos considerados primitivos.

A abordagem aplicada de Kleinman¹⁷ foi utilizada para a implantação de projetos na área da saúde, após a Segunda Guerra Mundial, em países do Terceiro Mundo. Com base nessa utilização, destaca-se como vantagem o fato de esses

projetos levarem em conta as crenças da comunidade sobre saúde e doença, além de considerarem o contexto político e econômico em sua implantação.

A lógica interpretativa vai além e procura compreender o significado das ações humanas como expressão de uma intenção. O itinerário terapêutico se refere a um conjunto articulado de ações e estratégias que, por meio da interpretação, buscam modificar a situação de sofrimento e doença levando em consideração que as alternativas de tratamento disponíveis são construídas no âmbito das redes de relações sociais, continuamente negociadas, confirmadas ou questionadas ¹⁸.

A produção científica utilizando referenciais da antropologia da saúde tem crescido nas últimas décadas e assinala a importância do uso dessa ferramenta para compreender as práticas de saúde, ampliando os horizontes dos profissionais envolvidos ¹⁹. Os autores observaram encontros assistenciais domiciliares entre os integrantes de uma equipe de saúde da família e um grupo de famílias integrado à Unidade Assistencial, realizaram entrevistas individuais com os profissionais da equipe de saúde e determinados membros das famílias e verificaram que para a equipe de saúde havia conflitos éticos nas relações assistenciais, tanto profissionais/institucionais e pessoais/sociais, como entre a resolutividade dos problemas de saúde e os laços de confiança e solidariedade ²⁰.

Os estudos desenvolvidos no campo da antropologia da saúde e da doença, e que se intensificaram no Brasil nas últimas décadas, trouxeram e trazem contribuições inimagináveis e novos olhares sobre representações e práticas em saúde/doença. Estes, têm ampliado nosso entendimento das matizes culturais sobre as quais se erguem os conjuntos de significados e ações relativos à saúde e doença, característicos de diferentes grupos sociais, e tem servido, em grande medida, de contraponto aos estudos epidemiológicos que tendem a tratar o tema "doença e cultura" em termos de uma relação externa, passível de formulação na linguagem de "fatores condicionantes" ²¹.

O início da antropologia da saúde contemporânea no Brasil pode ser datado da década de 1970, quando um grupo interinstitucional de Brasília e o Museu Nacional realizaram uma pesquisa sobre as práticas alimentares em vários grupos subalternos no país. Desde essa data, as pesquisas antropológicas em temas

relacionados à saúde vêm crescendo e antropólogos têm participado de eventos organizados no campo da saúde coletiva e em simpósios e grupos de trabalho sobre o tema da saúde e em outros mais gerais da antropologia e das ciências sociais ¹⁹.

A partir dos anos 1990, os antropólogos formados no Brasil estão cada vez mais se filiando a programas de pós-graduação em medicina preventiva, medicina social, saúde pública e saúde coletiva. O campo da saúde coletiva, no Brasil, cresceu alimentado pelo movimento da reforma sanitária que acompanhou a transição para a democracia, a favor do estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), nos anos 1980 ²². Existem poucos diálogos entre as revistas internacionais de antropologia médica e pouco intercâmbio entre estas e as publicações brasileiras.

fonte: <https://journals.openedition.org/aa/docannexe/image/254/img-5.png>

Figura 1 : Relação de intercâmbios de revistas internacionais de antropologia médica com revistas Brasileiras

Para Cardoso de Oliveira ²³, em um artigo publicado em inglês sobre a antropologia brasileira, usa os termos “periférica” e “metropolitana” para falar das antropologias mundiais e suas tensões. Reconhece os esforços das antropologias periféricas para alcançarem sua autonomia e um desenvolvimento efetivo em escala global. Sugere vários indicadores da limitação desses esforços:

1. fragilidade institucional (falta de bibliotecas, de professores concursados com dedicação exclusiva e de recursos financeiros para pesquisa);
2. dependência de países estrangeiros para a formação profissional avançada;
3. mercado de trabalho insuficiente;
4. baixa circulação internacional dos periódicos;
5. foco da pesquisa em território nacional;
6. um perfil metateórico dependente dos paradigmas eurocêtricos.

Questões como em que medida os estudos antropológicos de saúde realizados no Brasil têm provocado mudanças ou trazido novas discussões para as antropologias da saúde no plano internacional, e mesmo até que ponto a antropologia da saúde tem proporcionado novos paradigmas para a antropologia de modo geral empurram o debate sobre a importância do campo e desse programa de pesquisa para muito além dos índices de produção.

Dessa forma, podemos pensar em novos paradigmas para a avaliação da produção científica no campo das ciências humanas de modo geral, e dos estudos antropológicos de saúde especificamente implica refletir também sobre o perfil da atenção básica em saúde, que hoje temos em via de consolidação no sistema único de saúde (SUS), mas ainda com um grande caminho a percorrer no interior do campo antropológico nacional e internacional.

No plano do conhecimento, a maior desconfiança das dicotomias conceituais (material/ imaterial; objetivo/subjetivo; coletivo/individual; estrutura/ação) abriu flancos, nas teorias e metodologias das ciências sociais em geral e nas instadas no campo da saúde, para posturas que buscam compreender os fenômenos na multiplicidade de seus domínios, ultrapassando aquelas oposições. Se por um lado a abordagem do sujeito ou da ação passaram a ser privilegiados, seja na construção da realidade, sempre em busca dos sentidos na intersubjetividade, seja para desprovê-lo de sua automática submissão às estruturas, por outro buscaram-se

mediações entre as estruturas e a ação, mediante abordagens que procuram um construtivismo menos radical ²⁴.

Sendo assim, não é mais invisível a antropologia da saúde/doença no Brasil, e os esforços nesta direção parecem bem-sucedidos, se forem permanentes, apesar das diferentes vocações intelectuais, cujo convívio mais indica a vitalidade da nova especialidade do que a sua inviabilidade, embora se espere, no âmbito da saúde coletiva, que as ciências sociais dialoguem entre si permanentemente e com as demais disciplinas, sem que se apartem nos limites estreitos das rígidas fronteiras especializadas.

Para Alves e Rabelo ²⁵, trabalhos desenvolvidos no campo da antropologia da saúde e da doença, e que se intensificaram no Brasil nas últimas duas décadas, trouxeram e trazem contribuições inimagináveis e novos olhares sobre representações e práticas em saúde/doença

Têm ampliado nosso entendimento dos matizes culturais sobre as quais se erguem os conjuntos de significados e ações relativos à saúde e doença, característicos de diferentes grupos sociais, e tem servido, em grande medida, de contraponto aos estudos epidemiológicos que tendem a tratar o tema "doença e cultura" em termos de uma relação externa, passível de formulação na linguagem de "fatores condicionantes".

No Brasil, os estudos e pesquisas sobre saúde, cultura e sociedade têm se multiplicado, e na última década, a antropologia da saúde/doença vem se consolidando como espaço de reflexão, formação acadêmica e profissional de médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde no país ²⁶.

A visão de mundo que se caracteriza pelo modo como os indivíduos percebem seu mundo e universo, e nele inserem sua perspectiva de vida. É a estrutura social que representa um processo dinâmico e de natureza interdependente, compreendendo elementos estruturais ou organizacionais da sociedade e o modo como esses interagem e funcionam. Incluem os sistemas religioso, familiar, político, econômico, educacional, tecnológico e cultural, delimitados pelo contexto linguístico e ambiental.

Acredita-se que os conceitos e proposições trazidas por Leininger ²⁶, o autor deixa claro, o compromisso social que a medicina deve assumir a cada dia. Portanto, nós, profissionais da saúde, precisamos compreender os contextos sociais e culturais em que os usuários estão envolvidos, para tanto, não é necessário desconsiderar nossa formação acadêmica, mas tentar transitar nestes diferentes contextos (biomedicina e medicina popular), valorizando o saber das pessoas e atentando para suas subjetividades, enquanto atores históricos de sua realidade cultural ²⁶.

Por isso, é de fundamental importância que os profissionais de saúde, possam adotar em suas práticas de saúde um cuidado cultural que seja congruente com as crenças e padrões de comportamento relacionados à saúde e doença do cliente e famílias, conhecendo, compreendendo e prevendo o cuidado terapêutico popular, sem se prender a um modelo eminentemente biomédico ²⁷,

Acredita que a teoria transcultural seja capaz de predizer e explicar os padrões de cuidado humano das diversas culturas, bem como possibilitar a identificação de valores, crenças e práticas populares pelos profissionais de saúde .

A antropologia da saúde e da doença contribui profundamente para nossa formação enquanto profissionais da saúde, uma vez que, proporciona reflexões em torno do fenômeno saúde/doença, bem como sua relação com aspectos sociais e culturais dos povos, ressaltando que o conhecimento biológico, por si só, não é suficiente para entender a complexidade desse fenômeno ²⁸.

A medicina científica sempre se apresentou como detentora do monopólio do saber médico, tentando desautorizar práticas populares de agentes como benzedeiras, parteiras, curandeiros, feitiçeras, dentre outros. Todavia, médicos diplomados e agentes de cura popular, apesar de conviverem de forma pouco harmoniosa – cada um dentro de suas limitações – também interagem enquanto saber e prática ²⁸.

Nesse sentido, conforme explicado acima, a antropologia da saúde e da doença contribui profundamente para nossa formação enquanto profissionais da saúde, uma vez que, proporciona reflexões em torno do fenômeno saúde/doença,

bem como sua relação com aspectos sociais e culturais dos povos, ressaltando que o conhecimento biológico, por si só, não é suficiente para entender a complexidade desse fenômeno.

A antropologia da saúde e da doença oferece possibilidades de se repensar em políticas de saúde menos segregacionistas e voltadas particularmente, às necessidades das classes mais desprovidas. Para tanto, é essencial compreender o contexto social e cultural em que o indivíduo está inserido, considerando que estes usuários transitam de forma tranquila entre os diferentes setores de atenção à saúde, seja a biomédica ou a medicina popular ²⁸. Porém o autor mostra que:

É essencial resgatar a cultura para o centro da relação entre indivíduo e profissionais de saúde, observando que é preciso entender e valorizar as práticas populares de cura dentro de seu contexto. Não se trata de desconsiderar a prática da biomedicina, mas de agregar as contribuições dos dois saberes em prol de programas e políticas de saúde mais eficazes.

Sendo assim, conforme citado acima, a Antropologia da saúde e da doença, têm importantes contribuições para a construção de novas práticas em saúde pública.

O estudo antropológico da saúde busca analisar as influências sociais, culturais, históricas e ambientais de uma comunidade frente aos processos de adoecimento e de saúde desta. Busca respostas no comportamento cultural, nas vivências e hábitos de um povo, de forma organizada e descritiva.

O fenômeno saúde-doença não pode ser entendido à luz unicamente de instrumentos anatomofisiológicos da medicina ²⁹, mas deve considerar a visão de mundo dos diferentes segmentos da sociedade, bem como suas crenças e cultura. Significa dizer que nenhum ser humano deve ser observado apenas pelo lado biológico, mas percebido em seu contexto sociocultural.

Pode-se dizer que os primeiros trabalhos da disciplina sobre o objeto saúde surgem a partir da II Guerra Mundial, quando antropólogos europeus e americanos focalizavam os países subdesenvolvidos como alvos preferenciais dos modelos de saúde pública, gestados nos moldes culturais dos chamados países desenvolvidos.

Neste contexto, fica claro que se tratava de projetos de compreensão de hábitos e costumes de outros povos e grupos, com o objetivo de transmitir uma certa ciência da conduta, através da educação sanitária e da orientação para erradicação de doenças transmitidas por vetores.

Não é exagero afirmar que suas contribuições foram desenvolvidas visando à compreensão de sistemas específicos de saúde, das relações médico paciente, dos universos simbólicos que cercam os fenômenos da vida, da morte e do adoecer, articulando-se sobretudo à clínica, à epidemiologia e ao planejamento do setor.

Em todo esse processo, ocorreu a chamada Antropologia Médica se desenvolveu sob a égide de uma categoria cujo nome dispensa maiores comentários: ciências da conduta, junto com a sociologia e a psicologia social, no campo da saúde pública²⁵.

Assim, preocupa o fato de que confusões conceituais e uma certa falta de clareza do próprio lugar ou papel que teria hoje, no país, a antropologia para o campo da saúde. É bem verdade que tal condição de insegurança é alimentada por fatores externos e internos à área.

Isso porque a antropologia, pelo seu próprio dever de ofício, e por trabalhar com fenômenos complexos e relacionais, sejam eles numa tribo ou numa megacidade, necessita tomar, como objeto, o próprio conceito de saúde como referência identificatória.

É interessante salientar a importância do trabalho in loco e coleta de dados, de informações de descrições nos mais diferentes campos da sociedade para o entendimento dos determinantes de saúde e doença.

Conforme explicado acima, o papel da Antropologia, parafraseando White²⁹, seria restituir aos fenômenos biológicos, sua verdadeira natureza social, destruindo a indevida naturalização empreendida pela ciência, sobretudo pela biologia e pela medicina.

A antropologia desenvolveu importante conhecimento conceitual e metodológico para o estudo organizado das maneiras culturais de pensar e agir

associadas à saúde. Ela permite examinar as relações entre os modelos de prática, que suportam a organização dos serviços, os programas de prevenção, as intervenções terapêuticas, e os modelos culturais dos usuários. A partir daí ela fornece parâmetros para a reformulação da questão da adequação sociocultural dos diferentes programas de saúde e o que se relaciona a ela (risco, prevenção, causalidade, tratamentos apropriados) são fenômenos culturalmente construídos e culturalmente interpretados.

A perspectiva qualitativa é empregada para identificar e analisar a mediação que exercem os fatores sociais e culturais na construção de formas de pensar e agir frente à saúde e a doença. A antropologia da saúde vem ao lado da sociologia da saúde e da epidemiologia contribuir para ampliar o contexto que deve ser levado em consideração nos processos patológicos ³⁰.

Por todas essas razões, pode-se dizer que a concepção de saúde-doença na antropologia da saúde ultrapassa os limites da biomedicina.

Ela reconhece as angústias, os medos, os sofrimentos, as questões filosóficas e culturais que afetam o ser humano. Seu uso como ferramenta de pesquisa, análise e entendimento civilizatório é de fundamental importância no planejamento de ações e saúde pública.

A convergência do desenvolvimento teórico da antropologia ecológica nas últimas décadas com os interesses tradicionais da antropologia biológica ligada às questões de doença, adaptação, e de saúde.

O estudo da antropologia da saúde propõe um modelo abrangente que toma em conta a inter-relação de cultura-sociedade-natureza como determinante do estado de saúde de um grupo. As doenças não são vistas como sendo o resultado de um único fator biológico, mas como o resultado de causas múltiplas.

Isso porque, a interpretação dos significados da doença pode contribuir para a prestação de cuidados mais efetivos. O autor deixa claro, que por meio destas interpretações as consequências frustrantes da incapacidade podem ser reduzidas. “Esta tarefa clínica chave pode ainda liberar sofrimentos aos profissionais e a opressiva jaula de ferro imposta por uma preocupação tão intensamente mórbida

com processos corporais dolorosos e tão tecnicamente restritos e portanto a desumana visão do tratamento”³⁰.

Podemos observar que todo processo de saúde e doença pertence a um sistema sociocultural, ao mesmo tempo que é atravessado por questões institucionais, legais e epidemiológicas.

Onde a contribuição da Antropologia para o debate acerca da saúde e da doença também como fenômeno cultural e extraímos deste debate contribuições aos serviços públicos que podem auxiliar a construção de novas políticas públicas, mais eficazes e eficientes no atendimento aos usuários dos serviços de saúde.

As políticas públicas podem ser entendidas como um ciclo que se modifica ou não no decorrer de sua elaboração e implantação. Este ciclo pode apresentar cinco fases: 1) a percepção do problema; 2) a questão em análise é incluída na agenda formal; 3) definição e análise do problema em questão e formulação de alternativas para resolver a demanda e decidir qual melhor direção a seguir; 4) a implantação da melhor alternativa, nesta fase estão as negociações entre os diversos setores e atores políticos e 5) avaliação e retificação (ou extinção) das políticas^{31,32}.

São inegáveis as contribuições da antropologia ao campo da saúde coletiva e à área da saúde como um todo - pois, ao combinar o interesse em compreender o mundo com a preocupação em desvendar os códigos culturais e interstícios sociais da vida cotidiana, contribui desvendando problemáticas que estão em pauta sobre a produção da diferença cultural e das desigualdades sociais, dos saberes e das práticas tradicionais, do patrimônio cultural e da inclusão social e, ainda, do desenvolvimento econômico e social³³.

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis representam a maior carga de morbimortalidade no Brasil. Estudos revelam a realidade brasileira de altas prevalências de diabetes e hipertensão e dos fatores de risco. A diversidade das informações produzidas permitirá aprofundar o entendimento causal dessas doenças e subsidiar políticas públicas para seu enfrentamento³⁴.

Vale destacar, que a dinâmica da sociedade moderna favorece o aumento das DCNT na população, por exemplo, hábitos alimentares, sedentarismo, níveis de ansiedade alterados, fatores culturais e regionais.

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como as cardiovasculares, o câncer, o diabetes, a cirrose hepática, as pulmonares obstrutivas crônicas e os transtornos mentais constituem-se em importantes problemas de saúde pública, cujos fatores de risco podem ser classificados em três grupos ³⁵:

- Os de caráter hereditário

- Os ambientais e socioeconômicos

- Os comportamentais

Conforme explicado acima, dentre os três grupos de fatores de risco, é de suma relevância a atuação sobre os fatores de risco comportamentais: sedentarismo, dieta, fumo e álcool, uma vez que são preveníveis.

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são o resultado de “estilos de vida” não-saudáveis. Acredita-se que os indivíduos desenvolvem uma DCNT em consequência de um “estilo de vida” desregrado, no entanto, a responsabilidade individual só pode ter efeito total em situações nas quais os indivíduos tenham acesso igual a uma vida saudável, e recebam apoio para tomar decisões saudáveis ³⁵.

Pode-se observar que o estudo da antropologia da saúde, buscando as raízes da prevalência das DCNT na comunidade, reflete as questões do modo de vida: alimentar, social, cultural, econômico, ambiental e histórico. Estas condições impactam o bem viver das pessoas, aumentando o fluxo para tratamento nas unidades de saúde, os custos operacionais e a resolutividade das ações de promoção de saúde.

Vale destacar, que as DCNT são caracterizadas por uma etiologia incerta, de origem multifatorial e não infecciosa, de curso prolongado e com forte influência de fatores de risco comportamentais, modificáveis ou não.

As DCNT podem ser consideradas, por exemplo, um dos maiores problemas de saúde pública, com destaque para as doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), além de diabetes mellitus (DM), câncer e doenças respiratórias crônicas. Estima-se que, em 2030, 3/4 de todas as mortes no mundo estarão relacionadas às DCNT ¹⁰.

A abordagem de DCNT estende-se por todo o ciclo da vida. Conforme explicado acima as ações de promoção da saúde e prevenção de DCNT iniciam-se durante a gravidez, promovendo os cuidados pré-natais e a nutrição adequada, passam pelo estímulo ao aleitamento materno, pela proteção à infância e à adolescência quanto à exposição aos fatores de risco (álcool, tabaco) e quanto ao estímulo aos fatores protetores (alimentação saudável, atividade física) e persistem na fase adulta e durante todo o curso da vida ³⁶.

Com relação a prevalência de DCNT e o número de mortes têm expectativa de aumento substancial no futuro, devido ao crescimento e envelhecimento populacional, em conjunto com as transições econômicas e as resultantes mudanças do comportamento e dos fatores de risco ocupacionais e ambientais. As mais comuns são: circulatórias, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Corresponderam a 63% de todas as mortes no mundo, ou seja, 36 milhões de pessoas, em 2008. No Brasil, as DCNT são responsáveis por 72% dos óbitos ³⁶.

Vale destacar, por exemplo, que vários fatores estão implicados na carga crescente das DCNT, incluindo o aumento da expectativa média de vida, o uso do tabaco, prática insuficiente de atividade física e aumento do consumo de alimentos não saudáveis. Cerca de 80% das mortes prematuras por doenças cardíacas, AVC e diabetes poderiam ser evitadas com mudanças de comportamento e tratamento farmacológico ³⁷.

O grande impacto das DCNT sobre a população brasileira, conforme o explicado acima, requer medidas preventivas eficazes e ações no nível populacional e oferta oportuna de cuidados de saúde de forma a reverter esse quadro ³⁸.

Referente a convergência do desenvolvimento teórico da antropologia ecológica nas últimas décadas com os interesses tradicionais da antropologia

biológica ligada às questões de doença, de adaptação e de saúde. O estudo antropológico das DCNT, por exemplo, no conhecimento das influências sociais, culturais, econômicas, e ambientais nas prevalências das doenças, influenciam diretamente a formulação de ações de políticas públicas para a promoção da saúde na comunidade.

O que indica que a Política Nacional de saúde vem, nesse contexto, agregar maior conhecimento sobre as principais causas de adoecimento no país, e fornecerá subsídios para intervenções que levem à redução da incidência desses agravos e da incapacidade associada, reduzindo a enorme carga tanto na saúde da população como os custos financeiros sobre os sistemas de saúde³⁸. O que reforça a ideia de estudos mais profundos das causas sociais das doenças.

Com base no estudo e na experiência clínica em UBS, a abordagem dos fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e familiares vem de encontro com a necessidade e reconhecimento, análise e formulações de novas práticas de saúde, de assistência aos portadores de DCNT, com modificações de hábitos na comunidade para obter o bem viver, melhorando as condições de vida e a saúde da família. Cabe a formulação de políticas públicas que valorizem os saberes populares, a diversidade das comunidades e pessoas e que desenvolvam atos, pensamentos e sentimentos de saúde.

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da importância do conhecimento da antropologia da saúde nas variantes sociais, culturais, ambientais e econômicas sobre a prevalências das Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), a reflexão acerca destas variantes podem elucidar e direcionar novas políticas públicas de saúde, contribuir na melhoria do serviço, além disso, podem contribuir na racionalização de recursos financeiros e humanos.

De modo geral, a antropologia da saúde, busca pesquisar e demonstrar correlações entre as faixas etárias, níveis econômicos, taxa de escolaridade, IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), saberes populares, acesso a saneamento básico, vulnerabilidades sociais, pertencimento comunitário e acesso a serviços públicos da saúde.

A maioria dos estudos antropológicos apontam fortemente os vieses das condicionantes sociais sobre o processo de saúde doenças nas populações, mas ainda assim, as políticas públicas de saúde ainda não são embasadas nestas, ainda que o modelo hegemônico pouco leva em consideração.

Fica evidente, a necessidade de que ações de promoção de saúde, sejam embasadas em estudos antropológicos das determinantes sociais, para a efetiva produção, educação e bem viver em saúde. Diante disso, o cuidado com o social, o cultural, o meio ambiente leva a melhoria das vidas das pessoas.

A busca ativa dos conhecimentos populares, das culturas locais, das suas histórias, das interações e impações com o meio ambiente, as crenças, os hábitos alimentares, as atividades físicas, o lazer, o ócio produtivo permitem entender melhor contexto evolutivo da população, suas necessidades, seus desafios na melhoria da qualidade de vida. Contribuindo fortemente na formulação de políticas públicas renovadoras e efetivas.

Dada a importância do desenvolvimento do bem viver nas pessoas, o estudo da antropologia das DCNT, tornar-se necessária para o desenvolvimento da formação dos profissionais de saúde, para que possam desencadear competências e habilidades na promoção de saúde, voltados para a compreensão da diversidade cultural, o respeito ao meio ambiente, aos saberes populares, a história local, composição das famílias, das comunidades e o estabelecimento de vínculos.

Nesse sentido, a utilização da antropologia da saúde para a melhor compreensão das variantes e determinantes sociais, ambientais, econômicas e culturais sobre o grupo de pessoas portadoras de DCNT, visa diminuição de sofrimento, instituição de um bem viver, modificação de modos de vida, de hábitos alimentares, de terapias (usuais ou alternativas), de atividades físicas e culturais mediante ações locais, individuais e de políticas públicas.

Enfim, é possível afirmar a importância dos estudos antropológicos das condicionantes sociais, ambientais, econômicas e culturais sobre a prevalência das doenças crônicas, confirmando que ações sobre estas condicionantes modificam o bem viver da população.

4.2 " Determinantes Sociais de Saúde" suas estruturas, influências e complexidades nas comunidades e suas interações no cotidiano da vida das pessoas

O conjunto de variantes socioeconômicas, culturais, históricas, ambientais e sociais formam os determinantes sociais de saúde e estas afetam as condições de vida das pessoas. Avaliar e compreender as influências das determinantes sociais de saúde na prevalência das DCNT são fundamentais para o planejamento de ações de saúde.

Os determinantes sociais de saúde são entendidos como motores estruturais das condições de vida e se aproximam ao conceito de macro determinantes econômicos e sociais, segundo Whitehead e Dahlgren ³⁹.

Dessa forma quanto maior o conhecimento das determinantes sociais correlacionadas a prevalência da DCNT, mais assertivas serão as políticas públicas e sociais nas ações de saúde.

Para Evans e Stoddart ⁴⁰ a doença não é mais que um modelo idealizado que guarda relação com o sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Quadros clínicos similares, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognóstico e implicações para o tratamento, podem afetar pessoas diferentes de forma distinta, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconforto, com comprometimento diferenciado de suas habilidades de atuar em sociedade.

No entanto, do ponto de vista do bem-estar individual e do desempenho social, a percepção individual sobre a saúde é que conta ⁴⁰.

Na Visão de Gualda e Bergamasco ⁴¹, o processo Saúde Doença, está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades.

É interessante, aliás, que os estudos antropológicos da saúde nas populações reforcem a importância dos conhecimentos das determinantes sociais da saúde, demonstram a grande influência que exercem os universos social e cultural sobre a adoção de comportamentos de prevenção ou de risco e sobre a utilização dos serviços de saúde ⁴² .

O universo sociocultural do doente, conforme explicado acima, é visto não mais como obstáculo maior à efetividade dos programas e práticas terapêuticas, mas como o contexto onde se enraízam as concepções sobre as doenças, as explicações fornecidas e os comportamentos diante delas.

Mesmo assim, não parece haver razão para discordar que a antropologia da saúde desenvolveu importante aparelhagem conceitual e metodológica para o estudo sistemático das maneiras culturais de pensar e de agir associadas à saúde coletiva.

É sinal de que há, enfim, uma estreita relação das determinantes sociais com a prevalência das doenças nas comunidades.

A Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), com o objetivo de reconhecer a saúde como bem público, reforçar a processo de Reforma Sanitária brasileira e propiciar atividades de discussão sobre a situação social, pelo desenvolvimento de estratégias para alcançar o fim das iniquidades sociais e da pobreza.

Trata-se inegavelmente a consideração de uma definição ampliada do tema onde seria um erro não considerar os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Assim, reveste-se de particular importância a importância das redes sociais e comunitárias, caracterizadas por parentes, vizinhos, grupos religiosos, associação de moradores, que estabelecem as relações de solidariedade e confiança que constituem o capital social ⁴³ .

O viver saudável emerge como fenômeno social, o autor deixa claro, que gera desigualdade nas exposições e vulnerabilidades, entendido como um processo

circular interativo e associativo, dinamizado por meio de vivências de ordens e desordens em busca de uma vivência contínua individual, familiar e social ⁴⁴.

Pode-se dizer que a epidemiologia social auxilia o entendimento da questão da causalidade quando diferencia causa e determinação. De acordo com essa teoria, é compreendida como um processo pelo qual os determinantes, aspectos essenciais, colocam demarcações ou exercem pressão sobre outras dimensões da realidade, sem serem necessariamente determinísticos ⁴⁵.

Conforme mencionado pelo autor, o processo de produção se completa com a mediação que os componentes das dimensões subsumidas exercem sobre esses determinantes, daí resultando a conformação de distintos perfis epidemiológicos.

Então, em tese, as determinantes sociais da saúde influenciam os processos de saúde e doenças. Conforme Uchôa⁴⁶, a doença é ora vista como um problema físico ou mental, ora como biológico ou psicossocial, mas raramente como fenômeno multidimensional. Conforme explicado acima, a fragmentação do objeto gera a fragmentação das abordagens. A descontinuidade entre as diferentes abordagens retarda a apreensão multidimensional do objeto.

A concepção mecanicista do corpo e de suas funções, por exemplo, é uma herança de Descartes às ciências naturais e sociais, uma vez que ela ratifica uma visão reducionista da saúde e da doença.

"Enxergar outras representações de saúde e doença, admiti-las na coleta de dados, construir novas taxonomias incorporando a interpretação das narrativas, situá-las no contexto histórico, social e cultural, reconhecer os rituais, perceber a diversidade dos gêneros e grupos sociais no âmbito da singularidade do adoecer humano e considerá-la no coletivo das populações, devem ser algumas questões a serem pensadas" (Sevalho ⁴⁷ 1998).

Sendo assim, o principal desafio para o estudo das determinantes sociais de saúde nos processos saúde doença não são apenas referentes aos aspectos teóricos, mas também as estratégias metodológicas a serem elaboradas.

O autor deixa claro que o foco, mesmo que fossem reunidos, ainda não abrange todos os aspectos referentes ao “adoecimento” dos sujeitos. Pois, outros fatores, relações, que envolvem o ser humano, tais como seu entorno social, sua cultura e ambiente, por exemplo, não seriam precisamente contemplados. O que denota a complexidade do tecido social das determinantes de saúde.

“O desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito” (Buss ⁴⁸,2007).

Pode-se dizer que a determinação das relações entre os determinantes em saúde, está em qual hierarquia de fatores gerais, econômicos, sociais e políticos incidem na população, conforme citado acima. O mais preocupante, contudo, é constatar que a relação destes não é uma simples causa-efeito

Neste contexto, o autor deixa claro que influência de vários fatores determinantes em Saúde, atuando sobre a coletividade em um dado momento. O mais preocupante, contudo, é constatar que grande parte dos profissionais de saúde não perceberam essas nuances do processo saúde doenças no âmbito coletivo. Não é exagero afirmar que desafio do entendimento destas determinantes sociais em saúde, isso porque contribuem decisivamente em novas atitudes de promoção de saúde e de políticas públicas efetivas.

A pesquisa sobre os determinantes sociais da saúde busca o melhor entendimento das doenças e seus reflexos na comunidade. Sendo assim:

“Os determinantes sociais que influenciam o processo de viver saudável em uma comunidade vulnerável estão relacionados às

vulnerabilidades socioeconômicas, culturais e ambientais, necessidades humanas básicas insatisfatórias, interveniências que facilitam e as que dificultam, as quais requerem estratégias interativas e associativas que potencializam o viver saudável.” (Dalcin ⁴⁹, 2016, p 6).

Assim sendo, o entendimento dos determinantes sociais de saúde, segundo Contandriopoulos ⁵⁰ pode-se construir modelos baseados na relação entre contextos sociais e saúde, uma vez que a saúde é a capacidade de viver uma vida bem vivida, produtiva e significativa, apesar de suas limitações, não a ausência de doença, e de que sua produção é coletiva (interação social, interpessoal e Familiar).

Conforme citado acima, as desigualdades sociais em saúde desacompanhada de políticas públicas para seu enfrentamento exerce uma função de tampão social, perpetuando a condição de vulnerabilidades e naturalização das injustiças sociais, pois a repetição acrítica de um fato social leva à sua naturalização, ou seja, ao entendimento de que aquele fato é inerente às sociedades, que as determinantes sociais de saúde agem diretamente no processo de saúde doença dos indivíduos e por conseguinte da coletividade.

Pode-se dizer que os dados sócio ambientais, econômicos e demográficos também devem ser incluídos como componentes essenciais nas interpretações de cenários que tratam das condições crônicas das doenças.

Neste contexto, fica claro que trazer a discussão dos DSS enquanto elementos participantes da análise desses contextos, para Muniz ⁵¹ possibilitam refletir, planejar e implementar ações no campo prático dos profissionais da ESF, terreno fértil para as ações de Promoção da Saúde, por exemplo, a efetiva participação popular no planejamento de ações sociais de saúde.

O mais preocupante, contudo, é constatar que grande parte dos gestores não levam em conta as influências dos DSS, quando planejam ações de saúde. Dificultando o planejamento, o entendimento e as execuções destas ações a partir do conceito ampliado de saúde preconizado pela OMS ⁵².

Não é exagero afirmar que o entendimento profundo acerca das DSS no contexto dos marcos civilizatórios de uma comunidade de uma cidade ou

comunidade junto a problematização do curso das doenças na população (DCNT, doenças endêmicas, infecciosas bacterianas e viróticas), tendem a formatar ações de saúde organizadas, abrangentes e com uma resolubilidade otimizada.

É importante que o conceito de “Saúde, Democracia e Dignidade” têm como fatores construtores o conhecimento do território vivo , das DSS e a participação dos atores sociais:

“A universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema Único de Saúde, visando um profundo reordenamento setorial com um novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas estadual e municipal, o financiamento efetivo e a democratização do poder local através de novos mecanismos de gestão, os Conselhos de Saúde” (Bravo ⁵³, 2009, p. 96).

Assim, preocupa o fato de que cada vez mais, há um distanciamento da participação popular no planejamento de ações de saúde, isso porque a falta de conhecimento sobre o sistema de saúde (SUS), o desinteresse e o envolvimento da população faz com que , cada vez mais a gestão se distancie dos objetivos reais : saúde para todos.

Dessa forma, o conhecimento das várias facetas das DSS, em uma comunidade, se faz necessário para o efetivo entendimento das relações humanas, das influências do meio ambiente, as diferenças sócio econômicas no processo de saúde/doença. Caso contrário, a não observância das diversas nuances da formação de uma sociedade, desencadeiam várias situações de adoecimento (desigualdades, vulnerabilidades e exclusão).

É importante considerar que ações de saúde, segundo o SUS, devem contemplar a Universalidade, a Integralidade e a Equidade

“parte-se do princípio de que os indivíduos possuem diferentes necessidades e que, portanto, a simples partilha igualitária dos

recursos não atenderia, obrigatoriamente, a essas necessidades” (Barata ⁵⁴, 2012, p. 488) .

Julgo pertinente trazer à baila a importância do planejamento na gestão pública, com um profundo conhecimento das DSS na comunidade, municiado por dados confiáveis e atualizados da comunidade.

Espera-se, dessa forma, o entendimento das Determinantes Sociais em Saúde (DSS), vá além da caixa específica do processo de doença. Abranja o conhecimento dos aspectos que constroem o indivíduo, a família a comunidade: o modo de vida, o social, a cultura, a economia, o meio ambiente, as condições de moradia, o grau de escolaridade, o fator de renda, as desigualdades, as vulnerabilidades, as exclusões, as nuances do território vivo.

Cada vez mais o profundo conhecimento compartilhado destas experiências sociais, contribuem para uma maior compreensão do complexo processo de adoecimento da sociedade e como promover saúde efetiva para todos.

4.3 "O processo Saúde Doença", o estar saudável, o adoecer, suas variantes, as implicações no contexto social, econômico e cultural.

Compreender o conceito de saúde, suas evoluções, seus entendimentos através dos marcos civilizatórios, históricos sociais, econômicos e políticos, vai muito além da mera enunciação de uma frase. Vem de um olhar diferenciado sobre os mecanismos do processo saúde/doença, dos mecanismos biológicos, fisiológicos e as influências diretas e indiretas do meio ambiente, do contexto social, da moradia, da educação, das relações interpessoais familiares e comunitárias.

Para Barros e Nunes ⁵⁵ as análises dos aspectos sociais para a consolidação de um conceito de saúde devem ser consideradas para promover a humanização no cuidado de pacientes e nas relações de trabalho.

Como bem nos assegura Gualda Bergamasco ⁵⁶, pode-se dizer que a pluralidade de conceitos e interpretações acerca do processo saúde doença resulta das inter relações das classes sociais, dos saberes coletivos e da compreensão da impermanência dos processos de mudança social nesse contexto fica claro que ambas (sociedade e conceitos) estão em constante transformação.

Em todo esse processo dinâmico da vida das pessoas, da sociedade e suas inter-relações no processo saúde doença devem ser levadas em conta na formulação de ações de políticas públicas.

Conforme explicado acima é interessante, aliás, afirmar que considerar o conceito ampliado de saúde, bem como os determinantes sociais, psicológicos e ambientais pode-se concluir que o processo saúde-doença-adoecimento manifesta-se desigualmente em função das desigualdades sociais, da influência do meio ambiente, dos estilos de vida e hábitos alimentares. Portanto, a saúde é fruto do meio social, ambiental, econômico e cultural.

Conforme Ornellas ⁵⁷, "a questão da evolução histórica da prática médica como instituição que detém a legitimidade hegemônica do domínio desse cuidado e dos saberes relativos à doença e à saúde", onde é necessário começar a falar sobre saúde e doença retomando reflexões e conhecimentos que foram produzidos pelas primeiras civilizações.

“A saúde passou a ser encarada como um momento, no processo saúde/doença, em permanente transformação, sendo um fenômeno multidimensional. Tornou-se importante uma compreensão holística do processo saúde/doença. Esse novo paradigma teve implicações diretas nas reflexões efetuadas sobre o binômio saúde/doença, bem como na prática exercida pelo profissional de saúde” (Mendes ⁵⁸, 1996) .

O autor deixa claro que os DSS são coerentes com uma discussão sobre melhoria na qualidade de vida, mudanças de estilos de vida e a melhoria do planejamento e das ações em saúde, encarando a própria saúde como expressão dessa dita qualidade de vida.

Pode-se dizer que o estudo e a observação dos aspectos sociais para a consolidação de um conceito de saúde devem ser consideradas para promover a humanização no cuidado de pacientes, processos de trabalhos e políticas públicas de saúde efetivas ⁵⁵.

Neste contexto, fica claro que o uso do conhecimento do território, da comunidade, seus aspectos socioculturais, econômicos, do meio ambiente e constituição da comunidade levam a um melhor entendimento do processo de produzir saúde ou de adoecer.

O mais preocupante, contudo, é constatar que grande parte das iniciativas de promoção de saúde, não levam o conhecimento do território no processo saúde doença, das determinantes sociais de saúde, agindo de forma igual em diversas comunidades desiguais, conforme mencionado pelo autor, torna-se importante um olhar mais holístico sobre a comunidade.

Conforme explicado acima, o processo Saúde Doença, têm sua complexidade nas várias facetas da vida humana, da sociedade e como o ser humano interage com seus pares e com a natureza. Esta complexidade vem, por exemplo, das condições de moradia (saneamento básico, habitação), da educação, das condições financeiras, do emprego e do acesso à serviços de saúde.

O conhecimento dos processos de saúde doenças, refletem as possibilidades dos diálogos e reflexões entre os saberes (Médico - Paciente).

“A convergência de elementos como as instituições sociais, crenças, cultura, padrões sociais e religiosos formam narrativas que se caracterizam por sincretismos, isto é, pela integração dos contextos e vivências pessoais com as concepções sobre o processo de saúde doença e cuidado” (Mendes ⁵⁹, 1996).

O autor deixa claro na citação acima que o foco do entendimento dos processos de saúde Doença e o conhecimento do modus vivendi da comunidade, das famílias das pessoas. Esse é o motivo pelo qual é importante frisar o olhar e a escuta atenta do agente de saúde no contexto da vida das pessoas, muito além do diagnóstico puro de uma doença, mas sim como promover saúde.

Seguindo esta lógica de pensamento o conceito ampliado de saúde leva em conta uma ampla visão ecológica e social, que valoriza todas as relações humanas e considera a dimensão espiritual de Saúde

“Nesse conceito a doença passou a ser vista como uma consequência do desequilíbrio e desarmonia, decorrentes da falta de integração dos indivíduos consigo mesmos e com o mundo ao redor. Assim, na visão holística, a saúde deve ser entendida de uma maneira mais abrangente, distinguindo-se as origens da doença, suas manifestações e o contexto em que ela ocorre” (Roseiro ⁶⁰,2009).

O autor deixa claro , conforme citado acima, que o modelo conceitual do processo de saúde doença, sai de uma concepção estritamente biológica (causal) e passa para uma abrangência holística dos aspectos sócio econômicos, culturais, ambientais e políticos.

Neste contexto, fica claro que cada vez mais devem ser observados os determinantes Sociais da Saúde focando os princípios de equidade, do acesso e integralidade na atenção primária em saúde (APS).

A observância dos princípios da equidade, do acesso e integralidade na atenção primária em saúde (APS), define a saúde como:

“O resultado dos cuidados que alguém dispensa a si mesmo e aos demais, da capacidade de tomar decisões e controlar a própria vida, de assegurar que a sociedade em que se vive ofereça a todos os seus membros a possibilidade de gozar de um bom estado de saúde” (OMS ⁶¹, 1986).

É evidente que saúde sendo um direito humano fundamental e essencial para o desenvolvimento social e econômico.

O amplo entendimento do processo de saúde doença, conforme citado acima, bem como a análise dos determinantes de saúde , reforçam a necessidade do

melhor planejamento das ações de promoção de saúde, de educação em saúde, para a mudança dos estilos de vida e a melhoria das condições de vida de todos ⁶².

“A atual política de saúde brasileira apresenta uma evidente tendência para atribuir um caráter mais amplo para as ações relativas às questões da saúde, atribuindo um peso fundamental aos fatores ambientais, sociais e econômicos, além dos biológicos, em seus programas de ação e metas políticas”
(Roseiro ⁶⁰,2009).

Pode-se dizer que a saúde define-se “no contexto histórico da sociedade e em seu processo de desenvolvimento, englobando as condições de alimentação, habitação, educação, renda, ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde” ⁶³.

Neste contexto, fica claro que conceito ampliado de saúde é o conjunto de condições integrais e coletivas de existência, por exemplo, influenciados pelo contexto político, socioeconômico, cultural e ambiental ⁶⁴. Onde o processo saúde doença se manifesta dinamicamente e diferenciada no momento histórico, social e cultural de uma pessoa ou comunidade.

Sendo assim, a associação dos componentes do processo saúde doença a condições sociais, econômicas e ambientais são importantes elementos de reflexão. A definição de saúde de Canguilhem ⁶⁵ busca entender como a vida vem sendo vivida, fazendo uma articulação do cotidiano com as regras da sociedade e a doença como viver impedido no modo de andar a vida da sociedade.

“Ao compreender a saúde não como oposto lógico da doença, pois não pertenceriam a uma mesma racionalidade, traça-se um paralelo com de que a saúde e a doença não são opostos uma da outra, mas diferentes normas de como andar a vida”
(Canguilhem ⁶⁵,2012).

Fica evidente, diante desses dados, que o processo saúde doença, à luz dos determinantes sociais de saúde, traz a clareza de que o amplo conhecimento do território de atuação de uma equipe de Atenção primária em Saúde se faz

necessário. A coleta de dados sociais, ambientais, econômicos, familiares e comunitários favorecem o planejamento de tratamentos individuais e de promoção de saúde, com maior aderência aos tratamentos e resolubilidade.

4.4 "A saúde é fruto do meio de vida das pessoas?" Aspectos filosóficos antropológicos e epistemológicos.

Segundo o pensamento de Hipócrates ⁶⁶, "Saúde é um estado de completa harmonia do corpo, mente e espírito." Já Platão enfatizou a importância da moderação na dieta e no exercício, afirmando que "A primeira riqueza é a saúde". (Platão, República). Michel Foucault ⁶⁷ defende que o poder e a disciplina influenciam diretamente na saúde dos indivíduos, afirmando que, "os controles de impostos aos corpos têm uma relação direta com o estado de saúde". Para Gilles Deleuze ⁶⁸ há uma perspectiva multidimensional sobre a saúde, afirmando que "a saúde não é um estado de ser, mas um devir, um processo que envolve aspectos físicos, psicológicos, sociais e ecológicos".

Cláudia Fonseca ⁶⁹ sugere que o modo de vida é determinante para a saúde, afirmando que "Existe uma relação estreita entre as condições de vida, alimentação, costumes, saúde física e mental".

Thomas Kuhn ⁷⁰ desafia a ideia de conhecimento objetivo na medicina e sugere que as teorias científicas são influenciadas pelos valores e interesses dos investigadores, afirmando que "o conhecimento científico avança por meio de paradigmas que podem ser moldados por valores e interesses pessoais".

Em suma, o campo da filosofia há muito reflete sobre a natureza da saúde e sua relação com o estilo de vida, como visto nas perspectivas de dos autores citados acima, explora as práticas culturais e sociais que impactam a saúde. A epistemologia da medicina questiona a objetividade do conhecimento sobre saúde,

como defendido por Thomas Kuhn ⁷⁰. Ao integrar essas disciplinas, pode-se alcançar uma compreensão mais holística da saúde, levando em consideração não apenas os fatores biomédicos, mas também os aspectos sociais, culturais e ambientais que influenciam a saúde das pessoas.

A saúde é uma das questões mais importantes para a qualidade de vida das pessoas e tem sido objeto de estudo e debate ao longo dos séculos ^{71,72,73,74}. O tema da relação entre a saúde e o estilo de vida das pessoas é um dos aspectos mais relevantes nesta discussão. Neste tópico, abordaremos os aspectos filosóficos, antropológicos e epistemológicos da questão "A saúde é fruto do meio de vida das pessoas?"

A saúde é uma condição complexa que envolve não apenas a ausência de doenças, mas também o bem-estar físico, mental e social ^{71,74}. Nesse sentido, o estilo de vida das pessoas desempenha um papel fundamental na promoção e manutenção da saúde ^{71,72,73,74}. Diversos estudos têm demonstrado que há uma relação direta entre os hábitos de vida das pessoas e a ocorrência de doenças ^{71,72}. Hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e tabagismo são fatores de risco conhecidos para diversas doenças, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer ^{71,72,73,74}.

Dessa forma, podemos afirmar que a saúde é, sim, fruto do meio de vida das pessoas (Esta afirmação encontra respaldo em diferentes teorias e abordagens, tanto no âmbito da filosofia como da antropologia e da epistemologia ^{71,72,73,74}. Autores brasileiros têm se dedicado a investigar essa relação entre o estilo de vida e a saúde, oferecendo importantes contribuições para a compreensão desta temática ^{71,72}.

Em seu livro "O Corpo", Roberto Machado ⁷¹ discute a relação entre o corpo, a saúde e a sociedade. O autor argumenta que o estilo de vida das pessoas reflete-se em seus corpos, e que a saúde é uma construção social que está intrinsecamente ligada às normas e valores da sociedade. Machado destaca a importância de considerar o contexto social e cultural na compreensão da saúde, pois é através das práticas e hábitos cotidianos que os indivíduos constroem sua saúde.

Outro importante autor brasileiro que discute a relação entre o estilo de vida e a saúde é o antropólogo Ronaldo Lemos⁷². Em seu trabalho "Vida Datada: o oferecimento da vida pela vida", Lemos argumenta que a saúde é um processo dinâmico que está em constante transformação, influenciado por hábitos e escolhas individuais. O autor destaca a importância de compreender a saúde como resultado de práticas particulares de cuidado de si, em contraposição à visão médica tradicional que foca apenas na doença.

Essas são apenas algumas das contribuições de autores brasileiros para a compreensão da relação entre o estilo de vida e a saúde ^{71,72}. No entanto, é importante também considerar as perspectivas estrangeiras sobre este tema, uma vez que a saúde é uma questão universal e transcende fronteiras ^{73,74}.

Na filosofia, Michel Foucault é um autor que tem sido amplamente estudado no campo da saúde. Em sua obra "O Nascimento da Clínica", Foucault ⁷³ apresenta uma visão crítica da medicina tradicional, argumentando que a saúde e a doença são construções sociais preparadas em certos conhecimentos e práticas. O autor destaca a importância de compreender a saúde não apenas como uma questão individual,

Outro autor estrangeiro que tem contribuído para a discussão sobre a relação entre o estilo de vida e a saúde é Antonovsky. Em seu trabalho "Desvendando o Mistério da Saúde", Antonovsky ⁷⁴ propõe o modelo salutogênico, que busca compreender os fatores que promovem a saúde, ao invés de focar apenas nos fatores que causam a doença. O autor argumenta que a saúde é influenciada por um conjunto de fatores, incluindo a capacidade das pessoas de lidar com os estressores do ambiente.

Essas são apenas algumas das perspectivas filosóficas, antropológicas e epistemológicas que podem ser encontradas na literatura sobre a relação entre o estilo de vida e a saúde ^{71,73,72,74}. É importante ressaltar que essa é uma questão complexa e multifacetada, que envolve diferentes aspectos da vida humana.

Em suma, a saúde é fruto do meio de vida das pessoas ^{71,73,72,74}. Ao analisarmos diferentes perspectivas filosóficas, antropológicas e epistemológicas, podemos compreender como o estilo de vida influencia a saúde e como essa relação é construída. Através dos estudos de autores brasileiros e estrangeiros, podemos perceber a importância de considerar o contexto social, cultural e político na compreensão da saúde. Dessa forma, podemos contribuir para a promoção de uma vida saudável, fundamentada em escolhas conscientes e controladas.

4.5 “Evidências das influências das Determinantes sociais na Prevalência das DCNT”

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um grave problema de saúde pública em âmbito global. Essas doenças, também conhecidas como doenças crônicas não contagiosas, têm uma duração prolongada e tendem a se desenvolver lentamente. No Brasil e no exterior, elas têm se tornado uma das principais causas de morbimortalidade, com impacto na saúde e na qualidade de vida das crianças ^{75,76}.

Os determinantes sociais são fatores que influenciam a saúde das pessoas e das comunidades, incluindo o acesso aos serviços de saúde, o comportamento pessoal, a genética e o ambiente social e econômico ⁷⁸. No caso das DCNT, esses determinantes desempenham um papel fundamental na prevalência e no desenvolvimento dessas doenças.

Em relação ao ambiente social e econômico, estudos têm demonstrado que existe uma relação direta entre a renda e a educação das pessoas e a ocorrência das DCNT. Populações de baixa renda e com menor nível educacional apresentam maior predisposição ao desenvolvimento dessas doenças ⁷⁸. Isso ocorre, em parte, devido à menor disponibilidade e acesso a alimentos saudáveis, à prática de atividades físicas e aos serviços de saúde de qualidade ⁷⁹.

Além disso, a exposição a condições de trabalho precárias, como falta de segurança no trabalho e excesso de carga horária, também está associada a um maior risco de desenvolvimento de DCNT ⁷⁸. Essas condições, muitas vezes relacionadas à baixa renda e à falta de acesso a empregos formais, podem levar ao

estresse emocional e ao sedentarismo, aumentando a probabilidade de doenças como hipertensão arterial, obesidade e diabetes ⁸⁰.

O acesso aos serviços de saúde também é um determinante social importante na prevalência das DCNT. Populações que vivem em regiões remotas ou carentes têm menos acesso a serviços de saúde e, conseqüentemente, menor capacidade de prevenir e tratar essas doenças ⁷⁸. A falta de acesso a medicamentos, exames e profissionais de saúde tratados é um fator limitante no controle e no tratamento das DCNT ⁸¹.

No Brasil, assim como em outros países, a prevalência das DCNT tem aumentado de forma alarmante nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2020, as DCNT foram responsáveis por aproximadamente 70% das mortes registradas no país ⁸². As principais causas de óbito relacionadas a essas doenças são as cardiovasculares, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, seguidas do câncer, das doenças respiratórias crônicas e do diabetes ⁸³.

No exterior, os países também apresentaram uma alta prevalência de DCNT, em parte devido ao envelhecimento da população e ao estilo de vida sedentário e alimentação pouco saudável ⁸⁴. Porém, países em desenvolvimento têm sido afetados de forma crescente por esse problema de saúde, como é o caso de muitos países da América Latina, África e Ásia ⁸⁵.

A pesquisadora Débora Malta ^{78,86} é uma referência na área de saúde pública Brasileira, especialmente em relação às DCNT. Suas pesquisas forneceram informações valiosas sobre os determinantes sociais dessas doenças, confiáveis para o desenvolvimento de políticas públicas e ações de prevenção mais efetivas. A seguir, serão mencionadas algumas das principais citações de Débora Malta ^{78,86} relacionadas ao tema:

1. "As DCNT são um reflexo das desigualdades sociais que persistem em nosso país, sendo mais prevalentes em pobres com menor renda e nível educacional" ;
2. "A falta de acesso a serviços de saúde isolados e medicamentos é um obstáculo importante no controle e tratamento das DCNT, especialmente em regiões remotas"
3. "O ambiente de trabalho precário, com falta de segurança e longas horas de

trabalho, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de DCNT

4. "É fundamental investir em políticas de saúde que promovam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, visando reduzir a prevalência das DCNT" .

5. "Ações de promoção da alimentação saudável e da prática regular de atividades físicas são essenciais para a prevenção das DCNT, devendo ser integradas em todas as faixas etárias.

Os determinantes sociais desempenham um papel importante na prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, tanto no Brasil quanto no exterior. A relação entre a renda, o nível educacional, o acesso aos serviços de saúde e ambiente de trabalho precário influencia diretamente o desenvolvimento e a incidência dessas doenças. Portanto, é essencial investir em políticas públicas que promovam a equidade na saúde, visando reduzir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida das pessoas ^{78,82,83} .

4.6 " O impacto das DCNT nos serviços públicos de saúde", a problemática da concentração de esforços de atendimentos para grupos específicos, custo social.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) têm sido aceitas como um dos principais desafios para a saúde pública nos dias atuais ⁸⁷. Elas são um conjunto de enfermidades de longa duração que não são transmitidas de pessoa para pessoa, e incluem doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, entre outras ⁸⁸.

No Brasil, as DCNT são a principal causa de morbimortalidade, garantindo redução da qualidade de vida e aumento dos gastos com saúde ⁸⁹. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020 as principais causas de morte no país foram doenças do aparelho circulatório, seguidas por câncer e doenças respiratórias crônicas ⁹⁰. A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool são fatores de risco que estão diretamente associados ao desenvolvimento das DCNT, e têm se mostrado prevalentes na população brasileira ⁹¹.

No Brasil, vários fatores criaram para a alta prevalência das DCNT. Um deles é o envelhecimento populacional, que é um fenômeno mundial, mas que está ocorrendo em ritmo mais acelerado no país ⁸⁸. Com o aumento da expectativa de vida, há um tempo maior de exposição aos fatores de risco que levam ao desenvolvimento das DCNT ⁸⁸. Além disso, a desigualdade social, a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade e a baixa educação em saúde também são fatores que criaram para o cenário atual das DCNT no Brasil.

As DCNT não são uma preocupação exclusiva do Brasil, mas são um problema global. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) ⁸⁸, as DCNT são responsáveis por mais de 70% das mortes no mundo, sendo que 85% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda.

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em nível global, seguidas pelo câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas ⁹¹. A rápida urbanização, com mudanças nos estilos de vida, incluindo o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física e o tabagismo são fatores que criaram para o aumento das DCNT em nível global ⁸⁸.

Além disso, a falta de políticas públicas voltadas para a prevenção e controle das DCNT, principalmente nos países de baixa e média renda, também é um desafio a ser enfrentado ⁸⁸. O acesso a serviços de saúde de qualidade e educação em saúde são fundamentais para reduzir a prevalência das DCNT ⁸⁸.

Para enfrentar o desafio das DCNT, são necessárias ações integradas envolvendo os setores de saúde, educação, meio ambiente, alimentação e transporte. A promoção de hábitos saudáveis, como alimentação adequada e prática regular de atividade física, é essencial na prevenção das DCNT ⁸⁸. Além disso, é importante investir em políticas públicas que visem reduzir os fatores de risco para o desenvolvimento das DCNT, como a restrição ao consumo de alimentos ultraprocessados e a implementação de medidas para redução do tabagismo, por exemplo.

As doenças crônicas não transmissíveis são uma realidade preocupante tanto no Brasil quanto no mundo ⁸⁸. Elas representam uma carga significativa para a saúde pública, causando impactos psicológicos e sociais ⁹⁰. O enfrentamento das

DCNT requer ação conjunta dos governos, profissionais de saúde e da sociedade em geral. Investimentos em políticas públicas efetivamente implementadas para a prevenção e controle das DCNT, aliados a uma mudança de estilo de vida no âmbito individual, são fundamentais para reverter a situação atual e promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas ⁸⁸.

Os impactos das doenças crônicas não transmissíveis nos serviços públicos de saúde no Brasil e no exterior são um assunto de extrema importância e preocupação para profissionais de saúde, gestores e sociedade em geral. Segundo a Organização Mundial da Saúde ⁸⁸, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um grupo de doenças de longa duração, caracterizadas por progressão lenta. Estas incluem doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas, entre outras. As DCNT são a principal causa de morte e incapacidade em todo o mundo, sendo responsáveis por cerca de 41 milhões de mortes a cada ano, o equivalente a 71% de todas as mortes no mundo. No Brasil, as DCNT são responsáveis por aproximadamente 72% das mortes ⁸⁹.

A tendência alarmante das DCNT no país se deve principalmente a fatores como o envelhecimento populacional, a rápida urbanização, o sedentarismo, a alimentação pouco saudável, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, entre outros ⁸⁸. Esses fatores de risco são amplamente conhecidos e podem ser amplamente evitados ou controlados por meio de medidas de prevenção eficazes.

No entanto, apesar do alto impacto das DCNT na saúde da população e nos sistemas de saúde, muitas vezes essas doenças são negligenciadas pelos serviços públicos. Há uma concentração de esforços em grupos específicos de doenças crônicas, como o HIV/Aids, que recebem significativa atenção e recursos financeiros. Enquanto isso, doenças como diabetes e doenças cardiovasculares continuam tendo grande impacto na saúde da população, mas carecem de investimentos adequados para prevenção e tratamento.

Essa concentração de esforços em determinadas doenças crônicas resulta em desigualdade na atenção à saúde. Grupos menos visíveis ou com o mesmo impacto midiático, como os portadores de doenças cardiovasculares, doenças

respiratórias crônicas e diabetes, acabam ficando em desvantagem devido à falta de investimentos e de políticas efetivas de prevenção e tratamento. Isso leva ao agravamento das condições clínicas e ao aumento dos custos sociais para o sistema de saúde como um todo. O custo social das DCNT é extremamente alto.

Além do sofrimento físico e emocional causado por essas doenças, há um impacto econômico significativo. O tratamento das DCNT demanda recursos financeiros consideráveis, seja para aquisição de medicamentos, exames médicos, consultas, internações, entre outros. No Brasil, estima-se que as DCNT geram um custo de mais de R\$63 bilhões por ano, somente em gastos com internações ⁹². Além disso, há também o impacto indireto das DCNT na economia, como perda de produtividade e afastamento do mercado de trabalho dos acometidos. Um estudo mostrou que, entre 2006 e 2016, as DCNT causaram uma perda de mais de 920 milhões de anos de vida produtiva saudável em todo o mundo ⁹³.

Diante desse cenário, torna-se urgente a implementação de políticas efetivas de prevenção e controle das DCNT, a fim de reduzir seu impacto nos serviços públicos de saúde e na sociedade como um todo. Isso envolve investimentos em programas de promoção da saúde, campanhas de conscientização, acesso aos serviços de saúde, tratamento adequado e acesso a medicamentos, entre outras medidas.

A atenção às DCNT deve ser integral e holística, considerando aspectos como alimentação saudável, atividade física regular, controle do tabagismo e do álcool, bem como acesso a tratamentos adequados. Também é fundamental o envolvimento e a parceria com diversos setores da sociedade, como governo, profissionais da saúde, organizações não governamentais, indústria alimentícia e farmacêutica, entre outros.

Os efeitos das doenças crônicas não transmissíveis nos serviços públicos de saúde no Brasil e no exterior são consideráveis. A concentração de esforços em grupos específicos de doenças crônicas e a conseqüente conjuntura social precisam ser abordadas. São necessárias medidas de prevenção e controle das DCNT, com investimentos adequados, políticas efetivas e ações em diversas áreas, a fim de

reduzir o impacto dessas doenças nos sistemas de saúde e na sociedade como um todo.

4.7 A urbanização da sociedade moderna versus a capacidade de gerar doença", Debate entre o processo de urbanização das comunidades e o desenvolvimento.

O processo de urbanização refere-se ao crescimento e desenvolvimento das cidades, resultando no aumento da população urbana e na expansão das áreas urbanas ⁹⁴. Esse processo é impulsionado por fatores como a industrialização, a migração rural-urbana e o crescimento populacional. A saúde da população é uma das principais preocupações no contexto da urbanização, pois as cidades são frequentemente caracterizadas por altas densidades populacionais, infraestrutura inadequada e más condições de vida ⁹⁴.

A falta de acesso aos serviços básicos de saúde é um aspecto fundamental que contribui para a capacidade da urbanização de gerar doenças na sociedade moderna ⁹⁵. Com a rápida urbanização, muitas vezes não há infraestrutura adequada para fornecer serviços de saúde de qualidade a todos os residentes urbanos, levando à falta de acesso a profissionais de saúde qualificados e ao aumento da ocorrência de doenças infecciosas ⁹⁵.

Além disso, o crescimento descontrolado das cidades também está associado à falta de acesso à água potável e ao saneamento básico. Segundo a ONU, aproximadamente 1 bilhão de pessoas em áreas urbanas em todo o mundo não têm acesso a água potável e cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento adequado ⁹⁷. A falta desses serviços básicos aumenta a ocorrência de doenças de veiculação hídrica, como cólera e febre tifóide ⁹⁸.

A poluição do ar é outro fator significativo que contribui para a capacidade da urbanização de gerar doenças na sociedade moderna. As cidades são frequentemente caracterizadas por altos níveis de poluição do ar devido a atividades

industriais, tráfego intenso e combustão de combustíveis fósseis ⁹⁹. A exposição prolongada à poluição do ar está associada a doenças respiratórias como asma, bronquite crônica e câncer de pulmão ⁹⁹.

Apesar desses desafios, é importante destacar que a urbanização também pode ter um impacto positivo na saúde da população. As áreas urbanas geralmente têm maior disponibilidade de serviços de saúde, incluindo hospitais, clínicas e centros de saúde ⁹⁸. Além disso, muitas vezes há maior conscientização sobre cuidados de saúde e maior disponibilidade de informações sobre prevenção e tratamento de doenças ⁹⁸.

No Brasil, assim como em outros países do mundo, a urbanização tem sido um processo complexo e desafiador. O país experimentou um rápido crescimento urbano nas últimas décadas, à medida que mais pessoas se deslocam das áreas rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida¹⁰⁰. No entanto, esse crescimento descontrolado resultou em vários problemas de saúde pública.

Um exemplo significativo disso é a falta de acesso a serviços básicos de saúde em favelas e áreas de baixa renda. Essas comunidades são frequentemente caracterizadas pela falta de saneamento básico, água potável e infraestrutura de saúde adequada, tornando-as suscetíveis a uma série de doenças, incluindo doenças infecciosas transmitidas pela água e doenças respiratórias ¹⁰¹.

Além disso, essas comunidades enfrentam vários outros desafios de saúde, como altos índices de violência, falta de educação em saúde e acesso limitado a informações sobre prevenção e tratamento de doenças. Esses fatores contribuem para um ciclo de pobreza e adoecimento, impactando ainda mais negativamente a saúde da população dessas comunidades ¹⁰⁰.

No entanto, apesar desses desafios, o Brasil tomou medidas para enfrentar os problemas de saúde associados à urbanização. O país implementou políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável, incluindo programas para melhorar as condições de vida em favelas, expandir o sistema de saúde e aumentar o acesso a serviços básicos como água potável e saneamento ¹⁰⁰.

Além disso, o Brasil tem investido em estratégias de prevenção e controle de doenças, incluindo programas de vacinação em massa, campanhas de conscientização em saúde e expansão dos serviços de prevenção e tratamento¹⁰⁰. Essas iniciativas tiveram um impacto significativo na melhoria da saúde da população urbana e contribuíram para a redução da incidência de doenças infecciosas e outros problemas de saúde relacionados.

Internacionalmente, é importante reconhecer que a urbanização e seus impactos na saúde da população são questões globais. Muitos países ao redor do mundo estão enfrentando desafios semelhantes à medida que suas populações se mudam para áreas urbanas⁹⁵. Portanto, é essencial promover a colaboração e o compartilhamento de conhecimento entre os países, a fim de desenvolver estratégias eficazes para abordar os problemas de saúde associados à urbanização.

A urbanização da sociedade moderna tem um impacto significativo na capacidade de gerar doenças na humanidade. As altas densidades populacionais, a infraestrutura inadequada e as más condições de vida nas áreas urbanas têm contribuído para a disseminação de várias doenças. No entanto, é importante reconhecer que a urbanização também pode ter um impacto positivo na saúde da população, desde que políticas integradas e programas apropriados sejam implantados. No Brasil, assim como em outros países, é fundamental investir no desenvolvimento urbano sustentável, no acesso aos serviços de saúde e em programas de prevenção e controle de doenças para promover a saúde da população urbana.

A urbanização da sociedade moderna tem sido um tema de discussão relevante nas últimas décadas, à medida que cada vez mais pessoas se mudam para áreas urbanas em busca de melhores oportunidades para facilitar e acessar os serviços básicos. A urbanização traz consigo uma série de benefícios, como o acesso aos melhores serviços de saúde, educação, transporte e lazer. No entanto, também está associada a uma série de problemas, incluindo a capacidade de gerar doenças na humanidade.

Antes de analisarmos os efeitos da urbanização na capacidade de gerar doenças na humanidade, é importante entendermos o que significa o processo de urbanização. A urbanização é o crescimento e desenvolvimento das cidades, provocou no aumento da população urbana e na expansão das áreas urbanas. Esse processo é impulsionado por vários fatores, como industrialização, migração rural-urbana e crescimento populacional.

No contexto da urbanização, uma das principais preocupações é a saúde da população. As cidades são frequentemente caracterizadas por altas densidades populacionais, falta de infraestrutura adequada e condições de vida precárias. Esses fatores contribuíram para a disseminação de várias doenças, como tuberculose, HIV/AIDS e doenças transmitidas por vetores, como malária e dengue.

Um dos principais aspectos que provocaram a capacidade de gerar doenças na sociedade moderna é a falta de acesso a serviços básicos de saúde. À medida que as cidades são mantidas rapidamente, muitas vezes não há uma infraestrutura adequada para fornecer serviços de saúde de qualidade para todos os residentes urbanos. Isso leva à falta de acesso a serviços de saúde capacitados, causados por um aumento na manifestação de doenças infecciosas.

Além disso, o crescimento descontrolado das cidades também está associado à falta de acesso à água potável e saneamento básico. De acordo com a Organização das Nações Unidas ⁹⁷, aproximadamente 1 bilhão de pessoas em áreas urbanas ao redor do mundo não têm acesso a água potável e cerca de 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico adequado. A falta desses serviços básicos aumenta a manifestação de doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide.

Outro fator importante que contribui para a capacidade de gerar doenças na sociedade urbana moderna é o combustível do ar ⁹⁹. As cidades são frequentemente caracterizadas por altos níveis de combustão aérea, devido às atividades industriais, ao trânsito intenso e à queima de combustíveis fósseis. A exposição prolongada ao fumo do ar está associada a uma série de doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica e câncer de pulmão.

Apesar desses desafios, é importante destacar que a urbanização também pode ter um impacto positivo na saúde da população. Nas áreas urbanas, geralmente há uma disponibilidade maior de serviços de saúde, incluindo hospitais, clínicas e centros de saúde. Além disso, muitas vezes há uma maior conscientização sobre os cuidados de saúde e uma maior disponibilidade de informações sobre prevenção e tratamento de doenças.

No Brasil, assim como em outros países ao redor do mundo, a urbanização tem sido um processo complexo e desafiador ⁹⁰. O país experimentou um rápido crescimento urbano nas últimas décadas, à medida que mais pessoas se mudam das áreas rurais para as cidades em busca de melhores condições de vida. No entanto, esse crescimento descontrolado tem resultado em várias questões de saúde pública.

Um exemplo significativo disso é a falta de acesso a serviços básicos de saúde nas favelas e áreas de baixa renda. Essas comunidades muitas vezes são caracterizadas pela falta de saneamento básico, água potável e infraestrutura adequada de saúde. Isso torna essas comunidades coexistentes a uma série de doenças, incluindo doenças infecciosas transmitidas pela água e doenças respiratórias ⁹⁸.

Além disso, as favelas também enfrentam uma série de outros desafios de saúde, como altas taxas de violência, falta de educação em saúde e acesso limitado a informações sobre prevenção e tratamento de doenças. Esses fatores provocaram para o ciclo de pobreza e doença, resultando em um maior impacto negativo na saúde da população dessas comunidades.

No entanto, apesar desses desafios, o Brasil ¹⁰⁰ também tem tomado medidas para abordar os problemas de saúde associados à urbanização. O país implementou políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável das cidades, incluindo programas de melhoria das condições de vida nas favelas, expansão do sistema de saúde e aumento do acesso a serviços básicos, como água potável e saneamento básico.

Além disso, o Brasil ¹⁰⁰ tem investido em estratégias de prevenção e controle de doenças, como programas de vacinação em massa, campanhas de conscientização sobre saúde e expansão dos serviços de prevenção e tratamento de doenças. Essas iniciativas tiveram um impacto significativo na melhoria da saúde da população em áreas urbanas e contribuíram para a redução da incidência de doenças infecciosas e outros problemas de saúde relacionados.

No contexto internacional, é importante destacar que a urbanização e seus impactos na saúde da população são questões globais. Muitos países ao redor do mundo estão enfrentando desafios semelhantes, à medida que suas populações podiam se mudar para áreas urbanas. Portanto, é fundamental que haja uma colaboração e compartilhamento de experiências entre os países, a fim de desenvolver estratégias eficazes para abordar os problemas de saúde associados à urbanização ¹⁰¹.

Em conclusão, a urbanização da sociedade moderna tem um impacto significativo na capacidade de gerar doenças na humanidade. As altas densidades populacionais, falta de infraestrutura adequada e condições de vida precárias nas áreas urbanas contribuíram para a disseminação de várias doenças. No entanto, é importante reconhecer que a urbanização também pode ter um impacto positivo na saúde da população, desde que sejam políticas integradas e programas adequados. No Brasil, assim como em outros países ao redor do mundo, é fundamental investir no desenvolvimento sustentável das cidades, acessar serviços de saúde e programas de prevenção e controle de doenças, a fim de promover uma melhor saúde da população urbana.

4.8 Jaraguá do Sul, história, desenvolvimento e seus Determinantes Sociais de Saúde (DSS).

Cabe a este momento de leitura, apresentar a história da formação da “tribo Jaraguense”, seus dados socioeconômicos e determinantes sociais de saúde, que resultaram em estilo de vida (extremamente competitivo, produtivo e exaustivo) , aliado a componentes de desigualdade social e vulnerabilidade (problemas habitacionais, migrações internas, custo de vida, bolsões de pobreza), planejamento urbano deficitário, mobilidade urbana complexa, precarização das atividades laborativas (dupla jornada trabalho familiar, terceirização de serviços) violência urbana e doméstica crescentes, que levam a um estilo de vida frenético, com uma alimentação inadequada, falta de atividades físicas, aumento do estresse, relações interpessoais desorganizadas, envelhecimento da população, influenciando no aumento das DCNT.

Para um melhor entendimento destas Determinantes Sociais de Saúde (DSS) de Jaraguá do sul , apresentamos seu território, a sua história, seu povo, seus aspectos socioeconômicos, sua saúde, sua educação, e problemas sociais, conforme descrevemos a seguir.

O Município de Jaraguá do Sul está localizado no Vale do Itapocu, na região Nordeste do Estado de Santa Catarina, a 182 km da capital Florianópolis. Situada na latitude 26° 29' 10" Sul e na longitude 49° 04' 00" Oeste de Greenwich, Jaraguá do Sul fica na Região Nordeste do Estado de Santa Catarina.

Figura 2: Articulação do Município de Jaraguá do Sul

Sua extensão territorial de 539 Km², faz limite com Campo Alegre e São Bento do Sul ao norte, com Blumenau, Massaranduba, Pomerode e Rio dos Cedros ao sul, com Guaramirim, Joinville e Schroeder ao leste e com Corupá ao oeste.

Sua topografia é cercada pela cadeia da Serra do Mar, a cidade está protegida por morros de vegetação nativa preservada. O Morro Boa Vista, com 926 metros de altitude, é a mais emblemática montanha, dominando a região. A vegetação da região do vale do Itapocu é em parte remanescente da Mata Atlântica.

Fonte: Portal de Turismo Jaraguá do Sul

Figura 3: Morro do Boa Vista

O clima de Jaraguá do Sul é subtropical úmido, com verão quente. A precipitação pluviométrica média anual é de 2.000mm.

Jaraguá do Sul está inserida na Bacia do Rio Itapocu. Os seus principais afluentes são os rios Jaraguá e Itapocuzinho ^{102,103,104}.

Fonte Sinageo/FAPESP

Figura 4: Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu

4.8.1 Formação de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul tem uma história e importância geográfica no nordeste catarinense, no vale do rio Itapocu. Moderna, empreendedora, de povo trabalhador, ordeiro e desenvolvimentista, vêm construindo conceitos sociais e valores socioeconômicos, que a destacam no contexto brasileiro. As terras do vale do Rio Itapocu, Rio Vermelho e suas montanhas (Pico Jaraguá e Serra do Mar) foram avistadas muito antes dos colonizadores do Século XIX.

O explorador português Aleixo Garcia em 1522, estava motivado pelo mito de Eldorado a ser o primeiro europeu a encontrá-lo em algum lugar dos Andes.

A caravana partiu de Meimbipe, Ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, em 1522. Rumando para o norte, passaram pela atual cidade de São Francisco do Sul e penetraram no Peabiru pelo rio Itapocu. Subiram a serra do mar, cruzaram o rio Iguaçu e finalmente alcançaram o rio Paraná, já nas proximidades da fronteira do Paraguai ¹⁰⁵.

Fonte: <https://stravaganzastravaganza.blogspot.com/2011/11/aleixo-garcia-e-os-incas.html>

Figura 5: O caminho da expedição pelo Peabiru, 1522

O explorador espanhol, Álvaro Nunez “Cabeza de Vaca” , nomeado governador (Adelantado) do Paraguai pela Coroa espanhola, após a destruição da colônia em Buenos Aires pelos índios, em 29 de março de 1541 chegou ao litoral Brasileiro, e em contatos com indígenas nas proximidades da ilha de Santa Catarina (Hoje Florianópolis), tomou conhecimento do caminho de "Peabiru" que o levaria a região onde fora instalada a nova colônia Assunção ¹⁰⁶.

Em 1541 Cabeza de Vaca deixou o litoral com 250 homens. Guiado pelos guerreiros Guaranis, saiu da costa atlântica, usou o ramal de Santa Catarina um caminho por terra, o Peabiru, usado pelos índios, que poderia levá-lo não só a Assunção como às terras de um imperador branco e suas minas de prata. Com 250

homens e 26 cavalos, Cabeza de Vaca subiu a Serra do Mar, alcançou o primeiro planalto e fez um longo percurso pelo território que hoje é o Paraná até a foz do Rio Iguaçu ¹⁰⁷.

O trecho que, vindo da Ilha de Santa Catarina (talvez desde a Ponta de Massiambu) e bordejando o litoral catarinense, entrando pela foz do rio Itapocu, subindo pelo curso do rio – e provavelmente por pelo menos uma das margens -, daqui pegando a Serra do Mar, campos do Quiriri e indo à região de Castro, no Paraná, encontrar-se com o corpo principal do afamado caminho, vindo da terra dos paulistas. Isso se o Vale do Itapocu não for em si mesmo parte do próprio Caminho Tronco do mesmo Peabiru ^{108,109}.

Figura 6: O caminho da expedição pelo Peabiru, 1541

Figura 7: Desenho da expedição Cabeza de Vaca e foto representando morro do Boa vista em Jaraguá do Sul

Figura 8: 'El portugués Gonzalo de Acosta al servicio de España': Estudio Histórico - Relato da Passagem da expedição de Cabeza de Vaca por Jaraguá do Sul em 1541¹⁰⁹

4.8.2 História de Jaraguá do Sul

Antes da chegada dos colonizadores europeus, a região onde hoje está Jaraguá do Sul, que em linguagem indígena significa "Senhor do Vale", era habitada pelos índios Xokleng e Kaingang¹¹⁰. No entanto, a colonização efetiva começou em meados do século XIX, quando famílias alemãs e italianas se estabeleceram na área.

Em 1851, nas terras dotais da Princesa Dona Francisca e do Príncipe de Joinville, inicia-se a colonização do Domínio Dona Francisca, tendo por limite o lado

esquerdo do rio Itapocu. Em 17 de outubro de 1870 a Lei Federal nº 1904 institui o Patrimônio Dotal da Princesa Isabel, casada em 1864 com o Conde D'Eu: terras devolutas a serem demarcadas em Santa Catarina – Grão-Pará (Orleans) e em Joinville ¹¹¹.

Sua colonização de se deu por conta de contrato que o Coronel Honorário Brasileiro Emilio Carlos Jourdan, de origem belga, amigo dos herdeiros, a princesa Isabel e Conde D'Eu, que também tinha a tarefa de demarcar as terras entre as margens direita do Rio Itapocu e a esquerda do Rio Jaraguá, até o Rio Negro.

Em 11 de fevereiro de 1876, Jourdan celebrou seu contrato de arrendamento de 430 hectares em Jaraguá-Sede, em troca da venda de mil hectares, contratando para tal fim, lavradores, ferreiros, marceneiros, carpinteiros, pedreiros, construindo engenhos e cultivando de cana-de-açúcar.

Foto da margem esquerda do Rio Itapocu (hoje ali se localiza o Bairro Czerniewicz)

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 9 : Travessia do Rio Itapocu

Eles se estabeleceram na margem esquerda do Rio Itapocu e formaram a colônia "Jaraguá", que posteriormente deu nome à cidade. Mais tarde, a chegada de imigrantes italianos ajudou a impulsionar o desenvolvimento da região ¹¹². Com a Proclamação da República em 1889 as terras dotais passam para o domínio da União, e em 1893 para a jurisdição dos Estados. As terras devolutas na região, à margem direita do Rio Jaraguá, passam a ser colonizadas pelo Estado através do Departamento de Terras e Colonização, sediado em Blumenau, a partir de 1891: na região de Garibaldi e Jaraguá Alto, com imigrantes húngaros; na região do Rio da Luz e Rio Cerro com colonizadores alemães e neste último também com italianos ¹¹³.

FONTE: Adaptado de Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul (2020).

Figura 10: Fluxo de Colonização de Europeus em Jaraguá do Sul nos idos de 1800

Após alguns anos, de um simples povoado, Jaraguá se tornou uma vila economicamente ativa, principalmente após a construção da ferrovia, inaugurada em 1910 ¹¹².

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 11: Antigo prédio da primeira Ferroviária de Jaraguá do Sul.

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 12: Serviço de balsa realizado pelo senhor Georg Czerniewicz autorizado em 1900 pelo município de Joinville, do qual Jaraguá era Distrito.

Durante sua história, Jaraguá do Sul pertenceu a São Francisco do Sul, Paraty (atual Araquari) e a Joinville, município do qual veio emancipar-se pelo decreto 565 de 26.03.1934.

Fonte: Dreamstime, Jaraguá Do Sul - Banco de fotos, 2023

Figura 13: Bandeira de Jaraguá do Sul

A economia de Jaraguá do Sul inicialmente era baseada na agricultura, com destaque para o cultivo de milho, feijão, mandioca e fumo. No entanto, a partir do século XX, a cidade passou por um processo de industrialização e diversificou sua economia. Hoje, Jaraguá do Sul é conhecida como um importante polo industrial, com destaque para os setores têxtil, metalúrgico, mecânico e de plásticos. Atualmente também desponta como polo Universitário, nas mais diversas áreas do conhecimento.

Fonte: Fotografia Fritz Hofmann

Figura 14: Processo de Colonização

Ao longo dos anos, a cidade passou por um intenso processo de desenvolvimento, com a construção de infraestruturas, como estradas, escolas, hospitais e outros serviços públicos. Além disso, Jaraguá do Sul também se destaca por sua qualidade de vida, sendo reconhecida como uma das cidades mais seguras e com melhor índice de desenvolvimento humano do país.

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 15: Escola Paroquial São Luís, em 1920

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 16: Centro da Cidade de Jaraguá do Sul, 1950

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 17: Morro do Boa Vista, 1960

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 18: “Expo100” - comemoração aos 100 anos de Jaraguá do Sul, 1976, no parque de eventos.

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 19: Jaraguá do Sul década de 80.

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 20: Jaraguá do Sul, 2015

Fonte: Arquivo OCP News

Figura 21: Jaraguá do Sul, 2021

Fonte: Arquivo do Autor

Figura 22: Jaraguá do Sul, 2023, vista da Chiesetta Alpina, Morro da Boa vista

A cultura também desempenha um papel importante em Jaraguá do Sul. A cidade possui diversos grupos folclóricos, que preservam as tradições dos colonizadores, além de abrigar festas típicas, como a Schützenfest, que celebra a cultura germânica. A cidade também possui museus, como o Museu Histórico Emílio da Silva, que retratam a história local.

Figura 23 : SCHUTZENFEST - Festa dos Atiradores

O Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC), maior festival-escola da América Latina, recebe diversos estudantes de várias nacionalidades. O evento também promove apresentações musicais durante todos os dias do festival, e acontece nas dependências da SCAR – Sociedade Cultura Artística.

Fonte: Arquivos FEMUSC 2023

Figura 24 : festival de Música de Santa Catarina FEMUSC

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Figura 25: Folder informativo “Viver Jaraguá”

4.8.3 Desenvolvimento de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul tem ao longo dos anos apontando seu desenvolvimento para um crescimento populacional significativo e um intenso processo de urbanização, impulsionado tanto pelo crescimento natural quanto pela migração de pessoas de outras regiões, em busca de melhores oportunidades de vida e emprego ¹¹⁴.

Crescimento Populacional de Jaraguá do Sul

Gráfico 1: Crescimento Populacional de Jaraguá do Sul

População residente estimada Jaraguá do Sul (SC)			
2018	2019	2020	2021
174158	177697	181173	184579

Fonte: IBGE - Estimativas de População

Tabela 1: População residente estimada

População residente, por nacionalidade, sexo e grupos de idade												
Jaraguá do Sul (SC)												
Situação do domicílio	Nacionalidade x Sexo											
	Total			Brasileiros natos			Naturalizados brasileiros			Estrangeiros		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Total	100	50,17	49,83	99,8	50,05	49,76	0,12	0,08	0,04	0,08	0,05	0,03
Urbana	92,79	46,47	46,32	92,59	46,35	46,24	0,12	0,08	0,04	0,08	0,05	0,03
Rural	7,21	3,7	3,52	7,21	3,7	3,52	-	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Tabela 2: População residente, por nacionalidade, sexo e grupos de idade

O perfil social do município apresenta a autodeclaração dos habitantes das áreas rurais e urbanas sobre a sua identidade étnico-racial, incluindo 5 categorias: branca, preta, parda, indígena ou amarela (pessoas com ascendência ou origem asiática).

População residente, por cor ou raça						
Jaraguá do Sul (SC)						
Cor ou raça						
Total	Branca	Preta	Amarela	Parda	Indígena	Sem declaração
143123	123530	2587	507	16319	104	77

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Tabela 3: População residente, por cor ou raça

Pessoas que frequentavam creche ou escola por nível e rede de ensino										
Jaraguá do Sul (SC)										
Rede de ensino	Nível de ensino ou curso que frequentavam									
	Total	Creche	Pré-escolar	Alfabetização de jovens e adultos	Regular de ensino fundamental	Regular do ensino médio	Educação de jovens e adultos do ensino médio	Especialização de nível superior	Mestrado	Doutorado
Total	42449	3620	3481	528	16892	6221	1700	1174	102	22
Total %	100	8,53	8,2	1,24	39,79	14,65	4	2,77	0,24	0,05
Pública	31616	2836	2844	477	15606	5158	1211	114	20	13
Pública %	74,48	6,68	6,7	1,12	36,76	12,15	2,85	0,27	0,05	0,03
Particular	10833	784	637	51	1286	1062	489	1060	82	9
Particular %	25,52	1,85	1,5	0,12	3,03	2,5	1,15	2,5	0,19	0,02

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Tabela 4: Pessoas que frequentavam creche ou escola por nível e rede de ensino

De uma média geométrica de três dimensões do **IDHM** (renda, longevidade e educação) é calculado o índice de desenvolvimento Humano do Município, considerando alto, **0,803** é o índice de Jaraguá do Sul. Evoluiu de 0,740, em 2000, para 0,803, em 2010, a evolução do índice foi de 8,51% no município ^{115,116}

Valor do IDHM no município - Jaraguá do Sul/SC - 1991, 2000 e 2010

Figura 26: Evolução do IDHM em Jaraguá do Sul

O índice **GINI**, instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo, varia de zero a um, o valor zero representa a situação de igualdade (todos possuem a mesma renda), o valor de Jaraguá do Sul é de **0,42** ¹¹⁵.

A expansão na área urbana se deu pelo crescimento populacional experimentado pela cidade com a criação de novos bairros e a construção de adequação de infraestruturas urbanas. Jaraguá do Sul conta com uma rede de transporte, incluindo vias rodoviárias e terminal urbano. Modernamente discute-se a mobilidade urbana, a integração dos modais de transporte público e a urbanização da cidade.

Fonte: Prefeitura Municipal

Figura 27: Bairros de Jaraguá do Sul

O perímetro urbano de Jaraguá do Sul conta com 38 bairros: Água Verde, Águas Claras, Amizade, Barra do Rio Cerro, Barra do Rio Molha, Boa Vista, Braço do Ribeirão Cavallo, Centenário, Centro Chico de Paulo, Czerniewicz, Estrada Nova, Ilha da Figueira, Jaraguá 84, Jaraguá 99, Jaraguá Esquerdo, João Pessoa, Nereu Ramos, Nova Brasília, Parque Malwee, Rau, Ribeirão Cavallo, Rio Cerro I, Rio Cerro II, Rio da Luz, Rio Molha, Santa Luzia, Santo Antônio, São Luís, Tifa Martins, Tifa Monos, Três Rios do Norte, Três Rios do Sul, Vieira Vila, Baependi, Vila Lalau, Vila Lenzi, Vila Nova e Loteamento Roeder.

POPULAÇÃO ESTIMADA POR BAIROS 2020			
NOME DO BAIRRO	POPULAÇÃO	NOME DO BAIRRO	POPULAÇÃO
ILHA DA FIGUEIRA	12.636	RIO DA LUZ	3.495
CENTRO	11.981	VILA BAEPENDI	3.359
BARRA DO RIO CERRO	10.231	VIEIRA	3.286
TIFA MARTINS	10.004	ÁGUA VERDE	3.267
VILA LENZI	8.230	NEREU RAMOS	3.265
ESTRADA NOVA	7.162	BARRA DO RIO MOLHA	3.040
JARAGUÁ ESQUERDO	6.749	TRES RIOS DO SUL	2.801
RAU	6.572	JARAGUÁ 84	2.352
AMIZADE	6.159	SANTA LUZIA	2.250
CZERNIEWICZ	5.793	BRAÇO RIBEIRÃO CAVALO	1.908
JOÃO PESSOA	5.715	CENTENÁRIO	1.844
VILA LALAU	5.399	RIO CERRO I	1.699
JARAGUÁ 99	5.319	MOLHA	1.154
SÃO LUÍS	5.262	RIBEIRÃO CAVALO	1.149
VILA NOVA	5.257	ÁGUAS CLARAS	957
TRES RIOS DO NORTE	4.780	TIFA MONOS	768

CHICO DE PAULO	4.705	BOA VISTA	679
NOVA BRASÍLIA	3.895	PARQUE MALWEE	444
SANTO ANTÔNIO	3.839	RIO CERRO II	322
LOTEAMENTO ROEDER	283		
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em dados da SEMSA/PMJS			

Tabela 5: População estimada por bairros 2020

Os serviços públicos de saúde ofertados secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Jaraguá do sul, contam com dois hospitais conveniados SUS (São José e Jaraguá), com setores de clínica médica, Pronto socorro e Unidade de terapias Intensivas, Duas Policlínicas de Especialidades médicas e vinte e oito (28) Unidades Básicas de Saúde, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS, CAPS AD e CAPS I), seis farmácias Básicas, Laboratório Municipal de saúde Pública, Central de Imunização, Centro de testagem e aconselhamento (CTA), Serviço de atendimento Domiciliar (SAD), Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, entre outros serviços.

hospitais

Policlínica de Especialidades

UBS AMIZADE

UBS RIO MOLHA

Figura 28: Hospitais e UBS em Jaraguá do Sul

Na área da educação, existem diversas escolas públicas (Municipais e Estaduais) e privadas, desde a educação infantil até o ensino médio, além de instituições de ensino superior.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de Jaraguá do Sul em 2017 5,6 , em 2019 era de 5,7, já em 2021 o valor é de 5,8. Portanto abaixo do projetado para a evolução para o período ¹¹⁷.

Evolução do IDEB

Fonte: IDEB 2021, INEP.

Gráfico 2: Evolução do IDEB

Pessoas que frequentavam escola ou creche (Pessoas)										
Jaraguá do Sul (SC)										
Rede de ensino	Nível de ensino ou curso que frequentavam									
	Total	Creche	Pré-escolar	Alfabetização de jovens e adultos	Regular de ensino fundamental	Regular do ensino médio	Educação de jovens e adultos do ensino médio	Especialização de nível superior	Mestrado	Doutorado
Total	42449	3620	3481	528	16892	6221	1700	1174	102	22
Pública	31616	2836	2844	477	15606	5158	1211	114	20	13
Particular	10833	784	637	51	1286	1062	489	1060	82	9

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Tabela 6 :Pessoas que frequentavam escola ou creche (Pessoas)

O saneamento básico de Jaraguá do sul, tem recebido investimentos com a expansão da rede de abastecimento de água e melhoria do sistema de coleta e tratamento de esgoto, pela autarquia SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), criado em 1968 ¹¹⁹, desde 1988 há obras de implantação da rede de coleta e tratamento de esgoto, atualmente com quatro estações de tratamento e mais de 600 quilômetros de rede instalada. Em 2021, Jaraguá do Sul alcançou o índice de 90% dos moradores com acesso a rede de coleta e tratamento do esgoto, de acordo com o Novo Marco legal do saneamento este índice era esperado somente em 2033 ¹¹⁹.

Fonte: Arquivo Municipal de Jaraguá do Sul

Figura 29: Boletim Oficial com o decreto de formação do SAMAE, em 1968

No primeiro semestre de 2020, com a ampliação da rede coletora de esgoto nos bairros Jaraguá 84 e Jaraguá 99, a cobertura de esgoto sanitário atingiu 90% da área urbana, em 2021 o percentual chegou a 91% ¹²⁰.

Em janeiro de 2018 o SAMAE assumiu também a gestão da coleta e manejo dos resíduos sólidos. Com isso, houve mudança na forma de cobrança deste serviço. O que antes era cobrado junto com o IPTU, passou a ser cobrado na fatura do SAMAE ^{120,121}.

Número de ligações ativas abastecidas, total e micromedidas, número de economias ativas abastecidas					
Município - Jaraguá do Sul (SC)					
Ano - 2017					
Total	Residencial	Comercial	Industrial	Órgãos públicos	Outro(s)
63362	56991	6285	-	86	-
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017					

Tabela 7: Número de ligações ativas abastecidas, total e micro medidas, número de economias ativas abastecidas

De acordo com dados oficialmente apurados, pelo IBGE, no censo de 2010, a taxa de abastecimento de água abrange mais de 88% dos lares de Jaraguá do Sul. O esgoto é tratado adequadamente em 81,3% dos domicílios e o lixo é coletado em cerca de 99% das residências. Já a média de consumo per capita de energia elétrica diminuiu 8,8% desde 2013 até 2017, último ano com dados consolidados ¹²¹.

ACESSO A ESGOTO 2010

ACESSO A ESGOTO 2010					
	Esgoto Adequado municípios	Esgoto a céu aberto	% Esgoto Adequado	% Esgoto semi-Adequado	% Esgoto INadequado
Domicílios com Rede Esgoto	36.688	18	81,3	18,4	0.3
Fonte IBGE/PNAD					

Tabela 8: ACESSO A ESGOTO 201

COLETA DE LIXO 2010

COLETA DE LIXO 2010		
Coleta de Lixo	Domicílios	% domicílios atendidos
	44.871	99,4
Fonte: IBGE/PNAD		

Tabela 9: Coleta de Lixo 2010

Acesso à energia Elétrica

Acesso à Energia Elétrica

	Total de consumo	Total de consumidores	Média per capita de consumo
2013	54.009.944	61.956	871,75
2014	58.256.105	64.572	902,19
2015	49.992.228	66.367	753,27
2016	51.833.804	67.109	772,38
2017	54.615.511	68.732	794,62
2018 (junho)	58.397.054	69.554	839,59

Fonte: IBGE/PNAD

Tabela 10: Acesso à Energia Elétrica

Consumo de ENERGIA ELÉTRICA

Consumo MWh JARAGUÁ DO SUL	jan. 2018	jan. 2019	jan. 2020	jan. 2021
Residencial	13.691,26	17.994,58	16.137,98	16.781,23
Industrial	3.933,59	4.143,65	4.293,71	3.005,08
Comercial	6.509,03	7.616,50	6.989,70	5.565,58
Rural	640,854	815,353	443,183	664,988
Poder Público	474,564	573,871	487,469	357,791
Iluminação Pública	1.446,99	1.391,94	1.417,46	1.363,69
Serviço Público	908,452	977,504	949,028	756,991
Próprio	15,915	17,404	12,694	24,716
TOTAL	27.620,66	33.530,81	30.731,21	28.520,06

Fonte: CELESC Dados, 2023

Tabela 11: Consumo de ENERGIA ELÉTRICA

Importante pólo de desenvolvimento, Jaraguá do Sul é conhecida por suas marcas e Indústrias nos setores têxtil, metal mecânico, plásticos, logística, alimentício e Elétrica. Este desenvolvimento impulsiona a economia da cidade gerando investimentos e empregos, atraindo fluxos migratórios de pessoas, que contribuem para este crescimento. Além disso, o setor agrícola do município tem relevância (banana, arroz), produção de aves e suínos e agricultura familiar (hortaliças). Atualmente a cidade também se projeta como pólo educacional com diversas instituições de ensino superior.

Figura 30: Marcas/Empresas de Jaraguá do Sul

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$9,98 bilhões em 2020, Jaraguá do Sul é a sétima maior economia do estado de Santa Catarina, segundo dados do boletim do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A cidade mantém destaque com uma economia fortemente industrializada e voltada tanto para o mercado interno quanto externo, particularmente no setor de bens de capital.

Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes		
Município - Jaraguá do Sul (SC)		
2018	2019	2020
R\$1.396.266.000,00	R\$1.510.290.000,00	R\$1.610.802.000,00
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo		

Tabela 12: Produto interno bruto de Jaraguá do Sul

PIB per capita de Jaraguá do Sul

Fonte: IBGE

Gráfico 3: PIB per capita de Jaraguá do Sul

Os dados de 2020, no setor econômico revelam que Jaraguá do sul ocupou o 121º lugar na participação do PIB Nacional e o 7º lugar no Estado de Santa Catarina, conforme exposto abaixo.

Posicionamento de Jaraguá no ranking PIB do Brasil e do Estado de Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL NO ESTADO DE SANTA CATARINA			NO BRASIL		
1º	Joinville	36391911,70	1º	São Paulo - SP	748759006,97
2º	Itajaí	33084145,28	2º	Rio de Janeiro - RJ	331279902,03
3º	Florianópolis	21312446,73	3º	Brasília - DF	265847334,00
4º	Blumenau	17783621,33	4º	Belo Horizonte - MG	97509893,34
5º	Chapecó	11954531,66	5º	Manaus - AM	91768773,49
6º	São José	11503140,42	...		
7º	Jaraguá do Sul	9984243,22	119º	Campina Grande - PB	10081779,65
8º	Criciúma	8805203,82	120º	Passo Fundo - RS	10048731,83
			121º	Jaraguá do Sul - SC	9984243,22

Fonte : IBGE

Figura 31: Posicionamento de Jaraguá no ranking PIB do Brasil e do Estado de Santa Catarina

Na avaliação sobre a arrecadação de impostos em 2020, Jaraguá do Sul ocupou o 108º lugar na participação do PIB Nacional e o 7º lugar no Estado de Santa Catarina, conforme exposto abaixo:

Posicionamento de Jaraguá na Arrecadação de impostos em 2020

JARAGUÁ DO SUL NO ESTADO DE SANTA CATARINA			NO BRASIL		
1º	Itajaí	14002186,79	1º	São Paulo - SP	124349145,81
2º	Joinville	8200961,34	2º	Rio de Janeiro - RJ	59975013,79
3º	Florianópolis	3386260,51	3º	Brasília - DF	25466227,78
4º	Blumenau	2567766,74	4º	Manaus - AM	18798608,39
5º	São José	2493301,89	5º	Curitiba - PR	15281318,41
6º	Araquari	1863763,80	...		
7º	Jaraguá do Sul	1610802,11	106º	São Carlos - SP	1615308,04
8º	Chapecó	1500895,82	107º	Itu - SP	1613307,45
			108º	Jaraguá do Sul - SC	1610802,11

Fonte IBGE.

Figura 32: Posicionamento de Jaraguá na Arrecadação de impostos em 2020

Atividade Econômica Industrial de Jaraguá do Sul

Atividade Econômica Industrial de Jaraguá do Sul

Fonte: IBGE

Gráfico 4: Atividade Econômica Industrial de Jaraguá do Sul

Atividade de Serviços - Administração, educação e saúde públicas e seguridade social

Atividade de Serviços - Administração, educação e saúde públicas e seguridade social

Fonte : IBGE

Gráfico 5: Atividade de Serviços - Administração, educação e saúde públicas e seguridade social

O processo de desenvolvimento de Jaraguá do Sul, tem a particularidade da estrutura produtiva pelo tamanho das plantas industriais, a base tecnológica e a gestão estratégica empresarial. Esse processo levou algumas empresas a tomarem decisões estratégicas de levarem a planos de expansão para outros municípios, estados ou países ¹²².

No contexto das migrações internas (regiões e municípios) no sentido econômico das empresas, podem ser relacionadas a redução de custos, incentivos fiscais(nas três esferas) e a interação com os serviços. Ou seja, busca de ambientes de notório conhecimento comercial, produtivo e tecnológico. No contexto da migração externa (capitalização internacional de capital) se relaciona com a busca de novos mercados, consolidação da marca, redução de barreiras comerciais, tarifárias e desenvolvimento e aquisição de tecnologias. Além do sentido de manutenção financeira das matrizes.

Diante dos desafios das incertezas econômicas (mundiais e nacionais), a infraestrutura, os incentivos fiscais, os custos e a qualificação mão de obra, a qualidade de vida que são observadas em Jaraguá do Sul, atendem as condições de manutenção destas plantas de desenvolvimento, associado ao aspecto tradicionalista das famílias fundadores das empresas ¹²².

Leva-se em conta o desenvolvimento das diversas parcerias público-privadas no município, a citar os auxílios a cultura, o esporte e as duas instituições hospitalares: Hospital São José e o Hospital Jaraguá, ambos filantrópicos, conveniados ao SUS.

A cidade, a comunidade, em seu processo de desenvolvimento enfrenta desafios. Este desenvolvimento contínuo e acelerado, aliado ao crescimento populacional e urbanização acelerada demandam estudos e planejamentos cuidadosos, sustentáveis entre dois pontos cruciais para a sociedade jaraguense: o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Concomitantemente, outros desafios nas melhorias contínuas de habitação, dos serviços públicos (educação, saúde, infraestrutura), da mobilidade urbana, da

segurança pública, geram discussões e ações na sociedade, tanto da parte do setor público quanto do setor privado.

Neste cenário, o setor público é desafiado continuamente, em função da ampliação da população, a incluir investimentos em infraestrutura (saneamento básico, mobilidade urbana, ampliação do atendimento na Atenção básica em Saúde, ampliação da rede hospitalar e aumento da rede de Educação).

Outrossim, a pluralidade, é o ponto importante para a redução da dependência dos setores industriais de Jaraguá do Sul, o embasamento em promoção de inovações, o empreendedorismo e a atração de novas oportunidades de instalações de indústrias e negócios multilocais e multifocais são fatores fundamentais no fortalecimento e sustentabilidade de longo prazo da economia ¹²³.

Em relação aos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) cuja as bases de entendimento são os fatores sociais, econômicos e ambientais que influenciam as condições de saúde da população, estão incluídos elementos como o nível econômico, educação, emprego, acesso a serviços de saúde, condições de moradia, infraestrutura pública, meio ambiente entre outros. Tais elementos impactam significativamente na saúde das pessoas, nas desigualdades de saúde entre os grupos populacionais.

Em relação a Jaraguá do Sul, a análise das informações relativas aos determinantes sociais de saúde tais como distribuição de renda, desigualdades sociais, acesso aos serviços de saúde, condições de habitação apresenta os seguintes dados:

4.8.4.1 Economia

Jaraguá do Sul é a sétima maior economia do estado de Santa Catarina, segundo dados do boletim do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 9,98 bilhões em 2020. com uma renda per capita anual (2020) de R\$ 55.108,89, índice que ajuda a medir o grau de desenvolvimento dos indivíduos de uma determinada região ^{124,125}.

O estado de Santa Catarina, pelo levantamento do Censo demográfico IBGE de 2010, ocupa a 3ª posição no ranking nacional, com um IDH médio de 0,774, enquanto Jaraguá do Sul atinge um IDH médio de 0,803.

A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) per capita de Jaraguá do Sul em 2019 foi de R\$920,18. O valor do Imposto sobre Serviços (ISS) per capita foi de R\$269,73; A evolução dos Empregos Formais , em 2019 foi de 2,85% ^{124,125} .

A Remuneração Média dos Trabalhadores Formais no Ano de Referência de 2019, foi de R\$2.949,67 em comparação ao Salário Mínimo Nacional de R\$998,00 e em 2021 é de R\$3.206,80 ^{124,125} .

Renda Média Jaraguá do Sul	
2013	R\$ 1820,57
2015	R\$ 2189,30
2017	R\$ 2520,93
2019	R\$ 2949,67
2021	R\$ 3206,80
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego /RAIS	

Tabela 13: Renda Média da população de Jaraguá do Sul

Renda Média da população de Jaraguá do Sul

Renda Média da população de Jaraguá do Sul

Gráfico 6: Renda Média da população de Jaraguá do Sul

A relação habitante por emprego (empregabilidade), observada em Jaraguá do Sul em 2016, é um importante indicativo do potencial que o panorama produtivo local tem em manter boas taxas de ocupação da população economicamente ativa. Comparando os dados do município (2,0) com os do estado de Santa Catarina (2,4).

Empregabilidade em Jaraguá do Sul	
Relação habitantes por emprego (2016)	
Jaraguá do Sul	2
Santa Catarina	2,4
Fonte : Ministério do Trabalho e Emprego/RAIS	

Tabela 14: Empregabilidade em Jaraguá do Sul

Segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o número de empregados cadastrados na cidade de Jaraguá Do Sul em 2021 foi 71.667, o que representa uma variação de 8,18% em relação ao ano anterior ¹²⁵.

Com relação a tendência de emprego em Jaraguá do Sul, em todos os setores, temos que a média salarial (obtido como o quociente entre a massa salarial e o total de empregados) na cidade de Jaraguá Do Sul em 2021 foi de R\$ 2,91, o que representa uma variação de 3,27% em relação ao ano anterior ¹²⁵.

Média Salarial dos setores de Jaraguá do Sul

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 7: Média Salarial dos setores de Jaraguá do Sul

No tópico do indicador do número de empregados cadastrados de Jaraguá do sul, em todos os setores, em 2021 foi de 71.667 empregados , representando um acréscimo de 8,18% em relação a 2020.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 8: Empregados totais nos setores

A evolução das ocupações dos empregados na cidade de Jaraguá do Sul por setor econômico. Em 2012, 71.667 empregados foram reportados, 52,4% em Indústria, 26,6% em Serviços, 15,5% em Comércio, 5,29% em Administração Pública e 0,2% em Agricultura.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 9: Evolução de empregados no setor econômico

As Principais ocupações de empregados nos setores econômicos , em 2021, foram de Alimentador De Linha De Produção (5.547), Auxiliar De Escritório (2.419), Vendedor De Comércio Varejista (2.271), Assistente Administrativo (2.258) e Almojarife (1.738).

Empregados por setor econômico de Jaraguá do Sul

Gráfico 10: Empregados por setor econômico de Jaraguá do Sul

A distribuição dos empregados de Jaraguá do Sul, em todos os setores pelo porte da indústria, Grande, média, Pequena e microempresas têm respectivamente em 2021 os seguintes índices:

- a) 43,5% dos funcionários;
- b) 22,2% dos funcionários;
- c) 13,8% dos funcionários;
- d) 20,5% dos funcionários.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 11 : Empregados por tamanho da empresa e setor econômico

Em 2021, os empregados por gênero em todos os setores eram de 39.078 homens e 32.589 mulheres, as ocupações com maior número de empregados eram Alimentador De Linha De Produção (5.547), Auxiliar De Escritório (2.419), Vendedor De Comércio Varejista (2.271), Assistente Administrativo (2.258) e Almojarife (1.738).

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 12: Empregados por Gênero,2021.

A remuneração por faixa etária tem seu ápice entre 40 a 49 anos e as ocupações com melhores salários eram Diretor De Produção E Operações De

Alimentação (R\$ 61505,13), Diretor De Pesquisa E Desenvolvimento (P&D) (R\$ 42789,97), Diretor De Produção E Operações Da Indústria De Transformação, Extração Mineral E Utilidades (R\$ 42695,77), Diretor Administrativo (R\$ 29031,26) e Gerente De Segurança Da Informação (R\$ 17474,39) ¹²⁵.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 13: Remuneração média do trabalhador por faixa etária 2021

Há um predomínio de empregados em Jaraguá do Sul da raça branca em relação a outras ¹²⁵.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 14: Empregados por raça, 2021

Os profissionais com curso superior completo, Mestrado e Doutorado compõem o grupo das melhores remunerações em todos os setores econômicos de Jaraguá do Sul ¹²⁵.

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 15: remuneração Média do trabalhador por grau de instrução,2021.

4.8.4.2 Educação

A variável Analfabetismo é calculada para os residentes com mais de 10 anos de idade, é uma variável que se enquadra no indicador Qualidade de Ensino. A taxa de analfabetismo permite avaliar a Qualidade do Ensino na área de alfabetização de jovens e adultos visando sua erradicação. A taxa de alfabetização, em 2010, era de 98,31% O analfabetismo em Jaraguá do Sul era de 1,69% segundo dados do Censo Demográfico de 2010.

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e com rendimento									
Sexo	Alfabetização x Situação do domicílio								
	Total			Alfabetizadas			Não alfabetizadas		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
Total	100	92,83	7,17	98,31	91,33	6,97	1,69	1,5	0,2
Homens	50,08	46,37	3,7	49,29	45,69	3,6	0,79	0,68	0,11
Mulheres	49,92	46,46	3,47	49,02	45,64	3,38	0,91	0,82	0,09

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010

Tabela 15: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e com rendimento em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul, em 2019, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) apresentou uma pontuação média de 531 pontos, onde a média nacional ficou em 507,22 pontos (média das disciplinas de Linguagem, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza).

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 16: Pontuação de acordo com o teste e gênero, 2019

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 17: Evolução da pontuação do ENEM (pontuação Média)

Na educação superior em 2021, apresentou a graduação de 1.305 alunos

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 18: Alunos graduados por área de estudo em 2021

As principais Instituições de ensino Superior de Jaraguá do Sul, em 2021, em termos de concentração de matrículas, possuem 9.898 alunos.

Participação das Universidades em Jaraguá do Sul por quantidade de alunos

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 19: Participação das Universidades em Jaraguá do Sul por quantidade de alunos

Participação das Universidades em Jaraguá do Sul por quantidade de matrículas

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 20: Participação das Universidades em Jaraguá do Sul por quantidade de matrículas

Dos 9.898 alunos matriculados, em 2021, 56,4% eram do sexo feminino e 43,6% pelo sexo masculino.

Distribuição dos alunos inscritos por Gênero e grau acadêmico em Jaraguá do Sul

Fonte: Data MPE Brasil

Gráfico 21: Distribuição dos alunos inscritos por Gênero e grau acadêmico em Jaraguá do Sul

As mulheres foram as que mais ingressaram nos graus acadêmicos (Bacharelado, Licenciatura e tecnológico) em 2021, foram 55,7% versus 42,6%. o total de alunos ingressantes foi de 5.551 alunos.

4.8.4.3 Saúde

Cobertura populacional estimada de equipes de saúde da família (ESF) e de equipes de Atenção Básica (eAB) utilizada para o monitoramento do acesso aos serviços de Atenção Básica, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O percentual de cobertura da Equipe Saúde da Família (2010 - 2020) em Jaraguá do Sul , foi de 22,34% em 2010 para 40,77% em 2020, com um pico de cobertura em 2016 com 47,62% ¹²⁶.

Evolução do percentual de cobertura da Equipe Saúde da Família (2010 - 2020) em Jaraguá do Sul

Gráfico 22: Evolução do percentual de cobertura da Equipe Saúde da Família (2010 - 2020) em Jaraguá do sul

A cobertura da atenção básica (AB) apresentou em 2020 uma população atendida por Agentes Comunitários de Saúde de 29,45%, segundo o Ministério da Saúde ¹²⁴.

Com relação a Saúde Bucal o índice da População Atendida por Equipes de Saúde Bucal, em 2020 foi de 46,64% ¹²⁴.

Em 2020, a População Atendida por Equipes de Atenção Básica foi de 65,44%, abaixo dos 88,36% de mediana do estado de Santa Catarina ¹²⁷.

Cobertura das equipes de Atenção Básica Jaraguá do Sul	
2016	77,45%
2017	74,45%
2018	62,36%
2019	63,56%
2020	65,44%

Fonte: Ministério da Saúde 2021, Secretaria de APS (SAP S)/ E-Gestor

Tabela 16: Cobertura das equipes de Atenção Básica Jaraguá do Sul

Gráfico 23: Cobertura das equipes de Atenção Básica Jaraguá do Sul

O número de profissionais de saúde Médicos em Jaraguá do Sul era de 431, destes 84 no SUS (funcionários públicos da Secretaria Municipal da Saúde), doze a menos que em 2016; A relação Médico por 1000 habitantes em 2017 era de 2,17 e em 2021 subiu para 2,38 ¹²⁷.

A administração da Secretaria municipal de saúde de Jaraguá do Sul (SEMSA), subdivide o território de atuação em quatro Distritos de saúde que delimitam bairros com continuidade geográfica, semelhanças socioeconômicas, culturais e meio ambiente.

Relação População Distrito de Saúde 2020 em Jaraguá do Sul		
Distrito I	32.766	19%
Distrito II	52.535	31%
Distrito III	36.949	22%
Distrito VI	46.160	28%
POPULAÇÃO URBANA	168.410	92,75%
POPULAÇÃO RURAL	13.163	7,25%
POPULAÇÃO ESTIMADA TOTAL	181.573	-
Fonte: Semsal/Planejamento (baseado no censo 2010 e crescimento da população estimada até 2020 pelo IBGE)		

Tabela 17: Relação População Distrito de Saúde 2020 em Jaraguá do Sul

A taxa de mortalidade infantil (por mil nascimentos) de até um ano em Jaraguá do sul, no período de 2011 a 2021 apresenta uma flutuabilidade com o pico em 2011 de 12,42, com menor índice na década em 2012 com 4,29, já a taxa de mortalidade infantil, no corte temporal desta tese, foi respectivamente 2018 (12,33), 2019 (6,49), 2020 (9,32) e 2021 (6,92) ¹²⁶.

A evolução das consultas de pré-natal das gestantes em Jaraguá do Sul, no sistema SUS, apresentou uma constante evolução de 60,57% em 2010 para 71,02% em 2020. Evolução esta que denota as ações da Atenção primária em Saúde para com as gestantes.

Evolução do Percentual de gestantes com mais de 7 consulta pré-natal em Jaraguá do Sul

Ministério da Saúde - DataSUS | Organizado por Datapedia.info

Gráfico 24: Evolução do Percentual de gestantes com mais de 7 consulta pré-natal em Jaraguá do Sul

Observa-se redução no percentual de partos em Mães adolescentes (até 19 anos), no período de 2010 a 2021.

Evolução do percentual de partos de Mães adolescentes em Jaraguá do Sul

Ministério da Saúde - DataSUS | Organizado por Datapedia.info

Gráfico 25: Evolução do percentual de partos de Mães adolescentes em Jaraguá do Sul

O total de partos com mães na faixa de 10 a 19 anos em 2020 (residentes em Jaraguá do Sul) foi de 142 partos, com uma redução de 34% na porcentagem de nascimento de crianças de mães adolescentes 2020/2016 em Jaraguá do Sul e uma redução de 24,4% na porcentagem de nascimento de crianças de mães

adolescentes 2020/2016 em Santa Catarina ¹²⁸.

Taxa de Mortalidade Infantil

Ministério da Saúde - DataSUS | Organizado por Datapedia.info

Gráfico 26: Taxa de Mortalidade Infantil

Nascimentos por idade da Mãe em Jaraguá do Sul

Ano do Nascimento	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos
2000	0,44%	16,50%	31%	28,50%	15,80%	6,50%	1,30%	0,05%
2010	0,23%	12,80%	22,70%	28,40%	22,60%	11%	2,20%	0,04%
2020	0,12%	5,80%	20,90%	25,00%	28,50%	15,30%	4,10%	0,20%

Fonte: SINASC

Tabela 18: Nascimentos por idade da Mãe em Jaraguá do Sul

Em 2021 o predomínio de recém-nascidos era de raça branca, seguido pelos pardos/negros ¹²⁶.

Total de partos de Mães adolescentes por raça em Jaraguá do Sul.

Total de partos de Mães adolescentes (até 19 anos) -
Por Cor/Raça (2021)

Fonte: Ministério da Saúde - DataSUS | Organizado por Datapedia.info

Gráfico 27: Total de partos de Mães adolescentes por raça em Jaraguá do Sul.

Em 2019 o percentual de crianças de 0 a 5 anos com peso abaixo para a idade em Jaraguá do Sul foi de 1,53 %, aproximadamente 2,7 vezes menos que a média Brasileira (4,13%) e 1,86 vez menor que a Média do Estado de Santa Catarina (2,85%) ¹²⁶.

Percentual de Peso baixo e muito baixo em crianças 0-5 anos em Jaraguá do Sul comparado ao Brasil e Santa Catarina.

Percentual de Peso Baixo ou Muito Abaixo para Idade - 0 a 5 anos (2019)

Ministério da Saúde - DataSUS | Organizado por Datapedia.info

Gráfico 28: Percentual de Peso baixo e muito baixo em crianças 0-5 anos em Jaraguá do Sul comparado ao Brasil e Santa Catarina.

A cobertura vacinal da população em 2019 foi de 94,95% segundo o DataSUS ¹²⁴. A prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo no ano de 2015 foi de 64,40%. A obesidade infantil (0 a 5 anos) em Jaraguá do Sul, no ano de 2019 foi de 7,57% ligeiramente superior ao índice de Santa Catarina (6,7%) e inferior à média Nacional (7,76%) ¹²⁶.

A expectativa de vida em Jaraguá do Sul era de 75,15 anos, em 2000, e de 76,92 anos, em 2013 ¹³⁰. Em Santa Catarina, a esperança de vida ao nascer era 73,69 anos em 2000, e de 76,61 anos, em 2010 ¹²⁹.

Comparativo da taxa de envelhecimento entre Jaraguá do Sul e Santa Catarina

TAXA DE ENVELHECIMENTO

Fonte: AtlasBR

Figura 33: Comparativo da taxa de envelhecimento entre Jaraguá do Sul e Santa Catarina

Indicadores de saúde, por sexo e cor, baseados nos registros do Ministérios da saúde (MS) de Jaraguá do Sul, Santa Catarina de 2016 a 2017 ¹²⁹.

Indicadores de saúde

Indicadores de Registros Administrativos	Total	Total	Negros	Branco	Mulheres	Homens
	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Taxa bruta de mortalidade	4,31	4,37	0,30	4,04	1,98	2,39
Taxa de mortalidade por doenças não transmissíveis	262,40	269,27	17,96	249,36	119,41	149,85
Taxa de mortalidade infantil	11,25	9,09	3,88	9,78	13,10	5,49
Taxa de incidência de AIDS	28,69	26,34	4,68	21,66	0,59	4,68
Taxa de mortalidade por acidente de trânsito	23,91	20,49	1,17	19,32	5,85	14,63
Taxa de mortalidade por suicídio	5,98	8,78	0,59	8,20	1,76	7,02
Taxa de mortalidade materna	0,00	41,31	-	41,56	-	-
% de internações por doenças relacionadas ao sanea...	0,67	0,85	0,40	0,89	0,59	1,17
% de meninas de 10 a 14 anos de idade que tiveram fil...	0,13	0,08	-	0,35	-	-
% de adolescentes de 15 a 17 anos de idade que tivera...	8,74	7,52	8,91	10,80	-	-

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: DataSus - Ministério da Saúde (2016 e 2017)

Fonte: AtlasBR

Tabela 19: Indicadores de saúde

Consta no relatório do Plano municipal de saúde de Jaraguá do Sul 2022 - 2025, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), as 10 (dez) principais causas de internações hospitalares SUS de residentes na cidade.

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES SUS RESIDENTES EM JARAGUÁ DO SUL				
	2018	2019	2020	2021 1º Quadrimestre
1	Gravidez Parto Puerpério	Gravidez Parto Puerpério	Gravidez Parto Puerpério	Gravidez Parto Puerpério
2	Causas Externas	Causas Externas	Causas Externas	Causas Externas
3	Aparelho Digestivo	Aparelho Digestivo	Aparelho Digestivo	Doenças Infecciosas e parasitárias
4	Neoplasias	Neoplasias	Neoplasias	Neoplasias

5	Aparelho respiratório	Doenças Geniturinárias	Aparelho Circulatório	Aparelho Digestivo
6	Doenças Geniturinárias	Aparelho respiratório	Doenças Geniturinárias	Aparelho Circulatório
7	Aparelho Circulatório	Aparelho Circulatório	Aparelho respiratório	Doenças Geniturinárias
8	Doenças do Sistema Osteomusculares.	Contatos com serviços de Saúde	Doenças Infec e parasitárias	Aparelho respiratório
9	Doenças do Sistema Nervoso	Doenças do Sistema Osteomusculares.	Contatos com serviços de Saúde	Contatos com serviços de Saúde
10	Doenças Infecciosas e parasitárias	Doenças Infecciosas e parasitárias	Doenças do Sistema Osteomusculares.	Doenças do Sistema Nervoso
Fonte : Elaborada pelo autor baseado nos dados do Plano Municipal de Saúde SEMSA 2022				

Tabela 20: Relação das principais causas de internações hospitalares SUS em residentes de Jaraguá do Sul.

Relação das internações SUS por sexo pelo Capítulo CID10 em 2020.		
INTERNAÇÕES SUS - CAPÍTULO CID 10 2020	Masculino	Feminino
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	76	87
Doenças do aparelho circulatório	446	340
Transtornos mentais e comportamentais	55	32
Fonte : Elaborada pelo autor baseado nos dados do Plano Municipal de Saúde SEMSA 2020		

Tabela 21: Relação das internações SUS por sexo pelo Capítulo CID10 em 2020.

Evolução dos Óbitos por ano em Jaraguá do Sul

Aumento de 13,6 % no número de óbitos de 2020 em relação a 2019

Fonte : Plano Municipal de Saúde SEMSA 2022

Gráfico 29: Evolução dos Óbitos por ano em Jaraguá do Sul

ÓBITOS 2020 - POR CAPÍTULO CID-10		
1	Neoplasias (tumores)	189
2	Doenças do aparelho circulatório	179
3	Doenças infecciosas e parasitárias	122
4	Doenças do aparelho respiratório	89
5	Causas externas	78
6	Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	45
7	Doenças do aparelho digestivo	44
8	Doenças do sistema nervoso	31
9	Doenças do aparelho geniturinário	31
10	Mal Definidas	27
	Total Óbitos	877

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Plano Municipal de Saúde SEMSA 2022

Tabela 22: relação dos óbitos em Jaraguá do sul e suas causas

Internações por CID10, média de Permanência, Óbitos e Tx mortal./100 Intern. 2020					
Diagnóstico CID 10 (capítulo)	Internações	%	Média de permanência (dias)	Óbitos	Tx mortal./100 Intern.
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	163	15,74%	6,8	5	3,1
Doenças do aparelho circulatório	786	75,86%	5,1	58	7,4
Transtornos mentais e comportamentais	87	8,40%	11,4	0	0

Fonte: Tabela elaborada pelo autor com base no Plano Municipal de Saúde SEMSA 2022

Tabela 23: Relação entre as Internações por CID10, média de Permanência, Óbitos e Taxa mortalidade /100 Internações em 2020.

4.8.4.4 Ambiental

Os fatores ambientais também são importantes determinantes sociais de saúde de Jaraguá do sul. Em Jaraguá do Sul - no ano de 2017, a porcentagem de cobertura vegetal por flora nativa era de 69,53% de seu território. Já a concentração de focos de calor, ou seja, a participação do município no total de queimadas no Brasil, neste mesmo ano era de 0,00 por mil ¹³¹.

Fonte: [AtlasBR](#)

Figura 34: Concentração de focos de calor e relação de cobertura vegetal

por flora nativa.

Relação percentual da distribuição das áreas urbanizadas de Jaraguá do Sul

Fonte: IBGE - Áreas Urbanizadas

Gráfico 30: Relação percentual da distribuição das áreas urbanizadas de Jaraguá do Sul

A qualidade do ar, a disponibilidade de áreas verdes, a segurança alimentar e a exposição a produtos químicos tóxicos são exemplos de fatores ambientais que podem afetar a saúde da população. A poluição proveniente da atividade industrial, por exemplo, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças respiratórias.

A cidade de Jaraguá do Sul conta com 14 indústrias de alto potencial poluidor, tendo como principais poluentes emitidos MP10 (Partículas inaláveis em suspensão, cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 μm) e NO₂ (Dióxido de Nitrogênio), poluentes estes que também são emitidos por fontes veiculares e processos industriais, influenciando nas concentrações da região ¹³².

O impacto na qualidade do ar do município, e este está atrelado, principalmente, às emissões de NO₂, provenientes das indústrias. O valor máximo de concentração registrado para o padrão de 1h foi de 5.048 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, o que supera o padrão final estabelecido pela legislação. Os bairros com maiores pontos críticos foram Centro, Amizade, Vila Lenzi e Água Verde, todos localizados aos arredores da indústria de maior emissão de poluentes ¹³². Os resultados observados mostram

que há uma influência da qualidade do ar sobre a saúde da população, mesmo que apenas para regiões próximas às indústrias. Porém, visto que o município de Jaraguá do Sul não conta com um monitoramento da qualidade do ar, as concentrações e resultados obtidos possuem caráter especulativo.

4.8.4.5 Segurança Pública e Justiça

Jaraguá do Sul registrou quatro homicídios em 2022, uma média de um assassinato a cada três meses. Dentre os casos, três deles foram qualificados como feminicídios. Em 2023 somente no mês de janeiro este já contabiliza 5 homicídios denotando um aumento da violência urbana.

Relação anual do número de vítimas de homicídio em Jaraguá do Sul					
JARAGUÁ DO SUL	2018	2019	2020	2021	2022
Nº DE VÍTIMAS POR ANO	5	5	3	3	4
Nº DE VÍTIMAS NO PERÍODO (01/01 - 31/05)	2	4	1	1	1
FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SISP) BO INTEGRADO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS: 07/06/2021.					

Tabela 24: relação anual do número de vítimas de homicídio em Jaraguá do Sul

“O ciclo completo de polícia, que é adotado em qualquer outra instituição policial do mundo, daria a qualquer instituição policial a possibilidade de realizar o serviço completo de polícia, desde o atendimento na rua, até os procedimentos, seja de investigação, auto de prisão em flagrante, termo circunstanciado. Ocorre em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, onde a polícia militar trabalha com o ciclo completo, é considerada a cidade mais segura do País, entre as

com mais de 100 mil habitantes, isso necessitando de menos policiais, sendo pioneiros na implementação do ciclo completo”. (Romeiro ¹³³,2019)

4.8.4.6 Habitacional

O desenvolvimento municipal sustentável acentua, dentre as suas características, a necessidade do desenvolvimento urbano através de políticas urbanísticas. As políticas habitacionais têm como objetivo a modificação do espaço urbano com a finalidade da universalização do acesso à moradia de qualidade. Em 2016, o Município de Jaraguá do Sul obteve índice Habitacional de 0,944, aumento de 21,49% em relação ao índice de 2014 (0,777) ¹³⁴.

Estimativa de População de Jaraguá do Sul

Fonte: IBGE - Estimativas de População

Gráfico 31: Estimativa de População de Jaraguá do Sul

O crescimento de domicílios em Jaraguá do Sul chega a um percentual de 4,76% ao ano em Jaraguá, segundo o IBGE. Conforme dados da Diretoria de Habitação mais de 1.500 famílias cadastradas para receber moradias populares, 49% delas recebem menos de um salário mínimo ao mês; 39,3% recebem até dois; 8,7% recebem até três; e 3% recebem até quatro salários mínimos mensais e 38,9% desses núcleos familiares têm mulheres solteiras como sua chefe ¹³⁵.

4.8.4.7 Sociais (Assistência Social)

As desigualdades em saúde também são uma preocupação em Jaraguá do Sul. As desigualdades socioeconômicas, o acesso desigual a serviços de saúde, disparidades educacionais e diferenças no acesso a recursos são alguns dos principais fatores que contribuem para a construção de uma sociedade desigual. Grupos marginalizados e economicamente desfavorecidos podem enfrentar uma série de barreiras que prejudicam sua saúde, resultando em taxas mais altas de doenças e menor expectativa de vida

Apesar do próspero IDHM, o município não está isento de desigualdades sociais e estruturais. A vulnerabilidade social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa por variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das pessoas e famílias em situação vulnerável ^{129,136}.

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário ^{137,138}.

Indicadores de vulnerabilidades Sociais de Jaraguá do Sul

Vulnerabilidade no município - Jaraguá do Sul/SC - 2000 e 2010

Indicadores	Total	Total
	2000	2010
Crianças e Jovens		
% de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam a escola	67,80	45,00
% de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham em domicílios vulneráveis à pobreza	4,20	1,16
% de crianças com até 14 anos de idade extremamente pobres	0,80	0,46
Adultos		
% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal	29,72	17,52
% de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo menos um filho menor de 15 anos de idade	6,93	9,98
% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos	0,60	0,26
% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho	-	0,04
Condição de Moradia		
% da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada	96,40	98,57

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Fonte: AtlasBR

Tabela 25: Indicadores de vulnerabilidades Sociais de Jaraguá do Sul

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) organiza o acolhimento, em residências de famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art.101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção ¹³⁶.

Relação entre Negligência, violência intrafamiliar e adoção irregular

Situações de violência ou violação de direitos que geraram acolhimentos em 2020
Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras

Fonte: PMAS Jaraguá do Sul, 2022

Gráfico 32: Relação entre Negligência, violência intrafamiliar e adoção irregular.

O serviço público Municipal oferece à comunidade o Serviço De Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Com as seguintes atribuições:

[...] trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. (Brasil ¹³⁹, 2012)

Nos anos 2018, 2019 e 2020 houve aumento no número de acompanhamentos a famílias pelo PAIF. O Baixo nível socioeconômico junto com o

desemprego vem sendo recorrentes no ranking das vulnerabilidades mais atendidas no Serviço De Proteção e Atendimento Integral à Família de 2018 a 2020,

Relação do acompanhamento das famílias no Serviço De Proteção e Atendimento Integral à Família

Fonte: PMAS Jaraguá do Sul, 2022

Gráfico 33: Relação do acompanhamento das famílias no Serviço De Proteção e Atendimento Integral à Família

Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2018

Ranking das três vulnerabilidades mais atendidas pelo PAIF entre maio a dezembro/2018

- Baixo nível socioeconômico
- Desemprego
- Baixa qualificação profissional

Fonte: PMAS Jaraguá do Sul, 2022

Gráfico 34: Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2018

Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2020

Ranking das três vulnerabilidades mais atendidas pelo PAIF em 2020

- Baixo nível socioeconômico
- Desemprego
- Insegurança alimentar

Fonte: PMAS Jaraguá do Sul, 2022

Gráfico 35: Ranking das três vulnerabilidades sociais em Jaraguá do Sul em 2020.

O **CadÚnico** (Cadastro Único) é a principal forma de entrada para programas do governo federal em algumas políticas públicas.

Número de famílias cadastradas no CadÚnico em Jaraguá do Sul

Número de famílias cadastradas no CadÚnico			
ANO	Nº de Famílias com CadÚnico	Nº de Pessoas	Nº de cadastro desatualizados
2018	7.361	20.241	1.798
2019	7.482	19.217	1.387
2020	7.739	20.855	2.415

Fonte: Vigilância Socioassistencial (Dez/2020) - Jaraguá do Sul/SC e Gestão Municipal do Cadastro Único

Tabela 26: Número de famílias cadastradas no CadÚnico em Jaraguá do Sul

Renda de famílias cadastradas no CadÚnico em Jaraguá do Sul.

Renda das famílias cadastradas no CadÚnico				
ANO	Nº FAMÍLIAS RENDA R\$0,00 a 89,00 <i>situação de extrema pobreza</i>	Nº FAMÍLIAS RENDA R\$89,01 a 178,00 <i>situação de pobreza</i>	Nº FAMÍLIAS RENDA R\$178,01 a 522,50 <i>famílias de baixa renda</i>	Nº FAMÍLIAS RENDA ACIMA DE R\$ 522,50 <i>famílias de baixa renda</i>
2018	1.107	715	2.209	3.330
2019	1.424	683	2.195	3.178
2020	1.695	694	2.356	2.994

Fonte: Vigilância Socioassistencial (Dez/2020) - Jaraguá do Sul/SC e Gestão Municipal do Cadastro Único

Tabela 27: Renda de famílias cadastradas no CadÚnico em Jaraguá do Sul.

Número de famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família em Jaraguá do Sul

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF)			
Ano	Quantidade de Famílias beneficiárias no último mês do ano	Média anual de beneficiários	Total de novas famílias beneficiárias no ano de referência
2018	1.613	1.626	785
2019	1.469	1.632	441
2020	1.860	1.759	632

Fonte: Vigilância Socioassistencial (Dez/2020) - Jaraguá do Sul/SC e Gestão Municipal do Cadastro Único

Tabela 28: Número de famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família em Jaraguá do Sul

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário-mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos e/ou a pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas BPC-Escola e Renda Mensal Vitalícia (RMV) em Jaraguá do Sul, entre 2018 a 2020. Os dados revelam que o município possui uma média de 736 beneficiários ao longo desse período ¹³⁶.

**Número total de famílias beneficiárias dos programas
Assistenciais Sociais em Jaraguá do Sul**

Total de beneficiários do BPC, BPC-Escola e RMV no Município			
	2018	2019	2020
Janeiro	836	802	853
Fevereiro	836	342	853
Março	836	817	936
Abril	884	768	936
Mai	884	817	912
Junho	882	817	836
Julho	882	822	842
Agosto	881	825	842
Setembro	875	825	836
Outubro	875	837	836
Novembro	773	837	837-
Dezembro	884	838	837

Fonte: Vigilância Socioassistencial (Dez/2020) - Jaraguá do Sul/SC

Tabela 29: Número total de famílias beneficiárias dos programas Assistenciais Sociais em Jaraguá do Sul

Com relação a Violência doméstica, sexual e/ou outras violências , temos um aumento de 54% nas notificações de violência de 2016 para 2020; Em 2020 71% das violências foram contra pessoas do sexo feminino; Em 2020 ocorreram violências em todas as faixas etárias (7 casos contra crianças com menos de 1 ano), 59% entre 20 e 49 anos Em 2020 38% das notificações de violência foram por violência física (127). Em 2020 9,8% das notificações de violência foram por violência sexual (33, sendo 6 em crianças com menos de 10 anos). Dados que denotam o fenômeno da violência Doméstica e a vulnerabilidade social em Jaraguá do Sul (34), conforme tabela abaixo:

Relação entre as Violências domésticas, sexuais e suicídio em Jaraguá do Sul

Fonte : Plano Municipal de Saúde SEMSA 2022

Gráfico 36: Relação entre as Violências domésticas, sexuais e suicídio em Jaraguá do Sul

Em Jaraguá do Sul, 78% dos suicídios no período 2016/2020 foram por enforcamento (75% em Santa Catarina); Destes 72% dos suicídios no período 2016/2020 foram pessoas do sexo masculino (78% em Santa Catarina) e 75% dos suicídios no período 2016 a 2020 foram na faixa etária de 20 a 59 anos (72% em Santa Catarina) ¹⁴⁰.

Considerando os dados apresentados neste tópico, observamos que, embora Jaraguá do Sul apresenta fortes índices econômicos e sociais, há uma desigualdade social periférica presente na sociedade e um estilo de vida que, se por um lado, produz riquezas, por outro, produz doenças.

V. Hipóteses de trabalho

No contexto apresentado que versa sobre as DCNT e suas inter relações no município de Jaraguá do Sul, buscou-se trabalhar com as seguintes Hipóteses:

H0. Em Jaraguá do Sul existe uma relação direta dos determinantes sociais de saúde (DSS) associados ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

H1. Em Jaraguá do Sul não existe uma relação direta dos determinantes sociais de saúde (DSS) associados ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

VI. JUSTIFICATIVA

A busca por evidências e correlações científicas dos determinantes sociais de saúde na prevalência das Doenças Crônicas vem da problematização cada vez mais evidente sobre estas patologias na sociedade Brasileira .

O conjunto dos dados coletados neste modelo investigativo, de pesquisa, dos efeitos socioculturais, ambientais, econômicos da prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), têm sua relevância científica por possibilitar o entendimento do contexto da saúde e subsídios concretos de conhecimento para a planificação de políticas públicas baseadas e balizadas em análises de dados epidemiológicos quali-quantitativos.

Para tanto, a pesquisa sobre as determinantes sociais de saúde na prevalência das Doenças Crônicas em usuários da atenção primário do Sistema Único de Saúde (SUS) de Jaraguá do Sul, vem de encontro com a necessidade de melhor entendimento do processo saúde doença, bem como com a melhora no planejamento e gestão das ações de saúde pública.

A complexidade das variantes no processo saúde doença que influenciam a prevalência das DCNT tem que ser mais bem esclarecidas apresentando quais determinantes sociais influenciam pessoas a adoecerem ou favorecem a produção de saúde nos usuários do sistema público de Saúde (SUS), da cidade de Jaraguá do Sul, com base nos princípios da atenção básica de promoção e educação em saúde.

Pode-se evidenciar que a justificativa para a presente pesquisa está na exaustiva coleta e organização de dados e em sua análise multi setorizada (considerando efeitos socioculturais, ambientais, econômicos da prevalência das DCNT) de forma a criar um fluxo informacional organizado, compreensível e de fácil acesso no contexto das DCNT para o município de Jaraguá do Sul, evidenciados pela incipiência e carência de estudos dessa ordem, tornando-a original dentro do contexto estudado.

Assim, a tese contribui empiricamente com as organizações públicas e privadas de saúde, na medida em que apresenta a análise dos dados métricos de saúde relacionando-os ao contexto de vida local, promovendo a melhoria na tomada

de decisões. Já no campo teórico, promove uma reflexão sobre a abordagem da promoção de saúde nas equipes das UBS com estratégias voltadas à Saúde da Família e seu potencial futuro.

VII. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar os determinantes sociais em saúde relacionados com a prevalência da DCNT nos usuários das unidades básicas do sistema público de Jaraguá do Sul de 2018 a 2021, para que possam contribuir no processo de planejamento de ações de saúde.

Sendo a pergunta da pesquisa: Qual a relação entre as determinantes sociais de saúde na prevalência de DCNT no município de Jaraguá do Sul entre 2018 e 2021?

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos desta pesquisa são:

1. Identificar os Determinantes Sociais em Saúde (DSS) do município;
2. Verificar a prevalência das Doenças crônicas não transmissíveis (Diabetes, hipertensão, Obesos, Depressão/ansiedade);
3. Observar a distribuição das DCNT na população, por faixa etária, sexo e por distrito de Saúde;
4. Identificar as correlações entre as DCNT elencadas e os aspectos sócio econômicos, ambientais e culturais.

VIII. METODOLOGIA

“A metodologia de pesquisa aplicada a busca das verdades” , a base de dados, o detalhamento da busca e seleção de artigos, os caminhos para a elucida

Na visão de Andrade ¹⁴¹ para fazer ciência é necessário, saber pensar, inquirir a realidade buscando a idealizar de uma pergunta ou um problema.

Pergunta essa elucidada através de um método científico. São as perguntas as movedoras do conhecimento, do avançar para a verdade, que induzida pelo pesquisador produz uma visão do mundo, às vezes coincidente com a visão ideologizada do pesquisador e ou sua teoria inicial.

Esta pesquisa aplicada, segundo Minayo ¹⁴² têm a precípua realização de uma investigação planejada e destinada a conhecer e explicar os fenômenos de maneira válida e confiável. Esta pesquisa apresenta dados e informações suficientes e relevantes sobre um determinado aspecto da realidade, utilizadas em ferramentas de gestão e planificação.

Na literatura a pesquisa exploratória busca por meio dos seus métodos e critérios, uma proximidade da realidade do objeto estudado segundo Carabetta Júnior ¹⁴³. O pesquisador tem como objetivo realizar a construção do levantamento bibliográfico sobre o tema.

Na pesquisa descritiva realiza um estudo mais detalhado, com levantamento, análise e interpretação de dados mantendo-se distante do objeto de estudo, para que não influencie nos resultados obtidos.

A pesquisa explicativa relaciona teoria e prática no processo da pesquisa. Este tipo de pesquisa tem o principal intuito de explicar a causa das coisas (processo dos fenômenos, motivações, implicações etc.).

A metodologia aplicada na busca das verdades sobre as influências das determinantes sociais na prevalência das DCNT, foram elegidas em um primeiro momento pesquisas com cunho de quantitativo, exploratório, descritiva de caráter

documental na construção de um robusto conjunto de argumentos científicos sobre os temas relacionados, para posteriormente confrontados com os dados obtidos no segundo momento o da pesquisa descritiva com registros e análises de características dos fenômenos ou grupo. O terceiro momento a da Pesquisa explicativa: buscamos registrar, analisar e interpretar fenômenos, em busca de identificar causas.

Toda ciência, necessariamente feita por seres humanos com esperanças psicológicas e expectativas culturais, deve ter suas raízes fincadas no âmbito social e deve, portanto, refletir seus usos e costumes mutantes dos diferentes momentos históricos (Stephen Jay Gould ¹⁴⁴, 2018).

Estabelecemos uma pesquisa quantitativa com levantamento de dados de bases longitudinais prospectivas (causa-efeito) e retrospectivas (efeito/causa) com pesquisas exploratórias e análises descritivas do contexto do diagnóstico situacional e das correlações com a literatura.

A forma de abordagem da pesquisa, conforme citado acima, se dá de forma quantitativa com utilização que questionários as bases de dados dos sistemas de saúde bem como sua análise, bem como a interpretação e comparação com a literatura existente. Devido à natureza de estudo dos determinantes sociais de saúde e suas implicações nas DCNT, tem-se o tipo de raciocínio hipotético-dedutivo para lançar efeito sobre as hipóteses construídas para elucidar os problemas postulados.

Salientamos que a pesquisa científica é um conjunto de etapas sistemáticas de investigação utilizado por um pesquisador para solucionar problemas sociais, com procedimentos técnicos para levantar hipóteses que darão suporte à análise ou teoria abordada.

Pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas, com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta

Assim, a pesquisa bibliográfica, para Gil ¹⁴⁶ tem como principais exemplos as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema.

No trato da pesquisa científica a elucidação da verdade nos remete a uma pesquisa bibliográfica do tema proposto, embasada em artigos científicos publicações nacionais e internacionais com aprofundamento amplo dos conceitos científicos, buscando as relações e similaridades entre os trabalhos analisados. Concomitante a esta pesquisa bibliográfica, a coleta de informações em uma pesquisa documental no sistema de dados do serviço público de saúde nos fornece subsídios para o esclarecimentos das hipóteses formuladas.

Como instrumento de busca de dados científicos utilizamos bibliotecas institucionais e virtuais e as bases de dados disponíveis por meio delas (Google Academy, PubMed, Scielo, Medscape, Free Medical Journal, OPAS, OMS, Ministério da Saúde BR, etc), pois este modelo de pesquisa abre um leque robusto e consistente de informações sobre o tema para análises e revisões de literatura.

Outrossim, a pesquisa Documental, a de pesquisa do banco de dados do sistema público de saúde, rege a coleta e análise dos registros obtidos pelo sistema no decorrer do tempo proposta pela pesquisa, bem como o cruzamento de dados entre diferentes grupos.

Mantra ¹⁴⁷ assim conceitua:

“No caso da pesquisa científica, são potencialmente utilizados como recurso primário para geração de resultados de pesquisa, e percebe-se que o conceito atribuído ao termo dados depende do contexto em que ele é produzido e/ou em que fase do ciclo de vida dos dados a informação e/ou conhecimento estarão presentes na pesquisa”.

Então entende-se que neste momento de pesquisa teremos dados primários e secundários que formarão o conjunto de conhecimento para o desenvolvimento das hipóteses.

Diante do citado anteriormente, optou-se para realização desta pesquisa utilizar as fontes primárias, visto que temos em posse dados ainda não estudados dentro do sistema do serviço de saúde público e também fontes secundárias, devido a pesquisa e coleta de informações bibliográficas pautadas no assunto objeto de estudo.

Esta pesquisa trabalhou com a análise dos determinantes sociais de saúde da população assistida pelo Serviço Único de Saúde (SUS) em Jaraguá do Sul, na rede de Atenção Primária em Saúde (APS) e suas implicações na prevalência das DCNT, especificamente os grupos de Hipertensos, Diabéticos, Obesos e Depressivos/ansiosos.

Inicialmente, foi realizado esboço com perspectivas quanto à pesquisa, estabelecendo-se neste momento os tópicos:

Recorte Espacial - sendo a rede de atenção básica (UBS) o campo de pesquisa, sendo distribuída em 04 (quatro) distritos sanitários e por UBS, à saber :

Distribuição dos Bairros de Jaraguá do Sul nos Distritos de Saúde			
DISTRITO I	DISTRITO II	DISTRITO III	DISTRITO VI
João Pessoa Vieira Santa Luzia Águas Claras Boa Vista Ilha da Figueira Vila Lalau	Amizade Czerniewicz Rio Molha Tifa Schubert Vila Lenzi Vila Nova Centro	Três Rios do Norte Santo Antônio Nereu Ramos Rau Chico de Paulo Estrada Nova Ribeirão Cavallo	Barra do Rio Cerro Barra do Rio Cerro II Santo Estevão Jaraguá 84 Jaraguá 99 CAIC Ana Paula Rio da Luz Prisional
Fonte : Elaborada pelo autor com base em informações da SEMSA			

Tabela 30: Distribuição dos Bairros de Jaraguá do Sul nos Distritos de Saúde

Gráfico elaborado pelo autor

Figura 35: Distribuição geográfica os Distritos de Saúde de Jaraguá do Sul

Recorte Temporal - o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, com a respectiva população residente.

Recortes de Faixas Etárias - Divisão da população de determinada sociedade por geração de acordo com a época em que nasceram, ou seja, é uma distribuição de acordo com as idades. Tradicionalmente, uma população é dividida em quatro faixas etárias:

- **Crianças** - indivíduos **Zero até 10 anos**;
- **Jovens** - Indivíduos de **11 até 19 anos**;
- **Adultos** - Indivíduos com idade **entre 20 até 59 anos**;
- **Idosos** - Indivíduos de **60 anos em diante**.

A Organização Mundial da Saúde circunscreve a adolescência à segunda década da vida (de 10 a 19 anos) e considera que a juventude se estende dos 15 aos 24 anos. Esses conceitos comportam desdobramentos, identificando-se adolescentes jovens (de 15 a 19 anos) e adultos jovens (de 20 a 24 anos). A lei brasileira considera adolescente a faixa etária de 12 a 18 anos. Há aqui um descompasso entre a fixação etária do Estatuto da Criança e do Adolescente e a da Organização Mundial da Saúde, também adotada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007).¹⁴⁸

Recorte de Diagnósticos - Pesquisa sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), com base no CID10 (Código Internacional de Doenças), coletado no sistema SaudeTech - OLOSTECH, de gerenciamento dos dados públicos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Jaraguá do Sul, especificamente nos grupos de Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Depressivos e Ansiosos, de acordos com os subgrupos abaixo:

Diagnósticos DCNT (CID10 - Código Internacional de Doenças)
Transtornos mentais e comportamentais
F32 Episódios depressivos
F320-Episódio Depressivo Leve
F322-Episódio Depressivo Grave Sem Sintomas Psicóticos
F328-Outros Episódios Depressivos
F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE
F330-Transtorno Depressivo Recorrente Episódio Atual Leve
F331-Transtorno Depressivo Recorrente Episódio Atual Moderado
F332-Transtorno Depressivo Recorrente Episódio Atual Grave Sem Sintomas Psicóticos
F333-Transtorno Depressivo Recorrente Episódio Atual Grave Com Sintomas Psicóticos
F339-Transtorno Depressivo Recorrente Sem Especificação

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS
F400-Agorafobia
F402-Fobias Específicas Isoladas
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS
F410-Transtorno de Pânico Ansiedade Paroxística Episódica
F411-Ansiedade Generalizada
F412-Transtorno Misto Ansioso E Depressivo
Doenças do aparelho circulatório
I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)
I10-Hipertensão Essencial Primária
I13-DOENÇA CARDÍACA E RENAL HIPERTENSIVA
I139-Doença Cardíaca E Renal Hipertensiva Não Especificada
I15-HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA
I158-Outras Formas de Hipertensão Secundária
I95- HIPOTENSÃO
I959-Hipotensão Não Especificada
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE
E102-Diabetes Mellitus Insulino-dependente - Com Complicações Renais
E106-Diabetes Mellitus Insulino-dependente - Com Outras Complicações Especificadas
E109-Diabetes Mellitus Insulino-dependente - Sem Complicações
E11-DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE
E118-Diabetes Mellitus Nao-insulino-dependente - Com Complicacoes Nao Especificadas
E119-Diabetes Mellitus Nao-insulino-dependente - Sem Complicações
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO
E143-Diabetes Mellitus Nao Especificado - Com Complicações Oftálmicas
E149-Diabetes Mellitus Nao Especificado - Sem Complicações
E66-OBESIDADE

E660-Obesidade Devida A Excesso de Calorias
E669-Obesidade Não Especificada

Tabela 33: Relação de Diagnósticos DCNT (CID10 - Código Internacional de Doenças)

Depurando os códigos temos os seguintes grupos alvos para esta pesquisa:

Relação dos Grupos e DCNT pesquisados
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE
E11-DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO
E66-OBESIDADE
Doenças do aparelho circulatório
I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)
Transtornos mentais e comportamentais
F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS
F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS

Tabela 34: Relação dos Grupos e DCNT pesquisados

8.1 - PROCESSAMENTO ESTATÍSTICO

Tipificação da análise estatística descritiva

O presente trabalho de pesquisa científica, tem no seu escopo a consolidação dos dados referentes às Doenças crônicas não transmissíveis elencadas acima, com seus subgrupos foram definidas. A pesquisa dos diagnósticos totais têm caráter de variáveis quantitativas e por seus valores absolutos discretos

Totalização de Atendimentos na APS JGS

Relação do total de atendimentos das equipes de APS (equipe de saúde), versus total de atendimentos Médicos, na rede de atendimento de atenção básica de Jaraguá do Sul período 2018 a 2021, divididos por Distrito de saúde.

Total de Atendimentos equipes de APS X Atendimento Médico

Demonstrativo dos Totais de atendimento das equipes de APS e do atendimento Médico								
	Totais 2018	Médicos 2018	Totais 2019	Médicos 2019	Totais 2020	Médicos 2020	Totais 2021	Médicos 2021
DISTRITO I	103321	32787	113822	30010	93660	27480	101138	25995
DISTRITO II	78719	23295	93843	23457	78255	20624	89580	24543
DISTRITO III	110721	31220	132688	32213	104409	25828	129499	35667
DISTRITO VI	125600	35128	134610	37436	121047	32456	147078	43669
TOTAIS JGS	418361	122430	474963	123116	397371	106388	467295	129874
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech								

Tabela 35: Demonstrativo dos Totais de atendimento das equipes de APS e do atendimento Médico

Relação atendimentos totais X atendimentos médicos , por distrito, RF (frequência relativa) em %.

Demonstrativo do percentual do atendimento médico nas APS				
	2018	2019	2020	2021
DISTRITO I	31,72%	26,36%	29,34%	25,70%
DISTRITO II	29,59%	24,99%	26,35%	27,39%
DISTRITO III	28,19%	24,72%	24,73%	27,54%
DISTRITO VI	27,96%	27,81%	26,81%	29,69%
TOTAIS JGS	29,26%	25,92%	26,77%	27,79%
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 36: Demonstrativo do percentual do atendimento médico nas APS

Total de atendimentos Médicos na APS

Total de atendimentos Médicos na APS				
	2018	2019	2020	2021
DISTRITO I	32787	30010	27480	25995
DISTRITO II	23295	23457	20624	24543
DISTRITO III	31220	32213	25828	35667
DISTRITO VI	35128	37436	32456	43669
TOTAIS JGS	122430	123116	106388	129874
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 37: Demonstrativo do Total de atendimentos Médicos na APS

Totalização de Diagnósticos de Jaraguá do Sul

Totalização dos diagnósticos dos Grupos e DCNT pesquisados				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas				
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	775	810	769	1212
E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	1305	1361	1016	1417
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO	750	715	537	658
E66-OBESIDADE	1169	2886	440	358
Doenças do aparelho circulatório				
I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	7590	5229	4757	6299
Transtornos mentais e comportamentais				
F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS	972	631	660	812
F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE	897	468	627	860
F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS	19	22	10	7
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS	2296	1614	1651	2474
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 38: Totalização dos diagnósticos dos Grupos e DCNT pesquisado

Totalização Diagnósticos DCTN Selecionados, por Grupo e total de atendimento Médicos em Jaraguá do Sul

Totalização dos diagnósticos dos Grupos DCTN e total de diagnósticos Médicos da APS				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3999	7791	2762	3645
Doenças do aparelho circulatório	7590	5229	4757	6299
Transtornos mentais e comportamentais	4184	2735	2948	4153
Total de diagnóstico Médico (DCNT)	15773	15755	10467	14097

Totalização dos diagnósticos dos Grupos DCTN e total de diagnósticos Médicos da APS				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3999	7791	2762	3645
Selecionadas)				
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 39: Totalização dos diagnósticos dos Grupos DCTN e total de diagnósticos Médicos da APS

A frequência relativa (FR) ($FR = FA/Total$) da totalização dos diagnósticos gerados pelo total de atendimentos médicos.

Frequência Relativa (FR) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0,2535	0,49,45	0,2638	0,2585
Doenças do aparelho circulatório	0,4812	0,3318	0,4544	0,4468
Transtornos mentais e comportamentais	0,2652	0,1735	0,2816	0,2946
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 40: Frequência Relativa (FR) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul

A frequência relativa (FR) em porcentual (%).

Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	25,35%	49,45%	26,38%	25,85%

Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul				
Doenças do aparelho circulatório	48,12%	33,18%	45,44%	44,68%
Transtornos mentais e comportamentais	26,52%	17,35%	28,16%	29,46%
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 41: Demonstrativo da Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul

Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 37: Demonstrativo da Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul.

Amostra da pesquisa de tese

Para a obtenção do tamanho da amostra foi analisado o total de atendimentos das equipes de APS (equipes de Saúde) das UBS dos distritos de Saúde de Jaraguá do Sul no período compreendido por esta pesquisa (2018 a 2021).

Totalização Diagnósticos DCNT Seleccionada por Grupo em Jaraguá do Sul				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3999	7791	2762	3645
Doenças do aparelho circulatório	7590	5229	4757	6299
Transtornos mentais e comportamentais	4184	2735	2948	4153
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	15773	15755	10467	14097
Total de atendimento /diagnóstico Médico	122430	123116	106388	129874
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 42: Demonstrativo da Totalização Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul

O tamanho da amostra da tese será determinado pelo número de diagnósticos totais realizados pelos Médicos, nos grupos de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) , previamente seleccionadas.

Cálculo do tamanho da amostra

Para a tese de Doutorado, o tamanho da amostra sugerida , Intervalo de Confiança é utilizado o programa estatístico [Infostat](#) , para obter mais precisão em dos resultados. Para amostra com Intervalo de Confiança de 95% (IC95) com uma probabilidade $p = 0,5$ e Amplitude de intervalo de confiança de 5% foi de amostra mínima de **30.978**.

Figuras 36: Resultados do tamanho da amostra e Intervalo de Confiança pelo programa estatístico [Infostat](#).

Total de Diagnósticos DCTN Seleccionados	
2018	15773
2019	15755
2020	10467
2021	14097
Total	56092

Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 43: Totalização dos Diagnósticos DCTN Seleccionados

O total de diagnósticos nos quatro anos de corte temporal da pesquisa foram de **56092**, portanto estão acima do valor da amostra estatística sugerida 30.978.

Então o valor desta pesquisa é **n=56092**

Análise estatísticas obtendo e manipulando as seguintes fórmulas:

FA (frequência absoluta) FR = FA/total	EE (erro padrão) EE = RAIZ[(FR*(1-FR)/n]
LI (limite inferior) LI =(FR-1,95*EE)*100	LS (limite superior) LS =(FR+1,95*EE)*100
DP (Desvio Padrão) $DP = \sqrt{\sigma^2}$ ou $DP = \sqrt{s^2}$ onde S é a Variância Amostral	Variância Amostral (S) $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$

Tabela 44: Fórmulas utilizada para as análises estatísticas

Análise da Totalização dados por Grupo de DCNT (selecionado) e ano

Análise da Totalização dados por DCNT , grupo e ano						
Análise Estatística						
2018	FA	FR	FR %	EE	LI	LS
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3999	0,2535	25,35%	0,00346375	24,67	26,02
Doenças do aparelho circulatório	7590	0,4812	48,12%	0,00397837		
Transtornos mentais e comportamentais	4184	0,2652	26,52%	0,00351491		
Total de diagnóstico Médico (DCNT Selecionadas)	15773					
2019	FA	FR	FR %	EE	LI	LS

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	7791	0,4945	49,45%	0,00692467	48,09	50,80
Doenças do aparelho circulatório	5229	0,3318	33,18%	0,00751555	31,71	34,64
Transtornos mentais e comportamentais	2735	0,1735	17,35%	0,00707696	15,96	18,73
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	15755					
2020	FA	FR	FR %	EE	LI	LS
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	2762	0,2638	26,38%	0,00877401	25,90	29,33
Doenças do aparelho circulatório	4757	0,4544	45,44%	0,00486681	44,49	46,38
Transtornos mentais e comportamentais	2948	0,2816	28,16%	0,00937882	27,97	28,34
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	10467					
2021	FA	FR	FR %	EE	LI	LS
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3645	0,2585	25,85%	0,00368741	18,65	33,04
Doenças do aparelho circulatório	6299	0,4468	44,68%	0,00418730	43,86	45,49
Transtornos mentais e comportamentais	4153	0,2946	29,46%	0,00383946	28,71	30,20
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	14097					
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech						

Tabela 45 Análise da Totalização dados por DCNT , grupo e ano

Cálculo de Desvio Padrão e Variância amostral	
Números totais (N):	12
Soma dos números:	$\Sigma x = 56092$
Valor médio (médio):	$\bar{x} = \Sigma x / N$ $= 56092 / 12$ $= 4674.333333$
Desvio padrão da população (σ):	$\sigma = \sqrt{\Sigma(x-\bar{x})^2 / N} = \sqrt{2799569.222} =$ 1673.191329
Varição populacional (σ^2):	$\sigma^2 = \Sigma(x-\bar{x})^2 / N$ $= 33594830.6712$ $=$ 2799569.222
Desvio padrão da amostra:	$s = \sqrt{\Sigma(x-\bar{x})^2 / (N-1)} = \sqrt{3054075.515} =$ 1747.591347
Variância Amostral (S)	$\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{S^2}$ logo $\sigma^2 = S$, então S= 2799569.222
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech	

Tabela 46: tabela de Cálculo de Desvio padrão e Variância amostral

O resumo tabela e sua interpretação é o seguinte:

Resumo do demonstrativo das Análises da Totalização dados por DCNT, por grupo e ano			
2018	FA	FR %	IC95
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3999	25,35%	24,67 a 26,02
Doenças do aparelho circulatório	7590	48,12%	47,34 a 48,89
Transtornos mentais e comportamentais	4184	26,52%	25,83 a 27,20
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	15773		

2019	FA	FR %	IC95
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	7791	49,45%	48,09 a 50,80
Doenças do aparelho circulatório	5229	33,18%	31,71 a 34,64
Transtornos mentais e comportamentais	2735	17,35%	15,96 a 18,73
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	15755		
2020	FA	FR %	IC95
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	2762	26,38%	25,90 a 29,33
Doenças do aparelho circulatório	4757	45,44%	44,49 a 46,38
Transtornos mentais e comportamentais	2948	28,16%	27,97 a 28,34
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	10467		
2021	FA	FR %	IC95
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	3645	25,85%	18,65 a 33,04
Doenças do aparelho circulatório	6299	44,68%	43,86 a 45,49
Transtornos mentais e comportamentais	4153	29,46%	28,71 a 30,20
Total de diagnóstico Médico (DCNT Seleccionadas)	14097		
Fonte: Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech			

Tabela 47: resumo do demonstrativo das Análises da Totalização dados por DCNT, por grupo e ano

A frequência relativa (FR) dos diagnósticos das DCNT selecionadas pelo corte temporal apresentam a seguinte forma:

Frequência Relativa FR% dos diagnósticos das DCNT selecionadas				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	25,35%	49,45%	26,38%	25,85%
Doenças do aparelho circulatório	48,12%	33,18%	45,44%	44,68%
Transtornos mentais e comportamentais	26,52%	17,35%	28,16%	29,46%
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 48: Demonstrativo das Frequências Relativas FR% dos diagnósticos das DCNT selecionadas

Frequência Relativa (FR %) dos Diagnósticos por Grupo em Jaraguá do Sul

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 38: Frequências Relativas FR% dos diagnósticos das DCNT selecionadas, no período da pesquisa.

As Frequências Relativas (FR), no período da pesquisa, nos grupos das Doenças do Aparelho Circulatório e dos Transtornos Mentais e Comportamentais,

seguem um padrão semelhante, embora em patamares diferentes. Já o Grupo das Doenças endócrinas segue padrão de distribuição diferente das demais.

Teste de INFOSTAT

Caso	Totalização Diagnósticos DCNT Selec	2018	2019	2020	2021
1	Doenças Endócrinas Nutricionais e metabólicas	3999	7791	2762	2762
2	Doenças do Aparelho Circulatório	7590	5229	4757	6299
3	Transtornos Mentais e Comportamentais	4184	2735	2948	4153

Resultados

Bilateral
Estimación paramétrica

2018	2019	2020	2021	Variable	Parámetro	Estimación	E.E.	n	LI (95%)	LS (95%)
3999	7791	2762	2762	Caso	Media	1,00	0,00	1	1,00	1,00
3999	7791	2762	2762	Caso	Mediana	1,00	0,00	1	1,00	1,00
3999	7791	2762	2762	Caso	Varianza	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3999	7791	2762	2762	Caso	Proporción (>0)	1,00	0,00	1	0,03	1,00
4184	2735	2948	4153	Caso	Media	3,00	0,00	1	3,00	3,00
4184	2735	2948	4153	Caso	Mediana	3,00	0,00	1	3,00	3,00
4184	2735	2948	4153	Caso	Varianza	0,00	0,00	1	0,00	0,00
4184	2735	2948	4153	Caso	Proporción (>0)	1,00	0,00	1	0,03	1,00
7590	5229	4757	6299	Caso	Media	2,00	0,00	1	2,00	2,00
7590	5229	4757	6299	Caso	Mediana	2,00	0,00	1	2,00	2,00
7590	5229	4757	6299	Caso	Varianza	0,00	0,00	1	0,00	0,00
7590	5229	4757	6299	Caso	Proporción (>0)	1,00	0,00	1	0,03	1,00

Resultados

Nueva tabla : 25/07/2023 - 18:16:33 - [Versión : 30/04/2020]

Coefficientes de correlación

2018*2019*2020*2021 = 3999:7791:2762:2762
Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades

Caso
Caso 1,00

2018*2019*2020*2021 = 4184:2735:2948:4153
Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades

Caso
Caso 1,00

2018*2019*2020*2021 = 7590:5229:4757:6299
Correlación de Pearson: Coeficientes\probabilidades

Caso
Caso 1,00

Figura 37: Tabela INFOSTAT

IX. RESULTADOS

“Os dados obtidos, os quadros comparativos, suas correlações”

Para resolver o problema de como obter o levantamento dos dados junto ao banco de dados , foi utilizado, com autorização, o banco de dados do sistema “SaudeTech - Olostech”. Os resultados são expressos seguindo a ordem da pesquisa por Unidade Básica de saúde , por grupo de CID 10 (Transtornos Mentais e Comportamentais, Doenças do Aparelho Circulatório e Doenças Endócrinas , Nutricionais e Metabólicas), por período (ano base 2018, 2019, 2020 e 2021)), por sexo (masculino e feminino) e por faixa etária (Zero à 10 anos; 11- 19 anos ; 20 -59 anos e 60-99 anos).

9.1 Atendimentos das equipes de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS)

Atendimentos das equipes de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS), da rede pública de Jaraguá do Sul nos quatro distritos de saúde e totalizados no intervalo de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Total de atendimentos Equipes APS				
	2018	2019	2020	2021
DISTRITO I	103321	113822	93660	101138
DISTRITO II	78719	93843	78255	89580
DISTRITO III	110721	132688	104409	129499
DISTRITO VI	125600	134610	121047	147078
TOTAIS JGS	418361	474963	397371	467295

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 49: Total de atendimentos realizados pelas Equipes APS

Total de atendimentos Equipes APS

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 39: Total de atendimentos Equipes APS

Respectivamente, nos Distritos de saúde , a distribuição de atendimentos das equipes de saúde do maior quantitativo foi o Distrito 4, Distrito 3 e Distrito 1 e o menor quantitativo , no período da pesquisa , ocorreu no Distrito de Saúde 2

9.2 Atendimentos dos Médicos de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS)

Atendimentos dos Médicos de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS), da rede pública de Jaraguá do sul nos quatro distritos de saúde e totalizados no intervalo de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Total de atendimentos Médicos na APS				
	2018	2019	2020	2021
DISTRITO I	32787	30010	27480	25995
DISTRITO II	23295	23457	20624	24543
DISTRITO III	31220	32213	25828	35667
DISTRITO VI	35128	37436	32456	43669
TOTAIS JGS	122430	123116	106388	129874

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 50: Total de atendimentos Médicos realizados na APS

Total de atendimentos Médicos na APS

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 40: Total de atendimentos Médicos e por distritos de saúde realizados na APS

9.3 A relação entre atendimentos totais versus os atendimentos médicos

A relação entre atendimentos totais versus os atendimentos médicos, por distrito, por período, têm o escopo em separar o atendimento totalizado da equipe de saúde (onde está inserido o Atendimento Médico), pois o registro do diagnóstico de doença (CID10) elencadas tem sua origem no ato Médico.

Relação atendimentos totais X atendimentos médicos, por distrito				
	2018	2019	2020	2021
DISTRITO I	31,72%	26,36%	29,34%	25,70%
DISTRITO II	29,59%	24,99%	26,35%	27,39%
DISTRITO III	28,19%	24,72%	24,73%	27,54%
DISTRITO VI	27,96%	27,81%	26,81%	29,69%
TOTAIS JGS	29,26%	25,92%	26,77%	27,79%

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 51: Demonstrativo do percentual dos atendimentos totais dos Médicos por distrito de Saúde.

Relação atendimentos totais X atendimentos médicos , por distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 41: Percentual dos atendimentos totais dos Médicos por distrito de Saúde

No período de duração da pesquisa (2018 a 2021), o atendimento médico frente ao total do atendimento da Atenção primária em Saúde ficou em um padrão médio de 27,43%, nos distritos de Saúde.

9.4 Total de diagnósticos realizados no Sistema SUS na APS em homens e mulheres

Total de diagnósticos realizados no Sistema SUS, na atenção Primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 , subdividido em Homens e mulheres.

Total de Diagnósticos SUS Jaraguá do Sul				
	2018	2019	2020	2021
Homens	176424	202121	140332	173284
Mulheres	283227	322064	230283	288035
Total	459651	524185	370615	461319
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 52: Demonstrativo do total de diagnósticos SUS em Jaraguá do Sul entre Homens e mulheres, no período da pesquisa.

Total de Diagnósticos SUS Jaraguá do Sul por sexo

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 42: Total de diagnósticos SUS em Jaraguá do Sul entre Homens e mulheres, no período da pesquisa

Total de Diagnósticos SUS Jaraguá do Sul FR %				
	2018	2019	2020	2021
Homens	38,38%	38,56%	37,86%	37,56%
Mulheres	61,82%	61,14%	62,14%	62,44%
Diferença entre os sexos	23,44%	22,48%	24,28%	24,44%
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 53: Demonstrativo do percentual do total de diagnósticos SUS em Jaraguá do Sul entre Homens e mulheres, no período da pesquisa.

Total de Diagnósticos SUS Jaraguá do Sul FR %

Gráfico 43: Percentual do total de diagnósticos SUS em Jaraguá do Sul entre Homens e mulheres, no período da pesquisa.

No total de diagnósticos realizados no Sistema SUS, na atenção Primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, percebe-se um maior acesso aos serviços para o sexo feminino (61,82%, 61,82%, 62,14% e 62,44% respectivamente) do que o masculino, com (38,56%, 38,56%, 37,86% e 37,56% respectivamente), sendo que a diferença entre os sexos foi de 23,66% na média dos 4 anos compreendidos da pesquisa.

9.5 Totalização de diagnósticos Jaraguá do Sul

Total de diagnósticos realizados no Sistema SUS, na atenção Primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por CID10

Totalização de diagnósticos Jaraguá do Sul				
	2018	2019	2020	2021
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas				
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	775	810	769	1212
E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	1305	1361	1016	1417
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO	750	715	537	658
E66-OBESIDADE	1169	2886	440	358
Doenças do aparelho circulatório				
I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	7590	5229	4757	6299
Transtornos mentais e comportamentais				
F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS	972	631	660	812
F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE	897	468	627	860
F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS	19	22	10	7
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS	2296	1614	1651	2474
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 54: Demonstrativo da totalização de diagnósticos Jaraguá do Sul (JGS), nos grupos de DCNT elencados, no período da pesquisa.

9.6 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Total de diagnósticos realizados no Sistema SUS, na atenção Primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por CID10 e por faixa etária

**Totalização de diagnósticos JGS por faixa etária Doenças endócrinas,
nutricionais e metabólicas**

	2018	2019	2020	2021
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
0 - 10	7	5	3	6
11 - 19	23	21	16	18
20 - 59	344	293	330	437
60 - 99	401	491	420	751
E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE				
0 - 10	3	1	1	0
11 - 19	14	2	1	3
20 - 59	660	663	473	678
60 - 99	628	695	541	736
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
0 - 10	5	6	3	1
11 - 19	8	1	3	0
20 - 59	349	269	274	295
60 - 99	388	439	257	362
E66-OBESIDADE				
0 - 10	139	129	72	340
11 - 19	101	60	40	201
20 - 59	797	506	244	1547
60 - 99	132	117	84	333
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 55: Demonstrativo da totalização de diagnósticos JGS por faixa etária Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

Os números dos resultados para os grupos de Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas apresentam-se concentrados nas faixas etárias mais elevadas (20-59 e 60-99), no grupo Obesidade embora apresente predominância no grupo (20-59) nos demais apresenta distribuição homogênea.

9.7 Doenças do aparelho circulatório

Totalização de diagnósticos JGS por faixa etária I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)				
	2018	2019	2020	2021
0 - 10 anos	1	1	1	0
11 - 19 anos	179	155	121	26
20 - 59 anos	3495	2370	2245	3178
60- 99 anos	3915	2703	2390	3095

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 56: Demonstrativo da totalização de diagnósticos JGS por faixa etária Doenças do aparelho circulatório.

Gráfico 44: Totalização de diagnósticos JGS por faixa etária Doenças do aparelho circulatório.

O grupo de 60-99 anos (50,69%) , seguido pelo grupo 20-59 anos (47,27%), os dois grupos juntos apresentaram os maiores valores recorrentes no período da

pesquisa, 12103 casos e 11288 casos respectivamente. Entre estes dois grupos maiores a diferença média nos anos de pesquisa foi de 3,42%.

9.8 Transtornos mentais e comportamentais

Totalização de diagnósticos JGS por faixa etária				
Transtornos mentais e comportamentais				
	2018	2019	2020	2021
F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS				
0 - 10	5	5	1	1
11 - 19	27	61	16	40
20 - 59	629	413	436	571
60 - 99	311	152	207	200
F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE				
0 - 10	0	0	2	0
11 - 19	9	18	17	14
20 - 59	465	271	331	502
60 - 99	423	179	277	344
F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS				
0 - 10	0	1	1	0
11 - 19	1	4	1	3
20 - 59	17	14	8	3
60 - 99	1	3	2	0
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS				
0 - 10	22	7	8	4
11 - 19	137	167	166	336
20 - 59	1487	1090	1102	1561
60 - 99	650	350	375	573

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 57: Demonstrativo da totalização de diagnósticos JGS por faixa etária Transtornos mentais e

comportamentais

Observa-se no grupo de Transtornos mentais e comportamentais os maiores resultados obtidos nas faixas mais elevadas 20-59 e 60-99, sendo do grupo 20-59 com os dados mais recorrentes.

9.9. Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) por Distrito de saúde

9.9.1 Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por distrito de saúde e por faixa etária.

9.9.1.1 Diabetes Mellitus Insulino Dependente 0-10 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
0-10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	1	3
Distrito 2 Total	1	1	1	1
Distrito 3 Total	0	1	1	1
Distrito 4 Total	6	3	0	1
Total Jaraguá do Sul	7	5	3	6
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 58: Demonstrativo da ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa

A distribuição dos casos por distrito apresenta um maior número recorrente de casos no distrito de saúde 4, com pico (seis casos) em 2018, representando 47,62% do total de casos no período da pesquisa e na faixa etária 0-10 anos.

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 45: Ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.2 Diabetes Mellitus Insulino Dependente 11-19 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
11-19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	9	2	0	1
Distrito 2 Total	5	8	3	9
Distrito 3 Total	0	0	8	3
Distrito 4 Total	9	11	5	5
Total Jaraguá do Sul	23	21	16	18
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 59: Demonstrativo da ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 11- 19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 46: Ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

O distrito de Saúde 4 apresenta maior recorrência dos casos pesquisados com 38,46% dos casos, seguido pelo distrito 2 com 32%, no período pesquisado.

9.9.1.3 Diabetes Mellitus Insulino Dependente 20-59 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	101	74	53	109
Distrito 2 Total	91	76	75	54
Distrito 3 Total	55	63	129	145
Distrito 4 Total	97	80	73	129
Total Jaraguá do Sul	344	293	330	437

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 60: Demonstrativo da ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa

No período da pesquisa os distritos apresentaram maiores índices de ocorrência em relação aos demais, correspondendo Distrito 3 com 27,92% e Distrito 4 com 27% respectivamente. Com menor índice Distrito 2 com 21%.

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 47: Ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.4 Diabetes Mellitus Insulino Dependente 60-99 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
60-99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	187	191	91	321
Distrito 2 Total	88	125	112	79
Distrito 3 Total	61	85	134	202
Distrito 4 Total	65	90	83	149
Total Jaraguá do Sul	401	491	420	751

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 61: Demonstrativo da ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

A distribuição dos casos no período da pesquisa apresentaram o Distrito 1 com média de 38,3%, seguido pelo Distrito 3 com 32,40%, tendo respectivamente o distrito 4 e 2 19,6% e 18,7%, sendo que a diferença das médias dos casos entre o maior valor e o menor valor foi de 48,8%.

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 60-99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 48: Ocorrência de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.5 Diabetes Mellitus Insulino Não Dependente 0-10 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE				
0-10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	0	0
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	3	1	0	0
Total Jaraguá do Sul	3	1	1	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 62: Demonstrativo da ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 0-10 anos, no período da pesquisa.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 0-10 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 49: Ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 0-10 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.6 Diabetes Mellitus Insulino Não Dependente 11-19 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE				
11-19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	10	0	0	0
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	4	2	0	3
Total Jaraguá do Sul	14	2	0	3

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 63: Demonstrativo da ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 11-19anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 50: Ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.7 Diabetes Mellitus Insulino Não Dependente 20-59 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	192	109	109	297
Distrito 2 Total	113	130	89	77
Distrito 3 Total	153	222	187	170
Distrito 4 Total	202	202	94	134
Total Jaraguá do Sul	660	663	479	678

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 64: Demonstrativo da ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 51: Ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa.

As distribuições de casos no período de pesquisa (2018 a 2021) têm os valores dos distritos 1, 3 e 4 respectivamente 28,5% , 29,5% e 25,5%, já o Distrito 2 (25,5%) apresenta 13% a menor quando comparado com o Distrito 3.

9.9.1.8 Diabetes Mellitus Insulino Não Dependente 60-99 anos

E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO-DEPENDENTE				
60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	182	101	114	257
Distrito 2 Total	141	217	139	112
Distrito 3 Total	169	161	179	187
Distrito 4 Total	156	216	109	180
Total Jaraguá do Sul	648	695	541	736
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 65: Demonstrativo da ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos

Gráfico 52: Ocorrência de E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE na faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa.

Havia uma variação de 3,4% nas médias dos valores observados durante o período da pesquisa, sendo que tendência de alta no ano de 2021 foi observado nos Distritos 1 e 4, diminuição no grupo do Distrito 2 e tendência de normalidade no grupo do Distrito 3.

9.9.1.9 Diabetes Mellitus Insulino Não Especificado 0-10 anos

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	4	0	2	0
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	0	6	0	0
Distrito 4 Total	1	0	0	1
Total Jaraguá do Sul	5	6	3	1

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 66: Demonstrativo da ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 0 -10 anos, no período da pesquisa.

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 0 - 10 anos

Gráfico 53: Ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 0 -10 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.10 Diabetes Mellitus Insulino Não Especificado 11-19 anos

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	7	0	2	0
Distrito 2 Total	1	1	1	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	0	0	0	0
Total Jaraguá do Sul	8	1	3	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 67: Demonstrativo da ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 11 -19 anos, no período da pesquisa.

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 11 - 19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 54: Ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 11 -19 anos, no período da pesquisa.

9.9.1.11 Diabetes Mellitus Insulino Não Especificado 20-59 anos

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
20 - 59 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	81	64	32	20
Distrito 2 Total	91	99	72	26
Distrito 3 Total	31	35	66	92
Distrito 4 Total	146	71	104	157
Total Jaraguá do Sul	349	269	274	295
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 68: Demonstrativo da ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 20 -59 anos, no período da pesquisa.

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 20-59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 55: Ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

Do total dos registros de dados, no período da pesquisa os grupos dos distritos 4 e 2 foram os que obtiveram os maiores valores 40,26% e 24,26% em relação ao total dos registros de Jaraguá do Sul. Percebeu-se uma tendência de alta nos valores de 2019 a 2021 nos Distritos 4 e 3, e uma tendência de baixa nos Distritos 1 e 2.

9.9.1.12 Diabetes Mellitus Insulino Não Especificado 60-99 anos

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	93	100	34	50
Distrito 2 Total	114	173	77	48
Distrito 3 Total	31	76	55	100
Distrito 4 Total	150	90	91	164
Total Jaraguá do Sul	388	439	257	362
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 69: Demonstrativo da ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO 60 - 99 anos

Fonte: Elaborado pelo autor com base dados SaudeTech Olostech

Gráfico 56: Ocorrência de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

Com um total de 1446 casos registrados, no período da pesquisa, verificou-se um pico em 2019 (439 casos), um declínio em 2020 nos registros (257 casos) e em 2021 um aumento dos casos registrados (362).

No período da pesquisa os distritos apresentaram maiores índices de ocorrência em relação aos demais, correspondendo Distrito 4 com 34,23% e 28,50% para o Distrito 2.

9.9.1.13 Obesidade 0-10 anos

E66-OBESIDADE 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	6	8	3	8
Distrito 2 Total	19	16	2	8
Distrito 3 Total	93	73	26	0
Distrito 4 Total	14	32	41	57
Total Jaraguá do Sul	132	129	72	73

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 70: Demonstrativo da ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 0-10 anos, no

período da pesquisa.

E66-OBESIDADE 0 - 10 anos

Fonte: Elaborado pelo autor com base dados SaudeTech Olostech

Gráfico 57: Ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

Observou-se a redução nos casos no total de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa. Os maiores registros dos casos durante o período da pesquisa foram de 192 no distrito 3 e 144 no distrito 4, embora no distrito 3 demonstrem uma curva descendente dos casos e no distrito 4 esta curva é ascendente.

9.9.1.14 Obesidade 11-19 anos

E66-OBESIDADE 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	40	7	5	9
Distrito 2 Total	15	14	9	4
Distrito 3 Total	22	19	13	1
Distrito 4 Total	24	20	13	19
Total Jaraguá do Sul	101	60	40	33

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 71: Demonstrativo da ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

E66-OBESIDADE 11 - 19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 58: Ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

Dos 204 casos registrados de Obesidade na faixa etária 11-19 anos, 43,31% do total foram verificadas no ano de 2018, 25,64% no ano de 2019, 17,09% em 2020 e 14,10% em 2021 respectivamente. Destes 31,47% dos casos registrados foram do Distrito 4, 26,06% do Distrito 1, 23,50% do Distrito 3, 17,94% no Distrito 2.

No grupo 11-19 anos, no total de casos registrados, observou-se redução de registros dos casos, com os maiores volumes nos Distritos 4 e 1.

9.9.1.15 Obesidade 20-59 anos

E66-OBESIDADE 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	79	99	72	67
Distrito 2 Total	324	147	54	33
Distrito 3 Total	254	125	68	41
Distrito 4 Total	141	136	50	74
Total Jaraguá do Sul	798	507	244	215

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 72: Demonstrativo da ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

E66-OBESIDADE 20 - 59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 59: Ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

O gráfico demonstra uma queda 371% nos de casos de obesidade durante o período da pesquisa, apresentando em 2018 , 45,23% dos casos, 2019 com 28,74% , 2020 com 13,83% e 2021 com 12,18 % dos casos totais registrados.

A distribuição dos casos nos Distritos de saúde apresenta uma concentração maior dos casos nos Distritos 2 com 31,63% dos registros e o Distrito 3 com 27,66%. Os Distritos 4 e 1 apresentaram respectivamente 22,73 % e 17,97%.

9.9.1.16 Obesidade 60-99 anos

E66-OBESIDADE 60 - 99	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	12	15	41	20
Distrito 2 Total	68	42	27	9
Distrito 3 Total	33	24	11	4
Distrito 4 Total	18	35	5	6
Total Jaraguá do Sul	131	116	84	39

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 73: Demonstrativo da ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

E66-OBESIDADE 60- 99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 60: Ocorrência de E66-OBESIDADE na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

Constatou-se uma redução de 335% nos casos totais de Obesidade nesta faixa etária de 60-99 anos, entre os 370 casos registrados , onde em 2018 apresentava 35,40% do total dos casos, 2019 com 31,35%, 2020 com 22,70% e em 2021 tínhamos 10,54% do total de casos registrados.

A maior quantidade de registros, durante o período da pesquisa, foi no Distrito 2 com 39,45% casos em um total de Jaraguá do Sul de 370 no mesmo período (2018 a 2021). O Distrito 1 apresentou 23,78% , o Distrito 3 19,45% e o Distrito 4 registrou 17,29% dos casos .

9.9.1.17 Obesidade total de Jaraguá do Sul por faixas etárias

E66-OBESIDADE	2018	2019	2020	2021
0 - 10	132	129	72	73
11 - 19	101	60	40	33
20 - 59	798	507	244	215
60 - 99	131	116	84	39

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 74: Demonstrativo da ocorrência de E66-OBESIDADE total de jaraguá do Sul por faixas etárias

E66-OBESIDADE por faixa etária

Fonte: Elaborado pelo autor com base dados SaudeTech Olostech

Gráfico 61: Ocorrência de E66-OBESIDADE total de jaraguá do Sul por faixas etárias

Dos 2774 casos registrados de Obesidade em Jaraguá do Sul, no período da Pesquisa e em todas as faixas etárias o anos de 2018 apresentou 41,88% do total de casos, seguido por 2019 com 29,27%, 2020 com 15,86% e 2021 com 12,97%. Uma redução no período de 322%.

O grupo da faixa etária de 20-59 anos representou 63,59% do total de casos diagnosticados no período da pesquisa, sendo que o segundo grupo com mais casos foi o de 0-10 anos (Obesidade Infantil) com 14,63%. O grupo idoso, de 60-99 anos, registrou 13,33% dos casos totais no período.

9.9.2. Doenças do Aparelho Circulatório

Total de diagnósticos de Doenças do aparelho circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por distrito de saúde e por faixa etária.

9.9.2.1 Hipertensão Essencial (Primária) 0-10 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	0	0
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	1	1	0	0
Total Jaraguá do Sul	1	1	1	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 75: Demonstrativo da ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

Poucos dados no período da pesquisa para análise.

9.9.2.2 Hipertensão Essencial (Primária) 11-19 anos

I10 HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	7	2	10	5
Distrito 2 Total	170	151	109	20
Distrito 3 Total	1	0	0	0
Distrito 4 Total	1	2	2	1
Total Jaraguá do Sul	179	155	121	26
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 76: Demonstrativo da ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 11-19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 62: Ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

O gráfico demonstra a queda do número de casos, no período da pesquisa 2018-2021, sendo que o Distrito 2 responde 93,55% do total dos casos, seguido pelo Distrito 1 com 4,98%, Distrito 4 com 1,24% e Distrito 3 com 0,20% dos registros.

9.9.2.3 Hipertensão Essencial (Primária)) 20-59 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 20 - 59 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	807	380	542	891
Distrito 2 Total	963	658	448	460
Distrito 3 Total	608	546	646	905
Distrito 4 Total	117	786	609	922
Total Jaraguá do Sul	2495	2370	2245	3178

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 77: Demonstrativo da ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 20- 59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 63: Ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

No período 2020-2021 percebeu-se uma tendência de alta nos casos de Hipertensão nesta, quando verificamos o total de casos no período, porém a distribuição entre os grupos é homogênea com variação para mais de 1,29% e para menos de 1,35%. O Distrito 2 apresentava um viés de baixa dos casos, enquanto os demais estavam em elevação.

9.9.2.4 Hipertensão Essencial (Primária) 60-99 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	598	405	453	1009
Distrito 2 Total	1264	912	634	585
Distrito 3 Total	496	481	567	708
Distrito 4 Total	1557	905	736	793
Total Jaraguá do Sul	3915	2703	2390	3095

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 78: Demonstrativo da ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 60-99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 64: Ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

O Distrito 3 representou 18,60% dos casos no período, enquanto o Distrito 4 representou 32,97% do total de registros. Observou-se em 2021 queda dos casos nos distritos 1 e 2 e ligeiro aumento nos distritos 3 e 4.

9.9.2.5 Hipertensão Essencial (Primária) Totais de Jaraguá do Sul por faixas etária

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) por faixas etárias				
	2018	2019	2020	2021
0 - 10 anos	1	1	1	0
11 - 19 anos	179	155	121	26
20 - 59 anos	3495	2370	2245	3178
60- 99 anos	3915	2703	2390	3095

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 79: Demonstrativo da ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) por faixa etária em Jaraguá do Sul

Gráfico 65: Ocorrência de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) por faixa etária em Jaraguá do Sul

De um total 23875 casos de Hipertensão Essencial (primária) registradas no período da pesquisa, 2018 apresentou 31,79% com 7590 casos, 2019 com 21,90% (5229), 2020 apresentou 19,92% (4757 casos) e por fim 2021 com 26,38%.

Os grupos de faixa etárias mais elevada, corresponderam, no período da pesquisa (2018-2021), a 50,69% para o grupo de 60-99 anos com 12.103 do total de diagnósticos e 45% para o grupo de 20- 59 anos com 11.288 diagnósticos, enquanto que o Grupo 11-19 anos apresentou 2,1% (481 dos casos totais) e 0,12% para o grupo 0-10 anos com 3 casos registrados.

9.9.3 Transtornos mentais e comportamentais

Total de diagnósticos de Transtornos mentais e comportamentais realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por distrito de saúde e por faixa etária.

9.9.3.1 Episódios Depressivos 0-10 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS				
0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	1	5	0	1
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	2	0	0	0
Distrito 4 Total	2	0	0	0
Total Jaraguá do Sul	5	5	1	1

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 80: Demonstrativo da ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 0-10 anos, no período da pesquisa.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 0-10 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 66: Ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 0-10 anos, no período da pesquisa.

No período pesquisado os anos de 2018 e 2019 obtiveram ambos 41,66% do volume de registros totais de Episódios Depressivos e os anos de 2020 e 2021 obtiveram também os mesmos valores de 8,33%.

Nesta faixa etária apresentaram poucos casos no período pesquisado. Com o Distrito 1 apresentando as maiores prevalências com 58,33% dos casos totais nesta faixa etária, Os Distritos 3 e 4 apresentaram 16,66% e o Distrito 2 com 8,33% dos casos registrados.

9.9.3.2 Episódios Depressivos 11-19 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	8	7	3	7
Distrito 2 Total	5	4	3	9
Distrito 3 Total	1	42	6	12
Distrito 4 Total	13	8	4	12
Total Jaraguá do Sul	27	61	16	40

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 81: Demonstrativo da ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 11-19 ANOS

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 67: Ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

Do total de 144 casos registrados de Episódios Depressivos , nesta faixa etária e no período compreendido da pesquisa, o ano de 2019 representou 42,36% com o total de 61 casos ; O ano de 2021 com 27,77% (40 casos); O ano de 2018 com 18,75% (27 casos) e com 11,11% no ano de 2020 com 16 casos registrados.

O Distrito 3 apresentou 42,36% dos casos no período da pesquisa, seguido pelo Distrito 4 com 25,69% dos casos registrados. Em todos os distritos houve uma queda de casos de 2019 a 2020 e a partir deste ano adquiriu um viés crescente de casos em todos os Distritos.

9.9.3.3 Episódios Depressivos 20-59 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	176	121	54	75
Distrito 2 Total	92	102	147	49
Distrito 3 Total	50	69	124	329
Distrito 4 Total	311	121	111	118
Total Jaraguá do Sul	629	413	436	571
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 82: Demonstrativo da ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 20-59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 68: Ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa.

No ano de 2018 dos 2049 casos (629) registrados de Episódios Depressivos na faixa etária de 20-59 anos, 30,70% foram no Distrito 1, Distrito 4 com 27,86% (571 casos), Distrito 3 com 436 casos representando 21,2% e o Distrito 2 com 20,24% com 413 casos.

De 2019 a 2021 o registros dos casos apresentou um viés de crescimento dos Episódios Depressivos. O Distrito 4 apresentou 32,26% dos diagnósticos pesquisados, no período da pesquisa, seguido pelo Distrito 3 com 27,91% dos diagnósticos totais. Distrito 1 apresentou 20,80% e Distrito 2 com 19,03%. De 2019 a 2021 os distritos 1, 3 e 4 apresentaram tendência de crescimentos dos casos, no distrito 2 no mesmo período teve um comportamento de baixa dos casos (19,03% dos casos totais).

9.9.3.4 Episódios Depressivos 60-99 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	42	27	26	45
Distrito 2 Total	29	37	59	35
Distrito 3 Total	14	17	59	93
Distrito 4 Total	163	35	27	27
Total Jaraguá do Sul	248	116	171	200

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 83: Demonstrativo da ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 60-99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 69: Ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa

O ano de 2018 apresentou 33,74% com 248 registros totais de Episódios Depressivos, do total de 735 no período da pesquisa; Em 2021 foi de 27,21% com 200 casos, 2020 com 23,26% representando 171 registros e 2019 com 116 casos ou 15,78% dos casos.

A ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa, no Distrito 4 foi de 34,28%, No Distrito 3 foi de 24,89%, Distrito 2 de 21,76% e o Distrito 1 de 19,04%.

O distrito 4 apresentou o maior índice de registros no período de 2018 a 2021, apresentando um viés decrescente dos casos. Na totalização dos casos em Jaraguá do Sul de 2019 a 2021 houve um acréscimo nos casos, nesta faixa etária.

9.9.3.5 Episódios Depressivos total de casos por faixas etárias

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS	2018	2019	2020	2021
0-10 anos	5	5	1	1
11-19 anos	27	61	16	40
20-59 anos	629	413	436	571
60-99 anos	248	116	171	200
Total Jaraguá do Sul	909	595	624	812

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 84: Demonstrativo da ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS total de casos por faixas etárias

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS total de casos JGS por faixa etária

Gráfico 70: Ocorrência de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS total de casos por faixas etárias

Na totalização dos casos de Episódios Depressivos no período da pesquisa a faixa etária mais afetada foi a da 20-59 anos (69,69%), seguida pela 60-99 anos (25%) , demonstrando que houve um viés de crescimento da faixa etária 11-19 anos (4,89%) para a de 20-59 anos (69,69%) foi de 1425% e um declínio para a faixa seguinte a de 60-99 anos de 278,76% , embora permaneceram em um patamar alto para o total de casos.

9.9.3.6 Transtorno Depressivo Recorrente

9.9.3.7 Transtorno Depressivo Recorrente 0-10 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	1	0
Distrito 2 Total	0	0	1	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	0	0	0	0
Total Jaraguá do Sul	0	0	2	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 85: Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 0-10 anos, no período da pesquisa.

Nesta faixa etária há poucos casos significativos para a pesquisa, 4 casos no total, no período da pesquisa.

9.9.3.8 Transtorno Depressivo Recorrente 11-19 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	7	10	6	5
Distrito 2 Total	0	3	5	6
Distrito 3 Total	1	4	3	2
Distrito 4 Total	1	2	3	1
Total Jaraguá do Sul	9	19	17	14

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 86: Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 11-19 anos

Gráfico 71: Ocorrência de Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 11-19 anos, no período da pesquisa.

De um total de 59 casos de Transtornos Depressivos Recorrentes nesta faixa etária de 11-19 anos, no período compreendido da pesquisa (2018 a 2021), o ano de 2019 apresentou 32,20% do total dos casos, seguido pelo ano de 2020 com 28,81%, 2021 com 23,72% e 2018 com 15,25% dos casos.

O Distrito 1 apresentou o maior índice de casos no período pesquisado com 32,20%, seguido pelo distrito 2 com 23,72%, Distrito 3 apresentou 16,94% e Distrito 4 com 11,86% dos casos totais , no período de abrangência da pesquisa. De 2019 a 2021 houve um decréscimo dos casos totais.

9.9.3.9 Transtorno Depressivo Recorrente 20-59 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	132	86	143	271
Distrito 2 Total	225	119	121	76
Distrito 3 Total	54	34	31	73
Distrito 4 Total	54	32	36	82
Total Jaraguá do Sul	465	271	331	502

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 87: Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 20-59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 72: Ocorrência de Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 20-59 anos, no período da pesquisa

De um total de 1569 casos de Transtornos Depressivos Recorrentes nesta faixa etária de 20-59 anos, no período compreendido da pesquisa (2018 a 2021), o ano de

2021 apresentou 31,99% com 502 casos , do total da pesquisa; 2018 apresentou 29,63% com 465 casos relatados, declinando para 17,27% (271 casos) em 2019 , retomando crescimento dos casos com 21,09% com 331 relatos em 2020, continuando em 2021 (502) com crescimento de 151% nos casos.

Com um viés de crescimento nos casos, durante o período pesquisado, o Distrito 1 apresentou 40,28% dos casos totais; O distrito 2 com 34,48% dos casos totais apresentou uma tendência decrescente dos casos. Distritos 3 (12,23%) e 4 (13%) . Apresentou um crescimento nos registros dos casos no período de 2019 a 2021 de 185%.

9.9.3.10 Transtorno Depressivo Recorrente 60-99 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	101	15	90	186
Distrito 2 Total	271	153	164	113
Distrito 3 Total	18	4	16	10
Distrito 4 Total	33	7	7	37
Total Jaraguá do Sul	423	179	277	346
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 88: Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 60-99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 73: Ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE por faixa etária 60-99 anos, no período da pesquisa.

Em 2018 os TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTES, na faixa etária de 60-99 anos foram responsáveis por 34,53% dos casos registrados no período da pesquisa, declinando em 2020 (14,61%), apresentando viés de crescimento nos anos seguintes com 22,61% (2020) e 28,24% em 2021. No período de 2019 a 2021 houve um crescimento dos registros de casos de 192,86%.

O Distrito 2 apresentou 57,22% do total dos casos registrados no período da pesquisa. O Distrito 1 apresentou 32% do total de registros e os Distritos 4 e 3 apresentaram 6,85% e 3,91% do total.

9.9.3.11 Transtorno Depressivo Recorrente total de Jaraguá do Sul por faixa etária

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE				
Totais de Jaraguá do Sul por faixa etária	2018	2019	2020	2021
0-10 anos	0	0	2	0
11-19 anos	9	19	17	14
20-59 anos	465	271	331	502
60-99 anos	423	179	277	346
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 89: Demonstrativo da ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE total de Jaraguá do Sul por faixa etária.

Gráfico 74: Ocorrência de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE total de Jaraguá do Sul por faixa etária.

Os TRANSTORNOS DEPRESSIVOS RECORRENTES em todas as faixas etárias no ano de 2019 apresentou 31,41% dos 2855 casos registrados no período de abrangência da pesquisa, 16,42% em 2018, 21,96% em 2020 e 30,19% em 2021.

O grupo de 20-59 anos apresentou os maiores totais de casos, no período da pesquisa, com 54,95%, sendo o segundo o grupo 60-99 anos com 42,90% dos

casos. O grupo de 11-19 anos obteve 2,06% dos casos, já o grupo de 0-10 anos obteve um valor de 0,07% (não significativo pelo número de casos).

9.9.3.12 Transtornos Fóbico-Ansioso

9.9.3.13 Transtornos Fóbico-Ansiosos 0-10 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	1	0
Distrito 2 Total	0	1	0	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	0	0	0	0
Total Jaraguá do Sul	0	1	1	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 90: Demonstrativo da ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 0-10 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 75: Ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

Faixa etária sem dados significativos, poucos dados registrados no período (3 casos).

9.9.3.14 Transtornos Fóbico-Ansiosos 11-19 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	1	0	0	0
Distrito 2 Total	0	2	0	1
Distrito 3 Total	1	0	0	1
Distrito 4 Total	0	1	0	1
Total Jaraguá do Sul	2	3	0	3

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 91: Demonstrativo da ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 11-19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 76: Ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

Poucos registros de casos no período da pesquisa, com ausência de casos em 2020 e tendência de alta em 2021.

9.9.3.15 Transtornos Fóbico-Ansiosos 20-59 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	2	4	1	0
Distrito 2 Total	8	9	5	2
Distrito 3 Total	6	0	0	0
Distrito 4 Total	0	1	2	3
Total Jaraguá do Sul	16	14	8	5
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 92: Demonstrativo da ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 20-59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 77: Ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

O ano de 2018 representou 37,20% do total de casos de transtornos Fóbicos-Ansiosos nesta faixa de 20-59 anos, no períodos de abrangência da pesquisa, 2019 representou 32,55%, o ano 2020 com 18,60% e com 11,62% no ano de 2021.

O Distrito 2 obteve 55,81% dos casos , no período da pesquisa; seguido pelo Distrito 1 com 16,27% ,os Distritos 3 e 4 ,ambos com 13,95% dos casos; Somente Distrito 4 apresentou viés de alta dos casos, no período da pesquisa.

9.9.3.16 Transtornos Fóbico-Ansiosos 60-99 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	0	0	0
Distrito 2 Total	2	3	2	0
Distrito 3 Total	0	0	0	0
Distrito 4 Total	0	0	0	0
Total Jaraguá do Sul	2	3	2	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 93: Demonstrativo da ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 60-99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 78: Ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

Poucos dados coletados no período da pesquisa, 7 casos, todos no Distrito 2.

9.9.3.17 Transtornos Fóbico-Ansiosos totais de Jaraguá do sul por faixas etárias

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS	2018	2019	2020	2021
0-10 anos	0	1	1	0
11-19 anos	2	3	0	3
20-59 anos	16	14	8	5
60-99 anos	2	3	2	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 94: Demonstrativo da ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS totais de Jaraguá do sul por faixas etárias

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS totais de Jaraguá do Sul por faixas etárias

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 79: Ocorrência de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS totais de Jaraguá do sul por faixas etárias

Em 2019 houveram os maiores registros de casos totais dos Transtornos Fóbicos-Ansiosos nas faixas etárias (35%), nos anos subsequentes houve uma

queda de 16,67% para 2020 com 18,33% dos casos e queda de 21,67% em se comparando com o anos de 2021 (13,33%). Em 2018 ocorreram 33,33% dos totais de registros de casos.

A Faixa etária de 20-59 anos, deteve 71,66% de todos os casos registrados no período da pesquisa, seguido pelo grupo de 11-19 anos com 13,33%, grupo de 60-99 anos com 11,66% e finalmente o grupo de 0-10 anos com 3,33%.

9.9.3.18 Outros Transtornos Ansiosos

9.9.3.19 Outros Transtornos Ansiosos 0-10 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	0	2	4	4
Distrito 2 Total	4	2	1	0
Distrito 3 Total	14	1	0	0
Distrito 4 Total	4	2	2	0
Total Jaraguá do Sul	22	7	7	4
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 95: Demonstrativo da ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 0-10 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 80: Ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa.

As ocorrências de F41-Outros transtornos Ansiosos na faixa etária 0-10 anos demonstraram que 55% dos casos totais ocorreram em 2018, nos anos subsequentes 2019 e 2020 para ambos a ocorrência foi de 17,50% e 10% em 2021.

O Distrito 3 apresenta 37,50% do total de casos no período da pesquisa, seguido pelo Distrito 1 com 25% dos casos, Distrito 4 com 20% e Distrito 2 com 17,50%.

9.9.3.20 Outros Transtornos Ansiosos 11-19 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	28	24	20	42
Distrito 2 Total	91	94	106	192
Distrito 3 Total	11	21	14	61
Distrito 4 Total	7	28	26	41
Total Jaraguá do Sul	137	167	166	336

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 96: Demonstrativo da ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 11-19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 81: Ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa.

No período da pesquisa (2018-2021) foram registrados 806 casos de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS, na faixa etária de 11-19 anos, com 41,68% dos casos registrados em 2021, no qual houve um acréscimo de 245% nos casos neste período.

Nos 4 anos do período da pesquisa o distrito 2 obteve os maiores totais de casos com 59,92%, seguido pelo Distrito 1 com 14,14%, Distrito 3 com 13,27% e Distrito 4 com 12,65% do total de casos.

9.9.3.21 Outros Transtornos Ansiosos 20-59 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	634	403	297	460
Distrito 2 Total	225	206	260	263
Distrito 3 Total	228	125	233	496
Distrito 4 Total	400	356	312	342
Total Jaraguá do Sul	1487	1090	1102	1561
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 97: Demonstrativo da ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 20-59 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 82 Ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa.

Com 5.240 de casos totais de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS, no período compreendido da pesquisa, na faixa etária de 20-59 anos, no ano de 2018 registrou 28,37% destes, em 2019 os registros foram de 20,80%, em 2020 com 21,03% e em 2021 o maior percentual com 29,79% dos casos

O Distrito 1 representou 34,23% do total de casos no período da pesquisa, Distrito 4 com 26,90%, Distrito 3 com 20,64% e Distrito 2 com 18,20% do total de casos no período. Observou-se um acréscimo nos casos entre 2019 a 2021 de 147%.

9.9.3.22 Outros Transtornos Ansiosos 60-99 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 Total	255	101	152	182
Distrito 2 Total	148	123	117	192
Distrito 3 Total	48	26	54	145
Distrito 4 Total	199	100	52	54
Total Jaraguá do Sul	650	350	375	573

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 98: Demonstrativo da ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 60 a 99 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 83: Ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos,

no período da pesquisa.

O total de 1.948 casos registrados, no período da pesquisa, no ano de 2018 representou 33,36% das ocorrências de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos; Em 2019 representou 17,96%, 19,25% em 2020 e em 2021 as ocorrências foram de 29,41%.

Do total de casos computados, no período da pesquisa, o Distrito 1 obteve 35,42% dos casos, Distrito 2 com 29,77%, Distrito 4 com 20,79% e Distrito 3 com 14,01% dos casos totais no período.

9.9.3.23 Outros Transtornos Ansiosos Totais de Jaraguá do Sul por faixas etárias

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS	2018	2019	2020	2021
0-10 anos	22	7	7	4
11-19 anos	137	167	166	336
20-59 anos	1487	1090	1102	1561
60-99 anos	650	350	375	573

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 99: Demonstrativo da ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS Totais de Jaraguá do Sul por faixas etárias.

Gráfico 84: Ocorrência de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS Totais de Jaraguá do Sul por

faixas etárias.

O total de 8.034 casos registrados, no período da pesquisa, para F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS em todas as faixas etárias, o ano de 2018 representou 28,57% desse total, com um declínio em 2019 com 20,08%, em 2020 com 20,53%, tendo um acréscimo em 2021 no total de registros com 30,79%. No período de 2019 a 2021 houve um acréscimo de 163% no número de registros.

Com 65,22% , no período da pesquisa, a faixa etária 20-59 anos foi a maior responsável dos totais de casos, seguida pela faixa etária de 60-99 anos com 24,24% do total de casos, de 11-19 anos com 10,03% e a faixa etária de 0-10 anos com 0,49% do total de casos da pesquisa.

9.9.4 Total de diagnósticos de Doenças em Jaraguá do Sul, por sexo.

9.9.4.1 Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, por sexo.

Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por sexo.

Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório em Jaraguá do Sul, por sexo	Homens 2018	Mulheres 2018	Homens 2019	Mulheres 2019	Homens 2020	Mulheres 2020	Homens 2021	Mulheres 2021
I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	3418	4172	2229	3000	2026	2731	2569	3730
I11-DOENÇA CARDÍACA HIPERTENSIVA	80	139	73	109	63	90	12	33
I12-DOENÇA RENAL HIPERTENSIVA	191	168	144	139	51	51	43	40
I13-DOENÇA CARDÍACA E RENAL HIPERTENSIVA	10	10	5	6	4	2	8	8
I15-HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA	26	35	23	34	19	44	37	54
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech								

Tabela 100: Demonstrativo do total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, por sexo.

Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório em Jaraguá do Sul, por sexo

Gráfico 85: Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa e por sexo.

Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório em Jaraguá do Sul, por sexo

Gráfico 86 Distribuição do Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa e por sexo.

No capítulo das Doenças do Aparelho Circulatório a Hipertensão Essencial Primária com 25.626 diagnósticos, no período da pesquisa, desponta com 93,16%

do total dos casos. Para o sexo feminino, foram 13.633 diagnósticos representando 57,10%. O sexo masculino representa 42,9% (10.242 diagnósticos) dos casos de Hipertensão Essencial Primária.

A Doença Renal Hipertensiva apresenta 3,22% do total dos casos no mesmo período, com predomínio do sexo masculino para as ocorrências. A doença cardíaca hipertensiva com 2,18% do total de casos no referido período, com predomínio para o sexo feminino.

9.9.4.2 Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.

Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por sexo.

Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas	Homens 2018	Mulheres 2018	Homens 2019	Mulheres 2019	Homens 2020	Mulheres 2020	Homens 2021	Mulheres 2021
E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	662	868	770	939	642	869	942	1276
E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE	753	873	770	878	565	672	805	1002
E13-OUTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE DIABETES MELLITUS	9	18	8	9	6	8	28	17
E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO	780	965	915	1221	537	695	805	1078
E66-OBESIDADE	524	1192	744	1579	504	1169	672	1630
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech								

Tabela 101: Demonstrativo do total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.

Doenças Endócrinas , Nutricionais e Metabólicas por sexo

Gráfico 87: Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.

Gráfico 88: Distribuição do Total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas em Jaraguá do Sul, por sexo.

O quadro de Obesidade representa 28,21% do total de diagnósticos de Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa, com predomínio para o sexo feminino. Com uma diferença de 39% a mais que o sexo masculino.

A Diabetes Mellitus não especificada representa 24,63% do total de casos no período da pesquisa; Diabetes Mellitus Insulino Dependentes com 24,53% do total

de casos e 22,24% para a Diabetes Não Insulino dependente. Todos estes com predomínio para o sexo feminino em todos os anos da referida pesquisa.

A diferença entre os sexos na incidência de Diabetes Mellitus não Especificada foi de 13,18% a mais para o sexo feminino; A diferença entre os sexos na incidência de Diabetes Mellitus Insulino Dependente foi de 13,44% a favor do sexo Feminino e a diferença entre os sexos na incidência de Diabetes Mellitus Insulino Não Dependentes foi de 8,44% a maior para as Mulheres.

9.9.4.3 Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais por sexo

9.9.4.4 Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais realizados no Sistema SUS, na atenção primária em Saúde no município de Jaraguá do Sul, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, por sexo

Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres
	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021
F31-TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR	329	419	214	538	160	292	261	491
F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS	692	1823	593	1799	299	909	292	937
F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE	198	1319	241	937	198	806	331	1261
F34-TRANSTORNOS DE HUMOR [AFETIVOS] PERSISTENTES	5	41	10	17	1	2	6	15
F38-OUTROS TRANSTORNOS DO HUMOR [AFETIVOS]	8	18	13	1	2	2	2	3
F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS	6	15	18	23	6	12	8	23
F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS	621	2740	984	2772	621	1747	825	2585
F42-TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO	22	30	25	24	22	16	24	32
F43-REACOES AO "STRESS" GRAVE E TRANSTORNOS DE ADAPTAÇÃO	42	58	52	165	42	158	36	98
F48-OUTROS TRANSTORNOS NEURÓTICOS	68	122	77	448	68	357	10	96
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech								

Tabela 102: Demonstrativo do total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.

Gráfico 89: Distribuição do Total de diagnósticos de Doenças de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 90: Total de diagnósticos de Doenças de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo.

Percebe-se pelos gráficos acima o predomínio dos diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais para o sexo feminino; O sexo feminino representa 75,70% de todos os registros obtidos, no período da pesquisa, enquanto que o sexo masculino ficou com 24,30% do total dos casos

9.9.5 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas por faixas etária, sexo e por distrito de saúde.

Análise da distribuição de Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas nos usuários do Sistema APS de Jaraguá do sul, por faixas etária, sexo e por distrito de saúde

9.9.5.1 E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 0-10 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	0	0	1	0
Distrito 1 F	0	0	0	3
Distrito 2 M	0	1	0	1
Distrito 2 F	1	0	1	0
Distrito 3 M	0	0	1	0
Distrito 3 F	0	1	0	1
Distrito 4 M	2	1	0	0
Distrito 4 F	4	2	0	1
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 103: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10, por Distrito e Sexo

Gráfico 91: Distribuição de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10, por distrito e sexo

Gráfico 92: Distribuição de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

Observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos nos Distrito 4 e 1, para o sexo feminino, respectivamente 33,33% e 14,28%; Para o sexo masculino os maiores percentuais de casos registrados foram de 14,28% no Distrito 4 e 9,52% no Distrito 2. Os menores percentuais apurados foram no sexo masculino de 4,76% nos Distritos 1 e 3 e para o sexo Feminino no Distrito 2 e 3 com 9,52% do total de

casos.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 66,65% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 38,08% no igual período.

9.9.5.2 Diabetes mellitus Insulino Dependente 11-19 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	4	2	0	1
Distrito 1 F	5	0	0	0
Distrito 2 M	4	8	2	4
Distrito 2 F	1	0	1	5
Distrito 3 M	0	0	8	3
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	1	6	3	2
Distrito 4 F	8	5	2	3
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 104: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 11 - 19 anos , por Distrito e Sexo

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 93: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 11 - 19 anos , por Distrito e Sexo.

Gráfico 94: Distribuição de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

Observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos ,um empate entre os sexos com o sexo masculino no Distrito 2 com 23,07% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021) e no Distrito 4 com 23,70% para o sexo feminino.

Os menores registros de casos foram para o sexo feminino no Distrito 1 com 6,41% e no Distrito 3 com nenhum registro (0%).

Sexo feminino com maior incidência de casos totais no anos de 2018 nos distritos 1 e 4, em 2021 nos distritos 2 e 4; O Sexo masculino teve sua maior inciência no distrito 2 e 4 em 2019, em em 2020 nos distritos 3 e 4.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 38,45% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 61,52% no igual período.

9.9.5.3 Diabetes mellitus Insulino Dependente 20-59 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	55	33	14	43
Distrito 1 F	46	41	39	66
Distrito 2 M	35	44	28	23
Distrito 2 F	56	22	47	31
Distrito 3 M	30	31	71	59
Distrito 3 F	25	32	58	86
Distrito 4 M	47	42	28	51
Distrito 4 F	50	38	45	78
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 105: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 95: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 20-59 anos , por Distrito e Sexo.

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 96: Distribuição de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

Observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS

INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 20-59 anos o sexo feminino no Distrito 4 com 15,13% e Distrito 3 com 14,41% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021), nos Distritos 1 e 2 foram respectivamente 13,77% e o menor 11,19% .

Para o sexo masculino os valores encontrados no Distrito 3 com 13,70% , Distrito 4 12,05%, distrito 1 com 10,40% e Distrito 2 com 9,32%.

O sexo feminino apresentou no ano de 2021 nos Distritos de Saúde 1,3 e 4 as maiores incidências de casos; Em 2020 o sexo feminino teve um pico de casos no Distrito 1 e o sexo masculino ocorreu no Distrito 3.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 20-59 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 54,50% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 45,47% no igual período.

9.9.5.4 Diabetes mellitus Insulino Dependente 60-99 anos

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	69	76	30	130
Distrito 1 F	118	115	61	191
Distrito 2 M	39	58	64	34
Distrito 2 F	49	67	48	45
Distrito 3 M	31	33	54	81
Distrito 3 F	30	52	80	121
Distrito 4 M	25	47	33	76
Distrito 4 F	40	43	50	73
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 106: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 97: Totalização de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 98: Distribuição de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

Observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 60-99 anos o sexo feminino no

Distrito 1 com 23,50% e Distrito 3 com 13,71% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021), nos Distritos 2 e 4 foram respectivamente 10,13% e o menor 9,98% .

Para o sexo masculino os valores encontrados no Distrito 1 com 14,78% , Distrito 3 9,64%, distrito 2 com 9,45% e Distrito 4 com 8,77%.

Os gráficos demonstram a maior incidência dos casos totais para o sexo feminino nos anos de 2021 , 2020 e 2019 nos distritos de saúde 1 e 3.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 57,32% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 42,64% no igual período.

9.9.5.6 Diabetes mellitus Insulino Não Dependente

9.9.5.7 Diabetes mellitus Insulino Não Dependente 0-10 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 0-10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	0	0	0	0
Distrito 1 F	0	0	0	0
Distrito 2 M	0	0	0	0
Distrito 2 F	0	0	1	0
Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	2	1	0	0
Distrito 4 F	1	0	0	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 107: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de

etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10 anos por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 99: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 0 - 10 anos, por sexo e Distritos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 100: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

Poucos casos para a análise nesta faixa etária, 4 casos registrados no período de abrangência da Pesquisa.

9.9.5.8 Diabetes mellitus Insulino Não Dependente 11-19 anos

E11-DIABETES MELLITUS				
NAO-INSULINO-DEPENDENTE 11 - 19 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	10	0	0	0
Distrito 1 F	0	0	0	0
Distrito 2 M	0	0	0	0
Distrito 2 F	0	0	1	0
Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	4	2	0	3
Distrito 4 F	0	0	0	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 108: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde.

Gráfico 101: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 11 - 19 anos, por sexo e Distrito.

Gráfico 102: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

Observou se a maior predominância do total dos caso , para o sexo masculinos nos distritos 1 com 50% dos casos registrados no período e no Distrito 4 com 45%. para o sexo Feminino no Distrito 2 foi registrado 5% cos casos nesta faixa etária. Porém deve-se levar em conta o pequeno número da amostra (20 casos no total).

A relação dos casos de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 5% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 95% no igual período.

9.9.5.9 Diabetes mellitus Insulino Não Dependente 20-59 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	82	56	61	127
Distrito 1 F	110	53	48	170

Distrito 2 M	60	75	41	35
Distrito 2 F	53	55	48	43
Distrito 3 M	61	106	86	63
Distrito 3 F	92	116	95	107
Distrito 4 M	99	97	42	61
Distrito 4 F	103	105	52	73
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 109: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos , por Sexo e Distrito.

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 103: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 20 - 59 anos, por sexo e Distritos

Gráfico 104: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde.

Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 12,28% dos casos no período da pesquisa, Distrito 3 com 13,21% dos registros, Distrito 4 com 10,73% e 6,41% dos casos no Distrito 2 . No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 29,85%.

A relação dos casos de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 20-59 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 42,63% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 57,33% no igual período.

9.9.5.10 Diabetes mellitus Insulino Não Dependente 60-99 anos

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	87	47	55	136
Distrito 1 F	95	54	59	121
Distrito 2 M	73	95	53	48
Distrito 2 F	68	122	86	64
Distrito 3 M	141	217	139	112
Distrito 3 F	90	92	116	116
Distrito 4 M	63	119	55	77
Distrito 4 F	93	97	54	103
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 110: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde.

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 105: Totalização de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 69-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E11-DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 106: Distribuição de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde.

Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 14,04% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 11,77% dos registros, Distrito 2 com 11,53% e 11,16% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 3 com 20,66%, Distrito 1 com 11,02%, Distrito 4 com 10,65% e Distrito 2 com 9,12% do total de registros efetuados.

Distrito 3 e 4 apresentaram em 2019 uma maior incidência de casos totais para o sexo masculino.

A relação dos casos de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE por faixa de etária 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 48,50% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 51,45% no igual período.

9.9.5.11 Diabetes Mellitus não Especificado

9.9.5.12 Diabetes Mellitus não Especificado 0-10 anos

E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO				
0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	2	0	0	0
Distrito 1 F	2	0	2	0
Distrito 2 M	0	0	0	0
Distrito 2 F	0	0	1	0
Distrito 3 M	0	1	0	0
Distrito 3 F	0	5	0	0
Distrito 4 M	1	0	0	1
Distrito 4 F	0	0	0	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 111: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 0 - 10 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 107 Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 33,33% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 26,66% dos registros, Distrito 2 com 6,66% e nenhum registro (0%) de caso no Distrito 4 .

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados no Distrito 1 e 4 com 13,33% em ambos Distrito 3 com 6,66% e Distrito e com nenhum registro efetuado (0%).

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 66,65% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 33,35% no igual período.

9.9.5.13 Diabetes Mellitus não Especificado 11-19 anos

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	5	0	0	0
Distrito 1 F	2	0	2	0
Distrito 2 M	1	1	0	0
Distrito 2 F	1	1	1	0
Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	0	0	0	0
Distrito 4 F	0	0	0	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 112: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 11 - 19 anos , por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 108: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 11 - 19 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 109: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 28,57% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 21,42% dos registros, Distritos 3 e 4 com nenhum registro (0%) de casos.

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados no Distrito 1 com 35,71% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 14,28% dos casos registrados e nos Distritos 3 e 4 ambos com nenhum registro efetuado (0%).

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino e sexo masculino representaram o mesmo percentual de 50% no igual período.

9.9.5.14 Diabetes Mellitus não Especificado 20-59 anos

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	51	30	14	6
Distrito 1 F	30	33	18	14
Distrito 2 M	49	35	33	8
Distrito 2 F	46	64	38	18
Distrito 3 M	15	21	40	41
Distrito 3 F	16	14	26	51
Distrito 4 M	73	27	50	74
Distrito 4 F	73	44	54	83
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 113: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde.

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 110: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 111: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde.

Com um total de 1198 casos registrados, ambos os sexos, de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 21,36% dos casos

totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 13,96% dos registros, Distrito 3 com 8,99% e 7,98% dos casos no Distrito 1 .

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 18,83%, Distrito 2 com 10,51%, Distrito 3 com 9,84% e Distrito 1 com 8,49% do total de registros efetuados.

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 52,30% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 47,70% no igual período.

9.9.5.15 Diabetes Mellitus não Especificado 60-99 anos

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	37	44	14	29
Distrito 1 F	56	56	20	21
Distrito 2 M	49	68	32	29
Distrito 2 F	69	105	42	21
Distrito 3 M	12	25	28	37
Distrito 3 F	19	51	27	63
Distrito 4 M	59	48	43	70
Distrito 4 F	91	42	48	94
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 114 Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde.

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 112: Totalização de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E14-DIABETES MELLITUS NAO ESPECIFICADO 60 - 99 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 113: Distribuição de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde.

Com um total de 1449 casos registrados, ambos os sexos, de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 18,97% dos casos

totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 16,35% dos registros, Distrito 3 com 11,04% e 10,55% dos casos no Distrito 1 .

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 15,18%, Distrito 2 com 12,28%, Distrito 1 com 8,55% e Distrito 3 com 7,03% do total de registros efetuados.

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 56,91% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 43,09% no igual período.

Maior distribuição de casos totais, no período da pesquisa, encontram-se nos Distritos 2, e 4, para o sexo feminino.

9.9.5.16 Obesidade

9.9.5.17 Obesidade 0-10 anos

E66-OBESIDADE 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	4	4	1	3
Distrito 1 F	2	4	2	5
Distrito 2 M	9	9	1	4
Distrito 2 F	10	7	1	4
Distrito 3 M	40	40	14	0
Distrito 3 F	53	33	12	0
Distrito 4 M	14	12	31	27
Distrito 4 F	7	20	10	30
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 115: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 0 - 10 por Sexo e Distrito

Gráfico 114: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde.

E66-OBESIDADE 0 - 10 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 115: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde.

Com um total de 413 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, as maiores incidências de casos

ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 23,72% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 16,22% dos registros, Distrito 2 com 5,32% e 3,24% dos casos no Distrito 1 .

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 3 com 22,76%, Distrito 4 com 20,33%, Distrito 2 com 5,56% e Distrito 1 com 2,90% do total de registros efetuados.

A relação dos casos de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 48,50 % do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 51,50% no igual período.

9.9.5.18 Obesidade 11-19 anos

E66-OBESIDADE 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	34	4	2	5
Distrito 1 F	6	3	2	4
Distrito 2 M	9	5	6	3
Distrito 2 F	6	9	3	1
Distrito 3 M	12	6	7	0
Distrito 3 F	10	13	6	1
Distrito 4 M	14	10	6	9
Distrito 4 F	10	10	7	10
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 116: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 11 - 19 anos , por sexo e Distrito

Gráfico 116: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 11 - 19 anos, por sexos e Distritos

Gráfico 117: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, sexo e por distrito de saúde.

Com um total de 233 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 15,87% dos casos totais no período da

pesquisa, Distrito 3 com 12,87% dos registros, Distrito 2 com 18,15% e 6,43% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 19,31%, Distrito 4 com 16,73%, Distrito 3 com 10,72% e Distrito 2 com 9,87% do total de registros efetuados.

A relação dos casos de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 42,30 % do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 56,70% no igual período.

9.9.5.19 Obesidade 20-59 anos

E66-OBESIDADE 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	32	36	25	16
Distrito 1 F	47	63	47	51
Distrito 2 M	138	54	21	12
Distrito 2 F	186	93	33	21
Distrito 3 M	47	47	32	7
Distrito 3 F	207	78	36	34
Distrito 4 M	35	47	18	19
Distrito 4 F	106	89	32	55
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 117: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 20 - 59 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 118: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 20 - 59 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 119: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa de etária 20-59 anos, sexo e por distrito de saúde.

Em números absolutos dos totais de casos (1764), no período da pesquisa, o sexo feminino apresenta 66,78 casos (1178) e o sexo masculino 33,22% (586). Diferença entre os sexos é de 33,56%

Com um total de 1764 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa de etária 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 20,12% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 18,87% dos registros, Distrito 4 com 15,98% e 11,79% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 12,75%, Distrito 3 com 7,53%, Distrito 4 com 6,74% e Distrito 1 com 6,17% do total de registros efetuados.

9.9.5.20 Obesidade 60-99 anos

E66-OBESIDADE 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	1	3	7	8
Distrito 1 F	11	12	34	12
Distrito 2 M	24	5	7	6
Distrito 2 F	44	37	20	3
Distrito 3 M	4	9	7	2
Distrito 3 F	29	15	4	2
Distrito 4 M	8	19	1	5
Distrito 4 F	10	16	4	1
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 118: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 60 - 99 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 120: Totalização de E66-OBESIDADE por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde

E66-OBESIDADE 60 - 99 anos , por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 121: Distribuição de E66-OBESIDADE por faixa de etária 60-99 anos, sexo e por distrito de saúde.

Em números absolutos de casos (370), no período da pesquisa , o sexo feminino apresentou 68,64% dos casos (254), ao passo que o sexo masculino representou 31,36% com 116 casos do total.

Com um total de 370 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa de etária 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 28,10% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 18,64% dos registros, Distrito 3 com 13,51% e 8,37% dos casos no Distrito 4.

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 11,35%, Distrito 4 com 8,91%, Distrito 3 com 5,94% e Distrito 1 com 5,13% do total de registros efetuados.

9.9.6 Doenças do aparelho circulatório

Análise da distribuição de Doenças do aparelho circulatório nos usuários do Sistema APS de Jaraguá do sul, por faixas etária, sexo e por distrito de saúde.

9.9.6 .1 Hipertensão Essencial (Primária) 0-10 anos

Foram captados poucos dados (2 casos) sobre I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) na faixa etária de 0 a 10 anos, sendo pouco relevantes.

9.9.6 2 Hipertensão Essencial (Primária) 11-19 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	6	1	2	2
Distrito 1 F	1	1	8	3
Distrito 2 M	65	67	47	18
Distrito 2 F	105	84	62	2
Distrito 3 M	1	0	0	0
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	1	2	1	1
Distrito 4 F	0	0	1	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 119: Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) , na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Gráfico 122: Totalização de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Gráfico 123: Distribuição de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 11 a 19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

A distribuição dos casos totais (481 casos), no período da pesquisa, nesta faixa etária se concentrou no Distrito 2, em ambos os sexos, representando 94,61%

(253 casos) para o sexo feminino e 92,05% (197 casos) para o sexo masculino, do total dos casos registrados por distrito.

Com um total de 481 casos registrados, ambos os sexos das Doenças do aparelho circulatório, na faixa etária de 11 a 19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 52,59% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 2,70% dos registros, Distrito 4 com 0,20% e com nenhum registro (0%) dos casos no Distrito 3.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 40,95%, Distrito 1 com 2,28%, Distrito 4 com 1,03% e Distrito 3 com 0,20% do total de registros efetuados.

A relação dos casos das Doenças do aparelho circulatório, na faixa etária de 11 a 19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 44,50% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 55,50% no igual período.

9.9.6 3 Hipertensão Essencial (Primária) 20-59 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	475	165	212	389
Distrito 1 F	332	215	330	502
Distrito 2 M	467	333	200	186
Distrito 2 F	496	325	248	274
Distrito 3 M	247	204	265	359
Distrito 3 F	361	342	381	546
Distrito 4 M	464	347	289	343
Distrito 4 F	653	439	320	579
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 120: Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA), na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 20 - 59 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 124: Totalização de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 20 a 59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 20 - 59 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 125: Distribuição de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 20 a 59 anos, por

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Oficial Tese Doutorado UCES Péricles V (29 09 24)

[Ativar a compatibilidade com o leitor de tela](#)

Para ativar o suporte para leitor de tela, pressione Ctrl+Alt+Z Para saber mais sobre atalhos de teclado, pressione Ctrl+barra

sexo e por distrito de saúde.

A distribuição dos casos totais, no período da pesquisa, se comportou de maneira uniforme com picos de incidência no sexo feminino; Em relação ao acumulado total de 11.288 casos , no período da pesquisa, o sexo feminino tem 56,19% com 6.343 casos e o masculino com 43,81%, com 4.945 casos.

Com um total de 11.288 casos registrados, ambos os sexos das Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 20 a 59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 17,63% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 3 com 14,44% dos registros, Distrito 1 com 12,21% e com 11,89% dos casos no Distrito 2.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 12,78%, Distrito 1 com 10,99%, Distrito 2 com 10,50% e Distrito 3 com 9,52% do total de registros efetuados.

9.9.6 .4 Hipertensão Essencial (Primária) 60-99 anos

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)				
60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	274	180	169	366
Distrito 1 F	276	225	284	643
Distrito 2 M	553	401	283	265
Distrito 2 F	711	511	351	320
Distrito 3 M	170	133	219	291
Distrito 3 F	326	348	348	417
Distrito 4 M	694	395	339	349
Distrito 4 F	863	510	397	444
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 121: Totalização de I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) , na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 60 - 99 anos, por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 126: Totalização de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 60 - 99 anos, por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 127: Distribuição de Doenças do aparelho circulatório , na faixa etária de 60 a 99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Com 6974 dos casos totais de Hipertensão Essencial primária nesta faixa etária (60-99 anos) o sexo feminino responde a 57,85% do total de 12055 casos, no período da pesquisa, o sexo masculino com 5081 registros tem 42,15% do total de casos. A diferença entre os sexos é de 15,70% a mais para o sexo feminino.

Com um total de 12.055 casos registrados, ambos os sexos das Doenças do aparelho circulatório, na faixa etária de 20 a 59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 18,36% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 15,70% dos registros, Distrito 3 com 11,93% e com 11,84% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 14,74%, Distrito 2 com 12,45%, Distrito 1 com 8,20% e Distrito 3 com 6,74% do total de registros efetuados.

9.9.7 Transtornos mentais e comportamentais

Análise da distribuição dos Transtornos mentais e comportamentais nos usuários do Sistema APS de Jaraguá do sul, por faixas etária, sexo e por distrito de saúde.

9.9.7.1 Episódios Depressivos 0-10 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	1	5	0	0
Distrito 1 F	0	0	0	1
Distrito 2 M	0	0	0	0
Distrito 2 F	0	0	1	0
Distrito 3 M	1	0	0	0
Distrito 3 F	1	0	0	0
Distrito 4 M	2	0	0	0
Distrito 4 F	0	0	0	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 122: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 0 - 10 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 128: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 0 - 10 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 129: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

No Distrito 1, ocorreram os maiores registros de casos para o sexo masculino no ano de 2019.

9.9.7.2 Episódios Depressivos 11-19 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	3	2	2	1
Distrito 1 F	5	5	1	6
Distrito 2 M	1	1	0	3
Distrito 2 F	4	3	3	6
Distrito 3 M	1	1	1	6
Distrito 3 F	0	41	5	6
Distrito 4 M	5	1	1	3
Distrito 4 F	8	7	3	9
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 123: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 11 - 19 anos, por sexo e Distrito

Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 130: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 11 - 19 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 131: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

No distrito 3 , o sexo feminino apresentou maiores de casos, nos demais Distritos o sexo feminino foi mais predominante que o sexo masculino.

Com um total de 148 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 35,13% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 18,24% dos registros, Distrito 1 com 11,48% e com 10,81% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 8,10%, Distrito 4 com 6,75%, Distrito 3 com 6,08% e Distrito 2 com 3,37% do total de registros efetuados.

A relação dos casos dos 32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 75,70% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 24,30% no igual período. Em uma proporção de 3:1 para a prevalência maior para o sexo Feminino.

9.9.7.3 Episódios Depressivos 20-59 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	48	16	7	14
Distrito 1 F	128	105	47	61
Distrito 2 M	15	26	30	9
Distrito 2 F	77	76	117	40
Distrito 3 M	8	8	34	80
Distrito 3 F	42	61	90	249
Distrito 4 M	68	34	26	42
Distrito 4 F	243	87	85	76

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 124: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 20 - 59 anos, por Sexo e Distritos

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 132: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 133: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino representa 77,30% dos casos, no período da pesquisa com 1585 registros de episódios Depressivos, nesta faixa etária, de um total de 2049 casos. O sexo masculino responde por 22,70% no total de 465 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 54,60%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 2049 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 23,96% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 3 com 21,57% dos registros, Distrito 1 com 16,64% e com 15,12% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 8,29%, Distrito 3 com 6,43%, Distrito 1 com 4,14% e Distrito 2 com 3,90% do total de registros efetuados.

9.9.7.4 Episódios Depressivos 60-99 anos

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	5	6	10	12
Distrito 1 F	58	21	16	33
Distrito 2 M	17	18	26	5
Distrito 2 F	75	55	69	30
Distrito 3 M	5	5	20	18
Distrito 3 F	9	12	39	75
Distrito 4 M	39	11	6	7
Distrito 4 F	124	24	21	20

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 125: Totalização de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 60 - 99 anos, por sexo e Distritos

Gráfico 134: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS 60 - 99 anos, por sexo e distrito

Gráfico 135: Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde

O sexo feminino representa 76,43% dos casos, no período da pesquisa com 681 registros de episódios Depressivos, nesta faixa etária, de um total de 891 casos. O sexo masculino responde por 23,57% no total de 210 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 52,86%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 891 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 25,70% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 21,21% dos registros, Distrito 3 com 21,21% e com 14,36% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 8,29%, Distrito 3 com 6,43%, Distrito 1 com 4,14% e Distrito 2 com 3,90% do total de registros efetuados.

9.9.7.5 Transtorno Depressivo Recorrente

9.9.7.6 Transtorno Depressivo Recorrente 0-10 anos

Dados recolhidos no banco de dados para a faixa etária de 0 a 10 anos sobre F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE não são significativos.

9.9.7.7 Transtorno Depressivo Recorrente 11-19 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 11 - 19 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	0	10	3	1
Distrito 1 F	7	0	2	4
Distrito 2 M	0	0	1	2
Distrito 2 F	0	3	4	4
Distrito 3 M	0	1	0	1
Distrito 3 F	1	3	3	1
Distrito 4 M	1	0	2	0
Distrito 4 F	0	2	1	1
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 126: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 11 - 19 anos , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 136: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 11 - 19 anos , por sexo e distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 137: Distribuição de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

No total de casos acumulados no período da pesquisa o sexo feminino tem 62,07% com 36 casos dos 58 casos totais, já o sexo masculino com 37,93% apresenta 22 casos.

Com um total de 58 casos registrados, ambos os sexos dos F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 22,41% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 18,96% dos registros, Distrito 3 com 13,79% e com 6,89% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 24,13%, Distrito 2 e Distrito 4 com ambos 5,17% e Distrito 3 com 3,44% do total de registros efetuados

9.9.7.8 Transtorno Depressivo Recorrente 20-59 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 20 - 59 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	19	22	11	51
Distrito 1 F	113	67	133	220
Distrito 2 M	33	26	16	11
Distrito 2 F	192	93	105	65
Distrito 3 M	14	7	7	12
Distrito 3 F	40	27	24	61
Distrito 4 M	9	6	10	15
Distrito 4 F	45	26	26	67
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 127 Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 138: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 139: Distribuição de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino representa 82,90% dos casos , no período da pesquisa com 1304 registros dos Transtornos Depressivos Recorrentes, nesta faixa etária, de um total de 1573 casos. O sexo masculino responde por 17,10% no total de 269 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 65,80% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 1573 casos registrados, ambos os sexos dos F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 33,88% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 28,92% dos registros, Distrito 4 com 10,42% e com 9,66% dos casos no Distrito 3.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 6,54%, Distrito 2 com 5,46% e Distrito 3 e 4 com ambos 2,54% do total de registros efetuados

9.9.7.9 Transtorno Depressivo Recorrente 60-99 anos

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 60 - 99 anos				
	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	7	4	11	45
Distrito 1 F	94	11	79	142
Distrito 2 M	46	35	37	14
Distrito 2 F	225	118	127	97
Distrito 3 M	4	1	2	0
Distrito 3 F	14	3	14	10
Distrito 4 M	8	2	3	6
Distrito 4 F	25	5	4	31
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 128: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 140: Totalização de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE 60 - 99 anos, por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 141: Distribuição de F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde

O sexo feminino representa 81,61% dos casos , no período da pesquisa com 999 registros dos Transtornos Depressivos Recorrentes, nesta faixa etária, de um

total de 1224 casos. O sexo masculino responde por 18,39% no total de 225 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 63,22%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 1224 casos registrados, ambos os sexos dos F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 46,32% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 26,63% dos registros, Distrito 4 com 5,31% e com 3,34% dos casos no Distrito 3.

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 10,78%, Distrito 1 com 5,47% e Distrito 4 com 1,55% e Distrito 3 com 0,57% do total de registros efetuados.

9.9.7.10 Transtornos Fóbicos Ansiosos

9.9.7.11 Transtornos Fóbicos Ansiosos 0-10 anos

Dados recolhidos no banco de dados para a faixa etária de 0 a 10 anos sobre F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS não são significativos.

9.9.7.12 Transtornos Fóbicos Ansiosos 11-19 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	1	0	0	0
Distrito 1 F	0	0	1	0
Distrito 2 M	0	1	0	1
Distrito 2 F	0	1	0	0

Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	1	0	0	1
Distrito 4 M	0	1	0	1
Distrito 4 F	0	0	0	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 129: Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 11 - 19 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 142: Distribuição de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Com um total de 8 casos registrados, ambos os sexos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 25% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 e 2 ambos com 12,50% dos registros, Distrito 4 com nenhum caso registrado (0%).

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 25%, Distrito 1 e Distrito 2 ambos com 12,50% e Distrito 3 com nenhum registro de caso (0%) efetuado.

A relação dos casos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino e o sexo Masculino foram para ambos de 50%.

9.9.7.13 Transtornos Fóbicos Ansiosos 20-59 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	1	0	0	0
Distrito 1 F	1	4	1	0
Distrito 2 M	2	2	3	1
Distrito 2 F	6	7	2	0
Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	6	0	0	0
Distrito 4 M	0	0	1	1
Distrito 4 F	0	1	1	2
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 130: Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 143: Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 20 - 59 anos, por Sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 144: Distribuição de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino tem a maior prevalência de casos nos Distrito 1, 2 e 3, no período total da pesquisa

Com um total de 42 casos registrados, ambos os sexos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 35,71% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 e Distrito 3 ambos com 14,28% dos registros, Distrito 4 com 9,52% dos casos registrados .

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 19,04%, Distrito 4 com 4,76% , Distrito 1 com 2,38% e Distrito 3 com nenhum registro de caso (0%) efetuado.

A relação dos casos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 20-59 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 73,80% e para o sexo Masculino foi de 26,20%.

9.9.7.14 Transtornos Fóbicos Ansiosos 60-99 anos

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS				
60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	0	0	0	0
Distrito 1 F	0	0	0	0
Distrito 2 M	1	2	1	0
Distrito 2 F	0	1	1	0
Distrito 3 M	0	0	0	0
Distrito 3 F	0	0	0	0
Distrito 4 M	0	0	0	0
Distrito 4 F	0	0	0	0
Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech				

Tabela 131 Totalização de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 145: Distribuição de F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Poucos registros para análise com um total de 6 casos registrados, ambos os sexos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 33,33% dos casos totais no período da pesquisa, Nos demais Distritos não houve casos registrados (0%) .

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 66,66%, nos demais distritos nenhum registro de caso (0%) efetuado.

A relação dos casos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 33,33% e para o sexo Masculino foi de 66,66%.

9.9.7.15 Outros Transtornos Ansiosos

9.9.7.16 Outros Transtornos Ansiosos 0-10 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS				
0 - 10 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	0	2	1	1
Distrito 1 F	0	0	5	3
Distrito 2 M	3	1	1	0
Distrito 2 F	1	1	0	0
Distrito 3 M	4	1	0	0
Distrito 3 F	10	0	0	0
Distrito 4 M	2	2	0	0
Distrito 4 F	2	0	2	0

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 132: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 0 - 10 anos por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 146: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 0 - 10 anos, por sexo e Distritos

Gráfico 147: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde.

Apresentando um total de 42 casos registrados, ambos os sexos dos F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 23,80% dos casos totais no período da pesquisa, No Distrito 1 com 19,04%, Distrito 4 com 9,52% e no Distrito 2 com 4,76% dos registros efetuados no período da pesquisa.

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 2 e Distrito 3 em ambos com 11,90%, enquanto nos distritos 1 e 4 os registros de casos foram em ambos 9,52%.

A relação dos casos dos F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 57,20% e para o sexo masculino foi de 42,80%.

9.9.7.17 Outros Transtornos Ansiosos 11-19 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS				
11 - 19 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	12	4	7	10
Distrito 1 F	16	19	13	32
Distrito 2 M	31	17	45	36
Distrito 2 F	60	77	61	156
Distrito 3 M	3	6	1	11
Distrito 3 F	8	15	13	50
Distrito 4 M	6	12	6	7
Distrito 4 F	1	16	20	34

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 133: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 11 - 19 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 148: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 11 - 19 , por sexo e Distrito

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 148: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino representa 73,41% dos casos, no período da pesquisa com 591 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 805 casos. O sexo masculino responde por 26,59% no total de 214 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 46,82% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 805 casos registrados, ambos os sexos dos F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 43,97% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 3 com 10,68%, Distrito 1 com 9,93% e no Distrito 4 com 8,81 % dos registros efetuados no período da pesquisa.

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 2 e Distrito 3 em ambos com 11,90%, enquanto nos distritos 1 e 4 os registros de casos foram em ambos 9,52%.

9.9.7.18 Outros Transtornos Ansiosos 20-59 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS				
20 - 59 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	241	101	57	95
Distrito 1 F	393	302	240	365
Distrito 2 M	61	43	63	56
Distrito 2 F	164	163	197	207
Distrito 3 M	36	13	44	82
Distrito 3 F	192	112	189	414
Distrito 4 M	88	92	120	118
Distrito 4 F	312	264	192	224

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 134: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 20 - 59 anos, por Sexo e distrito

Gráfico 150: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 20 - 59 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 151: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino representa 75% dos casos , no período da pesquisa com 3930 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 5240 casos. O sexo masculino responde por 25% no total de 1310 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 50% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 5240 casos registrados, ambos os sexos dos F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 24,80% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 4 com 18,93%, Distrito 3 com 17,30% e no Distrito 2 com 13,95% dos registros efetuados.

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 1 com 9,42% e Distrito 4 em ambos com 7,97%, enquanto nos Distrito 2 com 4,25% dos casos e Distrito 3 onde os registros de casos foram de 3,34%.

A evolução de casos registrados de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS em Jaraguá do Sul, no período compreendido da pesquisa (2018 a

2021) entre a faixa etária 11-19 anos (805) e a faixa etária 20-59 anos com 5240 teve um acréscimo expressivo de 650,93%.

9.9.7.19 Outros Transtornos Ansiosos 60-99 anos

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS				
60 - 99 anos	2018	2019	2020	2021
Distrito 1 M	63	43	67	39
Distrito 1 F	192	58	85	143
Distrito 2 M	40	22	51	40
Distrito 2 F	108	101	66	152
Distrito 3 M	13	3	21	35
Distrito 3 F	35	23	33	110
Distrito 4 M	74	51	17	20
Distrito 4 F	125	49	35	34

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Tabela 135: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 60 - 99 anos, por sexo e Distritos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 152: Totalização de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS 60 - 99 anos, por sexo e Distrito

Gráfico 153: Distribuição de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde.

O sexo feminino representa 69,25% dos casos , no período da pesquisa com 1349 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 1948 casos. O sexo masculino responde por 30,75% no total de 599 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 38,5% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 1948 casos registrados, ambos os sexos dos F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 24,53% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 2 com 21,91%, Distrito 4 com 12,47% e no Distrito 2 com 10,31% dos registros efetuados.

No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 1 com 10,88% e Distrito 4 em ambos com 8,31%, enquanto nos Distrito 2 com 7,85% dos casos e Distrito 3 onde os registros de casos foram de 3,69%.

X. DISCUSIÓN

“Análise e discussão dos resultados obtidos”, em comparação com a literatura científica mundial, buscam de validação dos achados através de abordagens

Antes de começar com a discussão dos resultados obtidos desta tese, necessito que o leitor compreenda que este estudo é o primeiro a abordar a problemática dos determinantes sociais de Saúde na prevalência das Doenças Crônicas Não transmissíveis no município de Jaraguá do Sul.

A pesquisa exploratória identifica a existência de dados macros (descritos somente na condição geral do município) quanto aos seus Determinantes sociais de saúde (DSS) e as três grandes políticas públicas do município (Social, Educação e Saúde), apresentam diferentes divisões territoriais abrangência e de ações, com formas de trabalho não integradas e articuladas.

A coleta dos dados se problematiza por conta da dispersão destes no sistema de informática, o que dificulta um olhar amplo em camadas sobrepostas das áreas envolvidas (Saúde, Educação, Social, Econômica, Infraestrutura, Planejamento) de forma transversal, correlacionando os aspectos sociais e às doenças prevalentes.

Surge a necessidade de intersectorialização entre as secretarias municipais, padronizando as áreas de atuação com planejamento integrado entre as mesmas, sendo que para superar este obstáculo, o autor propôs um método que possibilita a análise macro dos dados sócio econômicos inseridos nos Determinantes Sociais de Saúde e as correspondentes relações com a prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCTN).

Isto porque os dados brutos não estão contemplados por uma análise correlacional com um ou mais fatores ou doenças, por conta da não inclusão de um pacote de informática específico para análise quantitativa e epidemiológica.

Assim sendo, o autor gerou uma metodologia , de forma inédita para esta situação, sistematizando e demonstrando através de tabelas e gráficos da realidade temporal da prevalências das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na população, de forma a comprovar a utilização de dados brutos para a identificação de correlações e cruzamentos de variantes de dados.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um grupo de condições de saúde características por sua longa duração e progressão lenta ¹⁴⁸. Essas doenças incluem doenças do sistema circulatório, como hipertensão arterial, doenças cardíacas isquêmicas, acidente vascular cerebral e doenças vasculares periféricas ¹⁴⁸. Além disso, as DCNT abrangem condições endócrinas e metabólicas, como a diabetes mellitus, a obesidade e a dislipidemia [doença caracterizada pelas alterações dos níveis de lipídios (colesterol e triglicerídeos) no organismo] ¹⁴⁹. Os transtornos ansiosos, como a depressão e a ansiedade, também fazem parte das DCNT ^{150,151}.

As doenças do sistema circulatório, como hipertensão arterial, estão associadas a uma série de outras condições, como doença renal crônica e retinopatia diabética ¹⁵². As doenças endócrinas e metabólicas, como a diabetes mellitus, estão associadas a complicações como doenças cardiovasculares, danos aos rins, problemas oculares e neuropatias ¹⁵². Os transtornos ansiosos, por sua vez, estão relacionados a complicações físicas, como doenças cardiovasculares e problemas de sono ¹⁵¹.

No Brasil, as DCNT têm impacto significativo na saúde e na mortalidade. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no país ¹⁵³. O diabetes mellitus também é prevalente, afetando cerca de 8% da população brasileira ¹⁵⁴. Além disso, os transtornos ansiosos, como a ansiedade e a depressão, atingem uma proporção significativa da população brasileira ¹⁵¹.

Globalmente, as DCNT são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo ¹⁵³. A Organização Mundial da Saúde destaca a importância de abordar essas doenças por meio de estratégias de prevenção e tratamento eficaz ¹⁵³. Além disso, a organização enfatiza a importância de medidas de promoção da saúde,

como a adoção de uma dieta saudável, a prática regular de atividade física e a redução do uso de tabaco e álcool ¹⁵³.

Diante dessa situação, é essencial adotar uma abordagem multifacetada para enfrentar as DCNT. Isso inclui investir em programas de prevenção, com ênfase na educação da população sobre os fatores de risco e na promoção de hábitos de vida saudável ¹⁵³. Políticas públicas que promovem alimentação saudável, acesso a espaços de prática esportiva e redução do consumo de substâncias prejudiciais são fundamentais ¹⁵³.

No Brasil, já existem alguns programas e iniciativas nesse sentido, como o Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial e o Programa Nacional de Controle do Diabetes Mellitus ¹⁵⁵. Esses programas visam promover a detecção precoce, o monitoramento adequado e o tratamento das doenças, bem como a adoção de medidas de estilo de vida saudável ¹⁵⁶.

No entanto, ainda há muito a ser feito tanto no Brasil quanto no restante do mundo. É necessário aumentar o investimento em pesquisa e inovação, a fim de desenvolver novas estratégias de prevenção e tratamento das DCNT ¹⁵³. Além disso, a cooperação internacional e a troca de conhecimentos entre os países são fundamentais para encontrar soluções comuns para esse problema global ¹⁵³.

Diante disto, o objetivo geral desta tese doutoral é avaliar os determinantes sociais em saúde relacionados com a prevalência da DCNT nos usuários das unidades básicas do sistema público de Jaraguá do Sul de 2018 a 2021, para que possam contribuir no processo de planejamento de ações de saúde.

Sendo que a indagação da pesquisa é identificar quais as relações entre as determinantes sociais de saúde na prevalência de DCNT no município de Jaraguá do Sul entre 2018 e 2021?

Observando o gráfico do modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead ^{157,158} (1991), temos ao centro o foco inicial das

discussões desta tese, correlacionando o sexo e a idade aos determinantes sociais na prevalência das DCNT em Jaraguá do Sul.

Gráfico 154 modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991)

Iniciando as discussões desta tese, a relação entre as diferenças de utilização de serviços de saúde por sexo, maiores percentuais de procura de atendimento e de utilização de médico foram encontrados entre as mulheres ¹⁵⁹, segundo os dados obtidos a partir das informações das edições da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 2013 e 2019 ¹⁶⁰.

Totalização Diagnósticos DCNT Seleccionada por Grupo em Jaraguá do Sul

Fonte: Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 155: Totalização diagnósticos DCNT por grupo

A análise da totalização dos diagnósticos de DCTN dos grupos selecionados, no período da pesquisa, tem o predomínio do grupo de doenças do Aparelho Respiratório, seguido pelas Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas e por fim os Transtornos Mentais e Comportamentais.

Na pesquisa realizada encontramos que o percentual do total de diagnósticos Médicos realizados no SUS em Jaraguá do Sul entre Homens e mulheres, no período da pesquisa, tiveram em 2018 a diferença de 23,44%, onde 61,82% desse total era de mulheres e 38,38% para os homens. No ano de 2019 a diferença caiu para 22,48%, sendo que nos anos onde ocorreu a Pandemia COVID19 esta diferença foi de 24,28% em 2020 e 24,44%. Esta tendência de maior acesso para o sexo feminino, confirma os dados da PNS donde confirma o comportamento feminino de serem mais cuidadosas do que os homens. Sendo que os homens pelo comportamento característico apresentam acesso aos serviços de saúde por motivos externos de morbidade e mortalidade referem-se a lesões ou traumas resultantes de eventos fora do corpo, geralmente causados por acidentes (trânsito, quedas, acidentes de trabalho) ou violência (homicídios) ^{161,162}.

10.1 capítulo das Doenças do Aparelho Circulatório

O comportamento das DCTN entre os sexo em Jaraguá do Sul, no período desta pesquisa, apresenta no **capítulo das Doenças do Aparelho Circulatório** a

Hipertensão Essencial Primária com 25.626 diagnósticos, despontando com 93,16% do total dos casos deste capítulo. Para o sexo feminino, foram 13.633 diagnósticos representando 57,10%. O sexo masculino representa 42,9% (10.242 diagnósticos) dos casos de Hipertensão Essencial Primária.

Pesquisas tem explicado esse maior índice no sexo feminino pelo maior risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares a que esse grupo está exposto aos determinantes sociais ^{163,164,165}.

Concomitante a aquisição de hábitos que eram típicos dos homens como tabagismo, etilismo, descanso inadequado, trabalho exaustivo (dupla ou mais jornadas de trabalho), o que resulta risco aumentado para hipertensão ¹⁶⁶.

Contudo, em Jaraguá do sul o número internações hospitalares no SUS devido a Doenças do aparelho circulatório em 2020 foi de 786 internações sendo 446 homens (56,74%) e 340 mulheres (42,25%), sendo 14,49% a diferença entre os sexos ¹⁶², obtendo uma razão M/F de internação foi de 0,76 abaixo dos 0,86 registrados na média Brasileira ¹⁶⁷.

No mesmo período de 2020 o número de internações hospitalares no SUS no Brasil, devido a doenças do aparelho circulatório, teve a média de 43,61% para os homens e para as mulheres o percentual foi de 56,39% ¹⁶⁸. O que em Jaraguá do Sul, vai contra perfil de internações por urgência hipertensiva encontrado pelo próprio perfil da sociedade brasileira, com a maior proporção de internações de mulheres que pode ser explicada, possivelmente, pelo comportamento cultural da população cujo costume se caracteriza em, geralmente, as mulheres buscarem mais os serviços de saúde do que os homens ¹⁶⁹.

Observando outro componente dos determinantes Sociais de saúde, a faixa etária, tem a ocorrência de Hipertensão Essencial (Primária) em Jaraguá do Sul, representada por um total 23.875 casos registrados no período da pesquisa, onde em 2018 apresentou 31,79% com 7.590 casos, 2019 com 21,90% (5.229), 2020 apresentou 19,92% (4.757 casos) e por fim 2021 com 6.299 casos representando 26,38%.

Os grupos de faixa etárias mais elevadas, corresponderam, a 50,69% para o grupo de 60-99 anos com 12.103 do total de diagnósticos e 45% para o grupo de 20- 59 anos com 11.288 diagnósticos, enquanto que o Grupo 11-19 anos apresentou 2,1% (481 dos casos totais) e 0,12% para o grupo 0-10 anos com 3 casos registrados.

Em estudo realizado por Vasan ¹⁷⁰ em 2001, a Pressão Arterial Aumenta Linearmente com a idade e em indivíduos jovens, a Hipertensão Arterial Sistêmica decorre mais frequentemente apenas da elevação na pressão diastólica, enquanto que a partir da sexta década o principal componente é a elevação da pressão sistólica ¹⁷¹.

Em estudo do perfil epidemiológico da Hipertensão Arterial Primária , realizada por meio da coleta de dados anuais referentes ao período entre 2018 a 2022, no Brasil ¹⁷², observou que no grupo de faixa etária acima de 60 anos (60-99 anos nesta pesquisa) obteve uma prevalência de 56,99% dos casos, 6,30% maior que o obtido no mesma faixa etária (50,69%) em Jaraguá do Sul.

Estudos reportam que o processo fisiológico de envelhecimento, associa-se a diversas alterações nas estruturas do sistema cardiovascular, como maior propensão a aterosclerose e enrijecimento da parede arterial ¹⁷². Por conseguinte, verifica-se a elevação dos níveis de pressão arterial ^{163,173,174}.

Outrossim, em Jaraguá do Sul , no período da Pesquisa, com 45% dos casos de hipertensão primária, o grupo de 20-59 anos têm que ser considerado o que evidencia a necessidade de políticas públicas de prevenção à doença Circulatórias nessas faixas etárias.

Os adultos jovens são especialmente vulneráveis às doenças crônicas, no Brasil e nos demais países em desenvolvimento, pois estão mais expostos a riscos por dificuldades econômicas (renda, empregabilidade, condições de trabalho, fatores ambientais (Moradia, saneamento, poluição) e sociais (cultura, educação, vulnerabilidade, violência), tendendo a desenvolver doenças cada vez mais jovens,

frequentemente com complicações ¹⁷⁵. Para Ushakov ¹⁷⁶ , o estresse psicossocial poderia constituir um fator importante na elevação da pressão com a idade e, portanto, no aparecimento de hipertensão.

A urbanização global, o estilo de vida sedentário, o estresse diário no ambiente de trabalho, as vulnerabilidades sociais levam ao aumento da ansiedade, da incerteza, e, finalmente, ao estresse mental e emocional crônico. Esse estresse psicossocial contribui para incremento pressórico de maior amplitude ao longo do tempo e contribuindo para o aparecimento mais precoce da doença hipertensiva ¹⁷⁷.

A distribuição dos casos de Hipertensão Primária em Jaraguá do sul, nos Distritos de saúde, no período da pesquisa, apresentou variações em função das faixas etárias.

Na faixa etária de 11-19 anos ocorreu um predomínio dos casos no Distrito 2, o que engloba as seguintes UBS (Amizade, Czerniewicz, Rio Molha, Tifa Schubert, Vila Lenzi, Vila Nova e o Centro). Este distrito tem como características uma boa distribuição urbana de moradias (casas e edifícios), com grande densidade de habitações, ausências de grandes áreas de lazer (áreas verdes e de convívio coletivo); Apresenta uma boa rede de saneamento básico, um setor econômico de indústrias e comércio marcantes. A mobilidade urbana é problemática pelo acesso aos bairros devido ao planejamento viário não ter contemplado a expansão dos bairros da cidade, a falta de transporte público eficiente, gerando junto com o estilo de vida sedentário, o estresse diário no ambiente de trabalho, as vulnerabilidades sociais levam ao aumento da ansiedade, da incerteza, e finalmente, ao estresse mental e emocional crônico, contribuindo para incremento pressórico.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 11 - 19 anos

Fonte : Elaborado pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 156: Distribuição dos casos de Hipertensão Primária faixa etária de 11-19 anos

Conforme estudos publicados sobre a relação direta da hipertensão arterial com a idade ^{178,179,180} o grupo de adultos jovens e adultos (20-59 anos) apresentou uma semelhança de crescimento de casos conforme o encontrado em outros estudos ^{178,181,182}.

I10-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 20 - 59 anos

Gráfico 157: Distribuição dos casos de Hipertensão Primária faixa etária de 20-59 anos

Na faixa etária de 20-59 anos ocorreu uma distribuição homogênea de Hipertensão Primária entre os distritos de saúde, no período da pesquisa, fato que diante deste grupo economicamente ativo, da dinâmica da atividade produtiva de Jaraguá do Sul (turnos de trabalho) e das determinantes sociais de condições de vida e de trabalho como fator, pode-se relacionar ao trabalho quando há comprovação da exposição a fatores de risco de natureza ocupacional, associada a suficiente e consistente evidência epidemiológica de excesso de prevalência da doença em determinados grupos de trabalhadores^{183,184,185}. Outrossim, o estresse no ambiente de trabalho apresenta evidências positivas com a Hipertensão arterial Sistêmica (HAS)^{186,187,188}.

110-HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) 60 - 99 anos

Gráfico 158: Distribuição dos casos de Hipertensão Arterial Primária faixa etária 60-99 anos

Na faixa etária de 60-99 anos ocorreu uma distribuição dos casos de Hipertensão Arterial Primária no Distrito de Saúde 2 (UBS Amizade, Czerniewicz, Rio Molha, Tifa Schubert, Vila Lenzi, Vila Nova e o Centro) e Distrito de Saúde 4 (UBS Barra do Rio Cerro Barra do Rio Cerro II, Santo Estevão, Jaraguá 84, Jaraguá 99, CAIC, Ana Paula, Rio da Luz e Unidade Prisional). Relacionado aos estilos de vida segundo o estudo de Diagnóstico da Pessoa Idosa no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina ¹⁸⁹, afirma que nos bairros Amizade, Barra do Rio Cerro, Barra do Rio Molha, Jaraguá 99, Nova Brasília, Rio Cerro II, São Luís e Vila Baependi, a proporção de idosos que praticam atividade física é consideravelmente maior que idosos sedentários. Já nos bairros Jaraguá 99, Jaraguá Esquerdo, Ribeirão Cavallo, Rio da Luz, Rio Molha, Santa Luzia, Santo Antônio, Tifa Martins, Tifa Monos, Três Rios do Norte e Vila Lenzi, tem muito mais idoso sedentário que idoso praticante de atividade física.

Correlacionando à prática de atividade física, grande parte dos idosos foram classificados como sedentários. Sendo que as atividades físicas supervisionadas podem ser úteis na implementação do tratamento não farmacológico da hipertensão, principalmente entre os idosos ¹⁹⁰.

A prática da atividade física associada ao uso contínuo do anti-hipertensivo leva a uma redução e/ou controle dos níveis de pressão arterial, resultando uma sensação de bem estar físico e mental, além da melhoria da qualidade de vida ¹⁹¹.

Neste estudo com idosos em Jaraguá do Sul, a maior causa de morte de idosos do município são os problemas cardiovasculares presentes em todos os bairros da cidade ¹⁸⁹. Os maiores índices estão nos bairros Nereu Ramos, Amizade, Centro, Rio Molha, Chico de Paulo e Santa Luzia, onde 70 a 79% dos idosos apresentam problemas cardiovasculares. Nos bairros Água Verde e Vila Baependi, 40% dos idosos apresentam problemas cardiovasculares ¹⁸⁹.

10.2 capítulo das Doenças das Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

O comportamento das DCTN em Jaraguá do Sul, no período desta pesquisa, apresenta no **capítulo das Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas** representou em 2018 , 3.999 casos registrados 25,35% do total de registros de DCNT, em 2019, 7.791 casos registrados ou 49,45% , em 2020 , 2.762 casos ou 26,38% do total e em 2021 um percentual de 25,85% com 3.645 casos do total de diagnósticos médicos, dentre as DCNT selecionadas na pesquisa.

Consideradas como doenças prevalentes nos serviços de saúde no Brasil, as Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, predominam as dislipidemias, os distúrbios das glândulas tireóide e o Diabetes ^{192,193}. No Brasil, aproximadamente de 40% da população adulta brasileira possui pelo menos uma doença crônica não transmissível, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 ¹⁹⁴.

Fatores de risco para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), no capítulo das Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, na mesma visão das Doenças do Sistema Circulatório, estão associadas a uma sociedade em envelhecimento, assim como podem estar ligadas a hábitos de vida inadequados como sedentarismo, alimentação imprópria e sobrepeso, contextualizados com as desigualdades sociais, baixa qualidade de vida, baixa escolaridade e o fato de algumas populações das regiões do Brasil pertencerem a grupos suscetíveis ¹⁹⁵.

Em Jaraguá do Sul, a Diabetes Mellitus não especificada representou 24,63% do total de casos; Diabetes Mellitus Insulino Dependentes com 24,53% do total de casos e 22,24% para Diabetes Não Insulino dependente.

Há Predomínio para o sexo feminino. A diferença entre os sexos na incidência de Diabetes Mellitus não Especificada foi de 13,18% a mais para o sexo feminino; Para a Diabetes Mellitus Insulino Dependente foi de 13,44% a favor do sexo Feminino e a diferença entre os sexos na incidência de Diabetes Mellitus Insulino Não Dependentes foi de 8,44% a maior para as Mulheres.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde, estimou que cerca de 6,2% da população com 18 ou mais anos de idade foi diagnosticada com diabetes e desses valores 7,0% ocorreu em mulheres e 5,4% nos homens ¹⁹⁶.

A maior prevalência de Diabetes Mellitus em mulheres quando comparadas aos homens em todos os anos, é explicitada por meio do maior crescimento da população feminina no grupo de idosos no Brasil ¹⁹⁷.

Dados recentes no Brasil apontam que o contingente feminino de mais de 60 anos de idade é maior do que o sexo masculino, pois os homens morrem mais cedo do que as mulheres até 69 anos de idade, levando as mulheres a uma maior expectativa de vida e conseqüente maior frequência de doenças crônicas ¹⁹⁸. Aspecto interessante a ser considerado é o que as mulheres procuram mais os serviços de saúde, conseqüentemente, têm mais chances de confirmarem o diagnóstico de Diabetes Mellitus ¹⁹⁷.

10.2. 1 DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE

Conforme observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos nos Distrito 4 e 1, para o sexo feminino, foram respectivamente 33,33% e 14,28%; Para o sexo masculino os maiores percentuais de casos registrados foram de 14,28% no Distrito 4 e 9,52% no Distrito 2. Os menores percentuais apurados foram no sexo maculino de 4,76% nos Distritos 1 e 3 e para o sexo Feminino no Distrito 2 e 3 com 9,52% do total de casos.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 66,65% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 38,08% no igual período.

O Número de crianças com menos de 5 anos de idade tem apresentado um aumento no casos de Diabetes Mellitus tipo 1 ocorrendo um aumento de cerca de 3% anualmente ¹⁹⁹.

Embora a Diabetes Mellitus tipo 1 tenha uma incidência máxima de 5-7 anos²⁰⁰ a literatura científica afirma que não há predileção para sexo, porém, há uma ligeira predominância em meninos ²⁰¹.

Com a urbanização, a dinâmica das famílias foi alterada pelas comodidades da vida moderna. Na infância, por exemplo, o que era sinônimo de brincadeiras intensas ao ar livre com interação com outras crianças, atualmente, em decorrência da falta de espaço e do aumento da violência nos grandes centros urbanos, tem feito com que as crianças, cada vez mais, deixem de lado as atividades características desse período de vida para atividades eletrônicas, deixando de lado a prática de exercícios físicos ²⁰².

A relação diferença entre os sexo na prevalência dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, o sexo feminino apresentou 38,45% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 61,52% no igual período.

Observou-se os maiores valores nos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, um empate entre os sexos com o sexo masculino no Distrito 2 com 23,07% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021) e no Distrito 4 com 23,70% para o sexo feminino. Os menores registros de casos foram para o sexo feminino no Distrito 1 com 6,41% e no Distrito 3 com nenhum registro (0%).

Sexo feminino com maior incidência de casos totais no anos de 2018 nos distritos 1 e 4, em 2021 nos distritos 2 e 4; O Sexo masculino teve sua maior incidência no distrito 2 e 4 em 2019, em em 2020 nos distritos 3 e 4.

A relação dos casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 38,45% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 61,52% no igual período.

Reiteramos que a elevação das taxas do Diabetes Mellitus, conforme vários estudos, nas últimas décadas vem crescendo em decorrência dos fatores socioeconômicos e demográficos e a outras condições de saúde como o envelhecimento da população, maior taxa de urbanização, a crescente prevalência da obesidade, maior consumo de uma alimentação inadequada e inatividade física e que em Jaraguá do Sul acompanha este fenômeno. Entre os fatores associados, alguns são passíveis de intervenção, o que remete à necessidade de políticas públicas mais incisivas e efetivas voltadas, em especial, para a modificação de hábitos de vida ^{199,203}.

Na faixa de etária 20-59 anos o sexo feminino a distribuição de casos de E10-DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, foi no Distrito 4 com 15,13% e Distrito 3 com 14,41% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021), nos Distritos 1 e 2 foram respectivamente 13,77% e o menor 11,19%. Para o sexo masculino os valores encontrados no Distrito 3 com 13,70%, Distrito 4 12,05%, distrito 1 com 10,40% e Distrito 2 com 9,32%.

Observando o modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead ^{157,158}, há de se considerar a influência do Determinante socioeconômico, o trabalho, onde na faixa etária específica da “Idade Produtiva”, 20-59 anos, onde a Diabetes Mellitus compõem uma carga econômica nos indivíduos suas famílias e sociedade, também nos serviços de saúde, por conta da perda de produtividade e mortalidade ²⁰⁴.

Na faixa de etária 60-99 anos, a relação dos casos de E10-DIABETES

MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 57,32% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 42,64% no igual período. O sexo feminino no Distrito 1 com 23,50% e Distrito 3 com 13,71% dos registros totais, no período da pesquisa (2018-2021), nos Distritos 2 e 4 foram respectivamente 10,13% e o menor 9,98%. Para o sexo masculino os valores encontrados no Distrito 1 com 14,78% , Distrito 3 9,64%, distrito 2 com 9,45% e Distrito 4 com 8,77%.

Diabetes Mellitus é um problema de saúde pública na população mundial , cerca 20% das pessoas com idade entre 65 e 69 anos vivem com diabetes, aproximadamente de 136 milhões de pessoas ²⁰⁵.

Envelhecer não é sinônimo de adoecer, porém há a ocorrência de aumento da vulnerabilidade clínico-funcional e da predisposição às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) na fase Idosa ²⁰⁶. Esta condição pode influenciar um estilo de vida classificado enquanto sedentário e, associado a uma dieta pouco saudável, com conseqüente risco de sobrepeso e obesidade, que são importantes fatores de risco para o desenvolvimento do Diabete Melittus, além contribuírem para a forma grave da doença e, de maior possibilidade de mortalidade ^{207, 208, 209}.

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2013-2019, com relação à prevalência de diabetes em idosos brasileiros para a faixa etária de 65 a 74 anos, foram registrados 17,7% e 19,9%, respectivamente; no grupo acima de 75 anos os valores foram de 19,5% e 21,1%, sem aumento significativo no período ^{207,210}.

A Sociedade Brasileira de Diabetes ¹⁹⁶ aponta que a mortalidade de pessoas idosas pelo Diabetes Mellitus, é um problema de saúde pública, com uma maior prevalência na faixa etária superior a sessenta anos ²¹¹.

10.2.2 DIABETES MELLITUS NAO-INSULINO-DEPENDENTE

Houve uma variação de 3,4% nas médias dos valores observados durante o período da pesquisa, conforme o Gráfico 49, exposto anteriormente, sendo que tendência de alta no ano de 2021 foi observado nos Distritos 1 e 4, diminuição no grupo do Distrito 2 e tendência de normalidade no grupo do Distrito 3.

No capítulo de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE na faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, constatou-se que a prevalência para o sexo feminino é de 5% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 95% no mesmo período, onde embora pequeno número da amostra (20 casos no total), observou-se a maior predominância do total dos casos, para o sexo masculino nos distritos 1 com 50% dos casos registrados no período e no Distrito 4 com 45% para o sexo Feminino no Distrito 2 foi registrado 5% dos casos nesta faixa etária.

Embora a infância tenha a incidência baixa de Diabetes Mellitus não insulino Dependente, tende a sofrer um aumento na adolescência e juventude por conta de alterações hormonais e resistência à insulina. Apresenta uma maior incidência no sexo feminino que pode ser devido a efeitos diferentes de hormônios ou diferenças em ganhos de peso e hábitos de vida durante e após a puberdade^{212,213}.

Estudos correlacionam as modificações ocorridas no perfil alimentar e na prática de atividade física das populações no favorecimento de doenças crônicas degenerativas, que tendem a incidir em faixas etárias cada vez mais jovens, inclusive já na fase da infância e adolescência²¹⁴.

Para a faixa etária de 20-59 anos, a relação dos casos de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE para o sexo feminino foi de 42,63% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 57,33% no igual período. Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 12,28% dos casos no período da pesquisa, Distrito 3 com 13,21% dos registros, Distrito 4 com 10,73% e 6,41% dos casos no Distrito 2. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 29,85%.

A qualidade de vida do diabético pode em grande parte, sofrer influências dos DSS no que tange o processo saúde-doença, relacionado ao estilo de vida (hábitos alimentares, atividade física, adesão à terapêutica, o controle metabólico) e do monitoramento trimestral da equipe de Atenção primária em saúde a partir do diagnóstico ²¹⁵.

Na literatura científica, vem aumentando os estudos abordando a temática de qualidade de vida em diabéticos ^{216,217,218}. Porém são poucos os estudos propostos a investigar a utilização dos serviços de saúde segundo determinantes sociais, comportamentos em saúde e qualidade de vida entre diabéticos. Estudos estes que podem gerar informações valiosas para a compreensão deste tópico neste grupo populacional específico, gerando subsídios para o processo de tomada de decisão, planejamento estratégico, reformulação das práticas assistenciais e desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde ²¹⁹.

Na faixa etária de 60-99 anos a prevalência de E11-DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE em Jaraguá do Sul, no período da pesquisa, os registros para o sexo feminino foram de 48,50% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representou 51,45% no mesmo período.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 14,04% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 11,77% dos registros, Distrito 2 com 11,53% e 11,16% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 3 com 20,66%, Distrito 1 com 11,02%, Distrito 4 com 10,65% e Distrito 2 com 9,12% do total de registros efetuados. Distrito 3 e 4 apresentaram em 2019 maior incidência de casos totais para o sexo masculino.

Em que pese vários estudos mostrarem a associação da Diabetes Mellitus em idosos com o nível econômico, atividade física, sexo e situação conjugal ²²⁰, nesta tese essas associações não foram pesquisadas. Porém na idade entre 60 e 69 anos deve-se considerar a elevada prevalência de idosos que referiram diabetes mellitus por conta da falta de atividade física regular, do baixo nível socioeconômico e situação conjugal ^{221,222,223,224}.

O fenômeno mundial do aumento da prevalência ao longo dos anos do Diabetes Mellitus, segundo estudos, pode estar correlacionado ao aumento da expectativa de vida da população, de mudanças no estilo de vida (aumento do tempo gasto em posição sentada e ingestão de alimentos calóricos e gordurosos) ^{225,226,227}.

10.2.3 DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO

Diabetes mellitus não especificado é um termo médico que se refere a um diagnóstico de diabetes que não explicita o tipo específico de diabetes. Existem vários tipos de diabetes, sendo os mais comuns o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Quando um médico faz um diagnóstico de "diabetes mellitus não especificado", isso pode indicar que o tipo exato da doença não foi determinado com base nos sintomas ou testes realizados.

Com um total de 1446 casos registrados, no período da pesquisa, conforme o Gráfico 53, exposto anteriormente, verificou-se um pico em 2019 (439 casos), um declínio em 2020 nos registros (257 casos) e em 2021 um aumento dos casos registrados (362). No período da pesquisa os distritos apresentaram maiores índices de ocorrência em relação aos demais, correspondendo Distrito 4 com 34,23% e 28,50% para o Distrito 2.

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foram de 66,65% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representou 33,35% no igual período.

Essas maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 33,33% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 26,66% dos registros, Distrito 2 com 6,66% e nenhum registro (0%) de caso no Distrito 4. No

sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados no Distrito 1 e 4 com 13,33% em ambos Distrito 3 com 6,66% e Distrito e com nenhum registro efetuado (0%).

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino e sexo masculino representaram o mesmo percentual de 50% no igual período.

Maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 28,57% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 21,42% dos registros, Distritos 3 e 4 com nenhum registro (0%) de casos. No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados no Distrito 1 com 35,71% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 14,28% dos casos registrados e nos Distritos 3 e 4 ambos com nenhum registro efetuado (0%).

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 20-59 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 52,30% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representou 47,70% no igual período.

Com um total de 1198 casos registrados, ambos os sexos, de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 21,36% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 13,96% dos registros, Distrito 3 com 8,99% e 7,98% dos casos no Distrito 1 . No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 18,83%, Distrito 2 com 10,51%, Distrito 3 com 9,84% e Distrito 1 com 8,49% do total de registros efetuados.

A relação dos casos de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 56,91% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 43,09% no igual período.

Com um total de 1449 casos registrados, ambos os sexos, de E14-DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO por faixa de etária 60-99 anos, as maiores

incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 18,97% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 16,35% dos registros, Distrito 3 com 11,04% e 10,55% dos casos no Distrito 1 .

No sexo masculino , a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 15,18%, Distrito 2 com 12,28%, Distrito 1 com 8,55% e Distrito 3 com 7,03% do total de registros efetuados. Maior distribuição de casos totais, no período da pesquisa, encontram-se nos Distritos 2, e 4, para o sexo feminino.

O Diabetes Mellitus (Insulino dependente, Não Insulino Dependente e o Não Especificado) na população Jaraguense pesquisada, denota a influência dos determinantes sociais de saúde, tanto pela taxa de envelhecimento da população, quanto a crescente prevalência da obesidade, do sedentarismo e os processos de urbanização; Estes são considerados , por diversos estudos, como principais fatores responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência no mundo ^{228,229,230} .

10.2.4 OBESIDADE

Dos 2774 casos registrados de Obesidade em Jaraguá do Sul, no período da Pesquisa , conforme gráfico 58 exposto anteriormente , em todas as faixas etárias o ano de 2018 apresentou 41,88% do total de casos, seguido por 2019 com 29,27%, 2020 com 15,86% e 2021 com 12,97%. O grupo da faixa etária de 20-59 anos representou 63,59% do total de casos diagnosticados no período da pesquisa, sendo que o segundo grupo com mais casos foi o de 0-10 anos (Obesidade Infantil) com 14,63%. O grupo idoso, de 60-99 anos, registrou 13,33% dos casos totais no período.

A relação dos casos de E66-OBESIDADE por faixa de etária 0-10 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 48,50 % do total dos registros, enquanto o sexo masculino representou 51,50% no igual período.

Com um total de 413 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa etária de 0-10 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 23,72% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 16,22% dos registros, Distrito 2 com 5,32% e 3,24% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 3 com 22,76%, Distrito 4 com 20,33%, Distrito 2 com 5,56% e Distrito 1 com 2,90% do total de registros efetuados.

A obesidade infantil tem aumentado constantemente nas últimas décadas e está atualmente em níveis sem precedentes, demonstrando grande crescimento nos índices, e essa realidade se intensifica ainda quando avaliamos as crianças^{231,232}. Em relação ao aumento significativo da obesidade infantil, nos últimos 30 anos, concomitante à diminuição dos casos de desnutrição²³³, contribui para a importância de um cuidado especial para as crianças e sua formação²³⁴. O tempo de tela e a maior disponibilidade capacidade de alimentos ultraprocessados^{235,236}. Para alguns estudos, têm sido demonstrada a íntima relação com o novo fator comportamental para o desenvolvimento de quadro de obesidade na infância pelo fato da baixa das atividades físicas e hábitos sedentários^{237,238,239}.

No período da pesquisa, em Jaraguá do Sul, houve uma pequena incidência de Obesidade infantil a maior para o sexo masculino, corroborando com o estudo de Pereira et al²⁴⁰ (2012), onde constatou-se há uma maior frequência de sobrepeso e obesidade para o sexo masculino, associando o gênero e a classificação antropométrica da OMS²⁴¹.

A relação dos casos de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 42,30 % do total dos registros, enquanto o sexo masculino representou 56,70% no igual período.

Com um total de 233 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa de etária 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 15,87% dos casos totais no período da

pesquisa, Distrito 3 com 12,87% dos registros, Distrito 2 com 18,15% e 6,43% dos casos no Distrito 1.

No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 19,31%, Distrito 4 com 16,73%, Distrito 3 com 10,72% e Distrito 2 com 9,87% do total de registros efetuados.

Para os casos de Obesidade na Adolescência e Juventude devemos considerar a formação de hábitos alimentares e de estilo de vida saudáveis na adolescência. , onde é nessa fase que esses hábitos são estabelecidos e muitas vezes mantidos na vida adulta ²⁴².

Recorrentes em estudos, a redução dos níveis de atividade física parece exercer papel fundamental no processo do aumento do peso e na prevalência de sedentarismo, que ainda é preocupante, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles de renda média e baixa ^{243,244,245}. Nesse sentido, o maior tempo dedicado às atividades de baixa intensidade, como tempo de tela (TV, computador, videogames e recentemente celulares) têm contribuído para o ganho de peso dos adolescentes ²⁴⁶.

Em números absolutos dos totais de casos (1764), no período da pesquisa de E66-OBESIDADE por faixa etária de 20-59 anos, o sexo feminino apresenta 66,78 casos (1178) e o sexo masculino 33,22% (586). A diferença entre os sexos é de 33,56%.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 20,12% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 18,87% dos registros, Distrito 4 com 15,98% e 11,79% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino , a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 12,75%, Distrito 3 com 7,53%, Distrito 4 com 6,74% e Distrito 1 com 6,17% do total de registros efetuados.

A maior incidência de Obesidade na faixa de etária 20-59 anos, a faixa adulta, para o sexo feminino, em Jaraguá do sul, no período da pesquisa, observa a literatura que atribui maior chance a este grupo, nos países em desenvolvimento

247,248,248,250. O binômio obesidade e a empregabilidade (emprego/desemprego) apresentam uma forte motivação para essa maior prevalência da obesidade nas mulheres ²⁵¹.

No Brasil, a desigualdade da obesidade para o grupo das mulheres está mais associada com fatores socioeconômicos, enquanto que, para o grupo dos homens, existe uma maior associação com fatores comportamentais ²⁵².

A transição nutricional é um processo de modificações sequenciais no padrão de nutrição e consumo, que acompanha mudanças econômicas, sociais e demográficas, e mudanças do perfil de saúde das populações ²⁵³. A urbanização determinou uma mudança nos padrões de comportamento alimentar que, juntamente com a redução da atividade física nas populações, vem desempenhando importante papel. O aumento da prevalência da obesidade no Brasil é relevante e proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda ²⁵⁴.

Com um total de 370 casos registrados, ambos os sexos, de E66-OBESIDADE por faixa etária de 60-99 anos, o sexo feminino apresentou 68,64% dos casos (254), ao passo que o sexo masculino representou 31,36% com 116 casos do total.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 28,10% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 18,64% dos registros, Distrito 3 com 13,51% e 8,37% dos casos no Distrito 4. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 11,35%, Distrito 4 com 8,91%, Distrito 3 com 5,94% e Distrito 1 com 5,13% do total de registros efetuados.

As alterações fisiológicas do funcionamento do organismo humano têm sentido pelo processo de envelhecimento ²⁵⁵. O sobrepeso/obesidade em pessoas idosas (acima de 60 anos) têm se mostrado ocorrente ²⁵⁶ e segundo estudos com prevalências entre 28,6% ²⁵⁷ e 56,8% ²⁵⁸.

“O Diagnóstico da População Idosa do município de Jaraguá do Sul”, entre os idosos obesos Jaraguaenses, revelou que há um consumo excessivo de alimentos gordurosos ou doces quando comparados aos não obesos. Deste grupo de obesos, 85,9% dos idosos com este perfil apresentam problemas cardiovasculares e 53,3% apresentam problemas musculoesqueléticos” (SANTOS ¹⁹⁷, 2022).

Com o entendimento dos dados recolhidos nesta pesquisa, houve uma tendência de diminuição do quadro de obesidade em todas as faixas etárias durante o período da pesquisa em Jaraguá do Sul. O que pode ser o entendimento dos processos de saúde-doença, interagindo com as determinantes sociais de saúde, por meio de melhores escolhas de consumo alimentares e uma atenção às atividades físicas com uma adoção de estilo de vida adequados dentro de um contexto sociocultural, econômico, ambiental e de política pública de promoção de saúde ²⁵⁹.

As ações de intersetorialidade na promoção de saúde (Saúde-Educação-Assistência social-Nutrição-Atividades físicas) podem no contexto atual da sociedade Jaraguaense, construir novas possibilidades a ações que superem a narrativa comum sobre a obesidade nas políticas públicas, pois associam o entendimento do cuidado integral, universal e equitativo.

10.3 capítulo dos Transtornos Mentais e Comportamentais

10.3.1 EPISÓDIOS DEPRESSIVOS

Na totalização dos casos de Episódios Depressivos, conforme Gráfico 67 exposto anteriormente, a faixa etária mais afetada foi a da 20-59 anos (69,69%), seguida pela 60-99 anos (25%), demonstrando que houve um viés de crescimento da faixa etária 11-19 anos (4,89%) para a de 20-59 anos (69,69%) foi de 1425% e um declínio para a faixa seguinte a de 60-99 anos de 278,76%, embora permaneceram em um patamar alto para o total de casos.

Ocorreram poucos registros (doze casos) na distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 0-10 anos, sexo e por distrito de saúde, no período da pesquisa.

A relação dos casos dos 32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino é de 75,70% do total dos registros, enquanto o sexo masculino representa 24,30% no igual período. Em uma proporção de 3:1 para a prevalência maior para o sexo Feminino.

Com um total de 148 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 11-19 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 35,13% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 18,24% dos registros, Distrito 1 com 11,48% e com 10,81% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 8,10%, Distrito 4 com 6,75%, Distrito 3 com 6,08% e Distrito 2 com 3,37% do total de registros efetuados.

A particularidade da fase da Adolescência, a fase de mudanças, tanto no âmbito de reorganização emocional, a hormonal, das relações interpessoais e da neuroplasticidade a tornam uma população especialmente vulnerável aos episódios depressivos ²⁶⁰. No Brasil, estudos estimam que aproximadamente 13% da população adolescentes têm algum diagnóstico de transtorno mental, sendo os episódios depressivos e a ansiedade os mais prevalentes ²⁶¹. A OMS, observa a preocupação com os transtornos mentais dos adolescentes e jovens, podendo haver consequências graves na fase adulta, prejudicando a saúde física e mental, diminuindo as possibilidades de vida plena destas gerações no futuro ²⁶².

A Distribuição de F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, foi para o sexo feminino representa 77,30% dos casos, no período da pesquisa com 1585 registros de episódios Depressivos, nesta faixa etária, de um total de 2049 casos. O sexo masculino responde por 22,70% no total de 465 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 54,60%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 2049 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 20-59 anos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 4 com 23,96% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 3 com 21,57% dos registros, Distrito 1 com 16,64% e com 15,12% dos casos no Distrito 1.

Percebe-se no estudo as acentuadas diferenças por faixa etária em Jaraguá do Sul. Conforme relata a literatura científica, a prevalência dos Transtornos Depressivos em indivíduos de 18 a 29 anos é três vezes maior que a de indivíduos acima dos 60 anos. O sexo feminino experimenta índices 1,5 a 3 vezes mais altos do que os do masculino, começando no início da adolescência ²⁶³.

Estudos epidemiológicos informam que a depressão é aproximadamente duas vezes mais prevalente em mulheres do que em homens, o que se evidenciou também neste estudo. Estes estudos apontam os fatores explicativos para essa diferença e apontam como fatores relevantes as diferenças fisiológicas e hormonais, baixo nível de escolaridade, baixa renda, questões socioculturais, além de diferentes formas de lidar com situações estressoras ^{264,265,266}.

Com um total de 891 casos registrados, ambos os sexos dos F32-EPISÓDIOS DEPRESSIVOS na faixa etária de 60-99 anos, o sexo feminino representa 76,43% dos casos, no período da pesquisa com 681 registros de episódios Depressivos, nesta faixa etária, de um total de 891 casos. O sexo masculino responde por 23,57% no total de 210 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 52,86% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 25,70% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 4 com 21,21% dos registros, Distrito 3 com 21,21% e com 14,36% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 8,29%, Distrito 3 com 6,43%, Distrito 1 com 4,14% e Distrito 2 com 3,90% do total de registros efetuados.

A predominância de EPISÓDIOS DEPRESSIVOS do sexo feminino entre os idosos encontrado nesta pesquisa, com 52,86% a mais que os sexo masculino, corrobora com os resultado desta maior predominância em outros estudos ^{267,268,269}.

A violência doméstica e a discriminação no acesso à educação, renda, alimentação e trabalho, cuidado da saúde e seguridade social, são questões sociais às quais as mulheres estão expostas, explicando a maior prevalência de sintomas depressivos no sexo feminino ²⁷⁰.

Outrossim, a restrição de participação em atividade é definida como limitações no desempenho de funções e envolvimento social em diferentes contextos, tais como trabalho, escola, lazer, parentalidade, trabalho doméstico e vida social. Limitações físicas como ver, ouvir, andar ou resolver problemas levam a esta restrição relacionada a estados depressivos ²⁷¹.

10.3.2 TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE

O Transtorno Depressivo Recorrente, também conhecido como depressão recorrente, é uma condição psiquiátrica caracterizada por episódios repetidos de depressão ao longo da vida de uma pessoa.

Com um total de 58 casos registrados, ambos os sexos dos F33-TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, na faixa etária de 11-19 anos, no total de casos acumulados no período da pesquisa o sexo feminino tem 62,07% com 36 casos dos 58 casos totais, já o sexo masculino com 37,93% apresenta 22 casos.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 22,41% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 18,96% dos registros, Distrito 3 com 13,79% e com 6,89% dos casos no Distrito 1. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 24,13%, Distrito 2

e Distrito 4 com ambos 5,17% e Distrito 3 com 3,44% do total de registros efetuados.

Para o TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 20-59 anos, o sexo feminino representa 82,90% dos casos, no período da pesquisa com 1304 registros dos Transtornos Depressivos Recorrentes, nesta faixa etária, de um total de 1573 casos. O sexo masculino responde por 17,10% no total de 269 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 65,80%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Com um total de 1573 casos registrados, ambos os sexos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 33,88% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 2 com 28,92% dos registros, Distrito 4 com 10,42% e com 9,66% dos casos no Distrito 3. No sexo masculino, a Distribuição dos casos registrados foi Distrito 1 com 6,54%, Distrito 2 com 5,46% e Distrito 3 e 4 com ambos 2,54% do total de registros efetuados.

Para o TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE na faixa etária de 60-99 anos, o sexo feminino representa 81,61% dos casos, no período da pesquisa com 999 registros dos Transtornos Depressivos Recorrentes, nesta faixa etária, de um total de 1224 casos. O sexo masculino responde por 18,39% no total de 225 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 63,22%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 46,32% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 com 26,63% dos registros, Distrito 4 com 5,31% e com 3,34% dos casos no Distrito 3. No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 10,78%, Distrito 1 com 5,47% e Distrito 4 com 1,55% e Distrito 3 com 0,57% do total de registros efetuados.

A causa da depressão é multifatorial e abarca fatores psicológicos, socioculturais e biológicos. Junto a esses fatores o desenvolvimento da depressão é derivado da interação do indivíduo com várias causas, dentre elas: fatores genéticos

em relação à vulnerabilidade herdada da família, fatores culturais, sociais, ambientais e psicológicos. Toda essa variedade de fatores decorrem da trajetória de vida da pessoa, que influenciará na apresentação do transtorno depressivo ²⁷². Os transtornos depressivos têm uma relação fundamental com as experiências de perda, principalmente de perdas significativas: de pessoa muito querida, emprego, moradia, status socioeconômico, ou de algo puramente simbólico ²⁷³.

10.3.3 TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS

Transtornos fóbico-ansiosos são um grupo de transtornos mentais que envolvem medo intenso e ansiedade em relação a situações ou objetos específicos.

Os TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde, a relação dos casos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 11-19 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino e o sexo Masculino foram para ambos de 50%.

Com um total de 8 casos registrados, ambos os sexos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 25% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 e 2 ambos com 12,50% dos registros, Distrito 4 com nenhum caso registrado (0%). No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 4 com 25%, Distrito 1 e Distrito 2 ambos com 12,50% e Distrito 3 com nenhum registro de caso (0%) efetuado.

Para os TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, o sexo feminino foi de 73,80% e para o sexo Masculino foi de 26,20%. O sexo feminino tem a maior prevalência de casos nos Distrito 1, 2 e 3, no período total da pesquisa.

Com um total de 42 casos registrados, ambos os sexos, com as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 35,71% dos casos totais no período da pesquisa, Distrito 1 e Distrito 3 ambos com 14,28% dos registros, Distrito 4 com 9,52% dos casos registrados. No sexo masculino, a

distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 19,04%, Distrito 4 com 4,76% , Distrito 1 com 2,38% e Distrito 3 com nenhum registro de caso (0%) efetuado.

Conforme o encontrado, a maior prevalência para o sexo feminino , nesta faixa etária 20-59 anos, repetem estudos que consideram a maior ocorrência nas mulheres como uma das possíveis causas a constante flutuação dos hormônios sexuais femininos, como o estrogênio, que agem na modulação do humor, desde a menarca até a menopausa ^{274,275}.

A relação dos casos dos F40-TRANSTORNOS FÓBICO-ANSIOSOS, na faixa etária de 60-99 anos, no período da pesquisa, para o sexo feminino foi de 33,33% e para o sexo Masculino foi de 66,66%.

Poucos registros para análise com um total de 6 casos registrados, ambos os sexos, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 33,33% dos casos totais no período da pesquisa, Nos demais Distritos não houve casos registrados (0%) . No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foi Distrito 2 com 66,66%, nos demais distritos nenhum registro de caso (0%) efetuado.

O avançar da idade, fase idosa, pode estar relacionado ao decréscimo da prevalência de transtornos fóbico-ansiosos, pode ser a redução na procura pelos serviços de saúde mental pelos idosos. O que pode ser explicado pela dificuldade de mobilidade, crenças e atitudes dos idosos frente aos transtornos mentais, incapacidade dos idosos de perceber a ocorrência de transtornos mentais e interpretação das manifestações como características naturais do processo de envelhecimento ²⁷⁶.

10.3.4 OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS

Outros transtornos ansiosos é uma categoria que engloba diversos transtornos relacionados à ansiedade que não se encaixam nas categorias mais

comuns, como transtorno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno do pânico ou transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Na pesquisa o OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS , na faixa etária de 0-10 anos, por sexo e por distrito de saúde apresentou um total de 42 casos registrados, onde a incidência para o sexo feminino foi de 57,20% e para o sexo masculino foi de 42,80%. As maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 3 com 23,80% dos casos totais no período da pesquisa, No Distrito 1 com 19,04%, Distrito 4 com 9,52% e no Distrito 2 com 4,76% dos registros efetuados no período da pesquisa. No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 2 e Distrito 3 em ambos com 11,90%, enquanto nos distritos 1 e 4 os registros de casos foram em ambos 9,52%.

Para os OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 11-19 anos, por sexo e por distrito de saúde. O sexo feminino representa 73,41% dos casos, no período da pesquisa com 591 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 805 casos. O sexo masculino responde por 26,59% no total de 214 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 46,82% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 805 casos registrados, onde as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 2 com 43,97% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 3 com 10,68%, Distrito 1 com 9,93% e no Distrito 4 com 8,81 % dos registros efetuados no período da pesquisa. No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 2 e Distrito 3 em ambos com 11,90%, enquanto nos distritos 1 e 4 os registros de casos foram em ambos 9,52%.

Nas duas primeiras fases da vida, a infância e a adolescência, os transtornos de ansiedade estão se tornando comuns as desordens psiquiátricas, que devido a sua prevalência alta, requerem cuidados e intervenções a fim de mitigar a progressão e evolução para a idade adulta ^{277,278}.

Em estudos , o uso excessivo das redes sociais afeta 41% dos adolescentes brasileiros que possuem quadros de ansiedade e depressão ^{279,280}. Diante deste quadro o incentivo a atividade física e lazer, cuja prática apresenta associação com melhor qualidade de vida e bem-estar se faz necessário na comunidade ²⁸¹.

O estilo de vida atual é baseado no uso de tecnologias, o que influencia as pessoas a estarem mais conectadas e pessoas quando expostas a conteúdos extremamente negativos, geram transtornos de ansiedade a muitos indivíduos ^{282,283}.

Para o OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 20-59 anos, por sexo e por distrito de saúde. O sexo feminino representa 75% dos casos , no período da pesquisa com 3930 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 5240 casos. O sexo masculino responde por 25% no total de 1310 casos. A diferença nos casos entre os sexos , no período da pesquisa , é de 50% , evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 5240 casos registrados, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 24,80% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 4 com 18,93%, Distrito 3 com 17,30% e no Distrito 2 com 13,95% dos registros efetuados. No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 1 com 9,42% e Distrito 4 em ambos com 7,97%, enquanto nos Distrito 2 com 4,25% dos casos e Distrito 3 onde os registros de casos foram de 3,34%.

A maior prevalência deste tipo de transtorno mental, outros transtornos ansiosos, apresenta início precoce, atingindo um pico durante a vida adulta e tendendo a reduzir nos idosos ²⁸¹.

O sexo feminino têm maior risco de desenvolver transtornos de ansiedade ao longo da vida, possivelmente por quadros de ansiedade em razão da pressão social que recebem, da jornada de trabalho , da renda inferior e a responsabilidade para a manutenção da família ²⁸⁴.

A evolução de casos registrados de F41-OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS em Jaraguá do Sul, no período compreendido da pesquisa (2018 a 2021) entre a faixa etária 11-19 anos (805) e a faixa etária 20-59 anos com 5240 teve um acréscimo expressivo de 650,93%.

Para os OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS na faixa etária de 60-99 anos, por sexo e por distrito de saúde. O sexo feminino representa 69,25% dos casos, no período da pesquisa com 1349 registros de Outros Transtornos Ansiosos, nesta faixa etária, de um total de 1948 casos. O sexo masculino responde por 30,75% no total de 599 casos. A diferença nos casos entre os sexos, no período da pesquisa, é de 38,5%, evidenciando o predomínio do sexo feminino na prevalência dos casos.

Apresentando um total de 1948 casos registrados, as maiores incidências de casos ocorrem no sexo feminino no Distrito 1 com 24,53% dos casos totais no período da pesquisa, no Distrito 2 com 21,91%, Distrito 4 com 12,47% e no Distrito 2 com 10,31% dos registros efetuados. No sexo masculino, a distribuição dos casos registrados foram no Distrito 1 com 10,88% e Distrito 4 em ambos com 8,31%, enquanto nos Distrito 2 com 7,85% dos casos e Distrito 3 onde os registros de casos foram de 3,69%.

Dentre os transtornos psiquiátricos, no Brasil os mais comuns são depressão 5,8% e ansiedade 9,3% que, quando não tratados, se relacionam à maior morbidade e mortalidade, tendo impacto negativo em todos os aspectos da vida do indivíduo, podendo acarretar na perda de autonomia e agravamento de doenças preexistentes

²⁸⁵.

A influência do nível de escolaridade e que suas implicações não estão apenas voltadas a transtornos psiquiátricos ou psicopatológicos; ela tem também como possível consequência a diminuição de qualidade de vida, a dificuldade ao acesso à saúde, dificuldade na manipulação de medicamentos e outros. Pondera-se também que isto possa se configurar como um outro fator que gera Ansiedade e Depressão nessa comunidade ²⁸⁶.

10.4 Determinantes Sociais de Saúde e as DCNT em Jaraguá do Sul

Acompanhando o modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead ^{157,158}, no centro temos os fatores intrínsecos a pessoa (sexo e faixa etária), em outra camada os fatores sociais contextuais²⁸⁷ (Educação, Emprego/Renda, Habitação, Saneamento, Acesso a Serviços Públicos, Alimentação e Trabalho).

Com os dados obtidos no capítulo “4.8 Jaraguá do Sul, história, desenvolvimento e seus Determinantes Sociais de Saúde (DSS)”, analisamos o conjunto dos fatores sociais contextuais influenciando vidas.

Jaraguá do Sul apresenta vários fatores positivos influenciando a saúde, tais como os índices IDHM (0,803) e GINI (0,42), IDEB (5,8), a renda média superior ao regional, uma boa taxa de empregabilidade (2,4), bom índice de saneamento básico, bom índice de cobertura de assistência Social e de Acesso a serviços de saúde. Apresenta também bom acesso às mídias de massa e tecnologias emergentes (por exemplo, telefones celulares, Internet e mídias sociais).

Porém o município não está isento de desigualdades sociais e estruturais. A vulnerabilidade social ^{129,136}, diz respeito à suscetibilidade das pessoas menos favorecidas, expressadas por variáveis relacionadas à renda (baixos salários, terceirização ou precarização do trabalho), à educação (baixa escolaridade e capacitação técnica), o trabalho (formato formal, precário/informal e a segurança deste), à moradia das pessoas e famílias (aluguel, loteamentos irregulares e áreas de risco). A vulnerabilidade estrutural refere-se à indisponibilidade de recursos na comunidade para apoiar a vida comunitária e oportunidades para atividades recreativas e de lazer (aparelhos públicos de atividades convívio coletivo, praças e parques), deficiências na mobilidade urbana (transporte público e individual), acesso e resolubilidade dos serviços públicos de saúde (rede UBS e Hospitais).

Devemos considerar também os fenômenos dos estilos de vida moderna: hábitos alimentares, atividades físicas, atividades culturais, a relações interpessoais,

as mídias sociais e a progressão da violência urbana. Além do modo altamente produtivo e competitivo das diversas áreas da economia (Indústria, comércio, instituições) que além dos progressos são fontes de desigualdades.

A distribuição das DCNT no período da pesquisa apresentou maior prevalência para o grupo de Doenças do Aparelho Circulatório, seguido pelo grupo de Doenças Endócrinas e Metabólicas e por fim o grupo dos Transtornos Mentais e Comportamentais.

Gráfico 159: Frequência relativa FR% dos diagnósticos das DCNT selecionadas

Observa-se uma maior prevalência das DCTN no sexo feminino, nas mais diversas faixas etárias e nos distritos de saúde de Jaraguá do Sul. Porém esta ordem se inverte quando se leva em conta os quadros de internações hospitalares SUS .

INTERNAÇÕES SUS POR SEXO

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico160: Internações SUS por sexo

No gráfico abaixo onde se observa o predomínio dos Doenças endócrinas, Nutricionais e metabólicas para o sexo feminino, no período da pesquisa,

Doenças Endócrinas , Nutricionais e Metabólicas

Fonte : Elaborada pelo autor com base em SaudeTech Olostech

Gráfico 161 Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas

No gráfico abaixo onde se observa o predomínio dos Doenças do Aparelho Circulatório para o sexo feminino, no período da pesquisa,

Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório em Jaraguá do Sul, por sexo

Gráfico 162: Total de diagnósticos de Doenças do Aparelho Circulatório em Jaraguá do Sul , por sexo.

No gráfico abaixo onde se observa o predomínio do Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do sul, para o sexo feminino sexo.

Total de diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do Sul, por sexo

Gráfico 163: Total de Diagnósticos de Transtornos Mentais e Comportamentais em Jaraguá do sul, por sexo.

Esta maior prevalências das DCTN, aqui pesquisadas, para o grupo do sexo feminino tem nossa hipótese, além dos fatores hereditários e inerentes a fisiologia feminina, na maior procura aos serviços de saúde pública; a maior carga de trabalho a dupla jornada (Casa - Trabalho); na precarização dos serviços terceirizados (fação de produção) que ocupam grandemente as mulheres da região de Jaraguá do sul, impactando fortemente os hábitos de vida, quer sejam alimentares (alimentos industrializados, super calóricos, com altos teores de gorduras e sódio), falta de atividades físicas (individuais ou coletivas), de saúde mental e de lazer (interação social e com a natureza). Outrossim, quando a mulher possui família, filhos, tendem a sofrerem grandemente com os problemas de ordem financeira (custo de vida, moradia, alimentação), de ordem emocional (relações interpessoais e familiares - companheiros - Filhos), de ordem laboral (preconceitos e abusos no trabalho) e de ordem doméstica (relações tóxicas machistas, relações conjugais violentas, abuso sexuais).

Estas condicionantes anteriormente citadas, de condições de vida, são determinantes sociais de saúde atuando fortemente na prevalência das DCTN para o sexo feminino em Jaraguá do Sul

Relacionado a Distribuição das DCNT no Município de Jaraguá do Sul, no período da pesquisa, temos a considerar há diferenças sociais entre os 4 distritos de Saúde onde diante do modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead ^{157,158}, observa-se na linha da condição de vida e de trabalho, onde temos a condição de emprego/desemprego o que remete a renda familiar (alta, média e baixa), das condições de habitação (área urbana consolidada ou rural), dos acessos aos serviços sociais e saúde (rede de atenção, percentual da população em cada distrito de saúde) e mobilidade urbana (focada na mobilidade individual).

Totalização Diagnósticos DCNT Seleccionada por Distrito em Jaraguá do Sul

Gráfico 164: Totalização Diagnósticos DCNT Seleccionada por Distrito em Jaraguá do Sul

Em Jaraguá todos os distritos de saúde evidenciaram o predomínio das doenças circulatórias, nesta pesquisa em especial a hipertensão primária, seguida pelas doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e os transtornos mentais e comportamentais. O sexo feminino é preponderante na prevalência destas DCNT, além do que, a etiologia das doenças são múltiplas e extremamente complexas e com fatores de risco clássicos: o hábito de fumar, dieta rica em gorduras e carboidratos refinados, sedentarismo²⁸⁸. Associados a estes, fatores contemporâneos como a dupla jornada, as desigualdades de gênero, a extrema competitividade no trabalho, geram disfunções conseqüentemente a hipertensão, a diabetes, a obesidade e por fim transtornos Mentais e comportamentais.

No gráfico 165 (DCNT casos totais por faixa etária), abaixo, está evidenciado o predomínio das doenças circulatórias, assim também caracteriza o incremento de casos nas faixas etárias a partir da adolescência e Juventude de todas as outras DCTN pesquisadas. Denotando que as DSS elencadas influenciam nesta condição de prevalência, desde a posição geográfica da moradia e do trabalho, das condições de vida (renda, educação, hábitos alimentares, atividades físicas, mobilidade), pois na idade produtiva (20-60 anos) têm seu ápice e

consequentemente impactando na faixa seguinte , a idosa.

DCNT casos totais por Faixa etária

Gráfico 165: DCNT casos totais por Faixa etária

Total de casos de ENT por grupo de edad

Gráfico 166: DCNT casos totais por Faixa etária percentual

DCNT casos totais

Gráfico 167: DCNT casos totais

Em uma análise dos números absolutos do total de registros observa-se que a “Hipertensão primária” desponta com o maior índice de casos, “Outros transtornos de ansiedade” coloca-se na segunda posição do total dos casos, seguido pela “Obesidade” e a “Diabetes Mellitus Insulino não dependente”, estas quatro comorbidades citadas representam as maiores prevalências das DCNT em Jaraguá do Sul, no período da pesquisa.

10.5 Discussão dos resultados em relação às Hipóteses de trabalho levantadas

Em função dos resultados obtidos temos a considerar a **Hipótese H1**. (*Em Jaraguá do Sul existe uma relação direta dos determinantes sociais de saúde associados ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis*), como **Aceita**, em decorrência dos estudos de distribuição territorial, das diferenças em relação ao gênero e a faixa etária dos pacientes com DCNT, podemos afirmar que os determinantes sociais de saúde estão diretamente associados ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis em Jaraguá do Sul, no período pesquisado.

Portanto, **H0** (*Em Jaraguá do Sul não existe uma relação direta dos determinantes sociais de saúde associados ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis*), não se sustenta, portanto a **hipótese H0 é rejeitada**.

Com efeito, a confirmação da hipótese acima (H1), foi aprimorada levando em consideração as afirmações abaixo:

- Ao levantar a distribuição territorial de pacientes portadores de DCNT nos distritos de saúde, evidenciamos que existe uma distribuição homogênea.
- Com relação à concentração na distribuição e a quantidade de pacientes com uma ou mais patologias, constatamos que o sistema de

base de informações, não possui pacote de análise de correlações de mais de uma patologia no mesmo paciente.

- Ao verificar se a situação socioeconômica dos portadores de DCNT é homogênea, constatamos que o sistema de base de informações, não possui pacote de análise de correlações de saúde e as condições socioeconômicas dos pacientes.
- Ao determinar se a incidência de DCNT é proporcional ao grau de instrução dos portadores, constatamos que o sistema de base de informações, não possui pacote de análise de correlações de saúde e do grau de instrução dos pacientes.
- Ao verificar a relação entre faixa etária e Gênero com a distribuição das DCNT, constatamos uma maior prevalência para o sexo feminino e nas faixas etárias de 20-59 anos e de 60-99 anos respectivamente.
- Ao determinar se há correlação entre as condições geográficas e ambientais nos portadores de DCNT, consideramos que como demonstrado no gráfico 164, há uma distribuição homogênea dos casos de DCNT nos distritos de saúde.

XI. CONCLUSÕES

As contribuições do conhecimento das influências das determinantes sociais nas DCNT para o planejamento de ações de saúde nas UBS”. Uso de ferramenta.

Cumpr-me reforçar que a presente pesquisa exploratória original identificou que os dados disponíveis não estavam devidamente territorializados , bem como não havia intersetorialização dos referidos dados entre as secretarias do município (Saúde, Educação , Social, Infraestrutura, Planejamento).

Considerando os objetivos elencados neste estudo de tese sobre a avaliação dos determinantes sociais em saúde relacionados com a prevalência da DCNT nos usuários das unidades básicas do sistema público de Jaraguá do Sul de 2018 a 2021, para que possam contribuir no processo de planejamento de ações de saúde, pode-se concluir que:

Objetivo 1: Levantar os Determinantes Sociais em Saúde (DSS) do município.

O levantamento dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS) de um município, é importante para realizar uma análise abrangente que considere diversos fatores que influenciam a saúde da população. Este Levantamento é um processo contínuo, e é importante manter o monitoramento e a atualização dos dados para garantir que as ações sejam eficazes na melhoria da saúde da população do município.

Conforme o exposto no capítulo “4.8 Jaraguá do Sul, história, desenvolvimento e seus Determinantes Sociais de Saúde”, encontramos um povo que desde os seus primórdios desenvolveu uma sociedade voltada para o trabalho e crescimento da cidade. Do início do desenvolvimento das empresas familiares pioneiras até ao empreendedorismo de empresas multinacionais atuais, Jaraguá do Sul apresenta importante diversidade produtiva, pujante economia Inter setORIZADA moderna, despontando como pólo de desenvolvimento regional do futuro.

Cabe ressaltar que este desenvolvimento também trouxe desafios para a cidade, como o crescimento urbano acelerado, a migração populacional interna, a empregabilidade, a produtividade, a competitividade, a habitação, o saneamento, a mobilidade urbana, o custo de vida , a oferta de serviços públicos (educação e saúde) e modernamente da violência urbana. Estes desafios contribuem nos determinantes sociais de saúde e em especial nas DCNT por conta dos estilos de vida (alimentares e atividades físicas), das relações interpessoais (trabalho, produtividade competitiva, redes sociais, violências urbanas), das condições de Vida (habitação, mobilidade, educação e acesso à saúde) e do meio ambiente (áreas de risco, qualidade da água, poluição).

Objetivo 2: Verificar a prevalência das Doenças crônicas não transmissíveis (Diabetes, hipertensão, Obesos, Depressão/ansiedade)

A prevalência das DCNT no Brasil é uma preocupação significativa em saúde pública. A prevenção e o controle dessas doenças são essenciais para melhorar a saúde da população, e é aconselhável buscar orientação médica e adotar um estilo de vida saudável para reduzir o risco de DCNT.

A prevalência dos transtornos endócrinos, metabólicos (Diabetes Mellitus e Obesidade), nos transtornos do sistema circulatório (Hipertensão), nos transtornos mentais (Depressão e Ansiedade) apresentam números consideráveis de atendimentos, diagnósticos e tratamentos dentro do sistema público de saúde (SUS).

Objetivo 3: Observar a distribuição das DCNT na população, por faixa etária, sexo e por distrito de Saúde

Em Jaraguá do Sul, conforme os resultados obtidos e discutidos nos capítulos anteriores, observou-se que o sexo feminino apresentou maiores índices na prevalência nos transtornos do sistema circulatório (Hipertensão nos transtornos endócrinos/metabólicos (Diabetes Mellitus e Obesidade) e nos transtornos mentais (Depressão e Ansiedade).

As faixas etárias mais impactadas pelas DCNT em Jaraguá do sul são as de 20-59 anos (adultos jovens e adultos em fase produtiva) e a de 60-99 anos (adultos e idosos em fase produtiva e aposentados). O grupo de 11-19 anos (Adolescentes e Jovens) indicam taxas crescentes para as DCNT.

A distribuição das DCNT nos distritos de saúde apresentaram um comportamento homogêneo, onde se evidenciou, no período da pesquisa, o predomínio das doenças circulatórias, em especial a hipertensão primária, seguida pelas doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e os transtornos mentais e comportamentais.

Objetivo 4: Identificar as correlações entre as DCNT elencadas e os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais.

Ao identificar as correlações entre as DCNT, na pesquisa, constatamos que o município não está isento de desigualdades sociais e estruturais no diz respeito à suscetibilidade das pessoas menos favorecidas, expressadas por variáveis relacionadas à renda (baixos salários, terceirização ou precarização do trabalho), à educação (baixa escolaridade e capacitação técnica), o trabalho (formato formal, precário/informal e a segurança deste), à moradia das pessoas e famílias (aluguel, loteamentos irregulares e áreas de risco). A vulnerabilidade estrutural refere-se à deficiência de recursos na comunidade para apoiar a vida comunitária (associações, aparelhos públicos de atividades convívio coletivo, praças e parques), deficiências na mobilidade urbana (transporte público e individual), acesso e resolubilidade dos serviços públicos de saúde (rede UBS e Hospitais). Consideramos os fenômenos dos estilos de vida moderna: os hábitos alimentares (padronizados, hipercalóricos e ultraprocessados); A falta de atividades físicas, atividades culturais, as dificuldades nas relações interpessoais (familiares, coletivas), o excesso tempo de tela (mídias sociais, internet, jogos); A progressão da violência urbana (trânsito, criminalidade) e da violência doméstica (agressões, abusos, feminicídios). Além do modo altamente produtivo e competitivo das diversas áreas da economia (indústria, comércio, serviços e instituições) que além de fatores de progresso, também são fontes geradoras de desigualdades.

A distribuição das DCNT no período da pesquisa apresentou maior prevalência para o grupo de Doenças do Aparelho Circulatório, seguido pelo grupo de Doenças Endócrinas e Metabólicas e por fim o grupo dos Transtornos Mentais e Comportamentais.

Essa tese doutoral expressa que embora Jaraguá do Sul apresente fortes índices de desenvolvimento econômicos e sociais, há uma desigualdade social periférica presente na sociedade e um estilo de vida que, se por um lado, produz riquezas, por outro, produz doenças. Demonstrado na desigualdade relacionada ao sexo feminino tanto na prevalência das DCNT (por faixa etária e por distrito de

saúde), quanto as questões sociais (violência doméstica, dupla jornada de trabalho, sustento familiar), além dos fatores hereditários e inerentes a fisiologia feminina. Levando em consideração que as políticas públicas de saúde e de assistência social tenham foco na mulher, na promoção de saúde e na melhoria da qualidade de vida para todos.

XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente tese doutoral demonstra escassez de trabalhos científicos que relacionam “as influências dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) na prevalência das Doenças crônicas não transmissíveis(DCNT) em uma determinada população específica, em um determinado território” , razão pela qual tem sua originalidade e contribuição na busca de uma melhor compreensão dos mecanismos sociais e suas interferências na prevalência das doenças em um território específico, no caso Jaraguá do Sul.

Fornecer dados e considerações para a formação futura de ferramenta de gestão da saúde, através da intersetorialização, padronização e cooperação entre os níveis de atenção (saúde, social, educação , planejamento e infraestrutura) onde se possa visualizar em camadas as diferentes vertentes da sociedade (camada das determinantes sociais, da distribuição das doenças, do território, das vulnerabilidades sociais e das ações de esfera de governo).

Considerando as conclusões apresentadas no capítulo anterior, o presente trabalho que objetivou “avaliar a influência dos determinantes sociais em saúde (DSS) na prevalência das (DCNT) em usuários das unidades básicas do sistema público de saúde de Jaraguá do Sul de 2018 a 2021”, demonstra que, embora Jaraguá do Sul apresente fortes índices de desenvolvimento econômico e social, há desigualdade social periférica e um estilo de vida que, se por um lado, produz riquezas, por outro, produz doenças. Assim sendo, foi possível evidenciar a prevalência maior das DCNT (por sexo, por faixa etária e por distrito de saúde) no

sexo feminino, assim como quanto as questões sociais (violência doméstica, dupla jornada de trabalho, sustento familiar), além dos fatores hereditários e inerentes a fisiologia feminina.

Devemos considerar que a formulação de uma sistemática metodológica original na coleta, tabulação e análise de dados brutos que embora trabalhosa e meticulosa, permitiu as correlações e conclusões acima demonstradas e evidenciadas.

Entendemos a originalidade da pesquisa no que tange a busca dos determinantes sociais de saúde de Jaraguá do Sul e sua correlação com as doenças crônicas não transmissíveis da população estudada está na compreensão do fenômeno social, cultural, econômico e familiar na prevalência destas doenças, fornecendo luzes para novas propostas de políticas públicas voltadas para os indicadores mais vulneráveis.

A contribuição para novos conhecimentos está no método de análise que buscou o entendimento da prevalência das DCNT com a sobreposição das camadas do tecido social (DSS), para uma análise transversal do processo saúde doença. Ficou evidente no trabalho a necessidade de mudança da metodologia de dados do poder público para além dos dados macroeconômicos e sociais do município, buscar o desenvolvimento de dados por bairro, por distritos não somente na área de saúde, mas também no social, no educacional, na econômica, na infraestrutura e nos níveis de gestão.

Os vários estudos da literatura corroboram com as conclusões, ratificando os resultados encontrados em Jaraguá do Sul: a vulnerabilidade do sexo feminino em todas as comparações das DCNT e a problemática das cronificações das faixas etárias produtivas e Idosa;

Outrossim não encontramos trabalhos que correlacionam os fatores: Determinantes Sociais de saúde (DSS), As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) - especificamente enfermidades del sistema circulatorio (hipertensión), enfermidades endocrinas, nutricionales y metabólicas (diabéticos, obesos) y

trastornos mentales y del comportamiento (deprimidos/ansiosos) em uma comunidade específica em um dado espaço de tempo . Que certamente embasarão futuros planejamentos de políticas públicas

O aspecto mais paradoxal e inovador deste estudo é a descoberta de que, mesmo em uma comunidade com altos índices de desenvolvimento econômico e social (Jaraguá do sul - IDH 0,803), persistem desigualdades sociais marcantes. Essas desigualdades, que abrangem aspectos econômicos, de gênero, etários, culturais e educacionais, têm um impacto negativo significativo na prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) entre a população. Os resultados obtidos destacam a importância de considerar essas disparidades ao avaliar a saúde pública e o bem-estar social.

XIII. PROPUESTAS o RECOMENDACIONES

Considerações finais, os caminhos a serem seguidos para obtenção e aprofundamento da investigação científica, bem como as perspectivas futuras de intervenções nas ações de saúde pública frente às DCNT.

De todas as análises que foram realizadas na conclusão deste projeto de tese, recomenda-se que fossem realizadas abordagens mais detalhadas sobre as DCNT , não somente no tratamento clínico destas, mas baseadas no estudo das determinantes sociais de saúde, implementando fortemente ações de promoção de saúde (educação em saúde, monitoramento e prevenção em saúde) na comunidade. Para tal temos:

- a) Estabelecer melhora no acesso e transparência nos dados públicos de acordo com os protocolos da lei de proteção de dados;
- b) Melhorar base de dados públicos de saúde, com um sistema de informática que permita correlações de informações sobre os pacientes, patologias e distribuição. Possibilitando estudos de correlação de uma ou mais patologia por usuário, distribuição geográfica (microárea e/ou Distrito de saúde) e dados socioeconômicos dos usuários (renda, educação, habitação);
- c) Aumentar a intersetorialidade das informações e ações entre a administração pública. Melhoria das informações entre as diversas secretarias administrativas (Saúde, educação, infraestrutura, social, esporte e lazer), visando políticas públicas e ações conjuntas de maior efetividade;
- d) Melhorar a calibração dos diagnósticos médicos da rede SUS sobre as DCNT, buscando minimizar distorções nos diagnósticos (subnotificações, diagnósticos errôneos) e nas terapêuticas aplicadas;

- e) Estruturar uma sala de planejamento de ações integradas de saúde, com finalidade de instituir protocolos de pesquisa científica, análises de dados, interpretação e proposições de projetos de ações integradas em saúde.
- f) Estimular estudos socioeconômicos e de saúde por bairros para um melhor planejamento local;
- g) Objetivar ações de promoção de saúde, na população e nos grupos portadores de DCNT, visando mudanças de hábitos alimentares, aumento das atividades físicas, interação com as comunidades.
- h) Estimular políticas públicas de enfrentamento das DCNT em todas as faixas etárias, integrando as secretarias municipais afins;
- i) Estimular políticas públicas de enfrentamento das DCNT para as mulheres, as quais são as que mais prevalecem as doenças, vulnerabilidades sociais e violências.
- j) Observar e aplicar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos parâmetros de saúde, meio ambiente, educação, infra estrutura urbana e moradia.

XIII. BIBLIOGRAFIA

1. OMS - Organização Mundial da Saúde. Constituição da Organização Mundial da Saúde. Documentos básicos, suplemento da 45ª edição, out 2006. Disponível em espanhol em: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças crônicas não-transmissíveis : DCNT no contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro / Brasil. Ministério da Saúde – Brasília : Organização Pan-Americana da Saúde, 80. : il, 2005
3. SANTOS, Alessandra C. B. et al. Antropologia da saúde e das doenças: Contribuições para construção de novas Práticas de saúde. Revista NUFEN (online), v 4, n 2, 11-21 jul-dez, 2012.
4. LIRA, Geison V. et al. Cronicidade e cuidados de saúde: o que a antropologia da saúde tem a nos ensinar? Texto Contexto Enfermagem , 13(1):147-55. Jan-Mar 2004.
5. MOURA, José H. et al. As ciências sociais em saúde: possibilidades investigativas da antropologia. Número temático: Metodologias de pesquisa em ciências sociais e humanas. A Cor das Letras, EFS, n. 14, 2013.
6. LANGDON, Esther. J. et al Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura. Antropologia aplicado às ciências da saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem 18(3):[09 telas,]mai-jun 2010.
7. ALVES, P C., and RABELO, M. C. Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando fronteiras. Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará. 248 p. ISBN 85-7316-151-5, 1998.

8. DUNCAN, Bruce Bartholow et al . Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: prioridade para enfrentamento e investigação. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 46, supl. 1, p. 126-134, Dec. 2012 .
9. SCHMIDT, Maria I. et al. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais. Publicado Online <https://www.thelancet.com/> , mai 2011, DOI:10.1016/S0140-6736(11)60135-9 Disponível em http://www.idec.org.br/pdf/schmidtetal_lancet2011.pdf.
10. MALTA, Deborah C. et al. Doenças crônicas não transmissíveis e a utilização de serviços de saúde: análise da Pesquisa Nacional de Saúde no Brasil. Rev. Saúde Pública , vol.51 (Sup. 1) São Paulo ,Jun-2017
11. BEZERRA, M.R.E, et al Fatores de Risco Modificáveis para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Adolescentes: Revisão Integrativa. *Adolesc Saude*;15(2):113-120, 2018
12. SANTOS, Alessandra C .B. dos, et al . Antropologia da saúde e da doença: contribuições para a construção de novas práticas em saúde. Rev. NUFEN, São Paulo , v. 4, n. 2, p. 11-21, dez. 2012
13. AMADIGIL, F. R. et al. A antropologia como ferramenta para compreender as práticas de saúde nos diferentes contextos da vida humana. *REME rev. min. enferm* ; 13(1): 139-146, jan.-mar. 2009
14. SILVA, Alan C. Antropologia e Saúde: entre o político e a produção do conhecimento. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro , v. 35, n. 2, e00201118, 2019
15. BELLAGUARDA, M. L. O corpo humano numa aproximação à antropologia da saúde . *Revista Mal estar e Subjetividade - Fortaleza - Vol. XI - Nº 3 - p. 1089-1103 - set/2011*.
16. LANGDON E. J. M. A doença como experiência: a construção da doença e seu desafio para a prática médica. Florianópolis: UFSC; 1995.
17. KLEINMAN A. Rethinking psychiatry from cultural category to personal experience. New York:The Free Press 1988. 237p. New York, 1988.
18. ALVES, P. C. B e Souza I. M. A. Escolha e avaliação de tratamento para problemas de saúde: considerações sobre o itinerário terapêutico. In: Rabelo MC,

Alves PCB, Souza IMA, organizadores. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; p.125-138. 1999,

19 LANGDON .E. J et al. Um balanço da antropologia da saúde no Brasil e seus diálogos com as antropologias mundiais , Anuário Antropológico [Online], I 2013. Disponível em <https://doi.org/10.4000/aa.254>;

20. ALONSO I. L. K. Luzes e sombras no ritual do encontro entre o universo profissional e o mundo da intimidade familiar: a intervenção profissional na saúde da família em âmbito domiciliar [tese]. Florianópolis: PEN/UFSC;. 257p;2003

21. PACHECO, Janie K..et al. Antropologia da saúde: traçando identidades e explorando fronteiras. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz: Relume Dumará, 1998. 248 p. Horiz. antropol., Porto Alegre , v. 4, n. 9, p. 317-319, Oct. 1998 .

22. CANESQUI, Ana Maria. 2. As Ciências Sociais e Humanas em Saúde na Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva. *Physis, Revista de Saúde Coletiva*, 18 (2):215-250. 2008.

23. CARDOSO DE OLIVEIRA, L. R.. 2. “Dialogical and Power Differences in World Anthropologies. Dossier ‘Antropologia Sul-Sul’”. *Vibrant*, 5 (2):268-276. 2008 Disponível em: <http://www.vibrant.org.br/portugues/artigosv5n2.htm>. Acesso em: 15/08/2012.

24. CANESQUI, Ana Maria. Os estudos de antropologia da saúde/doença no Brasil na década de 1990. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro , v. 8, n. 1, p. 109-124, 2003 .

25. ALVES P. C. e Rabello, M. C. Repensando os estudos sobre representações e práticas em saúde/doença. In: Alves, Paulo César; Rabello, M. C. (orgs.). *Antropologia da saúde: traçando identidades e explorando fronteiras*. Rio de Janeiro: Fiocruz/Relume Dumará, 107- 121.1998.

26. LEININGER, M. . A Relevant nursing theory: transcultural care diversity and universality. Em Simpósio brasileiro de teorias de enfermagem. Florianópolis, UFSC, 232-54. 1985.

27. GUALDA, D.; Hoga, L. Estudo sobre teoria transcultural de Leininger. *Rev. Esc. Enf. USP*, 26 (1), 65-73. 1992.

28. SANTOS, Alessandra C. B. dos et al . Antropologia da saúde e da doença: contribuições para a construção de novas práticas em saúde. *Rev. NUFEN*, São Paulo , v. 4, n. 2, p. 11-21, dez. 2012 .
29. Minayo, M. C. de S. (1991). Abordagem antropológica para avaliação de políticas sociais. *Rev. Saúde Pública*, São Paulo, 25 (3), 233-8.
30. MARRONI Denize; A importância da antropologia na saúde; *Saúde Coletiva*, vol. 4, núm. 16, julho-agosto, 2007, p. 103, Editorial Bolina Brasil
31. GELINSKI, Carmen Rosario Ortiz G.; SEIBEL, Erni José. Formulação de políticas públicas: questões metodológicas relevantes. *Revista de Ciências Humanas*, v. 42, n. 1 e 2, p. 227-240, 2008
32. LARRUBIA, Bruno Costa. JUNIOR, Nelson Edson da Silva. FREITAS, Isadora Mascarenhas de. Antropologia da saúde e doença: contribuições para os serviços públicos de saúde. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 04, Ed. 08, Vol. 04, pp. 05-28. Agosto de 2019. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/servicos-publicos>
33. Feldman-Bianco Bela. Uma antropologia hoje. *Ciência. Culto*. [Internet]. abril de 2011 [citado em 10 de outubro de 2023]; 63(2): 4-5. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252011000200002&lng=en. <http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252011000200002>.
34. Duncan BB, Chor D, Aquino EML, Bensenor IM, Mill JG, Schmidt MI, et al.. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: prioridade para enfrentamento e investigação. *Rev Saúde Pública* [Internet]. 2012 Dec;46:126–34. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000700017>
35. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Prevenção de Doenças Crônicas um investimento vital*. WHO, 2005.
36. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. *Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde,. 160 p. 2011.*

37. DAAR A .S, et al. Grand challenges in chronic non-communicable diseases: the top 20 policy and research priorities for conditions such as diabetes, stroke and heart disease. *Nature* 2007;450: 494-6, 2007
38. THEME FILHA, Mariza Miranda et al . Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e associação com autoavaliação de saúde: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. *Rev. bras. epidemiol.*, São Paulo , v. 18, supl. 2, p. 83-96, Dec. 2011
39. WHITEHEAD, M.; DAHLGREN G. What can be done about inequalities in health? *Lancet*, London, v. 338, n. 8774, p. 1059-1063, 1991. Relatório Final da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) ;AS CAUSAS SOCIAIS DAS INIQUIDADES EM SAÚDE NO BRASIL;Abril 2008 https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/causas_sociais_iniquidades.pdf
40. EVANS, R. G.; STODDART, G. L. Producing health, consuming health care. *Soc Sci Med*, v. 31, n. 12, p. 1347- 1363, 1990.
41. GUALDA, D. M. R.; BERGAMASCO, R. B. Processo saúde-doença: evolução de um conceito.In: GUALDA D. M. R; BERGAMASCO, R. B. Enfermagem, cultura e o processo saúde-doença.São Paulo: Ícone,2004.p. 25-37.
42. TAYLOR, P.; CHANDIWANA, S. K.; GOVERE, J.M. & CHOMBO, F., 1987. Knowlwdge attitudesand practices in relation to schistosomiasis in arural community. *Social Sciences and Medicine*,24: 607-611.
43. OCAMPO JA. Capital social y agenda del desarrollo. In: Atria R, Siles M, Arriagada I, organizers. *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma*. Ann Arbor, MI: United Nations Publications; 2003. p. 25-32.
44. Backes MTS, Backes DS, Erdmann AL, Büscher A. Significado de viver saudável em uma comunidade socialmente vulnerável no Sul do Brasil. *Acta Paul Enferm* [serial on the internet]. 2012 [cited 2013 Mar 28];25(2):190-6. Available from: http://www.scielo.br/pdf/ape/v25n2/en_a06v25n2.pdf.
45. BARATA R.BB; *Epidemiologia Social, Revista Brasileira de Epidemiologia* 8(1), p7-17, 2005.

46. UCHÔA E, Vidal JM. Antropologia médica: elementos conceituais e metodológicos para uma abordagem da saúde e da doença. Cad. saúde pública.1994;10(4):497-504.
47. SEVALHO G, Castiel LD. Epidemiologia e antropologia médica: a in(ter)disciplinaridade possível. In:Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando fronteiras. Rio de Janeiro: Fiocruz-Relume Dumará;1998.
48. BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A.. A Saúde e seus Determinantes. PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.17, n.1, p.77-93, 2007
49. DALCIN CB, Backes DS, Dotto JI et al. ;Rev enferm UFPE on line., Recife, 10(6):1963-70, p 6, jun., 2016
50. CONTANDRIOPOULOS A-P. Pode-se construir modelos baseados na relação entre contextos sociais e saúde?. Cad Saúde Pública [Internet]. 1998 Jan;14(Cad. Saúde Pública, 1998 14(1)). Available from: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1998000100029>
- 51 MUNIZ, G. "Hipertensão e diabetes na estratégia saúde da família: uma reflexão sobre a ótica dos determinantes sociais da saúde." Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.5, p.34172-34184, may., 2022
52. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não transmissíveis: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência. Brasília: MS; 2013[citado em 2017 fev.10]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doenças_cronicas.pdf
53. BRAVO, M. I, S. Política de Saúde no Brasil. In: MOTA .E. et al. Serviço Social de Saúde: formação e Trabalho Profissional. São Paulo. Cortez, 2009.

54. BARATA, R. B. Desigualdades Sociais e Saúde. In: CAMPOS, Gastão, Wagner de Sousa. (org.). Tratado de Saúde Coletiva. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2012.
55. BARROS, N. F. de; NUNES, E. D.. Sociologia, medicina e a construção da sociologia da saúde. Revista de Saúde Pública, v. 43, n. 1, p. 169–175, fev. 2009
56. GUALDA, D. M. R.; BERGAMASCO, R. B. Processo saúde-doença: evolução de um conceito. In: GUALDA D. M. R; BERGAMASCO, R. B. Enfermagem, cultura e o processo saúde-doença. São Paulo: Ícone, 2004. p. 25-37.
57. ORNELLAS, C. (1999). As doenças e os doentes: a apreensão das práticas médicas no modo de produção capitalista. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 7, 19-26.
58. MENDES, E. V. Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. Em E. V. Mendes (Org.), Uma agenda para a saúde (pp. 233-297). São Paulo: Hucitec. 1996
59. FAVORETO, C. A. O., & Cabral, C. C.. (2009). Narrativas sobre o processo saúde-doença: experiências em grupos operativos de educação em saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 13(Interface (Botucatu), 2009 13(28)), 7–18. <https://doi.org/10.1590/S1414-3283200900010000>
60. ROSEIRO, M. N. V., & Takayanagui, A. M. M. (2007). NOVOS INDICADORES NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA. Saúde (Santa Maria), 33(1), 37–42. <https://doi.org/10.5902/223658346462>
61. OMS, Organização Mundial da Saúde. Carta de Ottawa para la promoción de la salud: 1ª Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. Ottawa, Canadá, 1986.
62. BRASIL,. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília: MS; 1997.
63. SIQUEIRA, M. M.; MORAES, M. S. Saúde coletiva, resíduos sólidos urbanos e os catadores de lixo. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 14, n. 6, p. 2115-2122, 2009.

64. LOPES, F. Para além da barreira dos números: desigualdades raciais e saúde. *Cadernos de Saúde Pública*. Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1595-1601, 2005.
65. CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.
66. HIPPOCRATES. *Ancient Medicine*. Vol. I. With an English translation by WH.S. JONES. London: Harvard University Press, 1923. p. <https://books.google.com.br/books?id=OOx5DwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=pt-BR&pg=P3#v=onepage&q&f=false>
67. Foucault, Michel. *Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão*. (Inserir link ou referência bibliográfica) Foucault, Michel. F86v *Vigiar e punir: nascimento da prisão*; tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987. 288p. Do original em francês: *Surveiller et punir*. Bibliografia. Direito penal — História 2. Prisões — História I. Título. 77-0328 CDU — 343.8(091) 343(091)
68. Deleuze, Gilles. *O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia*. (Inserir link ou referência bibliográfica) *O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia* Gilles Deleuze e Félix Guattari São Paulo: Editora 34. 2010 [1972]
69. Fonseca, Cláudia. (Inserir link ou referência bibliográfica) ALVES, PC., and RABELO, MC. orgs. *Antropologia da saúde: traçando identidade e explorando fronteiras* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro: Editora Relume Dumará, 248 p. ISBN 85-7316-151-5. Available from SciELO Books .1998.
70. Kuhn, T. S.. *A estrutura das revoluções científicas-Posfácio*. Perspectiva. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1978. p. 217- 257
71. Machado, R. . *O Corpo*. Rio de Janeiro: Zahar. 1990
72. Lemos, R. *Vida Datada: o oferecimento da vida pela vida*. *Revista Brasileira de Medicina*, 61(2), 183-196. 2004.

73. Foucault, M. . O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1972.

74. Antonovsky, A. Desvendando o mistério da saúde. São Francisco: Jossey-Bass. 1987.

75. Organização Mundial da Saúde. Relatório de status global sobre doenças não transmissíveis 2020. 2022 .
<https://www.paho.org/pt/noticias/20-5-2022-oms-divulga-novas-estatisticas-mundiais-saude>

76. Organização Mundial da Saúde. (2018). Doenças não comunicáveis. <https://www.paho.org/pt/noticias/1-6-2018-comissao-da-oms-pede-acao-urgente-cont-ra-doencas-cronicas-nao-transmissiveis>

77. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 . Genebra: World Health Organization [acessado em 11 out 2023]. Disponível em: Disponível em: [http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/»http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/](http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/)

78. Malta, Deborah Carvalho et al. Socioeconomic inequalities related to noncommunicable diseases and their limitations: National Health Survey, 2019. Revista Brasileira de Epidemiologia. v. 24, suppl 2 [Acessado 11 Outubro 2023] , e210011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-549720210011.supl.2>>.

79. Pabayo, R., Kawachi, I., & Gilman, SE . Desigualdade de renda entre os estados americanos e a incidência de depressão maior. Journal of Epidemiology and Community Health, 64(12), 1039–1043. 2016 ; doi:10.1136/jech.2009.104455

80. Virtanen, M., Ferrie, JE, Singh-Manoux, A., Shipley, MJ, Stansfeld, SA, Marmot, MG, Kivimäki, M. Longas jornadas de trabalho e sintomas de ansiedade e depressão: acompanhamento de 5 anos do estudo Whitehall II. Psychological Medicine, 46(4), 673-684. 2016; doi:10.1017/S0033291715002215

81. Gulliford, M., Figueroa-Munoz, J., Morgan, M., Hughes, D., Gibson, B., & Beech, R. (2017). O que significa 'acesso aos cuidados de saúde'?. *Journal of Health Services Research & Policy*, 2(3), 186-188. doi:10.1258/135581907781542058

82. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021. 118 p. : il. Web: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_enfrentamento_doencas_cronicas_agravos_2021_2030.pdf ISBN 978-65-5993-109-5

83. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022 / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 160 p. : il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) ISBN 978-85-334-1831-8

84 . Organização Pan-Americana da Saúde. DCNT: Prevalência de Mortalidade e Fator de Risco de DCNT nas Américas. Washington, D.C.: OPAS; 2019. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/51696?locale-attribute=es>

85. Popkin, BM, Adair, LS, & Ng, SW . Transição nutricional global e a pandemia de obesidade nos países em desenvolvimento. *Nutrition Reviews*, 70(1), 3-21. 2012. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00456.x

86. Malta DC, Gomes CS, Barros MB de A, Lima MG, Almeida W da S de, Sá ACMGN de, et al.. Doenças crônicas não transmissíveis e mudanças nos estilos de vida durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. *Rev bras epidemiol [Internet]*. 2021;24:e210009. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-549720210009>

87. OMS. Organização Mundial da Saúde. (2021). Doenças não comunicáveis. Obtido em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

88. OMS. Organização Mundial da Saúde. (2021). Relatório de status global sobre doenças não transmissíveis. Obtido em <https://www.who.int/publications/i/item/9789240016196>

89. BRASIL, Ministério da Saúde. (2021). Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Obtido em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis>

90. BRASIL Ministério da Saúde. (2021). Plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Recuperado em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/svs/planos-de-saude-e-programas/doencas-cronicas-nao-transmissiveis>

91. World Heart Federation. (2021). Doenças cardiovasculares. Obtido em <https://www.world-heart-federation.org/resources/cardiovascular-diseases/>

92. Revista Exame [Internet]; Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, Gastos do SUS chegarão a R\$ 63,5 bilhões até 2030.2012. <https://exame.com/brasil/gastos-do-sus-chegarao-a-r-63-5-bilhoes-ate-2030/>

93. Mendes, Eugênio Vilaça O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da estratégia da saúde da família. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 512 p.: il. ISBN: 978-85-7967-078-7

94. Organização Mundial da Saúde (OMS). . Urbanização e Saúde. 2010. Obtido em <https://www.who.int/hia/urban/URBAN-HEALTH-ENGLISH-web.pdf>

95. ONU (Nações Unidas). Perspectivas de urbanização mundial: a revisão de 2018. 2018. Obtido em <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>

96. Organização Mundial da Saúde (OMS). (2010b). Riscos Globais à Saúde: Mortalidade e Carga de Doenças Atribuíveis a Riscos Principais Seleccionados. 2010. Obtido em https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf

97. Nações Unidas (ONU). (2017). Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6: Garantir a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Obtido em https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/03/EN_6.pdf

98. OMS Organização Mundial da Saúde. Água, Saneamento, Higiene e Saúde: Uma Cartilha para Profissionais de Saúde. 2018. Obtido em https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-sanitation-hygiene-primer/en/

99. OMS Organização Mundial da Saúde . Poluição do ar ambiente (ao ar livre). 2016. Obtido em [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)

100. Brasil. Brasil: Amor à Vida. 2018 Recuperado em <https://archive.is/20140210232412/http://www.brasil.gov.br/cidades-e-regioes/2014/02/brasil-amor-a-vida>

101. OMS Organização Mundial da Saúde . Brasil: abordando os determinantes sociais da saúde no contexto da urbanização. 2019. Recuperado de https://www.who.int/social_determinants/themes/urbanhealthcase-study-brasil.pdf

102. Guia de Santa Catarina; Jaraguá do Sul, 2021; Extraído do site: <http://www.guiasantacatarina.com.br/jaraguadosul/cidade.php3>

103. Steinbach A. M. ; Zeh K.; EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPOCU – SC: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DO CICLO DE CURSOS REALIZADO EM 2013 ; XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2015.

104. Rubira, F.G; Perez Filho, A, PERFIL LONGITUDINAL E ÍNDICE SL DO RIO ITAPOCU (SC) PARA IDENTIFICAÇÃO DE KNICKPOINTS ASSOCIADOS A SOERGUMENTOS TECTÔNICOS E CONTROLES ESTRUTURAI; XII SINAGEO - Simpósio Nacional de Geomorfologia - UGB - União da Geomorfologia Brasileira; 2018, extraído de <https://www.sinageo.org.br/2018/trabalhos/8/8-50-1525.html>

105. Blaese Pasold G.R, - Paraísos, Monstros e Um Náufrago Português: Aleixo Garcia e a Mitologia da Conquista Ibérica (1300 – 1745); Revista Santa Catarina em História - Florianópolis - UFSC – Brasil ISSN 1984-3968, v.7, n.1, 2013.

106. Bueno, Eduardo; Cabeza de Vaca; Canal Buenas Ideas, You Tube, publicado em 21 de nov. de 2018; https://youtu.be/___md2o_Po9M

107. Blog cadernos da Trilha - Peabiru; Itapocu e Peabiru ; Publicado em 17 de maio de 2011; <http://cadernosdatrilha.blogspot.com/2011/05/itapocu-e-peabiru-parte-03.html>

108. Municipalidad de la Cuidad de Asunción del Paraguay; Actas Capitulares del Cabildo de Asunción del Paraguay , 2001

109. Medina, J,T; El portugués Gonzalo de Acosta al servicio de España: Estudio Histórico; Ed Imprenta Elzelviriana, 1908. p60

110. Governo de Santa catarina; Secretaria de Assistência Social, Mulher e família, 2023
<https://www.sas.sc.gov.br/index.php/downloads/conselhos/cepin/2310-historico-1>

111. IBGE Jaraguá do Sul; Histórias & Fotos Jaraguá do Sul;
Site:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/jaragua-do-sul/historico>

112. Jaraguá do Sul , Prefeitura Municipal; Síntese da História da Cidade, extraído do Site
<https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/sintese-da-historia-da-cidade-jaragua-do-sul>, 31
05 23

113. IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.
Lançamento do Projeto Roteiros Nacionais da Imigração. Disponível em: Acesso em:
20 jan 2020.

114. Infosanbas; Jaraguá do Sul, caracterização social, territorial e econômica.
Documento extraído de
<https://infosanbas.org.br/municipio/jaragua-do-sul-sc/#Caracteriza%C3%A7%C3%A3o-social,-territorial-e-econ%C3%B4mica> , em 05 06 23 ,

115. IBGE, Plataforma SIDRA; Censo 2010 Jaraguá do Sul, extraído Internet 31 05
23

116. BRASIL. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD. 2020. Disponível em:<<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/420890>>

117. QEDu; Censo escolar Jaraguá do Sul; extraído 31/05/23 ;
<https://qedu.org.br/municipio/4208906-jaragua-do-sul/censo-escolar>

118. SAMAE; Histórico; Extraído do site:
<https://www.samaejs.com.br/sobre-o-samae/historico/> , em 05 06 23

119. Prefeitura Municipal de Jaraguá do sul; Jaraguá do Sul é referência em saneamento básico em SC; publicado na WEB Viver bem Jaraguá, 2021,
<https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/prefeitura-municipal-de-ja>

ragua-do-sul/viver-jaragua/noticia/2021/09/08/jaragua-do-sul-e-referencia-em-sanea-mento-basico-em-sc.ghtml extraído em 02/06/23.

120. SAMAE; Resíduos sólidos, extraído do Site :<https://infosanbas.org.br/municipio/jaragua-do-sul-sc/#Manejo-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos> em 05/06/23.

121. IBGE, Plataforma SIDRA; Censo 2010 Jaraguá do Sul, Pesquisa nacional de Saneamento Básico; extraído Internet 06/06/23;

122. Sebrae/SC; Caderno de Desenvolvimento de Santa Catarina Jaraguá do Sul ; 2019. Extraído so site <https://datasebrae.com.br/municipios/sc/m/Jaragua%20do%20Sul%20-%20Cadernos%20de%20Desenvolvimento.pdf>

123. BRENE, RANGEL, LUQUINI, SESSO FILHO, NEVES; Evolução dos índices socioeconômicos e fatores motivadores de investimentos no município de Jaraguá do Sul/SC; GEOSUL, 32p; março de 2018; DOI: 10.5007/2177-5230.2018v33n66p215

124. IDEM , Sistema de Indicadores de desenvolvimento Municipal Sustentável; Índices do Município de Jaraguá do Sul - 2020; extraído do site <https://indicadores.fecam.org.br/indice/municipal/ano/2020/codMunicipio/134> , em 08/06/23

125. Data MPE Brasil; Jaraguá do Sul, 2021; extraído em <https://datampe.sebrae.com.br/profile/geo/jaragua-do-sul> , 08/06/23.

126. Fundação Marília Cecília Souto Vidigal; Projeto Primeira Infância Primeiro-jaraguá do Sul SC; 2023 Extraído do Site <https://primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br/municipios/jaragua-do-sul-sc/>

127. Ministério da Saúde 2021. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS)/E-gestorAB, no site <http://aps.saude.gov.br/>

128. SEMSA , Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul; Plano Municipal de saúde 2022/2025, extraído site <https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=26438>

129. BRASIL. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD. 2020. Disponível em:<<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/420890>>

130. ONU; Esperança de vida ao nascer: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil ano 2013. Disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>

131. BRASIL. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD. 2020. Disponível em:<<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/420890>>

132. Schwarz, D; Risco associado às emissões veiculares e industriais no município de Jaraguá do Sul/SC 2022. 75 p. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/239052/TCC_AvaliacaoRisc,oPolAtm_DaianeSCHWARZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

133. ROMEIRO LIMA R; Os desafios e a necessidade de reforma no sistema de segurança pública; Faculdades Doctum de Gaspari .2019. https://docs.google.com/document/d/1gHVUAgQPBPca2fOTW4AXILUCwj8g6z73_WcqFyMQUAk/edit#

134. Federação Catarinense de Municípios , FECAM; Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável - Jaraguá do Sul, março 2017. https://indicadores.fecam.org.br/uploads/28/arquivos/992722_Jaragua_do_Sul.pdf

135. Câmara dos Vereadores de Jaraguá do Sul; Vereador Almeida apela por mais moradias populares em Jaraguá, 2023, extraído em <https://www.jaraguadosul.sc.leg.br/destaques/vereador-almeida-apela-por-mais-moradias-populares-em-jaragua-do-sul/#:~:text=Em%20Jaragu%C3%A1%20do%20Sul%2C%20mais.o%20munic%C3%ADpio%20precisa%20lidar%20atualmente>

136. Jaraguá do Sul ,Prefeitura Municipal; PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARAGUÁ DO SUL 2022-2025; 2021.

137. BRASIL. Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 2004. Brasília, 2004 https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf

138. SCHENA, Sheyla. Política Nacional de Assistência Social: um debate científico acerca do SUAS como garantia de direitos. 171f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

139. BRASIL; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS): Orientações técnicas sobre PIAF; 2012; https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Orientacoes_PAIF_1.pdf

140. Jaraguá do Sul; PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL 2022-2025;2021.<https://docs.google.com/presentation/d/1dwYkHf9g9lpZ1RP96z-LQOK0TtDUo54bqzJqsKL7LCl/edit#slide=id.p124>

141. Andrade S. M. O 2001 - A pesquisa científica em saúde: concepção e execução/ 4. ed. Campo Grande – MS, 2011 160p. – (Caderno de Estudo) <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3537>

142, MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2006.

143. Carabetta Júnior. V e Brito C. A F.; BASES INTRODUTÓRIAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM SAÚDE NA ESCOLHA DO MÉTODO DE PESQUISA; Revista Brasileira de Ciências da Saúde, ano 9, no 29, jul/set 2011

144. Stephen Jay Gould, O Polegar do Panda. Reflexões sobre História Natural. Imprensa da Universidade de Coimbra
URLpersistente:<http://hdl.handle.net/10316.2/42894>DOI:https://doi.org/10.14195/2183-8925_12_18Accessed :16-Feb-2021 17:24:47

145. FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

146. GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1994. 207 p.

147.MANTRA.Do-It-Yourself Research Data Management Training Kit for Librarians. 2012-13. Disponível em: <http://mantra.edina.ac.uk/libtraining.html>.

148. OMS; Organização Mundial da Saúde Doenças não comunicáveis. 2022; <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>

149. OMS; Organização Mundial da Saúde Diabetes. 2022. Obtido em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>

150. OMS; Organização Mundial da Saúde Depressão. 2022. Obtido em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

151. OMS Organização Mundial da Saúde.Transtornos de ansiedade.2022. Obtido em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>

152. OMS. Organização Mundial da Saúde. Doenças cardiovasculares. 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-%28cvds%29>

153. OMS . Organização Mundial da Saúde Plano de ação global para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis 2013-2020. 2022. Obtido em <https://www.who.int/nmh/publications/ncd-action-plan/en/>

154. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diabetes no Brasil. 2022; Obtido em <https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/no-brasil>
155. Brasil; Ministério da Saúde. Doenças cardiovasculares. 2022. Obtido em <https://www.saude.gov.br/saude-de-az/doencas-cardiovasculares>
156. Brasil. Ministério da Saúde. Diabetes Mellitus. 2022. Obtido em <https://www.saude.gov.br/saude-de-az/diabetes>
157. Dahlgren G, Whitehead M. Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health Stockholm: Institute for Future Studies; 1991.
158. Buss P.M e Pellegrini Filho A., Determinantes sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead. Imagem adaptada 2007. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000100006.
159. Silva ZP, Ribeiro MC, Barata RB, Almeida MF. Perfil sociodemográfico e padrão de utilização dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 2003-2008. *Cien Saude Colet* 2011; 16(9):3807-3816.
160. Malta, Deborah Carvalho, Silva, Alanna Gomes da, Gomes, Crizian Saar, Stopa, Sheila Rizzato, Oliveira, Max Moura de, Sardinha, Luciana Monteiro Vasconcelos, Caixeta, Roberta Betânia, Pereira, Cimar Azeredo, & Rios-Neto, Eduardo Luiz Gonçalves. (2022). Monitoramento das metas dos planos de enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 31(esp1), e2021364. Epub 22 de junho de 2022. <https://dx.doi.org/10.1590/ss2237-9622202200008.especial>
161. Cobo, B., Cruz, C., & Dick, P. Desigualdades de gênero e raciais no acesso e uso dos serviços de atenção primária à saúde no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(9), 4021–4032. 2021 <https://doi.org/10.1590/1413-81232021269.05732021>

162. SEMSA , Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul; Plano Municipal de saúde 2022/2025, <https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=26438>
163. Neiva da Silva M, Schimming de Lima M, Neiva da Silva ML, Trentini de Alcântara AG. MORTALIDADE POR HIPERTENSÃO ESSENCIAL NO BRASIL ENTRE 2015 E 2019-UMA ANÁLISE DE DADOS DO DATASUS.RH [Internet]. 14 de Maio de 2022 [citado 9 de Abril de 2023];(88):8-12. <https://doi.org/10.58043/rphrc.15>
164. Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, Mota-GomesMA, Brandão AA, Feitosa AD de M, et al.. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial–2020. Arq Bras Cardiol [Internet]. 2021 Mar;116(Arq.Bras. Cardiol., 2021116(3)):516–658. <https://doi.org/10.36660/abc.20201238>
165. Silva SSBE da, Oliveira S de F da SB de, Pierin AMG.The control of hypertension in men and women: a comparative analysis. Rev esc enferm USP 2016; 50(1) <https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000100007>
166. Luz PL da, Solimene MC. Peculiaridades da doença arterial coronária na mulher. Rev Assoc Med Bras 1999 Jan; 45(1) <https://doi.org/10.1590/S0104-42301999000100010>
167. Laurenti, R., Jorge, M. H. P. D. M., & Gotlieb, S. L. D. Perfil epidemiológico da morbi-mortalidade masculina. *Ciência & Saúde Coletiva*, 10, 35-46. 2005.
168. Menezes, R. S. Perfil das internações por urgência hipertensiva no período da pandemia de covid-19 no Brasil. 2023. <https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7067>
169. Levorato CD, de Mello LM, da Silva AS, Nunes AA. Fatores associados à procura por serviços de saúde numa perspectiva relacional de gênero. *Ciência e Saúde Coletiva*. 2014;19(4):1263–74.

170. Vasan, R.S.; Larson, M.G.; Leip, E.P.; Kannel, W.B.; Levy, D. Assessment of frequency of progression to hypertension in non-hypertensive participants in the Framingham Heart Study: a cohort study. *Lancet*. 2001 Vol. 358 p. 1682-1686.

171. Franklin, S.S.; Pio, J.R.; Wong, N.D.; e Colaboradores. Predictors of new-onset diastolic and systolic hypertension: the Framingham Heart Study. *Circulation*. Vol.111. 2005. p. 1121-1127.

172. Oliveira CGS, Silva HN, Vargas GS, Peres CAR; ARGUIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL PRIMÁRIA NO BRASIL DE 2018 A 2022, 2023. *Revista Patologia Tocantins*, 10(1). DOI:10.20873/uft.2446-6492.2023v10n1p71
<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/16448/21226>

173. Macedo JL, Oliveira AS da SS, Pereira IC, Sousa Magalhães Assunção M de J. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL. *Rev. Uningá [Internet]*. 22 de novembro de 2019 DOI:<https://doi.org/10.46311/2318-0579.56.eUJ2675>

174. Silva EC, Martins MSAS, Guimarães LV, Segri NJ, Lopes MAL, Espinosa MM. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e fatores associados em homens e mulheres residentes em municípios da Amazônia Legal. *Rev bras epidemiol* . 2016 Jan;19(1) DOI:<https://doi.org/10.1590/1980-5497201600010004>

175. Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. *Prevenção de doenças crônicas: um investimento vital*. Brasília (DF); 2005.

176. Ushakov AV, Ivanchenko VS, Gagarina AA. Psychological Stress in Pathogenesis of Essential Hypertension. *Curr Hypertens Rev*. 2016;12(3):203-214. doi: 10.2174/1573402112666161230121622. PMID: 28034357.

177. Mill, J. G.. (2019). Social Determinants of Hypertension. *Arquivos Brasileiros De Cardiologia*, 113(4), 696–698. <https://doi.org/10.5935/abc.20190220>

178. Pierin AMG, Marroni SN, Taveira LAF, Benseñor IJM. Controle de hipertensão arterial e fatores associados na atenção primária em Unidades Básicas de Saúde localizadas na região Oeste da cidade de São Paulo. *Ciêns Saúde Colet* 2011; 16(Supl. 1): 1389-400. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000700074>
179. Andrade SSCA, Malta DC, Iser BM, Sampaio DC, Moura L. Prevalência de hipertensão autorreferida nas capitais brasileiras em 2011 e análise de sua tendência no período de 2006 a 2011. *Rev Bras Epidemiol* 2014; 17(Supl. 1): 215-26. <http://dx.doi.org/10.1590/1809-4503201400050017>
180. Ferreira SRG, Moura EC, Malta DC, Sarno F. Frequência de hipertensão arterial e fatores associados. Brasil, 2006. *Rev Saúde Pública* 2009; 43(Supl. 2): 98-106. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102009000900013>
181. Nakashima L, Trevisol FS, Sebold FJG, Della Júnior AP, Pereira MR, Trevisol DJ. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica em adultos do município de Tubarão (SC). *Rev AMRIGS* 2015; 59(1): 4-9.
182. Filório, C. E., Cesar, C. L. G., Alves, M. C. G. P., & Goldbaum, M.. (2020). Prevalência de hipertensão arterial em adultos no município de São Paulo e fatores associados. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 23, e200052. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200052>
183. DANTAS, J. Trabalho e Coração Saudáveis. Aspectos psicossociais. Impactos na promoção da saúde. Belo Horizonte: ERGO Editora, 2014. 208p.
184. Chang T, Liu C, Young L, Wang V, Jian S, Bao B. Noise frequency components and the prevalence of hypertension in workers. *Sci Total Environ*. 2012;416:89-96.
185. Andrade RCV, Fernandes RCP. Hypertension and work: risk factors. *Rev Bras Med Trab*.2016;14(3) DOI::252-261

186. De Gaudemaris R, Levant A, Ehlinger V, Hérin F, Lepage B, Soulat J, et al. Blood pressure and working conditions in hospital nurses and nursing assistants. The ORSOSA study. *Arch Cardiovasc Dis*. 2011;104(2):97-103.
187. Faerstein E, Werneck G, Lopes C. Estresse no trabalho e hipertensão arterial em mulheres no Estudo Pró-Saúde. *Rev Saúde Pública*. 2009;43(5):893-6.
188. Bojar I, Humeniuk E, Owoc A, Wierzba W, Wojtyla A. Exposing women to workplace stress factors as a risk factor for developing arterial hypertension. *Ann Agric Environ Med*. 2011 Jun; 18(1):175-82.
189. SANTOS T, et al. Diagnóstico da População Idosa do município de Jaraguá do Sul, SC; 110p, Câmara Brasileira do Livro, 2022. ISBN 978-65-0031039-9 <https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=24820>
190. Barroso WKS, Jardim PCBV, Vitorino PV, Bittencourt A, Miquetichuc F. Influência da atividade física programada na pressão arterial de idosos hipertensos sob tratamento não-farmacológico. *Rev Assoc Med Bras*. 2008; 54(4):328-33
191. Jesus ES, Augusto MAO, Gusmão J, Mion Júnior D, Ortega K, Pierin AMG. Perfil de um grupo de hipertensos: aspectos biossociais, conhecimentos e adesão ao tratamento. *Acta Paul Enferm*. 2008; 21(1):59-65.
192. Dib SA, Tschiedel B, Nery M. Diabetes melito tipo 1: pesquisa à clínica. *Arq Bras Endocrinol Metab*. 2008 Mar; 52(2): 143-5
193. Ministério da Saúde (Brasil), DataSUS. CID-10. Brasília: Ministério da Saúde, 2008
194. Landsberg GAP, Savassi LCM, Sousa AB, et al. Análise de demanda em Medicina de Família no Brasil utilizando a Classificação Internacional de Atenção Primária. *Ciência coletiva*. 2012 Nov; 17(11): 3025-3

195. OLIVEIRA, S. K. M.; CALDEIRA, A. P. Fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em quilombolas do norte de Minas Gerais. Caderno de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, vol. 24, n. 4, out./dez., 2016.

196. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES(BR). Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018. In: Oliveira JEP, Montenegro Júnior RM, Vencio S (organizadores). São Paulo: Editora Clannad; 2017. 383 p. <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf>

197. SANTOS, Sara Gomes da Silva, Prevalência de diabetes mellitus autorreferida na população adulta no Brasil ,2023. <https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/handle/bahiana/7028>

198. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. Vigitel Brasil 2019: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019 – Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 137.:

199. BRASIL. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Brasília: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019. 491 p.

200. Della Manna T, Damiani D, Dichtchekian V, Setian N. Diabetes mellitus na infância e na adolescência. In: Setian N, editor. Endocrinologia pediátrica: aspectos físicos e metabólicos do recém-nascido ao adolescente. 2. ed Sarvier; 2004. p. 195.

201 Andrade, C. J. do N., & Alves, C. de A. D.. (2019). Influence of socioeconomic and psychological factors in glycemic control in young children with type 1 diabetes mellitus. *Jornal De Pediatria*, 95(1), 48–53. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.11.002>

202. MILECH, A. Diabetes em crianças. Revista do Paciente de Diabetes. 12 ed., ago.,2000.

203. FLOR L.S; CAMPOS M.R. Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. Rev. bras. epidemiol. v.20, n. 01. Jan Mar 2017. Disponível em: . Acesso em: 24 Mar 2021.

204. ROSA, M.Q.I. Machado da. Estimativa dos custos do Diabetes Mellitus e suas complicações no Brasil. 2019. 106 f. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,2019.

205. International Diabetes Federation. IDF Atlas 9th edition 2019 [Internet]. Brussels: IDF; 2019 [acesso em 06 set. 2021]. Disponível em: https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-finalweb.pdf

206. Leite BC, Oliveira-Figueiredo DST, Rocha FL, Nogueira MF. Multimorbidade por doenças crônicas não transmissíveis em idosos: um estudo de base populacional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2019;22(6):e190253.

207. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa nacional de saúde 2013: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas: Brasil, grandes regiões e unidades da federação [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2014 [acesso em 06 set. 2021]. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf> .

208. Klinger M, et al. Diabetes mellitus e recomendações frente a Covid-19. BEPA; 2020.17(202):49-54.
<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1140209/1720249-54.pdf>

209. Lima RAD, et al. Mortalidade por diabetes mellitus em um município do estado de São Paulo, 2010 a 2014. Rev. Saúde Pública. 2019;53(24):1-9. DOI: 10.11606/S1518- 8787.2019053000561.

210. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil. São Paulo. Panorama: 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>.

211. Coeli CM, et al. Mortalidade em idosos por diabetes mellitus como causa básica e associada. *Rev. Saúde Pública*. 2002;36(2):135-140. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102002000200003>.

212. IDF Diabetes Atlas. International Diabetes Federation. 10. ed. [S.L], p. 1-141, 2021. Disponível em: www.diabetesatlas.org.

213. Rosseto, G. H. N., Zanetti, J. M., Marino, D. A., & Batista, S. L. (2021). Importância da educação em diabetes na adesão terapêutica e prevenção de complicações crônicas. *Revista Interdisciplinar de Saúde e Educação*, 2(1), 7-22.

214. Vilarinho, R. M. F., Lisboa, M. T. L., Thiré, P. K., & França, P. V.. (2008). Prevalência de fatores de risco de natureza modificável para a ocorrência de diabetes mellitus tipo 2. *Escola Anna Nery*, 12(3), 452–456. <https://doi.org/10.1590/S1414-8145200800030000>

215. Brasil. Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2013. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf

216. Corrêa K, Gouvêa GR, Silva MAV, Possobon RF, Barbosa LFLN, Pereira AC, Miranda LG, Cortellazzi KL. Qualidade de vida e características dos pacientes diabéticos. *Cien Saude Colet* 2017; 22(3):921-930.

217. Faria HTG, Veras VS, Xavier ATF, Teixeira CRS, Zanetti ML, Santos MA. Quality of life in patients with diabetes mellitus before and after their participation in an educational program. *Rev Esc Enferm USP* 2012; 47(2):344-349.

218. Bernini LS, Barrile SR, Mangili AF, Arca EA, Correr R, Ximenes MA, Neves D, Gimenes C. O impacto do diabetes mellitus na qualidade de vida de pacientes da Unidade Básica de Saúde. *Cad Bras Ter Ocup* 2017; 25(3):533-541.
219. Rodrigues, A. M. A. M., Cavalcanti, A. L., Pereira, J. L. D. S. H., Araújo, C. L. C. D., Bernardino, Í. D. M., Soares, R. L., ... & Soares, R. D. S. C. (2020). Uso dos serviços de saúde segundo determinantes sociais, comportamentos em saúde e qualidade de vida entre diabéticos. *Ciência & Saúde Coletiva*, 25(3), 845-858.
220. Menezes, T. N. de ., Sousa, N. D. S., Moreira, A. da S., & Pedraza, D. F.. (2014). Diabetes mellitus referido e fatores associados em idosos residentes em Campina Grande, Paraíba. *Revista Brasileira De Geriatria E Gerontologia*, 17(4), 829–839. <https://doi.org/10.1590/1809-9823.2014.13164>
221. Andrade F. Estimating diabetes and diabetes-free life expectancy in Mexico and seven major cities in Latin America and the Caribbean. *Rev Panam Salud Publica* 2009;26(1):9-16.
222. Ruoling C, Yiqing S, Zhi H, EJ Brunner. Predictors of diabetes in older people in urban China. *Plos One* 2012; 7(11):1-11.
223. SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes. Atualização brasileira sobre diabetes. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Diabetes; 2006.
224. Mendes TAB, Goldbaum M, Segri NJ, Barros MBA, Cesar CLG, Carandina L et al. Diabetes mellitus: fatores associados à prevalência em idosos, medidas e prática de controle e uso de serviços de saúde em São Paulo, Brasil. *Cad Saúde Pública* 2011;27(6):1233-43.
225. Shaw, JE, Sicree, RA e Zimmet, PZ (2010). Estimativas globais da prevalência de diabetes para 2010 e 2030. *Pesquisa e prática clínica sobre diabetes* , 87 (1), 4-14.
226. WORLD HEALTH ORGANIZATION.(WHO).Global status report on non-communicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization, 2011

227. Danaei, G., Finucane, MM, Lu, Y., Singh, GM, Cowan, MJ, Paciorek, CJ, ... & Ezzati, M. (2011). Tendências nacionais, regionais e globais na prevalência de glicose plasmática em jejum e diabetes desde 1980: análise sistemática de pesquisas de exames de saúde e estudos epidemiológicos com 370 países-ano e 2,7 milhões de participantes. *A lanceta* , 378 (9785), 31-40.

228. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 6th ed. Bruxelas, Bélgica: International Diabetes Federation; 2013.

229. Moura EC, Pacheco-Santos LM, Peters LR, Serruya SJ, Guimarães R. Research on chronic noncommunicable diseases in Brazil: meeting the challenges of epidemiologic transition. *Rev Panam Salud Publica* 2012; 31(3): 240-5.

230. Flor, L. S., & Campos, M. R.. (2017). Prevalência de diabetes *mellitus* e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 20(1), 16–29. <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700010002>

231. Teixeira, C. S., & Moreira, F. V. R. (2023). Obesidade infantil no Brasil: uma revisão teórica.

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/36081/1/TCC%20CAIQUE%20E%20FRAN%20CORRIGIDO.pdf>

232 SSERWANJA, Q. et al. “Factors associated with childhood overweight and obesity in Uganda: a national survey”. *BMC Public Health*, vol. 21, n. 1, 2021.

233. PITANGA et al. Estado nutricional de crianças e adolescentes do Brasil: uma revisão bibliográfica sistemática. *Conjecturas*, [S. l.], v. 22, n. 5, p. 451–492, 2022. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/961> . Acesso em: 06 out. 2023.

234. SPSP–Sociedade de Pediatria de São Paulo. Recomendações Atualização de Condutas em Pediatria, nº69, São Paulo, julho.2014. Disponível em https://www.sspsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec_69_Nutricao.pdf. Acesso em: 06 out. 2023.

235. CORRÊA, V P e outros. O IMPACTO DA OBESIDADE INFANTIL NO BRASIL:REVISÃO SISTEMÁTICA. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.14, n.85, pág.177-183, abril.2020. <http://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1208/949> Acesso em: 06 out. 2023.
236. SHEKAR,M.; POPKIN,B.(eds.). Obesity:health and economic consequences of an impending global challenge.Washington: World Bank Publications, 2020. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/515fa95f-0b6d-599c-b315-a997fd33eb3a>
237. MADEIRA, Isabel Rei; CORDEIRO, Marilena de Menezes. Endocrinologia Pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2019
238. VILAR, Lúcio.Endocrinologia Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.
239. PITANGA e outros.Estado nutricional de crianças e adolescentes do Brasil: uma revisão bibliográfica sistemática.Conjecturas,[S. eu.], v. 5, pág. 451–492, 2022. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/961>. Acesso em: 06 out. 2023.
240. Pereira, P. A., & Lopes, L. C. (2012). Obesidade infantil: estudo em crianças num ATL. *Millenium*, 105-125. <https://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1202> Acesso em: 06 out. 2023.
241. Kleis, M. E., Freire, C. G., & Pitanga , F. H. (2023). Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em crianças associadas à obesidade infantil atendidos em um centro de referência do Meio Oeste de Santa Catarina – Dados preliminares. *Seven Editora*. Retrieved from <http://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/2072>
242. Enes, C. C., & Slater, B.. (2010). Obesidade na adolescência e seus principais fatores determinantes. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 13(1), 163–171. <https://doi.org/10.1590/S1415-790X201000010001>

243. Forshee RA, Anderson PA, Storey ML. The role of beverage consumption, physical activity, sedentary behavior, and demographics on body mass index of adolescents. *Int J Food Sci Nutr* 2004; 55(6): 463-78.
244. Ceschini FL, Florindo AA, Benício MH. Nível de atividade física em adolescentes de uma região de elevado índice de vulnerabilidade juvenil. *Rev Bras Cienc Mov* 2007; 15: 67-78.
245. Oehlschlaeger MHK, Pinheiro RT, Horta B, Gelatti C, San'Tana P. Prevalência e fatores associados ao sedentarismo em adolescentes de área urbana. *Rev Saúde Pública* 2004; 38(2): 157-63.
246. Flynn MA, McNeil DA, Maloff B, Mutasingwa D, Wu M, Ford C, Tough SC. Reducing obesity and related chronic disease risk in children and youth: a synthesis of evidence with 'best practice' recommendations. *Obes Rev.* 2006 Feb;7 Suppl 1:7-66. doi: 10.1111/j.1467-789X.2006.00242.x. PMID: 16371076.
247. Alaba, Olufunke, and Lumbwe Chola. 2014. "Socioeconomic Inequalities in Adult Obesity Prevalence in South Africa: A Decomposition Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 11 (3): 3387–3406. Disponível em: . Acesso em: 07 10 23
248. Emamian, Mohammad Hassan, Mansooreh Fateh, Ahmad Reza Hosseinpour, Ali Alami, and Akbar Fotouhi. 2017. "Obesity and Its Socioeconomic Determinants in Iran." *Economics and Human Biology* 26: 144–150. Disponível em: . Acesso em: 07 10 23
249. Düzgun-Öncel, Burcu, and Deniz Karaoğlan. 2019. "Adult Obesity: Decomposition Analysis: Socio-Economic Determinants of Adult Obesity: Decomposition Analysis on Turkey." In *Current Issues in Turkish Economy: Problems and Policy Suggestions*, 1st ed., 45–62. Disponível em: . Acesso em: 07 10 23
250. Ferreira, Arthur Pate de Souza, Célia Landmann Szwarcwald, e Giseli Nogueira Damacena. 2019. "Prevalência e Fatores Associados Da Obesidade Na População Brasileira: Estudo Com Dados Aferidos Da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013." *Revista Brasileira de Epidemiologia* 22: 1–14. Acesso em: 07 10 23

251. Devaux, Marion, and Franco Sassi. 2013. "Social Inequalities in Obesity and Overweight in 11 OECD Countries." *European Journal of Public Health* 23 (3): 464–69. Disponível em: . Acesso em: 07 10 23
252. Silva, L. A., Rodrigues, C. T., & Braga, M. J.. (2023). Fatores socioeconômicos e comportamentais associados a desigualdade na obesidade de homens e mulheres no Brasil. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, 53(1), 177–209. <https://doi.org/10.1590/1980-53575316lcm>
253. Ferreira, A. P. de S., Szwarcwald, C. L., Damacena, G. N., & Souza Júnior, P. R. B. de .. (2021). Increasing trends in obesity prevalence from 2013 to 2019 and associated factors in Brazil. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 24, e210009. <https://doi.org/10.1590/1980-549720210009.supl.2>
254. Pinheiro, A. R. de O., Freitas, S. F. T. de ., & Corso, A. C. T.. (2004). Uma abordagem epidemiológica da obesidade. *Revista De Nutrição*, 17(4), 523–533. <https://doi.org/10.1590/S1415-5273200400040001>
255. Jafarinasabian, P.; Inglis, J.E.; Reilly, W.; Kelly, O.J.; Ilich, J.Z. Aging human body: changes in bone, muscle and body fat with consequent changes in nutrient intake. *Journal of Endocrinology*. Vol.234. Num.1. 2017.
256. Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2018. Brasília. 2019.
257. Fagundes, L.C., M.H.; Brito, T.A.; Coqueiro, R.D.S.; Carneiro, J.A.O. Prevalence and factors associated with hypertriglyceridemic waist in the elderly: a population-based study. *Ciencia & saude coletiva*. Vol. 23. 2018. p. 607-616
258. Confortin, S.C.; Bittencourt, B.; Ono, L.M.; Marques, L.P.; Schneider, I.J.C.; d'Orsi, E. Fatores associados ao estado nutricional em idosos participantes do Estudo "EpiFloripa Idoso". *DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde*. Vol. 11. Supl.1. 2016. p. 1333-1350

259. Rodrigues, Lorrany Santos, Miranda, Nayara Garcez e Cabrini, Danielle. Obesidade e interseccionalidade: análise crítica de narrativas no âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil (2004-2021). *Cadernos de Saúde Pública* [online]. v. 39, n. 7 [Acessado 8 Outubro 2023] , e00240322. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-311XPT240322>>. ISSN 1678-4464. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT240322>
260. Bernardino Sampaio, M. E., & Mendonça, M. A. O Diagnóstico do transtorno depressivo na adolescência: uma revisão sistemática . *Revista De Saúde*, 14(2),12–18. 2023 <https://doi.org/10.21727/rs.v14i2.3327>
261. Paula CS, Coutinho ES, Mari JJ, Rohde LA, Miguel EC, Bordin IA. Prevalence of psychiatric disorders among children and adolescents from four Brazilian regions. *Rev Bras Psiquiatr* 2015; 37(2):178-179. DOI <https://doi.org/10.1590/1516-4446-2014-1606>. Available from: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/rrGRMPfV8JfjXPZjGg8JsJx/>
262. Esteves, M. L. (2023). Saúde mental dos jovens. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology.*, 1(1), 301-306. DOI: <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2023.n1.v1.2530>
263. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais – DSM-V. 5 ed. São Paulo: Artmed; 2014.
264. Gonçalves, A. M. C., Teixeira, M. T. B., Gama, J. R. de A., Lopes, C. S., Silva, G. A. e ., Gamarra, C. J., Duque, K. de C. D., & Machado, M. L. S. M.. (2018). Prevalência de depressão e fatores associados em mulheres atendidas pela Estratégia de Saúde da Família. *Jornal Brasileiro De Psiquiatria*, 67(2), 101–109. <https://doi.org/10.1590/0047-208500000019>
265. Boing AF, Melo GR, Boing AC, Moretti-Pires RO, Peres KG, Peres MA. Associação entre depressão e doenças crônicas: um estudo populacional. *Rev. Saúde Pública*. 2012;46(4):617-23.
266. Rombaldi AJ, Silva MC, Gazalle FK, Azevedo MR, Hallal PC. Prevalência e fatores associados a sintomas depressivos em adultos do sul do Brasil: estudo transversal de base populacional. *Rev Bras Epidemiol*. 2010;13(4):620-9.

267. Borges, D. T., & Dalmolin, B. M. (2012). Depressão em Idosos de uma Comunidade assistida pela Estratégia de Saúde da Família em Passo Fundo, RS. *Revista Brasileira De Medicina De Família E Comunidade*, 7(23), 75–82. [https://doi.org/10.5712/rbmfc7\(23\)381](https://doi.org/10.5712/rbmfc7(23)381)
268. Rosa PV. Estudo sobre os fatores associados à depressão em idosos da comunidade de Barra Funda – RS. [Tese]. Porto Alegre: Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul; 2007
269. Lima Costa MF, Gomes L, Oliveira RF. Desigualdade social e saúde entre idosos brasileiros: um estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. *Cad Saúde Pública*. 2003; 19(3): 745-757
270. Bretanha, A. F., Facchini, L. A., Nunes, B. P., Munhoz, T. N., Tomasi, E., & Thumé, E.. (2015). Sintomas depressivos em idosos residentes em áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde da zona urbana de Bagé, RS. *Revista Brasileira De Epidemiologia*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.1590/1980-5497201500010001>
271. Vicente, F. F. (2023). *Relação entre limitações físicas e sintomatologia depressiva em idosos europeus* (Doctoral dissertation).
272. SILVA, ANA BEATRIZ BARBOSA. *Mentes Depressivas: as três dimensões da doença do século.* – 1 ed. – São Paulo: Principium, 2016.
273. DEL PINO-SEDEÑO, Tasmânia et al. "Eficácia e custo-benefício de uma intervenção multicomponente para melhorar a adesão à medicação em pessoas com transtornos depressivos-mapdep: um protocolo de estudo para um ensaio controlado randomizado em cluster." *Preferência e adesão do paciente* 13 (2019): 309.
274. De Andrade LHSG, Viana MC, Silveira CM. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na mulher. *Rev. psiquiatr. clín.* 2006;33(2):43-54.
- 275 . Couto MT, Pinheiro TF, Valença O, Machin R, Da Silva GSN, Gomes R, et al. O homem na atenção primária à saúde: discutindo (in)visibilidade a partir da perspectiva de gênero. *Interface- Comunic., Saude, Educ.* 2010;33(14):257-70.

276. Barros REM, Tung TC, Mari JJ. Serviços de emergência psiquiátrica e suas relações com a rede de saúde mental brasileira. *Rev. Bras. Psiquiatr.* 2010;32(Suppl II):94-106.
277. FREITAS, L. C; PORFÍRIO, J. C; BUARQUE, C. L. Indicadores de ansiedade social infantil e suas relações com habilidades sociais e problemas de comportamento. *Revista Psicologia em Pesquisa*, v. 12, n. 2, 2018.
278. Semchechem, M. ., Semchechem, P. K. ., & Catelan-Mainardes, S. C. . (2023). PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE SINAIS INDICATIVOS DE TRANSTORNOS ANSIOSOS. *REVISTA FOCO*, 16(5), e1782. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n5-039>
279. FRANCISCO DKS, et al. Adversidade da ansiedade social aplicada na fase da adolescência. *Revista Científica UNIFAGOC*, 2020; 4(1)
280. LORENZON AJG, et al. Impactos do uso excessivo de redes sociais na adolescência: uma pesquisa bibliográfica. *Disciplinarum Scientia*, 2021; 22(3): 71-82
281. Kessler RC, Andrade LH, Bijl RV, Offord DR, Demler OV, Stein DJ. The effects of co-morbidity on the onset and persistence of generalized anxiety disorder in the ICPE surveys. *International Consortium in Psychiatric Epidemiology. Psychol Med.* 2002;32(7):1213-25. doi:10.1017/s0033291702006104.
282. SANTOS CL e GABRIEL GCLD. Hiperconectividade de crianças e adolescentes em tempos de pandemia e distanciamento social: Corresponsabilidade do uso de conexão na perspectiva da proteção integral. *Revista da Jornada de Pós-graduação e Pesquisa*, 2020;16(16).
283. PARSONS CA, et al. Influencing emotion: Social anxiety and comparisons on Instagram. *Emotion*, 2021; 21(7):1427-1437.
284. Costa, C. O. da ., Branco, J. C., Vieira, I. S., Souza, L. D. de M., & Silva, R. A. da .. (2019). Prevalência de ansiedade e fatores associados em adultos. *Jornal Brasileiro De Psiquiatria*, 68(2), 92–100. <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000232>

285. Farias, W. M. de, Aguiar, I. M. ., Martins, K. C. ., Santos, J. B. dos ., Maximiano-Barreto, M. A. ., & Fermoseli, A. F. de O. (2022). Sintomas ansiosos e depressivos em idosos na atenção primária à saúde em Maceió – AL: Anxious and depressive symptoms in the elderly. *Revista De Medicina*, 101(1), e-188307. <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v101i1e-188307>

286. BARRETO, Madson Alan Maximiano; FERMOSELI, André Fernando de Oliveira. Prevalência de ansiedade e depressão em idosos de baixa escolaridade em Maceió/AL. *Revista Psicologia, Saúde e Doenças*, vol. 18, núm. 3, 2017, pp. 801-813 Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde Lisboa, Portugal. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15309/17psd180314>.

287. Borde E, Hernández-Álvarez M, Porto MF de S. Uma análise crítica da abordagem dos Determinantes Sociais da Saúde a partir da medicina social e saúde coletiva latino-americana. *Saúde debate* [Internet]. 2015Jul;39(106):841–54. Available from: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201510600030023>

288. Ribeiro H, Silva EN. Desigualdades intraurbanas em internações hospitalares por doenças respiratórias e circulatórias em uma área da cidade de São Paulo. *Cad Metrop* [Internet]. 2016Jul;18(36):461–80. Available from: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2016-3608>

ANEXOS

Anexo 1

SOLICITACIÓN DE AUTORIZACION PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIONES Y DATOS PARA TRABAJO DE TESIS DOCTORAL En SALUD PÚBLICA, UCES - BUENOS AIRES- ARGENTINA

Anexo 2

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LA PREFECTURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais que, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul – SC, localizada na rua Isidoro Pedri, 120, Barra Rio Molha, cidade de Jaraguá do Sul/SC – CEP 89259-590 tomamos conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa intitulada **DETERMINANTES SOCIAIS NA PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS CRÔNICAS EM USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 2018 A 2021 NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL- SC** - que tem como objetivo geral AVALIAR OS DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE RELACIONADOS COM A PREVALÊNCIA DAS DCNT'S NOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE JARAGUÁ DO SUL DE 2018 A 2021, sob responsabilidade do professor Jeovane Gomes De Faria(UNISOCIESC); da **Universidade de Ciências Econômicas e Sociais – Buenos Aires - Argentina**, pelo período de execução previsto no referido projeto.

Sendo assim, autorizamos a sua execução nos termos propostos, desde que respeitados e cumpridos todos os termos da Resolução CNS 466/2012 (que trata sobre os procedimentos éticos para pesquisa com seres humanos) e suas complementares.

Informamos ainda que o seguimento do estudo em nossa instituição está condicionado à entrega posterior de relatório acerca das informações coletadas.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria Municipal da Saúde

Patricia Farias

Comissão de Trabalho e
Educação
Gestão do Trabalho e Educação
Permanente em Saúde

Amanda de Lemos Mello
Gerente de Atenção Básica

Alceu Gilmar Moretti
Secretário Municipal de Saúde

Jaraguá do Sul, 08 de dezembro de 2021

Anexo 3

SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA PRESENTACION DE UNA TESIS DOCTORAL EM SALUD PÚBLICA

Jaraguá do Sul, 2 de julio de 2023

SEÑOR.
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
EN EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE POSTGRADO,
Señor LIC. JOSÉ FLIGUER.

Ref.: Solicitud de prórroga para la presentación de una Tesis Doctoral en Salud Pública

Señor Lic. José Fliger:

Le escribo para solicitar una prórroga para la presentación de mi Tesis Doctoral en Salud Pública, debido a:

1. Emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid19;
2. Por la actividad del sector público frente a la referida pandemia;
3. Retraso en la publicación de la recopilación de datos de la encuesta.

Asimismo, declaramos que la presente solicitud tiene carácter preventivo, dado que estamos realizando esfuerzos para cumplir con el plazo inicial determinado

Sin más precisiones y en espera de una respuesta satisfactoria a mi solicitud, aprovecho para saludarlo cordialmente.

Firma:

Aclaración: Pércles Amadeu Furlani
UCES 97703
Cohorte14

Anexo 4

COMUNICACIÓN DE PROPUESTA DE CAMBIO DE PROYETO DE TESIS PARA EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN

Comunicación de Propuesta de cambio de proyecto de tesis para el periodo de investigación

La propuesta de cambiar el proyecto de tesis para el período de investigación, originalmente para el año 2018, a un período de investigación de 2018 a 2021, se justifica por la complejidad del tema de tesis y el período de emergencia sanitaria de la Pandemia COVID19.

Propuesta aceptada por los Tutores/Asesores Prof. Dra. Mónica Cristina Padró (Argentina) y Prof. Dr. Jeovane Gomes de Faria (Brasil).

Copia inicial del correo electrónico

Respuesta de la Coordinación del Curso de Doctorado

Anexo 5

NOTA AUTORIZACIÓN ENTREGA DE TESIS

Formulario R-08-19

Buenos Aires, _____ desde _____ 2024

El expediente de autorización de la tesis final de Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos Aires, del estudiante Péricles Amadeu Furlani (UCES 97703), correspondiente a la Carrera Título de Doctor en Ciencias de la Salud Pública con mención en Sistema y Servicios de Salud para presentación ante la Secretaría Académica de Posgrado:

Firma y aclaración de Tutores:

Tutor 1: Prof. Dra. Mónica Cristina Padró (Argentina)

Tutor 2: Prof. Dr. Jeovane Gomes de Faria (Brasil)

Firma y aclaración del Coordinador de Tesis de Curso
Coordinador: Prof. Dra. Silvia Vouillat

Firma y aclaración del Director de Carrera:

Anexo 6

Diploma do Doutorado Aprovado.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES

RECTORADO
DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Por cuanto..... *Pericles Amadeu Furlani*.....

Nacionalidad..... *Brasileña*..... Cédula..... *1.192.711*.....

ha terminado el día..... *29 de Noviembre de 2024*..... los estudios correspondientes a la carrera de posgrado

..... *Doctorado en Salud Pública*.....

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto por las Normas Generales y Universitarias vigentes se le otorga el
presente título de..... *Doctor en Salud Pública con Mención en Sistemas y Servicios de Salud*.....

con validez nacional bajo Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N°..... *12.831/24*.....

En Buenos Aires, a los *6* días del mes de *Febrero* de *2025*.....

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES

Dr. José L. Fliguer
Secretario Académico de Posgrado
Registrado en el Libro General de Posgrado N° III

Firma del Interesado
Folio 91 con el N° 2122

Dra. Silvia Maurizi
Coordinadora Académica de la Carrera

Dr. Gastón A. O'Donnell
Rector

Dirección Nacional de Gestión Universitaria
Departamento de Certificación de Títulos

Furlani, Pericles Amadeu
CI 1192711
UCES - NORMATIVA 1283/24

Diploma

Ministerio de Educación
Superior
Subsecretaría de Políticas Universitarias
Argentina

000001752362

JOSE LUIS FLIGUER
SECRETARIO ACADÉMICO
DE POSGRADO